

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ФГОБУ ВО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧОУ ВО «ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
ГОУ ВО ЛНР «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

**Тезисы докладов
IV Международной научно-практической конференции
18 ноября 2020 г.**

**Донецк
2020**

УДК 338.242
ББК У012.3
М 54

Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. IV Междунар. научно-практ. интернет-конф., 18 ноября 2020 г., Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 396 с.

Редакционная коллегия: **Костровец Л.Б.** – ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; **Ободец Р.В.** – и.о. проректора по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; **Дементьев В.В.** – профессор кафедры экономической теории ФГОБУ ВО «ФУ», д-р экон. наук, профессор; **Зенченко Т.В.** – профессор кафедры денежного обращения и кредита ФГАОУ ВПО «СКФУ», д-р экон. наук; **Петренко Т.В.** – декан экономического факультета ЧОУ ВО «ТИУиЭ», к. филос.н., доцент; **Тисунова В.Г.** – заведующий кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВО ЛНР «ЛНУ им. В. Даля», д-р экон. наук, профессор; **Припотень В.Ю.** – заведующий кафедрой менеджмента ГОУ ВО «ДонГТУ», д-р экон. наук, профессор; **Дмитриченко Л.И.** – заведующая кафедрой экономической теории ГОУ ВПО «ДонНУ», д-р экон. наук, профессор.; **Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС», к.гос.упр., доцент; **Волощенко Л.М.** – заведующая кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; **Жидченко В.Д.** – заведующий кафедрой экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, профессор; **Корнев М.Н.** – заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; **Петрушевский Ю.Л.** – заведующий кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; **Петрушевская В.В.** – профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; **Шелегада Б.Г.** – профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; **Иванова Т.Л.** – профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; **Кондрашова Т.Н.** – доцент кафедры учета и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент; **Афендикова Е.Ю.** – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент; **Арчикова Я.О.** – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент.

В сборнике представлены тезисы докладов участников международной научно-практической конференции, которая прошла на сайте <http://financeconference.online> Материалы конференции посвящены рассмотрению теоретических и практических вопросов разработки эффективных механизмов устойчивого социально-экономического развития, финансово-банковского управления экономикой, формирования и совершенствования структурных элементов централизованных финансов и финансов хозяйствующих субъектов, методического инструментария финансирования и управления инновационными и инвестиционными процессами в экономике, решению научно-практических проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления экономическими субъектами. Очерченный круг проблем и предложенные пути их решения, будут интересными и полезными для научных работников и практиков в сфере экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансов и кредита.

Ответственность за содержание и достоверность публикаций несут авторы материалов. Точки зрения авторов публикаций могут не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника.

© ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
2020

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОД	12
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ТМІ	
Лошинская Е.Н., Борисенко А.М.	12
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Борисенко А.М.	15
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ	
Бурик Н.А.	18
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР	
Боталова Н.П.	21
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Голубцова О.А.	24
ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Городничая Е.В.	27
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ	
Жидченко В.Д.	30
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	
Жидченко В.Д., Киугель Д.Р.	33
СИСТЕМА «СТАНДАРТ-КОСТ» КАК МЕТОД УЧЁТА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ	
Зубрыкина М.В., Федченко Я.В.	36
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Зубрыкина М.В.	39
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	
Зубрыкина М.В., Лосева В.Ю.	42
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ	
Иванова Т.Л.	45
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	
Иванова Т.Л., Изуменцева А.В.	48
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Иванова Т.Л., Мирской С.И.	51
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ	

Иванюк И.В., Бокач А.В.	54	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		
Лазаренко Н.В.	57	
ВНУТРИФИРМЕННЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ		
Лазаренко Н.В., Козий К.Ю.	60	
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ДНР		
Лошинская Е.Н.	63	
МАЛЫЙ БИЗНЕС ДНР		
Лошинская Е.Н., Блинов Д.О.	66	
ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР		
Лошинская Е.Н., Осифов А.Ю.	69	
ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ		
Мешкова В.С.	72	
ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ		
Мешкова В.С., Козий К.Ю.	75	
МОТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Романинец Р.Н.	78	
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ		
Романинец Р.Н., Мешкова В.С., Симоненко О.П.	81	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19		
Салита С.В., Коренева С.С.	84	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ		
Фучеджи А.И.	87	
СЕКЦИЯ 2.ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ		90
ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ		
Агафоненко О.Ю.	90	
ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ		
Ардатьева Т.И., Ардатьев В.Н.	93	
ГЕНЕЗИС СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ		
Ардатьева Т.И., Сазонова М.В.	96	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАПАСОВ, КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА		
Бондаренко О.В., Лигус А.В.	99	
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА НА КОММУНАЛЬНЫХ		

ПРЕДПРИЯТИЯХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

<i>Бондаренко О.В., Теплова Я. Е.</i>	102
<i>ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА – КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ</i>	
<i>Бондаренко О.В.</i>	105
<i>SWOT – АНАЛИЗ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ</i>	
<i>Горобец Л.С.</i>	108
<i>КОНТРОЛЬ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ</i>	
<i>Демидова И.А., Добродеева В.Д.</i>	111
<i>ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</i>	
<i>Демидова И.А.</i>	114
<i>АКТИВНОСТЬ РЫНКА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ</i>	
<i>Ефременко Е.В.</i>	117
<i>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ АУДИТОРСКОГО РИСКА</i>	
<i>Евсеенко В.А.</i>	120
<i>МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ</i>	
<i>Евсеенко В.А., Романив А.О.</i>	123
<i>УЧЕТНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР</i>	
<i>Житная И.П.</i>	126
<i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</i>	
<i>Кондрашова Т.Н., Быстрых О.С.</i>	129
<i>ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</i>	
<i>Кондрашова Т.Н.</i>	132
<i>АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ</i>	
<i>Коваль А.А., Русанова К.К.</i>	135
<i>АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ</i>	
<i>Коваль А.А.</i>	138
<i>КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ</i>	
<i>Криштопа И.В., Красножон Е.А.</i>	141
<i>СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	
<i>Мехедова Т.Н., Гончар С.А.</i>	144
<i>ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ</i>	

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Мехедова Т.Н.	147
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»	
Мишина Ю.А.	150
ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	
Омельченко Е.Ю.	153
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
Петренко С.Н., Ледовская А.А.	156
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	
Петрушевский Ю.Л.	159
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Пискунова Н.В.	162
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Сердюк В.Н., Акаев Ш.М.	165
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	
Сичкар И.А., Суханосова И.В.	168
РОЛЬ АУДИТА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Сичкар И.А.	171
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДНР	
Светличная Т.В., Черная Е.Л.	174
ОПЛАТА ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	
Светличная Т. В., Говорухина А.В.	177
МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА	
Светличная Т. В.	180
СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД	
Терещенко В.С., Фатина Е.Ю.	183
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ О ДОХОДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Терещенко В.С., Отрохова А.С.	186
РОЛЬ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	
Верига А.В.	189
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ УЧЁТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	
Верига А.В., Ульянова Т.Н.	192
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ АРЕНДНОЙ	

ПЛАТЫ ЗА ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Верига А.В., Заречная А.М.	195
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	
Криштопа И.В., Челькис Л.В.	198
СЕКЦИЯ 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА	
НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Костровец Л.Б., Арчикова Я.О.	201
КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА	
Аксёнова Е.А., Завгородняя Ю.В.	204
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ	
Афендикова Е.Ю.	207
МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	
Бонцевич А.П., Бойко К.В.	210
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
Броварь Н.А.	213
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛИМЫЙ АТРИБУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	
Бродский М.Н.	216
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС	
Волобуева Д.С.	219
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Волощенко Л.М., Ивахненко А.А.	222
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Гордеева Н.В.	225
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ	
Евтеева С.Г.	228
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Зенченко Т.В.	231
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИБЫЛИ	
Иванюк И.В., Антонова В.В.	234
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
Истомина О.И.	237
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ	

ГОСУДАРСТВА

Кизилов А.Н., Гончарова А.Г.	240
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ	
Кирилеева А.С., Макашова С. К. ,	243
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	
Кондрашова Т.Н., Дюндикова В.В.	246
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ	
Кудрявцева А.С.	249
РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛЬНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Никешин С.Н.	252
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.	
Новоградская-Морская А.М.	255
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ЭКОНОМИКЕ	
Оболешева Е.Е.	258
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
Одинцова Н.А., Малиновский И.А.	261
СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЕРВИСОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ	
Орлова Л.В.	264
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Петрушевская В.В.	267
О СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Пономарев И.Ф., Козакова М.С.	270
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ	
Попов М.И., Голубцова О.А., Нечаев А. С.	273
КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Припотень В.Ю.	276
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Пшеничная В.П., Джачвлиани А.К.	279
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Рахманая И.А., Федоренко Е.Н.	282

<i>ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ</i>	
<i>Ревунов А.Е.</i>	285
<i>СТРАТЕГИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА</i>	
<i>Саенко В.Б., Олейник А.Н.</i>	288
<i>НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ</i>	
<i>Соболевская Ю.В.</i>	291
<i>АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ</i>	
<i>Сорокотягина В.Л.</i>	294
<i>ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ</i>	
<i>Сподарева Е.Г.</i>	297
<i>ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ</i>	
<i>Степанчук С.С., Гордеева Н.В.</i>	300
<i>ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ</i>	
<i>Титиевская О.В.</i>	303
<i>ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ</i>	
<i>Филиппова Ю.А.</i>	306
<i>ФАКТОРЫ И ВИДЫ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</i>	
<i>Чирах Е.В.</i>	309
<i>СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В МИРЕ</i>	
<i>Шарый К.В.</i>	312
<i>ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В XXI ВЕКЕ</i>	
<i>Шарый А.Н.</i>	315
<i>ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ НА ЭКОНОМИКУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ</i>	
<i>Шилина А.Н.</i>	318
<i>ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДНР</i>	
<i>Яковлева В.Н.</i>	321
СЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	324
<i>ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ</i>	
<i>Березкина Т.Д.</i>	324
<i>СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ ТЕРРИТОРИЙ</i>	
<i>Бойко С.В.</i>	327
<i>НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ</i>	

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Бойко С.В., Плеханова Н.А.	330
ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДНР В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	
Бойко С.В., Семенова А.В.	333
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТНЫХ УСЛУГ	
Бондаренко В. В., Куценко Н. А.	336
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ РФ И США	
Кравцова И.В.	339
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Кравцова И.В., Коровко В.М.	342
МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ	
Кравцова И.В., Шишкин Н.А., Попова М.В.	345
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЛИЗИНГА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Кравцова Л.В.	348
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ	
Кравцова Л.В., Моисеенко Д.С.	351
МИРОВОЙ ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВ В ЭКОСИСТЕМЫ	
Ковалева Ю.Н.	354
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕОБАНКОВ	
Ковалева Ю.Н., Карчевский Р.М.	357
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БАНКОВ В ЭКОСИСТЕМЫ	
Ковалева Ю.Н., Шишкин Н.А.	360
АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Корнев М.Н.	363
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ МНОГОВЕКТОРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	
Корнев М.Н., Посадская Т.С.	366
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Корнев М.Н., Семенова А.О.	369
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА	
Корнев М.Н., Олейник А.Н.	372
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Морозова К.А., Погоржельская Н.В.	375
ТЕНДЕНЦИИ ПАДЕНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

Перловская Н.В.	378
<i>ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В АНТИКРИЗИСНОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ</i>	
Погоржельская Н.В.	381
<i>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ</i>	
Харченко Е.В.	384
<i>РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ</i>	
Шелегеда Б.Г., Гармаш А.С.	387
<i>ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ</i>	
Шелегеда Б.Г., Погоржельская Н.В.	390
<i>ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ</i>	
Шелегеда Б.Г., Шалимова Ю.В.	393

**СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОД
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ ТМІ**

*Лошинская Е.Н., канд.гос.упр., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Борисенко А.М.*

*старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Термин человеческий капитал – не просто яркий элемент информационного или политического суждения, это понятие, несущее глубокий экономический смысл. На современном этапе развития экономики человеческий капитал, как и все остальные ресурсы предприятия, является потенциалом, а необходимо, чтоб он являлся капиталом.

Человеческий капитал представляет собой определённый тип богатства организации, т.е. весь человеческий капитал - это весь персонал компании, а не отдельно взятый отдел по работе с персоналом. В компании человеческий капитал противопоставлен физическому капиталу, поскольку именно он является наиболее важным активным активом организации и создает новую стоимость. Физический капитал пассивен и только способствует созданию новой стоимости [1].

Данное утверждение основывается на сущности человеческого капитала. Поскольку сам капитал - это навыки человека, его умения и способности, мировоззрение, поведение, отношение к компании, то без участия самого человека в деятельности компании, невозможно получить какой-либо результат. В связи с этим успех любой компании необходимо связывать именно с развитием человеческого капитала.

Основной проблемой любой компании является управление человеческим капиталом с целью достижения определенных результатов.

Существует несколько моделей управления капиталом. Например, модель Sears Roebuck (работник-покупатель-прибыль) основана на создании лучших условий труда, чем у конкурентов, с целью удержания сотрудников. Удовлетворенные работники создают качественные ценности, которые удерживают удовлетворенных потребителей. Такое положение дел неизбежно способствует росту доходности предприятия, что является необходимым условием для инвестиций [2].

Поскольку человеческий капитал не является собственностью компании и неотделим от своего носителя, то для его эффективного использования необходимо стимулировать его обладателя к росту производительности труда.

Конечной целью управления человеческим капиталом является максимизация отдачи от инвестиций, вложенного в этот капитал. На рис.1 представлена схема управления человеческим капиталом на предприятии.

Рис. 1. Схема управления человеческим капиталом

Последнее десятилетие актуальной проблемой рыночной экономики является измерение человеческого капитала и определение эффективности инвестиций в данный капитал. Одним из основателей концепции измерения рабочей силы является известный американский экономист Як Фиценс. Систему управления капиталом он представляет в виде шести составляющих: планирование количества работников, его подбор, развитие лидерских качеств, управление деятельностью, обучение в учебных центрах, удержание в компании. Основное внимание уделено решению проблемы измерения человеческого капитала.

Предложенная Яком Фиценсом система ТМІ (Talent Management Intelligence) представляет собой целостную трёхмерную систему. Сущность данной системы состоит в том, что при принятии решения о новых инвестициях анализируются все функции организации: производство, продажи и распределение, обслуживание потребителя и администрирование. Так как все организации всегда строятся по принципу: структурный капитал, человеческий капитал, капитал отношений, то трёхмерность системы ТМІ означает, что в каждой инвестиции рассматриваются каждая из этих составляющих [1]. То есть для достижения определенного результата необходимо сосредотачивать внимание на каждой из них. Вложения в оборудование, обучение, в стимулирующие элементы, на медицинскую страховку, корпоративные мероприятия принесут отдачу в виде прибыли компании.

Сегодня во всем мире важным является вопрос определение отдачи от инвестиций. На рис. 2 представлены параметры измерения отдачи от инвестиций.

Рис. 2. Параметры измерения отдачи от инвестиций

Данные параметры применимы во всех сферах экономической деятельности. Возврат инвестиций будет отражен в повышении эффективности использования ресурсов предприятия, и, как результат, в получении большей прибыли компанией. Поскольку все бизнес-процессы в компании взаимосвязаны, то даже инвестиции в отдельного работника принесут прибыль, так как повышение продуктивности деятельность одного человека скажется на увеличении в целом прибыли и улучшении других экономических показателей компании: её доходности, затрат на персонал и др.

Данную методику применяют во многих развитых странах. Целесообразным является внедрение данной системы ТМІ для управления человеческим капиталом в российских компаниях и республиканских предприятиях.

Литература

1. Як Фиценс: Человеческий капитал - самый важный актив компании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/library/articles/3264>

2. Нестеров А.К. Управление человеческим капиталом // Энциклопедия Нестеровых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - <http://odiplom.ru/lab/upravlenie-chelovecheskim-kapitalom.html>

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Борисенко А.М.

*старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На современном этапе развития в условиях жесткой конкуренции и изоляции, в связи с распространением ковида, вопрос экономии и рационального использования всех имеющихся у предприятий Донецкой Народной Республики ресурсов является весьма актуальным.

Особенно остро проблема рационального использования ресурсов стоит на угольных предприятиях Республики.

В последние несколько лет предприятия добывающей промышленности в своей деятельности сталкиваются с рядом серьезных экономических проблем, основными из которых являются: отсутствие инвесторов, потеря рынков сбыта вследствие экономической блокады, отсутствие у предприятий оборотных средств; отсутствие железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, непризнанность Республики.

Высокая себестоимость добычи угля на республиканских шахтах, которая обусловлена тяжелыми условиями добычи, высокой фондоёмкостью и трудоемкостью отрасли, не покрывается выручкой от реализации угля. Это является основной причиной убыточности шахт и одной из причин отсутствия рынков сбыта «черного золота» в Российской Федерации. Россия занимает одно из первых мест по запасам угля в мире, а себестоимость добычи ископаемого гораздо ниже, чем в Республике.

Рассмотрим себестоимость добычи 1 тонны угля ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь». В 2019 году она составила 7929 руб., а оптовая цена 3511,5 руб. На рис. 1 наглядно представлена динамика финансового результата ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь» за 2017-2019 гг.

Рис. 1. Динамика убытка ОП «Шахта «Ясиновская – Глубокая» за 2017-2019 гг.

Такая ситуация характерна не только для предприятий ГП «Макеевуголь», а и для других шахт Республики. Убыточность угольной

отрасли создает социальную напряженность в Республике, поскольку ни одна сфера экономики не дает такой занятости населения, как угольная.

В связи с этим, помимо ряда проблем, таких как, задолженность по заработной плате, низкий уровень годности оборудования, текучесть высококвалифицированных кадров, необходимо решать главную задачу - эффективное использование имеющихся ресурсов с целью снижения затрат. И вторая задача, которая требует решения – это поиск рынков сбыта. Объем реализованной угольной продукции в 2019 году значительно ниже показателей довоенных лет

Анализ объема реализации продукции добывающей промышленности за первые кварталы 2019 года представлен на рис. 2 (удельный вес отраслей промышленности по объему реализации продукции в общем объеме промышленной продукции Республики за период январь – май 2019 год) [1].

Рис. 2. Удельный вес (%) отраслей промышленности по объему реализации продукции в 2019 году в общем объеме промышленной продукции Республики

Из диаграммы следует, что доля добывающей промышленности в общем объеме реализованной промышленной продукции в 2019 году составляет 10%, доля продукции перерабатывающей промышленности – 60%. Таким образом, добывающая промышленность находится на 3 уровне, уступая перерабатывающей промышленности и предприятиям по реализации электроэнергии и других природных ресурсов.

В этих условиях с целью повышения конкурентоспособности продукции особое значение приобретает решение проблем, связанных с повышением экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности угольных предприятий.

На протяжении двух последних десятилетий многие ученые, занимающиеся вопросами повышения эффективности функционирования горнодобывающих предприятий, вели дискуссии по поводу поиска путей выхода из экономического кризиса.

Немаловажное значение решению этой проблемы придавали известные отечественные ученые-экономисты. Среди них особый вклад в науку внесли такие ученые, как А.Б. Яновский, А.С. Астахов, Ю.Н. Малышев, Г.Л. Краснянский и др. [2].

Одним из направлений снижения уровня стагнации угольной промышленности на сегодняшний день является эффективное использование

материальных ресурсов, поскольку наибольший удельный вес в себестоимости продукции составляют именно материальные затраты. Основное внимание необходимо уделить утилизации промышленных отходов основного производства и получению на этой основе новой конкурентоспособной товарной продукции.

Организация данного типа производства с переработкой отходов является сегодня наиболее прогрессивной, как с экологической, так и с экономической точки зрения. Кроме того, создание предприятий по разработке техногенных месторождений и выпуску продукции на основе углеотходов, позволит снять социальную напряженность в угледобывающих районах и будет способствовать повышению рентабельности угледобывающих предприятий за счет реализации побочной продукции.

Анализ производственной деятельности шахт Донецкой Народной Республики и оценка имеющихся здесь отходов основного производства позволяют сделать вывод о целесообразности проведения исследовательских работ, направленных на решение проблемы и возможности эффективного использования техногенного сырья.

В мире давно используются технологии, направленные на получение из угля ценных углесодержащих материалов, на полукоксование, на переработку каменных углей и антрацитов в жидкие продукты: метанол, дизельное топливо и синтетический бензин. Данный опыт требует изучения, а внедрение современных технологий требуют, естественно, капиталовложений, т.е. привлечение инвесторов. И все же, даже в такое сложное время этим необходимо заниматься, поскольку для экономики Республики, по мнению автора, это наилучшее направление в повышении эффективности использования ресурсов.

Сегодня решение упомянутых проблем возможно только благодаря использованию современных технологий в рамках конкретного предприятия ДНР. Поэтому необходима дополнительная разработка данного вопроса с целью решения целого ряда задач в области дальнейшего развития угледобывающих предприятий.

Литература

1. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад /коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. –260 с.*

2. *Астахов А.С., Краснянский Г.Л., Малышев Ю.Н., Яновский А.Б. Горная микроэкономика (экономика горного предприятия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/65058/>*

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

*Бурик Н.А.,
ст. преподаватель кафедры менеджмента
в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Все системы и общества естественным образом развиваются. Однако, благодаря достижениям в области науки и технологий, в наши дни развитие идет с головокружительной скоростью, при которой не всегда учитываются проблемы, сопровождающие несбалансированный экономический рост, в т.ч. негативное влияние на окружающую среду и благосостояние людей. Так, рост влияния техногенных и антропогенных факторов на природу ведет к глобальному экологическому кризису, а противоречия между ограниченными возможностями биосферы и растущими потребностями человечества приводят к проблемам самовосстановления природных ресурсов. Ряд проблем также вносит сохраняющееся неравенство в экономической, социальной, политической и научно-технической сферах как развитых и развивающихся стран, так и социально-экономическое неравенство внутри отдельных государств. Все это способствовало появлению и развитию нового научного направления развития человечества - концепции устойчивого развития [1].

Впервые концепция устойчивого развития социально-экономических систем была представлена в докладе коллектива ученых «Пересмотр международного порядка» Римскому клубу (1980 г.). Впервые была озвучена необходимость разработки новой стратегии общественного развития, которая бы учитывала социальные и экологические последствия экономического роста: благосостояние населения, занятость, состояние окружающей среды, и др. А Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию в своем докладе Организации Объединенных Наций в 1987 году определила устойчивое развитие как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2]. Цель устойчивого развития - это результат, достигнутый совместными усилиями по нескольким взаимосвязанным параметрам и требующий координации как на вертикальном, так и на горизонтальном уровнях. Существует динамическая взаимосвязь между тремя элементами (рис. 1): экономический рост, экологическое управление и социальная интеграция [3].

Рис. 1 Составляющие устойчивого развития

Взаимосвязь между народонаселением, окружающей средой и экономическим развитием является довольно сложной и противоречивой, особенно в краткосрочной перспективе. Например, промышленный рост может противоречить сохранению природных ресурсов. Однако в долгосрочной перспективе ответственное использование природных ресурсов в настоящее время поможет обеспечить наличие ресурсов для устойчивого промышленного роста в отдаленном периоде.

Экономические цели устойчивого развития формируются путем создания стимулов для предприятий и других организаций придерживаться принципов устойчивого развития, которые выходят за рамки обычных законодательных требований. Рынок спроса и предложения является потребительским по своей природе, и современная жизнь требует огромного количества ресурсов ежедневно; экономическое развитие заключается в предоставлении людям того, что они хотят, без ущерба для качества жизни, особенно в развивающихся странах. Указанный подход ориентируется на оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически безопасной продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Социальные цели устойчивого развития ориентированы на человека и направлены на повышение качества жизни человека в окружающей среде с

удовлетворением основных потребностей без ущерба для природы. Активное участие общественности на различных уровнях деятельности в области развития, совместные усилия в области охраны природы, улучшение системы здравоохранения и образования, уменьшение конфликтов между заинтересованными сторонами по вопросам использования ресурсов позволит достичь основной идеи, лежащей в основе социальной устойчивости: будущие поколения должны иметь те же или более высокие преимущества качества жизни, что и нынешнее поколение.

Экологические цели устойчивого развития связаны с поддержанием обеспечивающей способности природно-ресурсной базы и систем жизнеобеспечения. При этом особое внимание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия, увеличению лесного покрова, охране водных ресурсов и принятию целостного подхода к охране окружающей среды. Устойчивое экологическое развитие предполагает, прежде всего, преодоление узкого подхода, в результате которого каждый природопользователь осуществляет эксплуатацию природно-ресурсного потенциала с позиций своих интересов. Например, для земледельцев важно получить высокие урожаи, а сохранение целостности экосистемы остается вне их внимания - отсюда потеря плодородия из-за вторичного подтопления, засоления и выветривания гумуса.

В рамках системы управления устойчивым развитием социальные и природные системы рассматриваются как единый комплекс, а к природным системам относят и созданную человеком среду (например, города). При этом, значительное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором статическом «идеальном» состоянии. Экономические и социальные цели в процессе взаимодействия порождают такие новые задачи социального управления, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и предоставление целенаправленной помощи бедным слоям населения.

В целом, согласование различных целей в процессе управления устойчивым развитием и их перевод в конкретные управленческие решения является очень сложной задачей, поскольку все элементы целеполагания должны рассматриваться сбалансировано.

Литература

1. *Социология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Глебов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Глебова, А. В. Гришина, Г. В. Мартыановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 307 с.*
2. *Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. - За пределами роста. Учебное пособие. Пер. с англ. под ред. Г.А.Ягодина. — М., Прогресс, Пангея, 1994. — 304 с.*
3. *Sustainable Development: Definition, Principles and Other Details [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.biologydiscussion.com/sustainable-development/sustainable-development-definition-principles-and-other-details/16673>*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР

*Боталова Н.П. канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Инновационный путь развития экономики Донецкой Народной Республики признан основным направлением, способствующим восстановлению объемов производства, повышению международной конкурентоспособности предприятий и производимой продукции, росту уровня жизни населения, повышению эффективности национальной экономики, улучшению экологического состояния республики.

Масштаб внедрения инноваций в экономику один из важнейших показателей эффективности работы любого государства. В основе инновационного развития государства находится ряд основополагающих факторов. Инновационный путь развития - это путь, основанный на нововведениях, направленных на повышение эффективности человеческой деятельности в государстве. Основные инструменты – участие в финансировании проектов, льготное налогообложение, формирование необходимой инфраструктуры [1].

Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются как направление научно-технического прогресса (высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в практику. Инновации являются одной из важных форм расширения возможностей экономической системы в современном мире. На почве инноваций происходит объединение науки, производства и рынка. За последние годы инновации преобразовались из главного условия экономического роста в общесоциальный фактор развития региона.

Становление Республики, как экономически самодостаточного, конкурентоспособного и привлекательного с инновационной точки зрения государства, путем развития экономической и социальной инфраструктуры, обеспечения достойного качества жизни населения – это главный стратегический вектор на долгосрочную перспективу.

На сегодняшний день во всей полноте проявляется жизненная необходимость смены модели экономического развития тяжёлой промышленности и в целом всей экономики ДНР. Речь идёт об изменении существующей сырьевой модели на создание экспортоориентированной многоукладной экономики инновационного типа.

Для осуществления этой задачи очевидна необходимость усиления государственного сектора в таких ключевых отраслях как угольная, металлургическая, химическая, а также машиностроение. Концентрация ресурсов на государственных корпорациях позволит реально создать условия

для привлечения инвестиций, которые позволят сформировать необходимый механизм инновационной деятельности, направленный на поддержку и дальнейшее развитие прорывных технологий (искусственный интеллект, нано-, био-, ресурсосберегающие технологии, робототехника).

С целью активизации инвестиционной и инновационной деятельности предлагается создание единого производственного процесса «уголь – кокс – металл – машиностроение», что позволит использовать продукцию сырьевой базы собственного производства в замкнутом цикле экономики ДНР. Такой подход позволит снизить зависимость от внешних факторов и даст толчок дальнейшему развитию инновационных технологий. Машиностроительные заводы Республики смогут производить оборудование для горно-металлургического комплекса, а это, в свою очередь, позволит обеспечить внутренний рынок современной высокоэффективной техникой [2].

Донецкий регион имеет все возможности для выхода на инновационный путь развития даже после колоссального экономического ущерба, нанесенного боевыми действиями. Донбасс традиционно характеризуется мощной промышленной базой. Регион обладает опытом формирования научных центров; разработками в сфере машиностроения, металлургии, информационных технологий.

На данный момент сложно говорить о масштабных инновационных программах. Но стоит отметить, что некоторые шаги в этом русле уже сделаны и продолжают активно внедряться или находятся на завершающем этапе. Уже завершается процесс разработки законопроекта «Об инновационной и инвестиционной деятельности». Параллельно формируется соответствующая инфраструктура. Возобновилась активная работа центрального научно-технического библиотечного и патентного фонда. В ближайшей перспективе – открытие центра передовых технологий. Реализуются практические инновации в сфере экологии, что очень актуально для нашего промышленного региона, энергосбережения, коммуникационных систем. Учеными ДНР разработана стратегия перехода к водородной энергетике, а также эффективные способы существенного повышения урожая.

К последним инновациям в горной промышленности можно отнести следующие разработки. Донецкие ученые в 2017 году создали модуль бесперебойной работы горной техники, что дало возможность остужать силовые полупроводники конвективным способом. Пусть небольшая, но все же революция в сегменте охлаждения двигателей, обходится весьма недорого и выглядит довольно компактно. Ряд заводов ДНР, на данный момент, готовы поставить данную разработку на конвейер и, более того, экспортировать его в Российскую Федерацию.

Также следует отметить изобретение, которое позволит превратить угольную пыль в топливо, для этого предварительно спрессовав её в брикеты. Данная мобильная установка, может производить до 15 тонн топлива в час. На этом учёные ДНР не остановились и пошли еще дальше, предложив свой метод брикетирования окалины, которая остается в процессе производства металлопроката. Эти брикеты могут стать хорошей придачей к

металлопереработке, без которой не обходится ни одно современное металлургическое производство [3].

Экономика Донецкой Народной Республики тема очень важная, на фоне войны, пандемии, блокады. Инновации являются важнейшей составляющей в стимулировании роста национальной экономики. Здесь существует плотная связь между инновациями, экономическим ростом и инвестициями. Работа по созданию эффективной инновационной инфраструктуры, проработке нормативно-правовых, организационных механизмов трансферта технологий, несомненно, принесёт существенные результаты для развития экономики ДНР.

Донецкая Народная Республика не признана в мире по сей день. Но благодаря поддержке Российской Федерации, ДНР постоянно принимает участие в различных мероприятиях, конференциях, форумах на равных с другими странами. Участие делегации Донецкой Народной Республики в Петербургском международном экономическом форуме 2020 является прорывом для роста инвестиционной привлекательности молодого государства, а, следовательно, и дальнейшего инновационного развития его экономики. Министр доходов и сборов Республики Евгений Лавринов по итогам встреч на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что представители ряда российских и зарубежных компаний заинтересовались возможностью инвестировать в экономику ДНР [4].

Можно сделать вывод, что в Республике отсутствует комплексная стратегия инновационного развития. Задача номер один, которая стоит перед государством – это разработка соответствующей «дорожной» карты. Для этого важно обеспечить льготные условия работы для предприятий, занимающихся внедрением инноваций. Особое внимание необходимо уделить привлечению в сектор инвестиций, и иностранных в том числе.

Литература

1. *Инновации и экономика ДНР по данным АЭН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: <http://rubin-nsdnr.ru/2015/11/11/innovatsii-i-ekonomika-dnrpo-dannym-aen/> (07.10.2020.)*

2. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лены, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.*

3. *Русская весна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rusvesna.su/news/1483180854>*

4. *Новости РуАн. Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: [http://новости-днр.ru-an.info/новости/это-прорыв-делегация-днр-впервые-участвует-в-петербургском-экономическом-форуме/\(07.10.2020.\)](http://новости-днр.ru-an.info/новости/это-прорыв-делегация-днр-впервые-участвует-в-петербургском-экономическом-форуме/(07.10.2020.))*

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Голубцова О. А.,
старший преподаватель кафедры финансов и кредита
ГОУ ВПО ЛНР Луганского государственного университета
имени Владимира Даля
г. Луганск*

Цифровая экономика привлекает к себе много внимания. Почти все экономисты согласны с тем, что в будущем цифровые технологии будут приобретать все большее значение для производственных процессов. Таким образом, можно предположить, что производственные процессы со временем будут становиться все более капиталоемкими и технологичными – не только в развитых странах, но и во всем мире.

Цифровая экономика – это термин, который отражает влияние цифровых технологий на модели производства и потребления. Это включает в себя то, как товары и услуги продаются, покупаются и оплачиваются.

Этот термин появился в 1990-х годах, когда основное внимание уделялось влиянию Интернета на экономику. Цифровая экономика объясняет взаимосвязь между новой экономикой, новыми типами фирм, ориентированных на цифровые технологии, и производством новых технологий.

Сегодня этот термин охватывает огромное количество технологий и их приложений, что включает в себя искусственный интеллект, Интернет вещей, дополненную и виртуальную реальность, облачные технологии, блокчейн, робототехнику и автономные транспортные средства.

Развитие цифровизации имеет далеко идущие макроэкономические последствия. Особый общественный интерес вызывает вопрос о том, заберут ли у людей рабочие места с помощью роботов, компьютеров и искусственного интеллекта. Прогрессирующая цифровизация уже привела к тому, что машины в значительной степени вытеснили человеческий труд во многих сферах деятельности: билетные кассы и банкоматы заменяют персонал прилавков, полностью автоматизированные производственные линии производят товары практически без поддержки человека, а также в секторе финансовых услуг. Онлайн-банкинг, онлайн-страхование и онлайн-торговля ценными бумагами заменяют банковских служащих, страховых брокеров и биржевых маклеров.

Замещение человеческого труда в производстве роботами, машинами, компьютерами и искусственным интеллектом само по себе ведет к снижению общего уровня экономической занятости. Экономисты описывают это развитие как эффект замещения [1]. Его следствие – технологическая безработица. В настоящее время признано, что цифровая экономика включает в себя все части экономики, которые используют технологические изменения, ведущие к трансформации рынков, бизнес-моделей и повседневных операций. Таким образом, он охватывает все: от традиционных технологий, медиа и телекоммуникаций до новых цифровых секторов. К ним относятся электронная

коммерция, цифровой банкинг и даже «традиционные» секторы, такие как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность или производство, на которые влияет применение новых технологий.

Понимание этой динамики стало неоспоримым. Цифровая экономика вскоре превратится в обычную экономику по мере роста распространения и применения цифровых технологий в каждом секторе мира. Первым шагом нужно получение полной ясности в отношении этого многогранного явления.

В частности, сосредоточимся на изучении того, что означает распространение цифровой экономики для инклюзивности – обеспечения того, чтобы каждый мог получить к ней доступ, – и экономических возможностей. В центре цифровой экономики находится «цифровое ядро». Сюда входят поставщики физических технологий, таких как полупроводники и процессоры, устройства, которые они используют, такие как компьютеры и смартфоны, программное обеспечение и алгоритмы, которые работают на них, а также вспомогательную инфраструктуру, которую эти устройства используют, например, Интернет и телекоммуникационные сети.

Далее следуют «цифровые провайдеры». Это стороны, которые используют эти технологии для предоставления цифровых продуктов и услуг, таких как мобильные платежи, платформы электронной коммерции или решения для машинного обучения.

Наконец, есть «цифровые приложения». Это касается организаций, которые используют продукты и услуги поставщиков цифровых услуг для изменения методов ведения бизнеса. Примеры включают виртуальные банки, цифровые медиа и услуги электронного правительства.

Конкретный пример помогает внести ясность. Рассмотрим типичную цепочку создания стоимости в сельском хозяйстве: мелкому фермеру нужны ресурсы (например, финансирование) для производства, а затем продажи сельскохозяйственных культур, например, переработчикам или напрямую потребителям. Сегодня мелкие землевладельцы могут получить финансирование через свои мобильные телефоны от поставщиков цифровых финансовых услуг, а не физически посещать банк. Эти цифровые финансовые услуги могут оценивать риск кредитования фермера путем создания профиля с использованием алгоритмов искусственного интеллекта в сочетании с альтернативными наборами данных, такими как использование мобильных телефонов или спутниковые изображения фермы.

Кроме того, существуют мобильные приложения, которые могут помочь фермерам производить более качественный урожай. Они могут посоветовать лучшее время для посадки, качество почвы и борьбу с вредителями. Это означает, что фермеру больше не нужно полагаться на личные советы друзей или агродилеров.

Другой пример в сфере сельского хозяйства – это возможность фермеров арендовать тракторы. Эти платформы, известные как платформы совместного использования активов, позволяют фермерам получить доступ к трактору, который они обычно не могли себе позволить.

Так что же отличает цифровую экономику от традиционной? Во-первых, цифровые технологии позволяют фирмам вести свой бизнес иначе, а также более эффективно и экономично. Они также открывают множество новых возможностей. Возьмите навигационные приложения. Ни одна команда людей никогда не сможет обеспечить навигацию в реальном времени с учетом трафика, как это делают приложения для смартфонов.

Это означает, что продукты и услуги могут предлагаться большему количеству потребителей, особенно тем, кого раньше нельзя было обслужить. Во-вторых, эти эффекты приводят к появлению совершенно новых рыночных структур, которые устраняют, среди прочего, транзакционные издержки на традиционных рынках. Лучшим примером этого является рост цифровых платформ, таких как Amazon, Uber и Airbnb. Эти компании объединяют участников рынка в виртуальный мир. Они выявляют оптимальные цены и по-новому осуществляют взаимодействие потребителей с коммерческими предприятиями.

Наконец, цифровая экономика подпитывается огромными объемами данных и генерирует их. Обычно, когда мы совершаем покупки в обычном магазине за наличные, никто не ведет крупномасштабный учет нашего личного потребления или финансовых транзакций. Теперь заказ онлайн и электронная оплата означает, что многие из наших потребительских и финансовых транзакций генерируют электронные данные, которые кем-то записываются и хранятся.

В настоящее время в Луганской Народной Республике слабо развиты цифровые технологии. Лишь немногие предприятия и организации применяют их на практике. В частности, в 2019 году Государственный банк ЛНР запустил мобильное приложение для физлиц «Госбанк24». Цифровизация социальной сферы Республики уже сегодня способствует автоматизации процессов по назначению и выплате пенсий, социальных пособий, страховых выплат, учету и ведению реестра льготных категорий граждан, формированию выплатных документов, оказанию помощи техническими и другими средствами реабилитации [2]. В 2020 году некоторые коммерческие предприятия разработали свои приложения для удобства обслуживания клиентов. К ним относятся: службы такси, рестораны и кафе; заведения досуга и пр.

ЛНР уже начала двигаться по пути цифровизации важных социально-экономических сфер. Следовательно, на начальном этапе зарождения цифровой экономики должно происходить одновременно по трем следующим направлениям, а именно: технологическим, производственным и институционально-экономическим.

Литература

1. *Daron Acemoglu Innovation by Entrants and Incumbents // Department of Economics, MIT 77 Massachussets Avenue, Cambridge MA 02147, United States Dan Cao Department of Economics, Georgetown University 37th and O Streets, NW, Washington DC 20057, United States December 15, 2014*

2. *Эксперты из ЛНР и РФ на круглом столе в ЛНУ обменялись опытом цифровизации соцсферы <https://gtrklnr.com/2020/01/23/eksperty-iz-lnr-i-rf-na-kruglom-stole-v-lnu-obmenyalisopytom-cifrovizacii-socsfery/>*

ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Городничая Е.В.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В сложных условиях затяжного периода политической и экономической нестабильности, которая охватила все сферы жизнедеятельности Донецкой Народной Республики, промышленные предприятия стремятся не прекратить своё существование, а выжить и создать предпосылки для дальнейшего прибыльного и эффективного функционирования. Основная задача современного этапа экономического развития состоит в оживлении промышленного производства и экономики в целом, для чего необходимы разработка и переход к стратегии устойчивого развития. Кроме того, нужны не только «благоприятные» цифры экономических показателей, гораздо важнее, чтобы за ними стояла современная, конкурентоспособная продукция, внедрялись новые технологии, сокращались затраты на производство и повышалось его качество.

Устойчивое развитие, в приложении к предприятию, представляется моделью согласования интересов и краткосрочных целей собственников и персонала с долгосрочными стратегическими целями, определяемыми требованиями внутреннего развития предприятия и его взаимодействия с окружением в настоящих и будущих периодах. На рис. 1 представлены этапы анализа и оценки возможностей экономической адаптации и устойчивого развития предприятия с целью разработки стратегии его реализации.

Устойчивое развитие предприятия подразумевает стабильность и положительную динамику его показателей, прежде всего, качественных параметров роста производства, а также других сфер его деятельности. Часто во внимание принимаются только факторы развития в виде изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности: макроэкономические процессы рыночной конъюнктуры, имущественное состояние, производственный и интеллектуальный потенциал предприятия [1].

Однако процесс развития в системе следует рассматривать как самодвижение, которое выражается следующим принципом: каждая система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех стадий развития. Для этого необходимо прогнозировать будущие изменения, своевременно фиксировать импульс к обновлению, выявляя сильные стороны предприятия и возможности макро- и микроэкономической внешней среды, а также создавать и реализовывать упреждающий цикл, без запаздывания реагируя на слабые стороны внутренней среды и угрозы, возникающие во внешней среде.

Рис. 1. Этапы анализа и оценки возможностей экономической адаптации и устойчивого развития предприятия

Для разработки стратегии устойчивого развития необходимо формировать поле факторов (детерминант) устойчивости внешней и внутренней среды, проблем и целей предприятия. Внешние факторы, как правило, сильнее влияют на развитие предприятия, чем внутренние, особенно в условиях экономического кризиса. Предприятие должно быстро реагировать на неожиданные изменения внешней среды, такие как инфляция, курс валют, степень государственного регулирования (дерегулирования) производства, объём, динамика и структура рыночного платежеспособного спроса и др., особенно на негативные тенденции в их развитии, что предопределяет диагностику статического и динамического состояния факторов окружающей среды для дальнейшей выработки стратегии устойчивого развития предприятия. Анализ детерминант внешней среды необходим для выработки его способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям прямого и косвенного воздействия, а также к факторам риска внешней среды. Внутренняя среда устойчивого развития влияет на сбалансированность функционирования всех структурных звеньев предприятия, обеспечивающих расширенное воспроизводство, а также формирование пропорциональности в их структуре и положительную динамику основных финансово-экономических показателей. Внутренняя среда до некоторой степени управляема, а результат воздействия её факторов на результативность показателей деятельности предприятия в определённом диапазоне предсказуем и может быть изменен для обеспечения поставленных целей (рис. 1). Целью анализа факторов устойчивости внешней и внутренней среды является классификация детерминант на позитивные и негативные, а также выявление сильных и слабых сторон предприятия.

Однако процесс разработки стратегии устойчивого развития не должен ограничиваться простым приведением системы к новым количественным результатам, далее появляется потребность в создании условий для перехода в новое качественное состояние. Разработка стратегии устойчивого развития и управление им требует постоянной, систематической последовательности действий субъекта (лица), принимающего решение, для оказания воздействия на объект управления (предприятие), позволяющей воспроизводить и (или) поддерживать его первоначальное и эффективное функционирование в течение определенного периода времени.

Таким образом, в основе методологии устойчивого развития промышленного предприятия лежат диагностика и исследование факторов устойчивости внешней и внутренней среды в их статическом и динамическом измерениях, формирование поля проблем и целей в разрезе сфер устойчивости предприятия, представленных на рис. 1, выбор сценария устойчивого развития, а также стратегии его реализации, обеспечивающей переход предприятия в новое состояние с лучшими количественными и качественными показателями.

Литература

1. Шестерикова, А.Д. Методика выбора и оценки стратегии устойчивого развития предприятия с учетом диапазона зон устойчивости / Н.В. Шестерикова // Вестник ННГУ. – 2013. – №1. – С. 277-281.

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

*Жидченко В.Д., канд.экон.наук, профессор
заведующий кафедрой экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк.*

С развитием специализации и разделения труда, усилением конкуренции и ускоренными научно-техническими преобразованиями в обществе, субъекты экономики, и прежде всего предприниматели, ощущают рост числа трансакций (с англ. transaction взаимодействий), и соответственно расходов, что отличает их от обычной операции, совершаемой без прямого контакта с кем-либо.

Трансакции могут быть рыночными и управленческими (внутрифирменными), отражать добровольный обмен прав собственности на экономические блага, право принимать решение одним участником, нормирование и управление одной из сторон и др. [1].

Рыночные трансакции объясняются состоянием неопределенности экономических отношений и отражаются в форме затрат на проведение переговоров и поиск информации, подготовку и заключение контракта, мониторинг и отстаивание своих интересов. Основными сферами деятельности, оказывающими трансакционные услуги, являются: банковские услуги и страхование; юридические услуги; операции с недвижимостью; оптовая и розничная торговля.

Издержки, связанные с практическим решением, всегда ниже затрат, вызванных выбором технологии производства, модели рыночной экономики. На практике предприниматели стараются использовать более «дешевые» методы принятия решений, чем «рациональная оптимизация», часто действуют привычным способом, исходя из предыдущего опыта. Поэтому в зависимости от вводимых ограничений их решения могут быть либо эффективными, либо нет. Мировая экономическая система на практике не может достичь Парето-оптимального состояния, потенциальная граница производственных возможностей не достижима.

Феномен трансакционных затрат изменил представление ученых о рыночной экономике и определил необходимость учета «издержек взаимодействия». По мнению Норта Дугласа, экономическая система может считаться эффективной, если способна упразднить «дорогостоящие процедуры» и создавать условия для экономического роста.

В мировой практике все большее распространение получила адаптивная эффективность, основными чертами которой являются действия, стимулирующие экономический рост, поощряющие инновации, способствующие оптимальному распределению доходов и полной занятости, позволяющие гибко реагировать на меняющиеся условия. Предпринимателями чаще всего применяются инструменты проверки гипотез эмпирическими

данными, логических построений, прикладных исследований, анализа конкретных хозяйственных ситуаций и сделок.

В XXI веке внимание экономистов во всем мире приковано к техническому прогрессу и революционному росту производительности труда на базе новых технологий. Их все больше интересуют проблемы минимизации транзакционных затрат, имеющих тенденцию к устойчивому росту и способных свести на нет выгоды от технических нововведений. Важно подчеркнуть, что для бесперебойного развития производства транзакции необходимы, так как возникает потребность в обмене информацией, материалами и другими ресурсами, но от специалистов и менеджеров требуется знание основных видов транзакций и умение разрабатывать оптимальный план взаимодействий, который позволяет произвести необходимые операции с минимальными затратами.

На промышленном предприятии группировка транзакций включает логистику, контроль качества, снабжение, модернизацию и проч. Недопущение излишних транзакций – один из способов оптимизации затрат предприятия, успешно осуществленный на автомобильных предприятиях Японии и заключается в применении принципа нулевых производственных запасов. Опыт многих предприятий указывает также на необходимость минимизации числа технологических, структурных и организационных инноваций, недопущение частого пересмотра внутренних процедур и инструкций, так как постоянные изменения могут серьезно увеличить транзакционные расходы.

Последствия непрерывного изменения процессов работающего предприятия сложно предугадать. Каждый раз при принятии решений о технологических и других изменениях на предприятии происходят внеочередные транзакции, что приводит к чрезмерной загрузке работников и оборачивается дальнейшими расходами. Избежать аналогичных ситуаций помогает тщательное планирование инноваций в сочетании с практикой их комплексного внедрения, что приводит к уменьшению числа нововведений, доли накладных расходов, а, следовательно, к повышению конкурентоспособности предприятия.

В современный период внедрения проектов цифровизации экономики эффективным способом оптимизации транзакционных затрат может быть упразднение излишних процедур контроля и сокращения объема собираемой информации. Выгоды от автоматизации очевидны и требуют: исключения повторного совершения одних и тех же операций, грамотного построения информационной структуры предприятия, интеграции программных комплексов различных функциональных подразделений компании. В процессе оптимизации транзакционных расходов предприятия менеджмент должен подходить к ним так же, как и к производственным издержкам.

Основной экономический смысл транзакционных издержек заключается в том, что они влияют на эффективность использования ресурсов и функционирования предприятий. Транзакционные издержки ограничивают возможности взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями, препятствуют пользователям в доступе ко многим ресурсам и распыляют их

полезность. Одним из способов снижения затрат является стабильная работа предприятия.

На рынке интеллектуальной собственности к трансакционным издержкам относят те, что связаны с поиском информации об изобретении, его аналогах, патентной чистоте, с оценкой объектов, ведением переговоров, заключением договоров, охраной прав на объект, невыполнением условий контракта, работой по контракту не в полную силу.

По некоторым оценкам специалистов, трансакционные издержки спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности являются самыми значимыми для экономических агентов, работающих на данном рынке России, что подтверждается удельным весом данного вида издержек в общей структуре трансакционных затрат [2].

Для снижения трансакционных издержек на рынке интеллектуальной собственности необходимы комплексные меры государственного регулирования: создания и развития институциональной среды в структуре национальной инновационной системы; уменьшения возможностей для оппортунистического поведения на основе четкого регламента действий каждого участника рыночных отношений; закрепления права на результаты научно-технической деятельности за исполнителями работ, финансируемых из госбюджета; оптимизация процедур оценки и оформления прав интеллектуальной собственности; развитие института инновационных посредников.

Таким образом, причиной существования трансакционных издержек являются как несовпадение экономических интересов потребителей и предприятий, располагающих разными ресурсами, так и наличие неопределенности в экономической и социальной ситуации, из-за которой люди осуществляют ряд действий по защите своих прав и имущества.

В качестве мер по снижению трансакционных издержек на рынке интеллектуальной собственности следует: определить порядок пользования объектами ИС для предприятий различных форм собственности; увеличить объемы инвестиций в науку и наукоемкое производство; создать благоприятные условия для функционирования и развития кадров, занимающихся научными разработками; совершенствовать деятельность ВОИС в направлении оказания консультативной помощи продвижению результатов интеллектуальной деятельности ученых на мировой рынок.

Литература

1. Юмагужина А.И., Рабцевич А.А. *Понятие и сущность трансакционных издержек [Электронное издание] // Социальная научная сеть. – URL: <https://www.science-community.org/ru/node/26687>*

2. Кадацкая Д.В. *Проблематика развития рынка интеллектуальной собственности в аспекте трансакционных издержек в предпринимательской деятельности [Электронное издание] // Modern Economy Success, 2019, №5. – С.86-92. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41263017>*

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

*Жидченко В.Д., канд. экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики предприятия*

Киугель Д.Р.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

В конце XX в. возросла роль социальной инфраструктуры в совершенствовании пропорций и формировании качественных факторов общественного воспроизводства, расширении масштабов экономической деятельности, развитии человека – главной производительной силы общества. На долю услуг, которые предоставляют объекты социальной инфраструктуры, в России приходится до 1/4 общего объема потребления потребительских благ. От уровня и темпов развития социальной инфраструктуры зависят создание оптимальных условий быта, труда и отдыха, укрепление здоровья, повышение культурно-образовательного и профессионально-квалификационного уровня населения. Исходя из вышесказанного, исследования механизмов становления и развития социальной инфраструктуры являются важной и неотъемлемой задачей каждого государства, региона и организации.

Значительное количество трудов по теории и практике формирования социальной инфраструктуры появилось в конце 60-х – начале 70-х гг. Общим в толковании социальной инфраструктуры является подход к ней как к элементу капитала и богатства. Понятие социальной инфраструктуры в отечественной науке сформировалось на грани отраслей социально-экономических знаний из сферы нематериального производства. Сначала социальную инфраструктуру сводили к сфере услуг, признавая, что она является совокупностью отраслей с общим функциональным назначением, которое заключается в удовлетворении потребностей населения в услугах.

В современной литературе до сих пор отсутствует общепринятая точка зрения на сущность понятия «социальная инфраструктура». Исследовав множество толкований, нами было выделено определение американского экономиста П. Розенштейна-Родана [1], охарактеризовавшего социальную инфраструктуру как комплекс объектов (предприятий, учреждений, организаций и сооружений), обеспечивающих условия функционирования общественного производства и жизнедеятельности населения, формирование физически и интеллектуально развитого, общественно активного индивида. К социальной инфраструктуре относят сферы человеческой деятельности, которые являются предпосылкой развития хозяйства страны или региона. По мнению большинства исследователей, инфраструктурные инвестиции должны опережать производственные.

Структура социальной инфраструктуры и её составляющие элементы представлены на рис. 1.

Рис. 1 Строение социальной инфраструктуры

В общем виде социальная инфраструктура имеет две сферы: социально-бытовую и социально-культурную. Социально-бытовая инфраструктура направлена на создание условий для воспроизводства человека как биологического существа, удовлетворения ее потребностей в надлежащих условиях жизни. Социально-культурная инфраструктура способствует воспроизводству духовных, интеллектуальных и в значительной степени физических свойств индивида, формированию его как экономически активной личности, которая отвечает определенным требованиям общества к качеству рабочей силы.

Как экономическая категория, социальная инфраструктура отражает процессы общественного воспроизводства, отношения по поводу деятельности различных объектов, направленной на создание комплекса общих условий для обеспечения экономического роста и жизнедеятельности населения страны.

Возможности социальной инфраструктуры в создании этих условий зависят от мощности экономического потенциала, который определяется современным состоянием и динамичностью развития, имеющимися объемами резервов и эффективностью использования ресурсов [2].

Социальная инфраструктура является структурным элементом хозяйственного комплекса, составной частью его функциональной и территориальной структуры. Исходя из функций объектов социальной инфраструктуры, которые образуются предприятиями, учреждениями, организациями, эффект их деятельности зависит от людей и качественных сооружений, составляющих материально-вещественную основу процессов, финансовых и природных ресурсов, влияющих на развитие социальных объектов, но не являющихся экономическим потенциалом (рис. 2).

Рис. 2 Факторы развития социальной инфраструктуры

Потребительский фактор является преобладающим, воздействующим на территориальное размещение населения. Природно-ресурсный фактор связан с наличием на территории доступных природных ресурсов: водоемов, морей, лесов, гор и т.д. Научоемкий фактор формирует возможность получения и предоставления членам общества научных знаний через наличие школ, техникумов, колледжей и университетов. Транспортный фактор учитывает возможность и доступность населения к функционированию и использованию объектов инфраструктуры.

Вывод: социальная среда является одним из основных факторов и условий создания полноценной жизненной среды и повышения эффективности функционирования хозяйственного комплекса общества [3]. Территориальная организация социальной инфраструктуры должна соответствовать ряду общественных критериев:

- сбалансированностью определенных подсистем регионального хозяйственного комплекса с другими структурными образованиями;
- комплексностью на уровне региона, отдельного поселения с учетом численности и половозрастной структуры населения, особенностей системы расселения;
- иерархичностью связей между составом объектов в территориальном поселении, его размером и административно-хозяйственным значением.

Литература

1. Генезис теории инфраструктуры в экономической науке. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-teorii-infrastruktury-v-ekonomicheskoy-nauke/viewer>
2. Кокурин Д.И. Формирование и реализация инфраструктурного потенциала экономики России / Д.И. Кокурин, К.Н. Назин. – М.: Транслит, 2011. – с. 54-55.
3. Понятие и особенности инфраструктуры. [Электронный ресурс] – <https://infopedia.su/14x175ed.html>

СИСТЕМА «СТАНДАРТ-КОСТ» КАК МЕТОД УЧЁТА ИЗДЕЖЕК ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Зубрыкина М.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия
Федченко Я.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных экономических условиях процессу принятия управленческих решений отводится важнейшее место, а информация о производственных затратах, а именно их планирование, учет и анализ, становится приоритетной.

Основоположителем метода «стандарт-кост» является американский экономист Чартер Гаррисон, который разработал его положения в начале 30-х годов XX века. В рыночной экономике внимание экономических служб сосредоточено на выявлении финансовых результатов, а также методах их достижения. Бухгалтерская информация становится основным управленческим ресурсом компании, а их основной и важнейшей частью является информация о производственных затратах.

Термин «стандарт-кост» означает: «стандарт» - сумма затрат на материалы и труд, необходимых для производства единицы или предварительно рассчитанные затраты на материалы и рабочую силу для производства единицы товаров, услуг, работ; «кост» - это денежное выражение затрат на производство единицы продукции.

Система «стандарт-кост» представляет собой систему оперативного управления процессом производства и уровнем производственных затрат на изготовление продукции, основанную на постоянном контроле суммы отклонений фактических показателей от нормативных, анализе основных причин возникновения этих отклонений.

Целью системы «стандарт-кост» считается контроль над формированием фактической производственной себестоимости продукции на предприятии и активное управление этим процессом экономическими службами предприятий.

Главными аспектами достижения цели системы «стандарт-кост» является плановый на конкретный период уровень издержек производства, и динамика их снижения для достижения конкурентоспособности предприятия.

Целенаправленная деятельность системы «стандарт-кост» обеспечивается основными функциями, а именно: создание нормативно-правовой базы (нормативная экономика); организация процесса сбора информации о фактических затратах; выявление отклонений фактических затрат от нормативных затрат; анализ отклонений; принятия решения.

На основе рассматриваемых функций, которые обеспечивают целенаправленную деятельность предприятия, выделяют основные элементы структуры системы «стандарт-кост» представленные на рис. 1.

Рис. 1. Учёт издержек производства в системе «стандарт-кост»

Стандарты в компании являются исходным документом для сравнения результатов деятельности с понесенными затратами, которые могут отражаться в стоимостном и в натуральном выражении.

С помощью стандартов определяются затраты на: основные материалы, рабочую силу, занятую в основном производстве; переменные затраты на обслуживание и управление производством. Кроме того, они предназначены непосредственно для единицы продукта (или предоставляемой услуги) в данном объеме продаж.

Организация бухгалтерского учета в системе «стандарт-кост» предполагает последовательное выполнение этапов, представленных в табл. 1.

Важной составляющей системы «стандарт-кост» является персональная ответственность специалистов за отклонения от стандартов. Отклонения прямых затрат сверх установленных норм перекладываются на виновных и не включаются в производственные затраты.

По мнению пользователей этой системы, основным и существенным недостатком системы «стандарт-кост» является ограничение степени свободы в

затратах и производительности. Этот недостаток можно устранить путем разработки научно обоснованных стандартов.

Таблица 1

Этапы организации учёта в системе «стандарт-кост»

№	Этапы
1.	Выбор стандартных видов продукции.
2.	Предварительная классификация затрат по статья расходов.
3.	Разработка нормативов расхода ресурсов при каждой технологической операции.
4.	Расчёт стоимости затрат на труд, приходящегося на каждый вид изготавливаемой продукции.
5.	Расчёт стандартной стоимости материалов.
6.	Определение ставки распределения косвенных затрат.
7.	При планировании производства и закупок ресурсов принятие за основу стандартов затрат.
8.	Анализ всех отклонений и установление причин выявленных отклонений.
9.	Принятие решений по устранению причин отклонений.
10.	Пересмотр стандартов, вызванный повышением эффективности производства.

Главными достоинствами системы «стандарт-кост» являются: предоставление основы для выявления отклонений при сравнении затрат; наличие гарантий повышения производительности труда персонала; обеспечение стабильных производственных затрат.

Наличие некоторых особенностей в системе «стандарт-кост» делает ее более предпочтительной и эффективной системой учета затрат и калькуляции себестоимости. Кроме того, следует отметить, что система «стандарт-кост» направлена на постановку и достижение стратегических целей компании, а также на стратегическое планирование и управление затратами.

Литература

1. Николаева С.А. «Директ-костинг». Правдивая себестоимость. Издание второе, дополненное и переработанное. - М: Книжный мир, 2014. - 256 с.
2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учеб. пособие. – М. : Дашков и К., 2017.
3. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет: учебник / Е. Ю. Воронова. - Москва: Юрайт, 2018. - 551 с.
4. Крылова А.О. Система учета затрат «стандарт-кост»: плюсы и минусы / А.О. Крылова, Т.В. Филичкина // В мире научных открытий. Материалы II Всероссийской студенческой научной конференции. Редакционная коллегия: В.А. Исайчев, О.Н. Марьина. - 2017. - С. 187-189.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Зубрыкина М.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Эффективная кадровая политика - это политика, создающая условия для рационального использования потенциала сотрудников компании. Современные условия ведения бизнеса предприятиями определяют условия, обеспечивающие эффективность кадровой политики, представленной на рис.1.

Рис. 1. Условия, обеспечивающие эффективность кадровой политики предприятия

Следовательно, кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с персоналом, которая была бы ориентирована на получение не только экономического, но и социального эффекта в условиях действующего законодательства [3].

При формировании оно должно быть экономически обоснованным и учитывать реальные финансовые возможности предприятия. Кадровая политика - это общее направление кадровой работы, которое реализуется в процессе управления персоналом и модифицируется по мере изменения стратегических приоритетов [1].

Осуществляя рациональную кадровую политику, руководство компании имеет возможность с помощью имеющихся средств диагностировать состояние имеющихся сотрудников и прогнозировать их развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В рамках прогноза развития компании в целом составляются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы количественных и качественных потребностей в кадрах. Кадровая политика формируется под влиянием внешних и внутренних факторов (рис. 2.).

Рис. 2. Факторы, определяющие кадровую политику предприятия

В зависимости от ориентации компании на собственный или внешний персонал, существует степень открытости к внешней среде при формировании кадровой политики, а также открытой и закрытой кадровой политики. [2]. Открытая кадровая политика характеризуется тем, что компания прозрачна для потенциальных сотрудников на всех уровнях. Организация готова нанять любого специалиста, если он имеет соответствующую квалификацию, без учета опыта работы. Кадровая политика такого типа может применяться для вновь созданных предприятий, которые проводят агрессивную политику проникновения на рынок, ориентированы на быстрый рост и являются лидерами в своей сфере деятельности. Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что компания ориентируется на набор нового персонала только на должности более низкого должностного уровня, а замещение должностей осуществляется только за счет сотрудников организации. Такая кадровая политика характерна для компаний, ориентированных на создание определенной корпоративной атмосферы или работающих в условиях дефицита кадров.

На основании изучения факторов, определяющих кадровую политику компании, можно выделить основные средства реализации кадровой политики, которые ограничиваются рядом мероприятий:

1) в части определения перспектив развития человеческих ресурсов: планирование количественных и качественных характеристик персонала; планирование и структурирование затрат на персонал.

2) в области внутренней и внешней занятости персонала предприятия: постоянное и обоснованное планирование занятости; сравнение текущих и будущих требований к вакантным рабочим местам и должностям; профессиональный и кадровый мониторинг образовательных учреждений; адаптация сотрудников компании; регулярное предоставление информации о стратегии и деятельности предприятия; постоянное повышение квалификации персонала.

3) в системе оплаты труда: гибкие системы оплаты труда; адаптированная система лицензий; премиальные выплаты персоналу.

В рамках кадровой политики компании предлагается понимать свод правил и принципов, определяющих основные направления работы с персоналом в управлении компанией в соответствии с общей стратегией компании. Кадровая политика компании считается эффективной, если она является неотъемлемой частью общей стратегии развития компании, гибкой и экономически оправданной.

Литература

1. Бугати, В.Д. Экономика предприятия / В.Д. Бугатин. – М.: Проспект, 2018. – 395 с.

2. Бунтовский С.Ю. Управление инновационной активностью персонала в системе производственного менеджмента / С.Ю. Бунтовский // Социальные науки. – 2015. – № 6 (9). – С. 14-21.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

*Зубрыкина М.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия.
Лосева В.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях в процессе разработки прогнозов особое значение приобретает дальнейшее развитие и совершенствование методологии прогнозирования.

Методологические вопросы прогнозирования экономического развития регионов еще далеки от оптимального решения. Сложности заключаются в том, что развитие не может быть сведено к количественному увеличению показателей, а обязательно предполагает структурные изменения.

Развитие включает появление новых элементов, а глубокая структурная перестройка обязательно характеризуется тем, что такие элементы, которые до некоторого времени не имели важного значения, выходят на ключевые позиции и существенно влияют на процессы экономического развития регионов [1].

Основной задачей в прогнозировании экономического развития региона является определение количественных параметров и показателей развития региональной системы в перспективе. Могут рассматриваться два типа прогнозов: общеэкономические прогнозы развития региональной системы в целом и прогнозы развития отдельных отраслей и сфер регионального хозяйства.

Основой общеэкономических прогнозов является разработка сценариев перспективного развития, в основу которых должны быть положены вероятные ситуации будущего развития самой региональной системы, ее взаимосвязи с другими системами.

В рамках общеэкономического прогноза должны определяться наиболее общие показатели, которые могут служить ориентирами для дальнейшей разработки отдельных программ. Эти данные могут быть информационной основой для прогнозирования развития отдельных звеньев региональной системы.

При прогнозировании экономического развития региона важное значение имеет принцип очередности постановки задач прогнозирования. По оценке специалистов, насчитывается более 150 методов прогнозирования, хотя на практике используется 10-15. Среди них можно выделить интуитивные, аналитические и статистические, которые включают следующие группы методов:

- интуитивные методы экспертных оценок, методы исторических и географических аналогий;
- аналитические-сеточные методы, матричные методы, методы игрового моделирования, методы оптимизации;
- статистические – методы экстраполяции, методы корреляции и регрессии.

Интуитивные методы используются в случаях невозможности количественной оценки отдельных явлений (процессов) или невозможности учесть и значительное количество факторов из-за сложности объектов. Эти методы базируются на использовании экспертных оценок.

Суть метода экспертных оценок состоит в осуществлении экспертизы (анализа явлений, объектов, процессов и возможных путей их развития) отдельными специалистами (индивидуальная экспертная оценка), или группой специалистов (коллективная экспертная оценка). С помощью этого метода выявляются особенности прогнозных задач, и систематизируется информация, необходимая для разработки стратегии социально-экономического развития региона, а также для принятия управленческих решений по ее реализации. Хотя полученные результаты экспертного анализа носят в определенной мере субъективный характер, его преимущества заключается в получении независимых и профессиональных оценок.

При осуществлении экспертных оценок преимущество имеет профессионализм экспертов, а не их количество. Однако при проведении экспертной оценки привлекается как можно большее количество экспертов – специалистов различного профиля с целью получения комплексной оценки исследуемых проблем. Качество экспертных оценок зависит, во-первых, от уровня профессионализма и знаний эксперта; во-вторых, от уровня владения информацией об объекте исследования, но этот вид оценки очень важный тем, что он:

- обеспечивает обратную связь разработчиков стратегии с населением региона;
- позволяет отслеживать такую информацию, которую невозможно получить из материалов статистической отчетности, фондовых и нормативных материалов;
- предоставляет более широкий диапазон критериев оценок;
- раскрывает перспективное видение развития оцениваемых позиций.

Метод экспертных оценок является одним из новейших методов ситуационного анализа, пригодным к использованию с целью выяснения степени остроты проблем развития объекта в процессе разработки стратегии региона.

Суть методов исторических и географических аналогий заключается по сравнению с образцом развития регионов, развитие которых проходило в аналогичных условиях. Аналитические методы прогнозирования, основанные

на экономико-математическом моделировании, целесообразно применять при наличии совершенной входной информации и возможности формализации прогнозируемых процессов.

Статистические методы могут использоваться для подготовки входной информации для оптимизационных моделей. При применении статистических методов наиболее надежные результаты получаются при кратко- и среднесрочном прогнозировании [2].

При прогнозировании методами экстраполяции исходят из инерционности явлений (процессов), которые исследуются и прогнозируются. Степень инерционности зависит от размера и масштаба изучаемого процесса. На микроуровне влияние отдельного фактора может мгновенно изменить ситуацию, в то время, когда на микроуровне, из-за действия многих факторов, которые осуществляют порой противоположное друг другу воздействие, инерционность сохраняется в большей степени.

Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляют динамические ряды. Динамическим рядом называется последовательность сказочников, характеризующих изменение явления (процесса, объекта) во времени. Отдельные наблюдения динамического ряда называются уровнями.

При построении динамических рядов необходимо, в первую очередь, сосредоточить внимание на сопоставимость уровней ряда. Это значит, что все уровни должны выражаться в одинаковых единицах измерения, рассчитываться по единой методологии, включать единый круг объектов. Для эффективного применения приведенных методов прогнозирования социально-экономического развития региона необходим целенаправленный анализ существующей информационной базы и определение ее принадлежности для соответствующих методов.

Важной особенностью прогнозирования экономического развития является необходимость прогнозирования регионального развития не просто как системной системы, но как части национальной экономики.

В системе управления национальной экономикой и развитием региональных экономических систем особое значение принадлежит долгосрочным прогнозам. Повышение роли долгосрочных прогнозов вызвано условиями становления рыночной экономики, противоречивостью этих процессов, а главное, отсутствием долговременных ориентиров, которые способствовали бы росту экономики.

Литература

1. *Анализ и прогнозирование развития экономики региона / под ред. Н.Г. Чумаченко. – К.: Науч. мнение, 2015. - 264 С.*
2. *Грабовецкий Б.Е. Экономическое прогнозирование и планирование: Учеб. руководство. - К.: Центр учеб. лит-ры, 2017. - 236 С.*

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

*Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Отличительной особенностью современного экономического мейнстрима является поиск новой парадигмы как модели постановки и решения основных наиболее значимых и актуальных проблем общественного развития. Особое место в ней занимает концепция устойчивого развития, реализация которой возможна на основе универсального комплекса стратегирования. Стратегирование сегодня выступает самостоятельной областью экономических знаний и трактуется многопланово, в зависимости от того, в какой профессиональной сфере деятельности оно используется.

Стратегирование в контексте данной работы теоретически представляет собой симбиоз всех составляющих процессов стратегического прогнозирования, собственно планирования и стратегического управления в оптимальной комбинации их важнейших системных характеристик, а практически – как действенный инструмент имплементации концепции устойчивого развития предприятия. Оно создает монолитный пласт фундаментальных научных исследований состояния и динамики сложных открытых СЭС, предполагает обязательное доведение целей систем до конечных практических результатов на каждом уровне внедрения стратегий, позволяет в максимально полном объеме реализовать функции и потенциал составляющих его агрегированных компонентов, обеспечивая обоснованные стратегические изменения в системе для достижения целей и выполнения индикаторов стратегических планов. Стратегирование направлено на развитие навыков стратегического мышления, выработку формализованных правил и процедур формирования стратегических документов, умения последовательно и уверенно воплощать принятые стратегические решения в практику деятельности предприятий. Оно способно приносить действительные положительные результаты, однако исключительно тогда, когда при разработке стратегии используется подход, позволяющий обоснованно определять проблемы, приоритеты и императивы развития объекта стратегирования, комплексно формулировать и осуществлять его цели, задачи и мероприятия, что органично вписывается в современную парадигму устойчивого развития социоэкономической системы [1].

Обращение к концепции устойчивого развития создаёт предпосылки формирования совокупности профессиональных компетенций и навыков специалистов и управленцев, овладение которыми совместно с развитием стратегического видения и мышления делает процесс принятия стратегических решений более гибким и маневренным, а выполнение стратегии – надёжным и

успешным мероприятием. Учитывая, что в основе парадигмы лежит идея триединства устойчивого социо-экономико-экологического развития, предприятие можно рассматривать как сложную динамическую социо-экономико-экологическую систему устойчивого развития (СЭЭС УР), а контур стратегирования в ней возможно представить в виде блок-схемы, включающей ряд подчинённых целям стратегирования и устойчивого развития элементов (рис. 1).

Рис. 1. Стратегирование и управление СЭЭС в рамках междисциплинарного подхода

Сущностная природа устойчивости данной системы как многогранного производственно-экономического и социального феномена, исследованная в трудах А. Ляпунова, Н. Моисеева, А. Пригожина, А. Колмогорова, А. Андропова, В. Глушкова и других, может быть полноценно раскрыта на основе междисциплинарного подхода, категорий, постулатов и инструментария теории синергетики, являющейся наукой о процессах развития и самоорганизации сложных систем [2].

Синергетика восходит к синтезу принципов тектологии А.И. Богданова, теории систем Л. фон Берталанфи, кибернетики Н. Винера, и одновременно

базируется на подходах нелинейной математики и естественнонаучных дисциплин, что позволяет глубже изучить генезис сложных открытых систем, существенно обогащая представления о нём за счет междотраслевого знания. Эволюция синергетики связана с именем выдающегося ученого XX века, французского математика, физика и философа Анри Пуанкаре, который ввел понятия *аттракторов* как притягивающих множеств в экономическом пространстве открытых системах, *бифуркаций* как точек ветвления возможных путей дальнейшего развития системы, *неустойчивых траекторий и динамического хаоса*, который предстаёт как «... более высокая форма порядка, где стройность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом» [3].

Полноценное стратегирование в СЭЭС на современном уровне становится невозможным без привлечения знаний о *фракталах* и *мультифракталах*, которые одновременно отражают непредсказуемость постоянного нелинейного движения, возникающую в сложной динамической системе, и позволяют более достоверно определить момент, когда система становится нестабильной и готова перейти к новому качественному состоянию. Мультифракталы (сложные фракталы) характеризуются целым спектром показателей и основаны на их обобщениях. Применение теории фракталов для исследования временных рядов экономических индикаторов находится на начальных этапах, однако имеет значительный научный потенциал его использования для целей повышения достоверности прогнозирования социоэкономической динамики.

Междисциплинарный подход на основе комплекса стратегирования способен обеспечить реализацию прогрессивных принципов коэволюции биологического и социокультурного разнообразия, функции системы по сохранению или достижению определенной структурной гармонии, целенаправленного воздействия на объект управления для достижения целей устойчивого развития, вследствие чего формирует новый контекст современной экономической теории, методологию её системных положений и аппарата исследований, а также способов создания единого семантического поля научного познания.

Литература

1. Сафин, Ф.М. *Экономическая устойчивость как доминирующая парадигма развития организаций промышленности [Текст]: автореф. ... дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Фадбир Магусович Сафин. – М., 2009. – 48 с.*
2. Мокий, В.С. *Междисциплинарные взаимодействия в современной науке: подходы и перспективы / В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова // Экономическая наука современной России. – № 3 (78). – 2017. - С. 7-21.*
3. Шкарупета, Е.В. *Фрактальные организации в условиях экономики знаний / Е.В. Шкарупета, В.А. Смышляев // Вестник Воронежского государственного технического университета. Экономика и бизнес. – 2012. – С. 14-17. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fraktalnye-organizatsii-v-usloviyah-ekonomiki-znaniy>.*

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

*Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
Игуменцева А.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях непредсказуемой и высокотурбулентной окружающей среды промышленных предприятий все большее значение обретает категория «устойчивость», которая определяет их положение. Данное понятие изначально позаимствовано из теории систем управления, в которой экономика рассматривается как сложная хозяйственная система. Устойчивость присуща любой социоэкономической системе, и является ее основной качественной характеристикой [1].

Устойчивость имеет множество граней и особенностей их воплощения, каждая из которых достойна самостоятельного исследования, что отражено в табл. 1.

Таблица 1

Научные подходы к определению понятия «устойчивость» в трактовке
различных авторов

Сущность подхода	Авторы
1	2
Устойчивость социоэкономической системы связывается с безопасностью, стабильностью, надежностью и прочностью системы	Абалкин Л.И., Бобров А.Л., Гордиенко Д.В., Лившиц А., Конопляник Т.М.
Устойчивость как способность системы оставаться неизменной в течение определенного времени	Гапоненко А.Л., Ильясов С.М., Калашников В.Д., Коломийченко О.В., Рохчин В.Е., Шеломенцев А.Г.
Устойчивое развитие - это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы	Татаркин А.И., Львов Д.С., Куклин А.А.
Устойчивость как способность социально-экономической системы сохранять динамическое равновесие	Бодряшов Е.С., Кретинин В.А., Чайковская Н.В.
Важнейший признак устойчивости заключается «в длительном сохранении условий для воспроизводства потенциала в режиме сбалансированности и социальной ориентации»	Лексин А., Швецов А.

1	2
Устойчивое развитие - экономический рост, обеспечивающий удовлетворение материальных и духовных потребностей настоящих и будущих поколений при сохранении равновесия исторически сложившихся экосистем	Лось В.А., Урсул Д.А.

С «устойчивостью» тесно связаны, и одновременно требуют самостоятельного определения, такие понятия, как «стабильность», «сбалансированность», «равновесие». При этом, если устойчивое развитие является атрибутом качественного и количественного роста, то «стабильность» предполагает сохранение признаков, параметров и показателей жизнедеятельности системы на достигнутом уровне. «Сбалансированность» - это способность системы поддерживать основные пропорции и соотношения между ее структурными частями и элементами в состоянии соответствия друг другу и реализации принципа оптимальной аллокации ресурсов [2]. На рис. 1 показано, что эффективное управление устойчивым развитием должно обеспечить единство устойчивости, стабильности, сбалансированности и равновесия.

Рис. 1. Базовые характеристики эффективного управления устойчивостью промышленного предприятия

Понятие «равновесие» ассоциируется с достижением не только оптимального объема, но и рациональной структуры экономики предприятия, которые обеспечиваются совпадением рыночного спроса и рыночного предложения, или интересов участников рыночных процессов. Очевидно, что сбалансированность и равновесие представляют собой стороны единого целого. Но сбалансированность – это некоторое соответствие частей в едином целом, в то время как равновесие – состояние пропорционального развития, приводящее к удовлетворению потребностей за счет сбалансированности экономики.

Приведенные понятия являются фундаментальным категориально-понятийным аппаратом парадигмы устойчивого развития, а их применение позволяет осуществлять комплексное эффективное управление стратегической устойчивостью предприятий.

В противовес устойчивости, под неустойчивостью сложноструктурированной экономической системы будем понимать развитие процесса по траектории, которая значительно отклоняется от планового тренда динамики показателей жизнедеятельности системы под влиянием эндо- и экзогенных факторов прямого и косвенного воздействия.

Неустойчивость сопряжена с широким разбросом показателей на всех стадиях производственной цепочки по М. Портеру и непредсказуемыми изменениями, которые можно элиминировать, осуществляя эффективное управление устойчивостью хозяйствующих субъектов, способное обеспечить увеличение социо-экономико-экологического потенциала системы [3].

Как следует из всего вышеизложенного, теория устойчивого развития объединяет постулаты классической школы, к которым относятся теории организации, равновесия (неравновесия) систем, синергетики, применение которых направлено на обеспечение устойчивости и стабильности взаимодействия элементов социально-экономических систем при возникновении флуктуаций в них вследствие действия факторов внешней и внутренней среды.

Фундаментальные основы, заложенные в научных трудах таких знаменитых ученых, как Т. Веблен, Д. Норт, Дж. Гэлбрейт, Дж. Коммонс, У. Митчелл, Э. Остром, Л. Шредер и др., требуют расширения и изучения вопросов динамического и превентивного управления устойчивым развитием социоэкономической системы для сохранения и качественного роста показателей их деятельности.

Литература

1. Кривчанская, А.В. Сравнительный анализ подходов к определениям понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие организации» [Электронный ресурс] / А.В. Кривчанская // *Стратегии бизнеса*. - № 03 (59). – 2019. – С. 29-31. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-opredeleniyam-ponyatiy-ustoychivost-i-ustoychivoe-razvitie-organizatsii>.

2. Салимова, Т.А., Гудкова, Д.Д. Инструментарий оценки устойчивого развития организации // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки*. - 2017. - №5. - С. 151-160. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-otsenki-ustoychivogo-razvitiya-organizatsii>.

3. Камынин, В.А. Устойчивое развитие компании: трактовка, методы и модели // *Российское предпринимательство*. - 2017. - № 4. - С. 533-550. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-kompanii-traktovka-metody-i-modeli>.

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Иванова Т.Л., д.э.н., профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
Мирской С.И.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Для любого современного предприятия, функционирующего в конкурентной рыночной среде, равно как и для каждого человека, безопасность является ключевой потребностью.

Экономическая безопасность предприятия – это защищенность его деятельности от негативных влияний внешней среды, а также способность быстро нивелировать разного рода угрозы или адаптироваться к имеющимся условиям. Содержание этого понятия включает в себя совокупность средств, которые обеспечивают финансовую стабильность хозяйствующего субъекта, а также стимулируют повышение уровня благосостояния работников [1, с. 313].

Стратегия экономической безопасности может быть охарактеризована как направление деятельности, целью которого является обеспечение защиты предприятия от деструктивного и дестабилизирующего воздействия внешней среды.

По своей сути безопасность предприятия – это отсутствие разного рода опасностей и угроз, что труднодостижимо в современных условиях. Сферы угроз экономической безопасности предприятия представлены на рис.1.

Большинство фирм действуют в условиях повышенного риска, так как существуют опасности, порожденные особенностями внутринационального рыночного механизма. В этой связи должны быть выработаны такие меры обеспечения экономической безопасности предприятия, которые смогли бы минимизировать нежелательные последствия и деструктивное влияние внутренних и внешних угроз [2, с. 453].

Для достижения указанных целей необходима выработка стратегии, благодаря которой стал бы возможным контроль над постоянно изменяющимися процессами во внешней среде, которые влияют на экономическую безопасность и экономическую устойчивость предприятия, рассматриваемые в единстве и противоположности их сторон.

При выработке стратегии экономической безопасности необходимо учитывать как объективные (внешние), так и субъективные (внутренние) угрозы, влияющие на функционирование конкретного предприятия.

На первом этапе анализируется деятельность предприятия в целом. Значимость данного этапа обусловлена тем, что по результатам анализа проводится сравнение показателей деятельности предприятия с данными предыдущих периодов и среднеотраслевыми значениями.

Рис.1. Сферы угроз экономической безопасности предприятия

На следующем этапе выработки стратегии экономической безопасности формулируются долгосрочные цели, задачи и основные векторы развития деятельности предприятия.

Одним из самых сложных этапов является разработка и утверждение наиболее эффективных путей достижения стратегических целей. Необходимо знать и постоянно осуществлять контроль за тем, как предприятие продвигается к обозначенным целям.

Следующим этапом разработки стратегии является ее конкретизация по периодам реализации. На этом этапе устанавливается последовательность и сроки достижения отдельных целей и стратегических задач.

Разработка стратегии экономической безопасности для среднесрочного и долгосрочного периода состоит из нескольких ключевых этапов (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые этапы разработки стратегии экономической безопасности предприятия

Четвертым этапом выработки стратегии является ее оценка на основе следующих критериев:

1) соподчиненность выработанной стратегии с генеральной стратегией ее экономического развития (анализируется связанность целей, направлений и этапов реализации этих стратегий);

2) внутренней гармоничности стратегии (определяется соответствие различных стратегических целей и сфер деятельности по отношению друг к другу, а также последовательность их реализации);

3) гибкости стратегии экономической безопасности к внешней среде (дается оценка степени адаптации разработанной стратегии к планируемым флуктуациям внешней среды);

4) эффективности стратегии (основывается на определении результативности реализации разработанной стратегии; соотносятся затраты на выработку и реализацию стратегии с дополнительной прибылью, полученной от внедрения последней).

Таким образом, стратегия экономической безопасности подразумевает отслеживание и оценку как внутренних, так и внешних угроз, способных оказывать негативное влияние на предприятие, а разработка и формирование стратегии экономической безопасности позволяет принимать эффективные управленческие решения, связанные с развитием предприятия в условиях постоянно изменяющейся среды, и как следствие увеличивать прибыль

Литература

1. Гончаров, Г.А. Сущностная характеристика системы обеспечения экономической безопасности организации / Г.А. Гончаров // *Приоритетные направления развития науки и образования: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф.* – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». – 2016. – № 1 (8). – С. 313-321.

2. Басалай, С.В. Построение системы управления рисками для повышения экономической безопасности / С.В. Басалай // *Микроэкономика.* – 2014. – №2. – С. 451-477.

ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ

Иванюк И.В., канд. экон. наук

Бокач А.В.

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»*

г. Луганск

Финансовые аспекты функционирования пенсионных систем приобретают в последнее время растущее значение в большинстве развитых стран мира, что обусловлено прогрессирующей несбалансированностью поступающих в них доходов и размерами обязательств перед нынешними и будущими пенсионерами.

Основная цель пенсионного фонда любой страны - обеспечить гражданам с ограниченными возможностями такой уровень пенсии, который послужил бы достойной заменой утраченного дохода. Достижение этой цели обеспечивается выполнением многих конкретных задач, которые зачастую не являются задачами самого пенсионного фонда, даже не лежат в плоскости самой пенсионной сферы.

Для полного достижения этой цели необходим комплексный подход ко всем аспектам пенсионной системы и гибкость для решения этой проблемы. Важность данной меры подчеркивается проблемой установления пенсионного возраста, с которой сталкиваются все страны на определенном этапе социально-экономического развития. И если на данном этапе развития цивилизации речь идет о повышении предельного возраста выхода на пенсию, то во второй половине 21 века в связи с повсеместной роботизацией не только сферы материального производства, но и сферы услуг, тенденция может измениться наоборот.

Устойчивое развитие экономики и стабильное состояние финансовых рынков позволяли покрывать дефициты пенсионных систем за счет трансфертов из государственного бюджета, которые, в свою очередь, подпитывались расширением суверенных заимствований на фондовых рынках.

Основная проблема пенсионной системы – неуклонное сокращение количества сотрудников, которым приходится содержать все большее количество пенсионеров.

Коэффициент демографической зависимости от пенсионной системы, определяемый как соотношение между количеством пенсионеров и количеством застрахованных налогоплательщиков, является одним из самых высоких в мире. Это, в свою очередь, зависит от общей экономической ситуации в стране (занятость, уровень заработной платы и т.д.), а также от таких демографических факторов, как пенсионный возраст, уровень смертности возрастных групп и т. д. [3].

Среди финансовых проблем пенсионного обеспечения можно выделить следующие:

- дефицит бюджета из-за уклонения от уплаты налогов;

- отсутствие долгосрочной концепции инвестирования в пенсионные накопления, которая могла бы дать мощный импульс развитию экономики государства;

- различный подход к пенсионному обеспечению пенсионеров, проживающих за рубежом, и иностранных пенсионеров, проживающих в государстве, что приводит к увеличению расходов бюджета Пенсионного фонда.

Дефицит бюджета из-за уклонения от уплаты налогов заключается в том, что в государстве существует крупный сектор теневой или неформальной экономики, в который входят организации, не входящие в официальную налоговую систему и систему социального страхования.

Учитывая возможность декларирования минимального дохода лицами, занятыми в неформальном секторе, вероятно, что до 350 миллиардов потенциальных доходов не будут получены из-за уклонения этих лиц от участия в системе социального страхования [1].

Всем известно, что работодатели сводят заработную плату своих сотрудников к минимуму.

В государстве на сегодняшний день соотношение трудоспособного населения и граждан пенсионного возраста является неблагоприятным, так как наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности работающих в возрасте от 18 до 60 лет и увеличивается количество пенсионеров. Это обусловлено низким уровнем рождаемости и быстрым процессом старения населения.

Ожидаемая продолжительность жизни остается низкой, а повышение пенсионного возраста привело к сокращению расходов работодателя на программу поддержки сотрудников, поскольку досрочная пенсия выплачивается лицам в более старшем возрасте.

Исходя из перечисленных проблем финансового обеспечения, проблемы в государственной пенсионной системе сейчас только нарастают и чем дальше, тем больше. Это отражается в постоянном росте дефицита бюджета пенсионного фонда, уменьшении количества работающего населения и увеличении количества пенсионеров в стране.

Существующая пенсионная система в правовом, организационном, экономическом и социальном плане требует фундаментальных и кардинальных изменений.

В последние годы количество пенсионеров в общей численности населения увеличилось. Наблюдается тенденция к «старению нации», а значит, наступит время, когда пенсионеров будет некому поддерживать. То есть, не будет необходимого количества трудоспособного населения, которое бы из своей заработной платы платило страховые взносы в сумме, достаточной для обеспечения выплаты пенсий пенсионерам.

Многие граждане достигают того возраста, когда они уже не могут продолжать трудовую деятельность, чтобы обеспечить свое существование. Поэтому пенсионные системы должны предоставлять услуги двух типов.

Во-первых, это создание надежных и привлекательных условий для сбережения средств с целью самообеспечения в пенсионном возрасте, а во-вторых - обеспечение гражданам пожилого возраста такого уровня, который был бы не ниже принят в стране минимальный стандарт (независимо от того, была ли у них возможность экономить средства в течение трудовой деятельности).

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходим комплексный подход к вопросу о пенсионном обеспечении. Для того, чтобы обеспечить социальную стабильность необходимо достичь устойчивой пенсионной системы. Так же, одной из проблем пенсионного фонда является низкий уровень пенсионного обеспечения.

Эта проблема имеет место быть, даже при наличии политики по увеличению размеров пенсионного обеспечения до приемлемого уровня. Она является проблемной характеристикой деятельности Пенсионного фонда. Возможной причиной можно считать большую долю теневой экономики, вследствие чего в бюджет Пенсионного фонда не поступает достаточное количество обязательных взносов. Большое влияние также оказывает увеличивающаяся инфляция в стране.

Социальное государство обязано предоставить определенную поддержку нуждающимся лицу, чтобы не перегружать Государственный бюджет. Государство, прежде всего, должно создать будущим нетрудоспособным членам общества такие условия, чтобы они в свое время могли иметь достаточный доход и таким образом заработать себе и на пенсию.

А непосредственно заниматься она должна только теми, кто не смог заработать пенсию соответствующего уровня или же вообще не мог работать (оказывать социальную пенсию).

Действующая пенсионная система в правовом, организационном, экономическом и социальном отношениях требует принципиальных изменений, которые сделали бы ее адекватной условиям переходного периода и социально-ориентированной рыночной экономики [1].

Литература

1. *Колнооченко Е. И. Российская пенсионная система: что с ней делать? / Е. И. Колнооченко, Е. Т. Гурвичю, М. Э. Дмитриев // Журнал Бюджет. – 2011. – № 3 (99). – С.82- 87.*
2. *Колесник А. П. 10 лет на защите пенсионных прав граждан / А. П. Колесник // Пенсия. – 2009. – № 9. – С. 64-67.*
3. *Соловьев А. К. Пенсионное страхование. – М.:НОРМА, 2011. – 400 с.*
4. *Медведев И.К. Управление пенсионным обеспечением работников предприятия: Автореф. дис.канд. экон. наук. Уфа, 2011. - 23 с.*
5. *Роик В.Д. Минимальная заработная плата геном социально-трудовых отношений и социальной политики государства //Вестник Научно-исследовательского института труда и социального страхования. - 2010. -№1 (2).*

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Лазаренко Н.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Устойчивость экономического развития предприятий в современных условиях под влиянием внешних и внутренних факторов обеспечивается на основе комплексного, скоординированного процесса их оценки, включая планирование мероприятий, направленных на осуществление прогрессивных изменений, связанных с совершенствованием бизнес-процессов как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе [1].

Внутренняя устойчивость предприятия характеризует такое его состояние, при котором обеспечивается стабильно высокий результат функционирования экономической системы, что предусматривает учет изменения совокупности групп факторов, приведенных ниже в табл. 1.

Таблица 1

Группы факторов, обеспечивающих высокий результат функционирования
экономической системы

№	Группы факторов	Показатели
1.	Производственные	Уровень механизации и автоматизации технологических процессов, научной организации производства и труда и т.п.
2.	Социально-экономические	Творческая инициатива, новаторство и изобретательность, стимулирование и мотивация работников и т.д.
3.	Экологические	Экологическая безопасность производства продукции, экологическая чистота выпускаемой продукции и др.
4.	Финансовые	Абсолютная величина и структура операционных затрат, рентабельность производства, состояние имущества и финансовых ресурсов и др.

Динамичность факторов рыночной среды влияет на внешнюю устойчивость экономического развития, что требует адекватной изменениям системы управления рыночной экономикой в масштабах всей страны, учитывающей взаимодействие политических, экономических, технологических, социальных, демографических и др. условий. Приведенная классификация факторов устойчивости развития помогает проанализировать и оценить их комплексное влияние на результаты хозяйственной деятельности, выявить внутрипроизводственные резервы экономического роста и разработать

оптимальные управленческие решения по обеспечению устойчивого экономического развития. Механизм обеспечения устойчивого развития экономики включает совокупность организаций, институций, форм и методов для согласования интересов на разных иерархических уровнях функционирования экономической системы, а также обеспечение сбалансированного и пропорционального развития подсистем в рамках устойчивого развития и сохранения ее целостности [2].

Устойчивость развития потенциала промышленного предприятия обеспечивают, главным образом, преобразования его внутренней среды. Видовые проявления процессов развития экономики классифицируются по различным признакам, к которым относятся:

- масштаб изменений,
- качество изменений,
- объект изменений,
- характер изменений,
- тип тренда изменений,
- динамика изменений,
- ключевой критерий развития,
- уровень неопределенности процессов развития,
- тип изменений,
- возможность управления изменениями,
- корпоративная стратегия,
- структура изменений,
- цель изменений.

Анализ и оценка процессов развития экономики базируются на следующих основных параметрах, характеризующих развитие социально-экономических систем разных уровней:

- направление развития (позитивное или негативное, прогрессивное или регрессивное),
- скорость развития (как интенсивно происходят изменения во времени, какие результаты получены за определенный период),
- объект развития (что изменяется и на какие составные элементы влияют факторы развития),
- причина (фактор) развития (что лежит в основе изменений, под влиянием чего изменяется характер развития),
- состояние (результат) (какие состояния предприятия идентифицируются как относительно устойчивые и расцениваются как результаты (стадии) развития).

Следовательно, выделение экономических приоритетов устойчивого развития потенциала промышленных предприятий связано не только с обоснованием стратегии интенсивного (или экстенсивного) развития общественного производства, разрабатываемой на государственном уровне, но и с определением особенностей поведения предприятий в зависимости от стадии их жизненного цикла, с учетом влияния факторов рыночной среды.

В связи с изложенным выше, стабильное развитие производственно-хозяйственной деятельности основано на совершенствовании технико-технологической базы производства, улучшении образования кадров и т.п. мер по изысканию внутренних резервов, благодаря чему создается возможность адекватно, вовремя и в полной мере реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Устойчивое развитие потенциала промышленных предприятий предполагает способность производства к переменам, гибкость и адаптивность к постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям, а также способность сопротивляться рискам возможных потерь и убытков.

Одной из актуальных задач управления промышленными предприятиями в Донецкой Народной Республике является формирование ресурсного потенциала на том уровне, который обеспечивает стабильное функционирование и возможность устойчивого развития их производственно-хозяйственной деятельности. Поскольку производственные ресурсы носят ограниченный характер, важной задачей управления промышленным сектором экономики Республики является определение стратегии развития и сосредоточение имеющихся ресурсов на ведущих направлениях промышленного производства [3].

Для достижения устойчивого развития потенциала промышленных предприятий в Республике необходимо:

– внедрение новых технологий, наряду с обновлением парка машин и оборудования, а также других основных производственных фондов, что будет способствовать повышению производственного потенциала экономики;

– обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, востребованной на отечественном рынке и соответствующей мировым стандартам качества, что повысит финансовую устойчивость промышленного производства;

– целенаправленное улучшение условий труда и социально-бытовой устроенности, совершенствование механизма мотивации и стимулирования труда, повышение уровня интеллектуализации трудового потенциала, что способствует повышению эффективности общественного производства.

Литература

1. *Коряков А.Г. Методологические вопросы устойчивого развития предприятий / А.Г. Коряков // Вопросы экономики и права. – 2012. – №4. – С.110-114.*

2. *Григорьева Ю.А. К вопросу о механизмах устойчивого развития субъектов экономики / Ю.А. Григорьева // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – №55/2. – С.105-107.*

3. *Лазаренко Н.В. Механизм управления ресурсным потенциалом промышленного предприятия / Н.В. Лазаренко // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез.докл. III Междунар. научно-практ. интернет-конф., 6 ноября 2019 г., Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 445 с. – С.71-73. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dsum.org>.*

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

*Лазаренко Н.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия,
Козий К.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На данном этапе экономического развития, который характеризуется значительными изменениями внешней и внутренней среды субъектов хозяйствования, необходим соответствующий механизм внутрифирменного анализа и планирования устойчивого развития.

Исследование существующих принципов, методов и моделей управления экономикой предусматривает использование современных аналитических инструментов, а также организацию процесса внутрифирменного анализа с учетом отраслевых особенностей и функциональных характеристик субъектов хозяйствования. Это требует новых подходов к формированию механизма внутрифирменного анализа, включая совершенствование методов анализа и расчета функциональных планов, а также разработки новых организационных форм планирования устойчивого развития экономики.

С учетом изложенного, изучение теоретико-методологических основ и разработка рекомендаций по совершенствованию механизма внутрифирменного анализа являются актуальными для научного исследования.

Достижению указанной цели исследования может способствовать решение следующих частных задач, включая:

- проведение анализа теоретико-методологических аспектов организации внутрифирменного анализа и планирования;
- обобщение существующих методов анализа и оценки процессов развития экономики предприятия (фирмы);
- исследование особенностей показателей системы планирования и диагностики внешней среды в отрасли экономики и т.п.

В процессе управления реализуются следующие взаимосвязанные функции: планирование, учет и контроль, анализ экономической деятельности и разработка рекомендаций для принятия управленческих решений. При этом анализ результатов деятельности субъекта хозяйствования выступает связующим звеном между учетом, принятием и реализацией управленческих решений. Таким образом, анализ хозяйственной деятельности предприятия выступает важным элементом в системе управления производством, эффективным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой для разработки научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих решений, а также контроля их реализации с целью повышения эффективности хозяйствования [1].

Внутрифирменный анализ, его результаты и практическое применение в управлении должны отвечать определенным методологическим принципам:

- анализ должен быть научным, т.е. основываться на постулатах диалектической теории, принимать во внимание требования экономических законов совершенствования производства, использовать современные достижения научно-технического процесса и зарубежного опыта;

- анализ следует осуществлять комплексно, поскольку комплексность исследований предполагает охват всех аспектов хозяйственной деятельности фирмы;

- одним из важных требований, предъявляемых к анализу, является обеспечение системности подхода, при котором каждый объект рассматривают как совокупность элементов, связанных как между собой, так и с внешним окружением;

- анализ должен отвечать требованиям объективности, т.е. должен основываться на релевантной, точной информации, которая реально отображает объективную действительность, а его выводы должны быть обоснованы аналитически;

- анализ должен быть полезным, его проведение должно активно способствовать достижению поставленных целей;

- анализ следует проводить планомерно и системно, что позволяет достичь объективности полученной информации;

- анализ должен быть оперативным, что означает способность быстро и четко реагировать на изменения внешней среды, а также принимать управленческие решения в условиях повышенной неопределенности;

- анализ должен быть демократичным, его необходимо проводить с участием широкого круга сотрудников фирмы, что обеспечивает более полное выявление передового опыта и скрытых внутрихозяйственных резервов;

- анализ должен быть эффективным, т.е. выгоды должны многократно превышать соответствующие затраты, связанные с его проведением.

В процессе исследования информация подвергается аналитической обработке. Комплексный экономический анализ является научной базой для разработки управленческих решений в бизнесе [2].

Основным источником развития экономики является объективно существующая неопределенность внешней среды и внутренние противоречия экономических систем. Ключевым фактором этого процесса являются противоречия между ограниченными экономическими ресурсами и неограниченными потребностями людей («основная экономическая проблема общественного производства»). Термин «развитие» в экономической литературе употребляется, в основном, в контексте прогрессивных изменений, способствующих совершенствованию бизнес-процессов. Однако, не следует забывать и про другие возможные направления организационно-экономического развития – деструктивные (регрессионные) изменения, которые являются нежелательными и целиком недопустимыми при

определенных обстоятельствах. Проблемы обеспечения организационно-экономического развития относятся к сфере стратегического управления. Практические результаты определения направлений и количественных параметров развития экономики воплощаются в стратегиях развития, детализируются в тактических планах и доводятся конкретным исполнителям как практические рекомендации в виде мероприятий (указаний к практическому внедрению). Для обоснования мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики необходимо своевременно и в полном объеме выявлять имеющиеся и потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, а также определять влияние управленческих решений на уровень прогнозируемого целевого дохода (прибыли) предприятия (фирмы).

Устойчивость экономического развития предприятий в условиях трансформации, цифровизации и структурных сдвигов в экономике, с учетом геополитических экстремалей (рисков), во многом зависит от обоснованности управленческих решений. Динамичная устойчивость процесса экономического развития предприятия характеризует сам процесс развития предприятия, постоянство и непрерывность его изменений в направлении совершенствования бизнес-модели с целью перехода предприятия на качественно новый уровень производственно-хозяйственной деятельности. Устойчивое развитие экономики предприятия связано с такими категориями, как адаптивность, гибкость, экономическая безопасность, организованность, надежность [3].

Управленческие воздействия должны базироваться на точных расчетах, а также глубоком и всеобъемлющем экономическом анализе. Они должны иметь научное обоснование, мотивацию и отвечать требованиям оптимальности. Экономический анализ предшествует решениям и действиям, выступает их обоснованием, а также основой научного управления производством, обеспечивающим его эффективность. Поэтому освоение методики экономического анализа для экономистов всех уровней является неотъемлемой составляющей их профессиональной подготовки.

Литература

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / Г.В.Савицкая. – Минск: ООО «НОВОЕ ЗНАНИЕ», 2012. – 680 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.studfiles.ru/preview/5461342>.

2. Дворянкина А.А. Развитие, цели, задачи и сущность комплексного экономического анализа / А.А.Дворянкина, Т.М.Розуленко // Вестник ГУУ. – 2017. – № 10. – С.67-73.

3. Лазаренко Н.В. Управление трудовым потенциалом в контексте обеспечения устойчивого экономического развития хозяйственного механизма / Н.В. Лазаренко // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 3. Ч. 1. Материалы XIX Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – 958 с. – С.316-323.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ДНР

*Лошинская Е.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Донецкая Республика располагает внушительным промышленным потенциалом. Основными отраслями экономики ДНР являются:

- металлургия;
- добыча каменного угля и сырья для металлургической промышленности;
- коксохимия и химия;
- горное и промышленное машиностроение;
- производство стройматериалов;
- пищевая промышленность.

В настоящий момент в состав ДНР входят:

- 13 городов республиканского значения;
- 4 района республиканского значения;
- 8 городов районного значения;
- 66 поселков городского типа;
- 360 сельских населенных пунктов [1].

В 2019 году было произведено промышленной продукции на сумму 217,5 млн. рублей, в сравнении предыдущим периодом объём производства увеличился на 5,5%. При этом объём реализации готовой продукции составил 227,2 млн. рублей, что на 9,3% выше показателей 2018 года.

В 2019 году в общей структуре промышленности ДНР составляют:

- 45,6% отрасли тяжёлой промышленности - металлургия, металлообработка, коксохимия, машиностроение;
- 9% ресурсодобывающих отраслей;
- 27,35% производства и поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
- 12,5% пищевая промышленность и производство табачных изделий;
- 5,55% другие отрасли.

Предприятия металлургической отрасли ориентированы на экспорт. Экспорт составляет 51401,8 млн. руб. - 55,9% от общего объёма реализованной продукции. Положительная динамика по сравнению с 2018 годом наблюдалась в производстве стали, готового проката, на флюсодобывающих предприятиях. Вместе с тем наблюдалось снижение в других отраслях [2].

В Министерстве экономического развития ДНР произведены расчеты объемов реализованной промышленной продукции по городам и районам ДНР в январе 2020 года (рис.1).

Рис.1. Удельный вес объемов реализованной промышленной продукции по городам ДНР

Донецк, Макеевка и Енакиево являются лидерами по объему реализованной промышленной продукции в январе 2020 года. Наибольший объем реализованной в январе 2020 года продукции приходится:

32,7% - на металлургическое производство и выпуск готовых металлических изделий;

27,3% - на производство, передачу и распределение электроэнергии;

11,5% - на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий;

8,1% - на добычу каменного угля;

5,8 - на производство кокса и продуктов нефтепереработки [3].

Кроме этого, в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года увеличилось производство:

в 2,4 раза - красок и лаков на основе акриловых или виниловых полимеров, в водной среде;

в 2,3 раза - портландцемент, цемента глиноземистого;

в 1,6 раза - изделий многослойных изолирующих из стекла; круп и вод натуральных минеральных негазированных;

в 1,5 раза - препаратов лечебных, содержащих алкалоиды или их производные, и не содержащих гормоны или антибиотики;

в 2 раза - свинины, говядины, телятины и мяса домашней птицы сушеных, соленых или копченых;

в 3,5 раза - изделий макаронных, лапши и изделий мучных подобных;

на 36% - средств моющих и чистящих;

на 34,5% - трикотажа нательного;

на 41,1% - пряников и аналогичных изделий;

на 37,2% - сыра свежего неферментированного, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр.

Необходимо выделить основные приоритетные направления, мероприятия и целевые ориентиры промышленного сектора ДНР:

- увеличение уровня загрузки производственных мощностей,

- рост промышленного производства посредством расширения рынка сбыта для продукции промышленных предприятий Республики,

- модернизация и техническое переоснащение промышленного производства, создание новых и перепрофилирование существующих промышленных производств,
- создание благоприятных условий для развития промышленности,
- совершенствование кадровой политики в сфере промышленного производства.
- возобновление работы предприятий и производственных участков, находящихся в простое, плановой модернизации мощностей, проведения пусконаладочных работ по предприятиям перерабатывающей промышленности, развития производственных процессов,
- освоения новых видов промышленной продукции,
- создания на территории Российской Федерации торгового представительства для обеспечения выхода продукции республиканских предприятий на её рынок,
- создание правительственного фонда развития промышленности для осуществления государственного инвестирования перспективных промышленных проектов,
- разработка механизмов стимулирования модернизации объектов промышленного производства и принятие соответствующих нормативных правовых актов,
- освобождение предприятий Республики от уплаты ввозной пошлины при импорте оборудования и комплектующих изделий к нему, которые не производятся в Республике и ввозятся с целью технического переоснащения производства,
- установление благоприятного налогового режима для промышленных предприятий Республики.

Большую помощь в решении многих экономических проблем республики может оказать Российская Федерация, тем более что ДНР располагает внушительным промышленным потенциалом, и при условии внешней помощи, инвестирования в реальный сектор экономики имеет шанс активно развиваться.

Литература

1. Трокаль Т.В. *Экономическое развитие Донецкой Народной республики (конец 2019 - начало 2020гг.)*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-razvitie-donetskoj-narodnoy-respubliki-konets-2019-nachalo-2020-gg>
2. Эдуард Арматов об итогах работы Министерства промышленности и торговли за 2019 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-eduarda-armatova-ob-itogah-raboty-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovli-za-2019-god/>
3. *Наибольший объем реализованной продукции приходится на металлургическое производство*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=172

МАЛЫЙ БИЗНЕС ДНР

*Лошинская Е.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Блинов Д.О.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Малый бизнес занимает важное место в решении актуальных задач социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. В условиях важности вклада малого бизнеса в экономику ДНР, приоритетной задачей республики должно стать определение основных проблем и содействие развитию малого бизнеса в современных реалиях информационного пространства.

Количество малых предприятий в ДНР в 2019 году составило 179 единиц на 10 тыс. наличного населения (рис.1).

Рис.1. Доля малых предприятий по городам и районам ДНР в их общем количестве на 10 тыс. наличного населения [1]

Количество малых предприятий в г. Донецке составило 32 единицы на 10 тыс. наличного населения. Это самый высокий показатель по ДНР. Второе место занимает г. Макеевка - 17 единиц, третье занимает г. Шахтерск - 14 единиц. Меньше всего малых предприятий зафиксировано г. Дебальцево - 4 единицы.

Как и прежде, малое предпринимательство ДНР занимает значительную часть в торгово-посреднической сфере (рис. 2).

Рис. 2. Структура участия малого бизнеса по видам экономической деятельности, %

Доля малых торговых предприятий в общем количестве деловых структур составила более 42%. В промышленной сфере малые предприятия занимали 12 % от общего количества предприятий. Более 20% малых предприятий были заняты операциями с недвижимостью.

Доля в общем объеме реализованной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в сфере торговли составила более 74%. Это более чем в 5 раз превышает сумму аналогичных показателей по промышленности и рынку недвижимого имущества. При этом большая часть сбыта продукции малых предприятий приходилась на г. Донецк (75%) и г. Макеевку (11%).

Следует отметить, что в настоящее время в ряде отраслей пищевой промышленности ДНР происходит деконцентрация производства, связанная с увеличением удельного веса малых предприятий.

На развитие малого бизнеса в ДНР оказывают влияние внешние и внутренние факторы [2]. Перед экономикой ДНР, в том числе, перед малым бизнесом, на сегодняшний момент наиболее остро стоят следующие проблемы:

- политическая изоляция,
- транспортная блокада,
- недостаточно развитая институциональная среда,
- недостаточная урегулированность отношений собственности предприятий на территории республики,
- основные отрасли экономики Донбасса (металлургическая, машиностроительная, топливно-энергетическая, химическая и т.д.) являются ресурсоёмкими и поэтому нуждающимися в больших объемах ресурсов (как материальных, так и финансовых),
- недостаточно государственного участия в подготовке квалифицированных производственных кадров,
- недостаточно контроля за соблюдением требований экологического законодательства, развития технологий,

- отсутствие государственной поддержке и помощи при поиске рынков, сбыта производимой продукции и наличия необходимых объёмов государственных заказов и др.

Для решения вышеперечисленных проблем в 2019 году в ДНР появилась новая площадка для диалога между представителями власти и бизнеса. Создан Совет по развитию предпринимательства по инициативе Министерства экономического развития с целью:

- содействия развитию предпринимательства,
- оптимизации бизнес-процессов,
- оказание информационно-консультационной помощи субъектам хозяйствования ДНР.

Для более эффективной деятельности малого бизнеса ДНР необходимо Совету по развитию предпринимательства решать следующие задачи [3]:

- содействовать реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательства,
- содействовать развитию предпринимательства,
- обеспечивать взаимодействие общественных объединений предпринимателей и субъектов предпринимательства с органами государственной власти,
- поддерживать инициативы, имеющие значения для экономики ДНР,
- укрепление позиций отечественных предприятий на внутреннем и внешних рынках,
- снижение административной зарегулированности предпринимательской деятельности и др.

В реалиях современного информационного пространства необходимо внедрение для малого бизнеса элементов цифровой инфраструктуры ведения бизнеса: режим «одного окна», применения интернет-банкинга, а также предоставления государственных административных услуг в электронном виде с учетом опыта РФ.

Литература

1. *Экономические индикаторы развития малого бизнеса ДНР. МЭР ДНР [Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3845:ekonomicheskie-indikator&catid=2&Itemid=677*

2. *Трокаль Т.В. Экономическое развитие Донецкой Народной Республики (конец 2019 - начало 2020гг.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-razvitie-donetskoj-narodnoy-respubliki-konets-2019-nachalo-2020-gg>*

3. *Совет по развитию предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7590&Itemid=753*

ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

*Лошинская Е.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Осифов А.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Шестой год угольная промышленность ДНР функционирует в непростых условиях, которые сложились в связи с тем, что временно отложен вопрос политического статуса территории, из-за боевых действий увеличился отток человеческих ресурсов, вялотекущие военные действия, экономическая и транспортная блокада, физическое уничтожение капитала предприятий [1].

Угольная отрасль характеризуется многими проблемами, которые представлены на рис. 1 [2].

Рис.1. Проблемы угледобывающих предприятий

Изжили себя на сегодняшний день традиционные технологии добычи угля на шахтах ДНР, наличие высокой степени износа оборудования, которое выработало 2-3 нормативных срока эксплуатации, а также актуальным вопросом остается проблема реализации угля. РФ остается на сегодня единственным крупным партнером, в свою очередь она является одним из лидеров по мировым запасам угля и себестоимость его добычи гораздо ниже, чем в ДНР.

Ресурсы для угледобывающих предприятий занимают одно из центральных положений в процессе хозяйственной деятельности, следовательно, вопрос ресурсосбережения, а так же актуальной задачей является определение оптимального соотношения ресурсов на предприятии. В результате ресурсосбережения возможно:

- редуцировать потери ресурсов;
- высвободить и приумножить капитал;
- извлекать денежный капитал и направлять его для решения иных проблем.

Для разрешения выше названных проблем необходима всесторонняя мобилизация внутренних запасов повышения производительности производства с максимально возможным использованием шахтами собственных ресурсов. Разработка устойчивой системы обеспечения угольной промышленности прогрессивными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями в сфере ресурсосбережения.

Многофакторный комплекс мероприятий по ресурсосбережению в угольной отрасли, основан на внедрении новых технологий, средств, которые отвечают современному и перспективному уровню развития. К важным направлениям ресурсосбережения на угольных предприятиях относят:

- снижение количества отходов производства, которые требуют значительных транспортных и прочих затрат, а так же засоряющих окружающую среду;
- целесообразное использование запасов полезных ископаемых в пределах шахтного поля;
- правильное использование полезных сопутствующих ресурсов, которые содержатся в добываемой горной массе, и образующихся в процессе разработки месторождения;
- сокращение удельного расхода (на единицу добытого угля) всех видов ресурсов, что потребляют в производственном процессе [2].

Во время ресурсосбережения происходит рационализация использования таких ресурсов как финансовые, материально-технические, трудовые, природные преимущественно на базе интенсификации производства с целью получения продукции с наилучшими качественными показателями при минимальных затратах. Оно включает в себя блоки технических, технологических, экономических и организационных мероприятий.

К техническим факторам ресурсосбережения относят:

- создание материалов с заранее заданными свойствами и повышение качества применяемых ресурсов;
- использование оборудования, отличающегося оптимальным расходом материала;
- применение технологий, которые обеспечивают минимальные потери материалов;
- модернизацию технической базы по транспортированию и хранению ресурсов;

- усовершенствование технологического режима переработки сырья;
- формирование экспериментальной базы для возможности моделирования расхода ресурсов.

К организационным факторам ресурсосбережения относят:

- улучшение качества ремонта технологического оборудования;
- оптимизацию цикла от получения до использования ресурсов;
- совершенствование организации производства и труда с целью экономии ресурсов;
- модернизацию организации учета получения и использования ресурсов;
- разработку и внедрение организационных, технических мероприятий по экономии ресурсов.

К социально – экономическим факторам ресурсосбережения относят:

- анализ действия законов масштаба и экономии времени в сложившихся условиях;
- внедрение научных подходов менеджмента в управление ресурсами;
- усовершенствование условий труда, отдыха персонала;
- применение мер по стимулированию и ответственности за экономию;
- применение следующих методов: экономико-математического, функционально-стоимостного анализа, прогнозирования;
- осуществление социальных и психологических мероприятий по экономии [3,4].

Таким образом, повышение эффективности использования имеющегося потенциала будет происходить за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий в угледобывающем предприятии.

Вопреки имеющимся проблемам, в угольной отрасли ДНР наблюдается положительная стабильная динамика. Актуальным остается вопрос комплексного обновления оборудования, что, в свою очередь, позволит не только увеличить объемы угледобычи, но и упростить сам процесс работы.

Литература

1. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с., С.25-26.*

2. *Скрыпник Е. А. Управление ресурсосбережением на промышленных предприятиях / Е. А. Скрыпник // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2019. – № 1. – С. 45–52.*

3. *Борисова В. В., Кононенко Е. С., Логистика и ресурсосбережение, Монография /РГЭУ (РИНХ), Ростов н/Д; 2017*

4. *Кинаш И.А Организация системы управления ресурсосбережением на предприятии [Электронный ресурс] / Кинаш И.А // AustrianJournalofHumanitiesandSocialSciences- 2017. - №11-12. - Режим доступа к журн.: <http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sistemy-upravleniyaresursosberezheniem-na-predpriyatii>*

ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Мешкова В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Инновационная сфера является одним из определяющих факторов развития экономики в мировом пространстве. В настоящее время в мире происходит непростой процесс технологических изменений. Заканчиваются возможности дальнейшего прогресса и совершенствования старых технологий, для которых наступает фаза истощения, и получает развитие фаза активного роста новейших технологий, которые способны осуществлять революционные изменения в экономике и обществе в целом.

Опыт развитых стран показывает, что основным двигателем общественного прогресса является инновационная деятельность. Составной частью современного научно-технического прогресса является интеллектуальный продукт, который выступает результатом внедрения инноваций. Инновации определяют возможности развития государства на долгосрочную перспективу, в результате чего становятся стратегическим рычагом экономического развития не только отдельных предприятий или отрасли, но и страны в целом. В переводе с английского языка innovation означает нововведения, новаторство. Первым понятие «инновация» ввел австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950) в своей работе «Теория экономического развития» (1912 г.). Словосочетание «новая комбинация» в следующих работах было заменено термином «инновация», трактуемое новое качество средств производства, которое достигается путем определенных улучшений существующего оборудования, введения новых средств производства или систем его организации. Дальнейшие исследования ученых сущности понятия «инновация» достаточно разнятся. Так, по мнению венгерского экономиста Б. Санто инновация - это такой технический, общественный, экономический процесс: практическое использование изобретений, идеи, который приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий и технологий; он ориентирован на экономическую прибыль, выгоду, дополнительный доход и охватывает весь спектр видов деятельности - от исследований и разработок до маркетинга [1].

Американские экономисты и исследователи под новшеством (инновацией) понимают процессы возникновения, развития, распространения и изменения научно-технических новаций в различных сферах человеческой деятельности. Так, П. Друкер главной характерной чертой нововведения считает его способность влиять на образ жизни людей. По его мнению, нововведение не обязательно должно быть техническим или вещественным,

более значимыми он считает по силе своего влияния социальные новшества. В частности, продажа товаров в кредит вызвала настоящий экономический переворот. Это социальное нововведение превратило экономику предложения в экономику спроса, независимо от эффективности экономики. По мнению известного американского ученого в области управления наукой и техникой Б. Твисса нововведение - это процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание.

Наиболее значимое различие между разными толкованиями понятия «инновация» состоит в том, какого подхода к толкованию этого термина придерживаются ученые. Существует два подхода, когда: инновация изучается как результат творческого процесса в виде нового продукта; инновация рассматривается как процесс внедрения новых изделий, методов управления, технологий или методов организации производства.

В июне 1963 в городе Фраскати (Италия) был принят своеобразный международный стандарт, который был посвящен методологии статистики науки и инноваций.

В рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была выделена группа экспертов по изучению показателей науки и техники, которой была предложена стандартная практика для обследования исследований и экспериментальных разработок (The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development), более известная как «Руководство Фраскати» (Frascati Manual). Данный документ вмещал рекомендации по координации работ по сбору, обработке и анализу информации в измерении ресурсов, посвященных исследованиям и разработкам.

Стандарт «Руководство Фраскати» является очень важным для понимания роли науки и технологии в экономическом развитии. Основные понятия, которые содержатся в этом документе, стали международно-принятыми и используются в обсуждении вопросов в сфере науки и технологии. Данный стандарт дает определение «инновации» в широком смысле, устанавливая, что ею может быть новый или усовершенствованный продукт, процесс или изменения в социальной сфере.

В соответствии с международным стандартом, «инновация» обозначается как конечный результат инновационной деятельности, который нашел свое воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта или технологического процесса, и используется в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.

Необходимым качеством инновации является научно-техническая новизна и ее производственное использование. Нововведение охватывает научно-технические, экономические, технологические и организационные изменения, происходящие в процессе производства. Его основными характеристиками можно считать: качественную новизну изделий, способов производства и технологий по сравнению с предыдущими; темп реализации; динамику цикла нововведения, экономическую эффективность, социальные последствия [2].

Стоит разделить понятия «новшество» и «инновация». Под новшеством следует понимать оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в любой сфере деятельности по повышению ее эффективности.

Нововведения, как правило, оформляются в виде изобретений, открытий, товарных знаков, патентов, рационализаторских предложений, документации на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный процесс.

Разработка нововведения начинается с маркетингового исследования, далее следуют НИОКР, организационно-техническая подготовка производства, процесс производства и оформление результатов. Инновацию можно также рассматривать как конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, научно-технического, социального и иного вида эффектов.

Инновации как результату характерны такие свойства как: научная и практическая новизна (новый прогрессивный результат, который ранее не применялся системой, которая его использует), производственное использование (ориентация на прикладной характер полученного результата на этапе коммерциализации нового продукта, который состоит во внедрении его в производство, представление на рынке и дальнейшем распространении продукта), возможность получения и измерения конечного результата инновации (выраженный в виде экономического, научно-технического, экологического, социального или иного эффекта).

В процессуальном подходе инновациям характерны такие свойства: долговременность (поскольку инновация является долгосрочным процессом получения эффекта), комплексный характер инновационного процесса (сочетание черт науки (фундаментальных и прикладных исследований и бизнеса), высокий уровень рисков и неопределенность инновационных операций (заранее неизвестно, будет ли продукт, разработанный в результате НИОКР - инновационным, расходы и сколько времени необходимо для данного процесса, и насколько он будет успешным).

Следует помнить, что основой роста экономического потенциала является создание современных конкурентоспособных орудий труда и ресурсосберегающих технологий, которые в свою очередь предусматривают реорганизацию науки как системы, а также необходимость значительных инвестиционных вложений в инновационное развитие национального хозяйства.

Литература

- 1. Румянцева С.Ю. Этапы становления и развития понятия «инновации» / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская // Инновации. – 2018. – №3. – С. 36-46.*
- 2. Мавлютова А.М. Становление и эволюция теории инновационной экономики / А.М. Мавлютова // Вопросы науки и образования. – 2019. – №1. – С. 17-27.*

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Мешкова В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия,
Козий К.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Концепция устойчивого развития основывается на синтезе трех базовых компонентов: экономического, социального и экологического. Экономическая составляющая базируется на условиях сохранения и развития совокупного капитала, который обеспечивает создание необходимого для текущего и перспективного развития комплекса ресурсов.

Особое значение концепция устойчивого развития получила в рамках международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.), в которой приняли участие главы правительств, представители научных и деловых кругов, эксперты из 179 стран. Эта конференция призвала все страны к принятию общенациональных стратегий устойчивого развития. Вторым по значению был Всемирный «Саммит Земли – 2002», который состоялся через 10 лет в Йоханнесбурге (2002 г.). Он развил и конкретизировал концепцию, а также принял необходимые для её реализации документы.

Фактически состоялся переход от исследования устойчивого развития экологической и экономической системы к концепции устойчивого развития социо-эколого-экономической системы. В научных источниках представлено множество различных определений устойчивости и устойчивого экономического развития. Все они в значительной мере являются конкретизацией или уточнением определения, сделанного Всемирной комиссией ООН. Устойчивое развитие (sustainable development) понимается как развитие, удовлетворяющее потребности нынешнего поколения и не ставящее под угрозу возможности следующих поколений удовлетворять их собственные потребности (WCED, 1987). В целом можно сказать, что вступление в XXI век было связано с взятием курса на устойчивое развитие [1, с. 91].

Сегодня имеет место большое количество национальных и зарубежных инициатив, которые направлены на разработку, усовершенствование и внедрение комплексной системы показателей устойчивого и безопасного развития. Вопросом разработки показателей устойчивого развития занимаются такие организации, как Департамент политической координации и устойчивого развития ООН, Комиссия Объединенных Наций по вопросам устойчивого развития, Научный комитет по вопросам окружающей среды и другие.

Проблема разработки показателей устойчивого развития на данный момент еще не решена, но уже предложены проекты показателей для систем различного масштаба: локального, регионального, глобального, национального,

отраслевого. На сегодняшний день все эти проекты находятся в стадии разработки [2, с. 38].

В связи с переходом к современной экономической системе именно разработке концепции устойчивого развития предприятий необходимо уделить пристальное внимание, т.к. именно на уровне первичного звена экономики происходит апробация численных нововведений, коммерциализация научно-технических и опытно-конструкторских разработок, освоение и производство принципиально новых продуктов.

Анализируя перспективы и проблемы долгосрочного развития исследователи определили шесть аспектов термина «устойчивое развитие»: политико-правовое, экономическое, экологическое, социальное, международное и информативное [3, с. 10].

Концепция устойчивого развития базируется на трех основных принципах:

- сбалансированность экономики и экологии;
- сбалансированность социо-экономической сферы в современном хозяйстве, которое свидетельствует о максимально эффективном использовании в интересах населения ресурсов, дающих экономический рост;
- решение задач, связанных с развитием, как в интересах современного поколения, так и всех последующих поколений, которые имеют одинаковые права на ресурсы.

Государственная политика, касающаяся обеспечения устойчивого развития, должна базироваться на таких основных принципах, которые обеспечивают:

- баланс в развитии общества – паритетность экономической, социальной и экологической составляющей, признание невозможности длительного поступательного развития общества в условиях деградации природной среды;
- экологические и техногенно-безопасные условия жизнедеятельности населения;
- утверждение гуманизма, демократии и общечеловеческих ценностей;
- эколого-экономическую сбалансированность развития отдельно взятых регионов и её согласованность с общенациональными потребностями.

Основными чертами или факторами устойчивого развития предприятия являются: позитивная динамика в прибыли; наличие заказчиков, потребителей продукции или услуг, т.е. наличие источника доходов предприятия; комфортные условия труда, компетентность, социальная защищенность в обеспечении персонала – то есть те факторы, которые создают конкурентные преимущества в результативности труда персонала.

Индикаторы должны использоваться как инструменты оценивания экономико-экологических результатов предыдущих управленческих решений, касающихся развития хозяйственной деятельности и предупреждения ошибочных будущих решений при контроле степени достижения установленных целей развития.

Первой группой факторов, которые будут обеспечивать устойчивость развития, являются уменьшение, а также полная отмена политики эксплуатации природных, трудовых и других ресурсов страны более развитыми странами.

Вторая группа факторов связана с развитием высокотехнологичных производств.

Третьей группой факторов, которые на сегодняшний день являются наиболее актуальными, выступают политические факторы, которые отстаивают позицию страны на международной арене и влияют на членство государства в различных экономических и политических организациях. Нормативное обеспечение гарантий и критериев сохранения экологической системы является четвертым фактором, влияющим на восстановление окружающей среды.

Чтобы достичь устойчивого развития предприятию также следует акцентировать свое внимание на развитии инвестиционно-финансовой, инновационной сферы деятельности, совокупного потенциала стойкости, системы управления качеством, системы связи и коммуникации, обновлении ассортиментного ряда, развитии человеческого капитала и увеличении потенциала производства.

Устойчивое развитие предприятия следует рассматривать как его способность к осуществлению экономической деятельности в условиях неопределенности влияния внешней среды, которое нарушает нормальное функционирование и развитие предприятия.

Отличительная особенность динамичного устойчивого развития заключается в том, что на каждом этапе происходит «закрепление» качественных изменений, улучшение на основе циклического воссоздания постоянной системы функций предприятия, которое составляет содержание процесса его функционирования.

При условии стремления предприятия достичь устойчивого развития огромное значение имеет система методов управления. Основное внимание при этом должно быть сосредоточено на направленности хозяйственного механизма, согласовании экономических и социальных параметров управления, достижении их эффективного взаимодействия с организационной структурой предприятия, а также удовлетворении общественных и личных потребностей в условиях рационального использования ресурсов.

Литература

1. *Бобылев С.Н. Устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты / С.Н. Бобылев // Мир новой экономики. – 2017. – №3. – С. 90–96.*

2. *Пустохина Н.Г. Концепция устойчивого развития: основные положения / Н.Г. Пустохина, В.Н. Валиев // Известия Уральского государственного горного университета. – 2015. – №2. – С. 37-41.*

3. *Бринчук М. М. Концепция устойчивого развития: потребности в совершенствовании / М.М. Бринчук // Астраханский вестник экологического образования. – 2015. – № 3. – С. 5-13.*

МОТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Романинец Р.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

Мировая практика и отечественный опыт показывают, что рациональное использование всего потенциала предприятия и правильное управление им играют решающую роль в постоянно меняющихся условиях. Большинство предприятий понимают, что нужны инновационные, качественно новые методы управления предприятием и его персоналом.

Инновации необходимы в финансовой, производственной, научной, организационной сферах, так как в комплексе они приносят эффективный результат. Без применения инновационных технологий, материалов и оборудования невозможен рост экономики и промышленности. Именно инновационный компонент может обеспечить выполнение тяжелых производственных задач в условиях меняющейся среды функционирования производственных предприятий. Это касается и возможности выхода из экономических кризисов с минимальным следствием для производственных предприятий.

Инновационные решения помогают оптимизировать использование материальных ресурсов и производство, а также обеспечить его гибкость с позиции возможностей ведения хозяйственной деятельности.

На современном этапе усиливается конкуренция и возрастают требования потребителей, поэтому постоянные новшества могут явиться хорошими возможностями получения конкурентных преимуществ. Поиск эффективных организационных форм управления нововведениями, совершенствование механизма координации и интеграции деятельности в процессе разработки и внедрения нововведений требуют повышенного внимания к мотивам, которые побуждают предприятия заниматься инновациями.

Определяющей основой обеспечения стабильности функционирования промышленных предприятий, в условиях постоянно изменяющейся экономической среды, должна стать научно обоснованная инновационная стратегия предприятия. Опыт развитых промышленно стран является для отечественных предприятий примером как их организации проводят инновационную стратегию, увеличивая при этом объемы производства, реализации и прибыли, осваивая и поставляя на рынок качественно новые виды товаров, ускоряя оборачиваемость вложенного капитала, повышая производительность труда с целью повышения прибыли.

Объективная потребность в постоянном обновлении ассортимента продукции и технологии ее изготовления заставляет предприятия вводить проектные и научные разработки в систему их деятельности, ориентируясь на ускорение инновационных процессов. Таким образом, происходит слияние

производства, науки и техники в единое целое, что порождает новации и ускоряет их [1].

Актуальной для промышленных и других предприятий является проблема продвижения инновационных возможностей, концентрации нужных ресурсов, оперативного управления инновационным процессом с минимальным риском от неправильного выбора инновационного направления. Необходимо, чтоб стратегия управления инновациями была составной частью общей стратегии управления развитием предприятия, а вопрос выбора и оценки инновационных стратегий должен быть центральным в проблеме долгосрочного развития и планирования предприятия.

Побудительными мотивами развития инновационной деятельности на предприятиях является в основном стремление снизить издержки и увеличить прибыль в условиях жесткой рыночной конкуренции. При применении устаревших техники и технологий издержки формируются на уровне выше средних, и предпринимательство может стать убыточным, если конкуренты найдут пути завоевания рынка сбыта на основе снижения издержек производства и более низких цен предлагаемой продукции и услуг.

Отсюда возникает необходимость нахождения конкурентных преимуществ, а это можно сделать при помощи использования такого инструмента, каким являются инновации. При этом, чем быстрее осуществляется инновационный процесс, тем больше вероятность успешной деятельности. Таким образом, используя инновации, предприятие может снизить издержки, увеличить объем производства, увеличить прибыль, завоевать рынки сбыта, что будет способствовать повышению эффективности предпринимательства и развитию экономики. Джоном А. Гобсоном было высказано мнение, что конкурентное преимущество состоит в умении производить новые виды товаров, находить новые рынки сбыта и изобретать новые способы производства товаров [2]. Если предприятие владеет инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то это и будет являться ее конкурентным преимуществом до момента, пока фирмы-конкуренты не изготовят что-то похожее, или пока не прекратится спрос на эту инновацию.

Предприятие, которое обладает конкурентным преимуществом, получает более высокую прибыль или сверхприбыль. Другие предприятия, действующие в том или близком сегменте рынка, вступают в конкурентную борьбу и будут пытаться создать различные инновационные продукты. Конкуренция возрастет, что благоприятно скажется на конъюнктуре рынка в целом.

Большинство руководителей имеют большое желание опередить конкурентов и влияние давления со стороны потребителей. Примечательно появление такого фактора, как давление со стороны зарубежных партнеров. Обозначенные стимулы показывают постепенное приспособление предприятий к рыночным отношениям, когда внедрение инноваций становится необходимостью с позиций рыночного спроса и конкуренции, а не является результатом субъективной деятельности.

Основным мотивом инициирования инновационных процессов на предприятии является получение дополнительных конкурентных преимуществ, к которым относятся:

1. Преимущества стратегического характера: создание благоприятной деловой репутации в глазах потребителей, потенциальных партнеров, инвесторов; рост эффективности производства за счет модернизации и обновления производственных мощностей; обеспечение развития предприятия за счет расширения рынков сбыта и диверсификации деятельности.

2. Увеличение рентабельности предприятия вследствие: временной монополизации рынка и возможности получения сверхприбыли от реализации радикальных новинок; повышения качества и конкурентоспособности изделий; увеличения доли продукта на рынке.

3. Снижение издержек хозяйственной деятельности благодаря: реструктуризации деятельности; снижению непроизводительных расходов; экономии энергетических и сырьевых ресурсов за счет внедрения берегающих технологий; экономии средств в результате использования вторичного сырья; снижению количества брака.

Инновации, которые используются во многих областях жизнедеятельности общества, помогают интеграции общества. Инновации являются генератором прибыли, они дают возможность предприятиям получать более высокую прибыль благодаря созданию продукции более высокого качества, снижению себестоимости производства, увеличению объемов выпуска продукции в единицу времени и т.д.

Оформив инновацию юридически, т.е. закрепив интеллектуальные права на нее, можно заключить лицензионный договор на основе исключительной или простой лицензии, или продать исключительное право. Это также является источником получения дополнительной прибыли [3]. Таким образом, активная инновационная деятельность помогает закрепить позиции предприятия на рынке, расширить ассортимент продукции, ввести новые технологии и, как следствие, получить или увеличить свою прибыль.

В условиях конкуренции предприятия вынуждены находить оптимальный способ удовлетворить запросы клиентов, выпуская на рынок новые продукты, которые представляют интерес у покупателей. Также становится важным использование новых подходов к управлению предприятием, объектом которого являются его инновационные возможности.

Литература

1. Роль инноваций в развитии экономики [Электронный ресурс]. – режим доступа : <http://finlit.online/ekonomicheskaya-teoriya/rol-innovatsiy-razvitiu-52188.html>

2. Белокрылова О.С. Теория инновационной экономики: учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 376 с.

3. Переходов В. Н. Основы управления инновационной деятельностью. – М. : Инфра-М, 2015. – 221 с.

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Романинец Р.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Мешкова В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Симоненко О.П.,*

*ГО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Заработная плата относится к наиболее сложным экономическим категориям. Поэтому в научной литературе постоянно велись дискуссии по поводу сущности заработной платы, делались попытки дать наиболее исчерпывающее её определение, обосновать принципы ее организации и сформулировать составляющие механизма ее функционирования. Наиболее существенные изменения в сущности и определении заработной платы произошли при переходе от плановой к рыночной экономике хозяйствования. При плановой экономике заработная плата представлялась как форма распределения созданного в общественном производстве национального дохода. В экономической литературе существовала трактовка, что заработная плата представляет собой выраженную в деньгах долю рабочих и служащих в национальном доходе, составляющую основную часть необходимого фонда жизненных средств и распределяемую в соответствии с вкладом работников в общественное производство [1].

Но необходимо помнить, что в основе стоимости рабочей силы должна быть оценка общественно необходимых затрат на ее воспроизводство и соответствующая оценка объема необходимых для нормального существования жизненных средств. В то же время на стоимость рабочей силы оказывает влияние результативность труда собственника рабочей силы. В постоянном сравнении полезного эффекта, результативности труда с затратами, необходимыми для воспроизводства рабочей силы, и осуществляет свою роль рынок труда, формируя стоимость рабочей силы.

Для более полного понимания сущности заработной платы, как категории рыночной экономики, необходимо иметь в виду следующие положения:

- Заработная плата формируется на рубеже отношений собственно производства и отношений обмена рабочей силы;
- Заработная плата обязана обеспечивать объективно нужный для воспроизводства и естественного функционирования носителей рабочей силы уровень жизненных благ, который они должны получить от предложения и продажи своего труда;
- Заработная плата – это значимая составляющая производства, ее уровень определяется не только потребностями рабочего, но и процессом

производства, его результатом, так как источники средств на воспроизводство формируются только в сфере производства;

- Заработная плата одновременно является как макро- так и микроэкономической категорией.

Таким образом, можно сформулировать сущность заработной платы в рыночных условиях хозяйствования.

Заработная плата это:

1. экономическая категория, которая показывает отношения между собственником средств производства и наемным работником;

2. вознаграждение, которое собственник или уполномоченный им представитель выплачивает рабочему за выполненную работу;

3. компонент рынка труда, который выступает как цена товара «рабочая сила», т.е. рыночная стоимость использования рабочей силы;

4. для наемного работника – его трудовой доход, который он получает в результате реализации способности к труду и должен объективно обеспечить воспроизводство рабочей силы;

5. для предприятия – элемент затрат на производство, который включается в себестоимость продукции (услуги), и одновременно – главный фактор обеспечения материальной заинтересованности работников в достижении высоких конечных результатов труда.

Необходимо также выделить функции заработной платы:

Стимулирующая – заработная плата является основным рычагом мотивации высокоэффективного труда, установление непосредственной зависимости оплаты от количества и качества труда работника, его трудового вклада;

Воспроизводственная – заработная плата является источником средств воспроизводства рабочей силы;

Регулирующая – как способ перераспределения рабочей силы с учетом конъюнктуры рынка;

Социальная – обеспечивает социальную справедливость по принципу: «равное вознаграждение за равный труд».

Взаимодействие этих функций является полем не проходящей борьбы за свои интересы работодателей и наемных работников и достижение разумного компромисса должно достигаться в рамках трудовых договоров и соглашений [2].

Организация заработной платы всегда отражает определенную экономическую систему и политику властных структур по определению роли и направлению распределительных отношений. Принципы организации заработной платы необходимо рассматривать как основные «правила игры», основу функционирования распределительных отношений на основе определения цены рабочей силы, как совокупность научно-обоснованных мер, направленных на реализацию функций заработной платы.

Основные принципы организации оплаты труда на макро-уровне социально-ориентированной экономики включают:

- формирование потребительской корзины, определение прожиточного уровня, декретирование минимальной заработной платы;
- регулярно необходимо пересматривать минимальную заработную плату в зависимости от уровня экономического развития, доходов, инфляции и изменения стоимости жизни;
- регулирование средств, используемых на потребление при помощи системы налогообложения;
- введение компенсационных выплат и индексации доходов населения в связи с инфляцией и ростом цен;
- мягкое урегулирование цены рабочей силы с учетом сложности, условий труда, квалификации, соотношения спроса и предложения на рынке труда на основе тарифных соглашений и коллективных договоров;
- разгосударствление и демонополизация тарификации заработной платы;
- государственное регулирование уровня и динамики заработной платы работников бюджетных отраслей.

Оплата труда работников на предприятиях различных организационно-правовых форм определяется тем, что на этих предприятиях работают в основном три категории работников: штатный персонал, а также временно работающие по договору и по индивидуальному трудовому соглашению [3].

Штатный персонал оплачивается по фиксированным окладам или ставкам, изменяющимся в зависимости от отработанного времени и результатов работы предприятия. Временно работающие по договору и трудовому соглашению оплачиваются за фактический объем работ после выполнения задания. Оплата труда работников, находящихся в штате и работающих в нем по трудовым соглашениям и договорам, осуществляется из средств фонда заработной платы. Эти средства используются в порядке, определенном в уставах предприятий и в соответствии со сметой.

Таким образом, заработная плата это: экономическая категория, отражающая отношения между собственником средств производства и наемным работником.

Необходимо помнить, что в основе стоимости рабочей силы должна быть оценка общественно необходимых затрат на ее воспроизводство и соответствующая оценка объема необходимых для нормального существования жизненных средств.

Литература

1. Семенова Ф.З. Сущность заработной платы и ее стимулирующая функция / Ф.З. Семенова, А.А. Килба // *Economics*. – 2016. – №1. – С. 36-39.
2. Гиниева С.Б. Функции заработной платы и их классификация / С.Б. Гиниева, Т. П. Тихомирова, С. А. Чубарова // *Управленец*. – 2015. – №2. – С. 20-25.
3. Сорокина В.А. Заработная плата и ее функции / В.А. Сорокина // *Academy*. – 2018. - № 3. – С. 85-87.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

*Салита С.В., д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры «финансы и кредит»*

Коренева С.С.

*ГОУ ВПО ЛНР Луганского государственного университета
имени Владимира Даля
г. Луганск*

В ходе начавшегося вооружённого конфликта на Украине, в апреле 2014 года Луганск объявил о своей независимости, назвав свою территорию Луганской Народной Республикой.

Республика является непризнанным государством, поскольку на данный момент не получила признания со стороны хотя бы одного государства-члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость республики, является Южная Осетия, которая сама имеет ограниченное признание и не является членом ООН.

В связи с этим на территории Луганской Народной Республики происходит глубокая социально-экономическая трансформация. Процесс реформирования сопровождается усиливающимися кризисными явлениями всех сторон общественно-экономической жизни республики. Трудности реформирования обусловлены, прежде всего, активными боевыми действиями, миграцией населения, отсутствием возможности предоставлять свою продукцию мировому обществу, тем самым теряя шанс развиваться и привлекать инвестиционные потоки. Все вышеперечисленные трудности осложнились в конце марта 2020 года, когда Луганская Народная Республика столкнулась с проблемой охватившей уже весь мир: коронавирусной инфекцией именуемой COVID-19.

Луганская Народная Республика столкнулась с теми же сложностями, что и другие страны: угроза жизни и здоровья населения, уменьшение величины получаемых доходов, и как следствие – рост безработицы. Однако власти республики с целью недопущения распространения инфекции COVID-19 ввели режим повышенной готовности и приняли следующие меры [1]: проинформировали население об обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил путём размещения информационных листов в транспорте общего пользования, продовольственных магазинах/супермаркетах, объявлений по местным телевизионным каналам и радио; перевели все образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты и т.п.) на дистанционную форму обучения; ввели обязательный масочный режим в местах большого скопления людей; ввели запрет на проведение массовых мероприятий с общим числом участников более 50 человек; ввели обязательное соблюдение 14-дневного карантина людям, прибывающим из других государств; ряд иных мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

Все вышеперечисленные меры были приняты властью ЛНР для сохранения жизни и здоровья населения. Безусловно, мировая пандемия вызвала беспрецедентный кризис в области здравоохранения и финансовой стабильности Луганской Народной Республики. Введённые меры безопасности, потребовавшиеся для сдерживания распространения вируса, могут спровоцировать экономический спад. Многие работники торговых-развлекательных центров, ресторанов и кафе, водители и представители иных профессий временно лишились работы, а соответственно и доходной части.

Для всестороннего и взвешенного анализа экономического состояния ЛНР рассмотрим динамику количества безработных, представленную в табл. 1.

Таблица 1

Динамика численности безработных в ЛНР за 3 квартала 2020 гг. [3]

Наименование критерия	Численность лиц, ищущих работу, состоявших на учёте в центре занятости		
	тыс. чел.	мужчин, %	женщин, %
Период			
январь 2020 г.	5,5	51,7	48,3
январь-февраль 2020 г.	6,6	52,3	47,7
январь-март 2020 г.	7,9	52,8	47,2
январь-апрель 2020 г.	9,2	53,9	46,1
январь-май 2020 г.	10,5	53,6	46,4
январь-июнь 2020 г.	12,5	51,8	48,2
январь-июль 2020 г.	14,1	52,1	47,9
январь-август 2020 г.	15,3	52,3	47,7
январь-сентябрь 2020 г.	16,8	51,9	48,1

Как видно из таблицы 1, численность лиц, состоящих на учёте в центре занятости ЛНР, по состоянию на сентябрь 2020 г. достигла 16,8 тыс. чел., что на 11,3 тыс. чел. или в 3 больше, нежели в начале года.

Таким образом, негативным фактором распространившейся пандемии является увеличение безработицы, что подтверждают статистические данные, размещенные на официальном сайте Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики.

Согласно статистическим данным пандемия затронула до 67% малых, средних и крупных предприятий, а также ИП в Российской Федерации. Предпринимательский сектор Луганской Народной Республики так же пострадал, однако, в незначительной степени, т.е. обанкротилось не более 7% ЧП/ФЛП от общего количества.

Для того чтобы смягчить последствия, вызванного инфекцией шока, обеспечить стабильный и устойчивый подъем, когда пандемия будет поставлена под контроль, а также предотвратить экономический кризис власти ЛНР реализуют следующие государственные программы: госпрограмма соцподдержки граждан старшего поколения ЛНР, заключающаяся в повышении уровня и качества жизни людей старшего поколения республики, развитии и поддержании функциональных способностей данных граждан. Срок реализации: 01.09.2019 г.–31.12.2023 г.; целевая госпрограмма «Содействие в трудоустройстве и соцзащита граждан, уволенных в связи с ликвидацией,

сокращением численности или штата работников предприятий по добыче/переработке угля». Срок реализации: 01.05.2020 г.–31.12.2021 г.; целевая госпрограмма «Развитие сферы здравоохранения ЛНР», заключается в обеспечении госучреждений, служб и унитарных предприятий, подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР, специальным и специализированным автотранспортом; улучшение технического состояния объектов здравоохранения госучреждений здравоохранения; организации санаторно-курортного этапа реабилитации больных в республике, а также создании единой диспетчерской службы оказания экстренной медицинской помощи Луганской Народной Республики. Масштабную финансовую поддержку в реализации последней государственной целевой программы оказывает Российская Федерация. Об этом в конце октября заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, обозначив, что Российская Федерация окажет ЛНР медицинскую гуманитарную помощь на общую сумму около 141 млн. руб. Данная помощь включает поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, а также крайне необходимого медицинского оборудования. Также необходимо отметить, что специалисты Государственного Предприятия Луганской Народной Республики «Центральное конструкторское бюро машиностроения «Донец» наладили производство рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха, предназначенных для профилактики COVID-19. Установка рециркуляторов позволит возобновить учебный процесс в очной форме в учебных заведениях ЛНР [2]. Обобщая вышеизложенную информацию можно сделать следующий вывод: правительством ЛНР предпринимаются все меры с целью предотвращения распространения новой короновирусной инфекции, благодаря которым экономика сможет компенсировать некоторые производственные потери в ближайшие месяцы, и соответственно, экономический рост за весь год будет возможен. Распространение короновирусной инфекции и отсутствие доступной действенной вакцины может потребовать наложения ещё более жестких и продолжительных мер сохранения безопасности жизни и здоровья населения, мер, которые могут привести к дальнейшему ужесточению мировых финансовых условий, если их следствием станет более глубокий и длительный экономический спад. Поскольку, некоторые люди пренебрегают ношением индивидуальных средств защиты и игнорируют требования руководства ЛНР, чтобы избежать, пика заболеваемости, предлагается ввести штрафы "За несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер" по опыту Российской Федерации.

Несмотря на множество негативных последствий, COVID-19 является мощным стимулом в развитии республики: медицины, цифровых трансформаций, дистанционного обслуживания.

Литература

1. Указ «Об упорядочении действия Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 «О введении режима повышенной готовности»
2. Официальный сайт Луганского Информационного Центра – [Электронный ресурс], URL: <http://lug-info.com/> (дата обращения 25.10.2020)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

*Фучеджи А.И.,
преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Современную мировую экономику в развитых странах сегодня следует называть экономикой высокоэффективного человеческого капитала. Его значимость невероятно велика как в развитии экономики государства, так и общества в целом. На первый план выдвигается проблема управления человеческим капиталом как агрегатного социально-производственного фактора и его составляющих, включая безопасность среды обитания и использования, а также эффективность управления им.

Увеличение человеческого капитала, рост уровня образования и профессиональной подготовки - важнейшие способы повышения производительности труда и экономического роста. В структуре национального богатства развитых стран человеческие ресурсы занимают большую долю, чем природные. Так, в национальном богатстве стран Западной Европы человеческий капитал составляет 78,4%, в России - 50% [1].

В настоящее время экономически развитые страны мира начали активную реализацию концепции человеческого капитала и теории управления человеческими ресурсами на практике. Рассмотрим принципы управления человеческим капиталом США и Японии, представленные в табл. 1.

США создали все предпосылки для успешного инвестирования населения и частного бизнеса в «свою» долю человеческого капитала. В то же время государство оставило реальные рычаги управления процессом воспроизводства человеческих ресурсов, такие как финансирование образования и медицинское страхование. В общей сумме расходов денежные потоки составляют сотни миллиардов долларов [2].

Кадровая политика в американских компаниях строится на следующих принципах:

1. Подбор кадров. Общие критерии - это образование, опыт работы, психологическая устойчивость, коммуникативные навыки, социальная адаптация.

2. Условия труда. Внедрение автоматизации в производство внесло значительные изменения в условия работы персонала; появилась гибкая оплата труда; были созданы проектно-целевые аудитории для проверки эффективности данного подхода.

Для человеческого капитала, представляющего собой одно из основных преимуществ США, созданы все условия для его благоприятного развития и функционирования. Высококачественный человеческий капитал позволяет США решать периодически возникающие перед ними проблемы и трудности.

Принципы управления человеческим капиталом США и Японии

Страна	Принципы управления человеческим капиталом	Проблемы	Результат
США	<ul style="list-style-type: none"> - высокий спрос на образование (формирование культа образования в стране); - постоянные контакты университетов с рынком труда с целью отслеживания его требований и происходящих перемен; - финансирование образования, медицинского страхования; - инвестиции населения и частного бизнеса в человеческий капитал; - привлечение трудовых мигрантов. 	<ul style="list-style-type: none"> - цены на образование; - зависимость экономики от человеческого капитала 	<ul style="list-style-type: none"> - инвестиции в образование окупаются; - оплата труда меняется в зависимости от наличия образования; - создаются благоприятные условия для поддержания и накопления человеческого капитала
Япония	<ul style="list-style-type: none"> - пожизненный наем работников, продвижение по службе и повышение заработной платы за выслугу лет, социальное обеспечение по старости и болезни; - повышение квалификации работников через каждые 1,5-2 года; - участие среднего звена управления в выработке решений; - соблюдение принципа единогласия. 	<ul style="list-style-type: none"> - устаревание знаний в связи с развитием новых технологий; - сокращение рабочего времени; - застои в развитии. 	<ul style="list-style-type: none"> - высокая приверженность сотрудников компании; - повышение квалификации, переобучение дает больший результат, чем прием новых кадров; - вовлеченность персонала в работу компании.

Стоит отметить значительное влияние человеческого капитала на рост экономики Японии. Стране, несмотря на изоляционистскую политику, всегда был присущ высокий уровень человеческого капитала, включая такие характеристики, как уровень образования и продолжительность жизни. В Японии развитие человеческого капитала является приоритетным направлением информационно-технической революции, которое получает государственную поддержку.

Можно выделить следующие основные принципы японского типа управления человеческими ресурсами:

1. Переплетение интересов компании и сотрудников: высокий уровень зависимости сотрудника от своей компании, предоставление ему гарантий и благ в обмен на преданность фирме.

2. Приоритет коллективного принципа над индивидуализмом, поощрение сотрудничества людей внутри компании, формирование равенства между сотрудниками независимо от занимаемых должностей.

3. Поддержание интересов трех основных сил, которые обеспечивают функционирование компании: управляющих, остальных сотрудников и инвесторов.

Японские компании через каждые 1,5-2 года проводят ротацию кадров, повышают квалификацию каждого сотрудника, обучая его новой профессии, и тем самым развивая его всесторонне. В каждом техническом новшестве сотрудник видит свой будущий успех, так как более 30 % оплаты его труда зависит от прибыли компании [3].

В Японии принципы управления человеческим капиталом в настоящее время являются достаточно сходными с принципами управления США. В этих странах компании управляют своими сотрудниками так, чтобы получить максимальную отдачу от его использования. Речь идет о системе оплаты труда, организации рабочих мест и системе переподготовки персонала [4].

При этом можно отметить и различия в японских и американских принципах управления человеческим капиталом. В японских компаниях большое внимание уделяется персоналу. Приверженность сотрудников компании имеет большое значение, так как ведет к высокой эффективности рабочего процесса. Американские компании развивают индивидуальные качества и способности своих сотрудников, предлагая сильную материальную мотивацию достижений в условиях развития конкурентной среды.

Таким образом, ведущие страны мира реализуют мероприятия по управлению человеческим капиталом, которые нацелены не только на сиюминутную значимость, но и актуальны в долгосрочном аспекте. Бесперывное развитие человеческого капитала обеспечивает Японии и США их мировое лидерство. Они обладают высоким уровнем человеческого капитала, вследствие чего имеют высокие темпы экономического роста и развития.

Литература

1. Кузьмичев, С.М. *Актуальные вопросы понимания человеческого капитала и его роль в современных экономических процессах* / С.М. Кузьмичев // *Молодой ученый*. – 2017. – № 28. – С. 63-64.

2. Носкова, К. А. *«Человеческий капитал» США: проблемы иммиграции* / К.А. Носкова // *Экономика и менеджмент инновационных технологий*. – 2012. – № 10. – С. 20-32.

3. Агарзаева, Г.Ш. *Система развития кадрового потенциала в японских компаниях* / Г.Ш. Агарзаева, А.А. Рабцевич // *Молодой ученый*. – 2015. – № 5. – С. 227-229.

4. Варданян, И.В. *Зарубежный и российский опыт управления персоналом* / И.В. Варданян // *Кадровик.ру*. – 2015. – №3. – С. 76-81.

СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Агафоненко О.Ю., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Экономическая безопасность – это такое состояние предприятия, которое обеспечивает защищенность его интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивает реализацию миссии, целей и максимизацию прибыли и устойчивое развитие.

Повышению уровня экономической защищенности предприятия способствует качественно сформированная и функционирующая информационная система, которую формирует бухгалтерский учет. Формирование качественной информации возможно только в условиях тесного взаимодействия бухгалтерской службы с другими структурными подразделениями предприятия. Именно поэтому руководству предприятия следует регламентировать порядок установления горизонтальных связей, движение информации между структурными подразделениями и бухгалтерией предприятия.

Структура учетно-аналитической системы является сугубо индивидуальной. Она создается, и корректируется под нужды каждого предприятия. Существующая на сегодняшний момент учетная система ориентирована в основном на расчет налогов и легальный уход от них. Соответственно для выполнения данной миссии был приближен финансовый учет к налоговому. Но для того чтобы предприятие эффективно функционировало нужно не только фиксировать информацию и рассчитывать налоги, надо учиться умело анализировать полученную информацию и полученные данные направлять на стратегические направления развития предприятия. Именно поэтому в системе учетно-аналитического обеспечения предприятия активно интегрируются учет, анализ и контроль (рис. 1).

Учитывая вышеизложенное, отметим основные задачи, которые выполняет учетно-аналитическое обеспечение на предприятии при обеспечении экономической безопасности предприятия:

обеспечение устойчивого финансово-экономического развития предприятия;

определение оптимальных критериев использования имеющихся ресурсов на предприятии;

обеспечение финансовой устойчивости и преодоления существующих и возможных внутренних и внешних угроз предприятия;

обеспечение принятия оптимальных управленческих решений на основе аналитической информации, предоставляемой системой бухгалтерского учета;
 обеспечение постоянного контроля за осуществлением экономической безопасности предприятия, как в целом, так и в части бухгалтерского учета.

Рис. 1. Составляющие системы учетно-аналитического обеспечения

Все риски, которые могут возникнуть при ведении бухгалтерского учета, относятся к управлению. Поэтому необходимо разработать и провести ряд мероприятий с целью снижения возможных негативных воздействий, которые могут возникнуть в результате принятия неэффективного управленческого решения. Именно поэтому эффективная организация бухгалтерского учета позволяет снизить угрозы, связанные с экономической безопасностью предприятия.

Особенности организации бухгалтерского учета на предприятии, в первую очередь, находят свое отражение в учетной политике предприятия. Эффективность учетной политики во многом зависит от четкости сложившихся и продуманных ее составляющих, которые отражают систему ведения бухгалтерского учета, налогообложения и управления предприятием. Учетная политика должна быть тем инструментом, который обеспечивает оптимальное строение всех учетных подсистем, направленных на формирование финансовой, налоговой, управленческой информации. Именно поэтому, эффективно построена учетная политика должна строиться с соблюдением следующих основных принципов:

достоверности (информация строится на основе норм и положений, закрепленных в выбранной учетной политике и отражаться в учетных регистрах, финансовой отчетности, она должна быть полной, достоверной и

непредвзятой для всех заинтересованных пользователей);

достаточной информативности (информация, которая подается в учете, должна в полном объеме отражать сущность хозяйственных операций);

оптимальности (выбор таких методов и процедур, обеспечивающих оптимальное использование имеющихся ресурсов на предприятии);

соответствия и начисления доходов и расходов;

оптимизации (обеспечение такой оптимальной системы налогообложения, которая была бы обоснованной и отвечала особенностям деятельности каждого конкретного предприятия);

результативности (ориентация на достижение поставленных стратегических и тактических целей);

страхование предприятия от опасностей и угроз потери значительной суммы средств (в первую очередь, это риск невозврата дебиторской задолженности, неэффективный выбор методов оценки и учета практически всех финансовых инструментов, другие аналогичные ситуации).

В качестве одного из элементов экономической безопасности предприятия следует рассматривать внутренний контроль, определяющий законность, целесообразность, эффективность фактов хозяйственной жизни любого предприятия.

Внутренний контроль является одной из функций управления и представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки работы предприятия с целью предоставления оценки обоснованности и эффективности принимаемых управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства для принятия решений по устранению, снижению рисков его деятельности и управления ними. Если контроль будет проводиться руководителем предприятия или работниками бухгалтерии, то в данном случае необходимо определить вопросы внутреннего контроля в учетной политике предприятия. В данном документе необходимо определить периодичность проведения внутреннего контроля, процедуры проведения проверки и инвентаризации по каждому участку учета. Кроме того следует разработать также формы внутренней управленческой отчетности, составляемой по результатам проведения контроля. Таким образом, четко организованная учетно-аналитическая система предприятия позволяет определить проблемы и скорректировать деятельность предприятия до того момента, пока эти проблемы перерастут в кризис и негативно повлияют на экономическую безопасность предприятия. Под экономической безопасностью предприятия в данном случае следует понимать такое состояние предприятия, которое обеспечивает защищенность его интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивает реализацию миссии, целей и максимизацию прибыли и его устойчивое развитие. От качества сформированной учетно-аналитической системы зависит экономическая безопасность предприятия, которую в данном контексте следует понимать как комплекс мероприятий, направленных на сохранение имущества и информации предприятия относительно к сформированным целям и принципам деятельности.

ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

*Ардатьева Т.И., канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита,*

*Ардатьев В.Н., старший преподаватель
кафедры маркетинга и логистики*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Донбасс – крупнейший промышленный регион с высокой плотностью населения. До военных событий, которые начали разворачиваться в начале 2014 г., Донецкая область была одним из самых развитых промышленных регионов Украины. Военные действия на Донбассе привели к резкому сокращению промышленного производства, поэтому его довоенный уровень достичь невозможно (на территории Украины остался ряд угледобывающих предприятий). Несмотря на серьёзные экономические проблемы угольная отрасль Донецкой Народной Республики имеет большой потенциал с перспективой наращивания объёмов добычи угля в 2 раза [1].

Восстановление объёмов производства угольной отрасли, по сравнению с другими отраслями, происходит наиболее динамично. Причиной такого процесса является возможность экспортировать уголь. Имеющихся в Республике запасов угля достаточно, чтобы осуществлять добычу в течении 100 лет [1]. Запасы легко добываемого угля выбраны, а уголь, залегающий в районах со сложными геологическими условиями имеет высокую зольность и требует больших затрат не только для его добычи, но и переработки. Основная проблема заключается в реализации готовой угольной продукции, так как угледобывающая отрасль в довоенный период ориентировалась на украинского потребителя. Согласно статистическим данным за 2019 год, в Республике на 7,3% увеличилась реализация промышленной продукции [2].

На сегодняшний день, Российская Федерация – один из мировых лидеров по запасам «чёрного золота» и главный крупный партнёр Донецкой Народной Республики на рынке сбыта. Себестоимость добычи угольной продукции в Российской Федерации значительно ниже по сравнению с показателями нового Донбасса. Объёма добытого угля достаточно для республиканского обеспечения, но излишек необходимо экспортировать.

Значение формирования себестоимости угольной продукции влияет не только на потенциальные возможности исследуемой отрасли, но и на действие мощностей взаимосвязанных отраслей промышленности Донецкой Народной Республики. Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, в отрасли наблюдается положительная стабильная динамика [1].

Среди отраслей тяжёлой промышленности угольная отрасль является одной из трудоёмких и материалоемких, поэтому требует комплексного подхода к обеспечению и организации мероприятий по её эффективному развитию. Такая особенность диктуется спецификой угольного производства: подземными

работами, сложностью организации производственного процесса, вредными и опасными для человеческого организма условиями труда.

В этих условиях на первый план выступает управленческий учёт, потому что именно его эффективная организация в значительной степени способствует решению социально-экономических проблем отрасли. Вместе с тем отраслевые особенности определяют характер управленческой деятельности в угольной отрасли и существенно влияют на неё.

Значительный вклад в решение исследуемых вопросов внесли учёные-экономисты: А. Брадул, В. Гавриленко, С. Голов, И. Ефремов, Ю. Игумнов, Л. Нападовская, Ю. Петрушевский, П. Скрипник, В. Сопко, В. Шевчук и др..

Высокая материалоемкость является особенностью угольной отрасли, а разработка направлений по её снижению относится к задачам управленческого учёта. Принятие своевременного и правильного решения способствует повышению эффективности производства.

Материальные затраты являются частью издержек производства, поэтому их снижение приводит к увеличению прибыли. Уменьшение расхода материалов осуществляется путём применения более дешёвых материалов, материалов-заменителей, рационализации использования материалов. Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущей потребности в топливе, энергии, сырье, материалах.

Нельзя забывать и об использовании вторичных ресурсов. Большая часть вспомогательных материалов и изделий, потребляемых в угольной промышленности, может быть использована повторно [3]. Существенная доля материалов повторного использования не требует значительных расходов, поэтому их влияние на снижение себестоимости продукции является весомой выгодой [4]. Достаточно сложным остаётся вопрос организации учёта и контроля повторного использования вспомогательных материалов, которые изымаются из погашенных горных выработок.

У каждого угледобывающего предприятия есть резерв увеличения выпуска готовой продукции: шлак как основной вид отходов углеобогащения является сырьём, которое нуждается в переработке. Для энергопотребителей в условиях дефицита топливно-энергетических ресурсов шламовые продукты привлекают всё больше внимания как легкодоступное сырьё для получения энергетического топлива в необходимых количествах. Из 1 млн т шлама зольностью менее 60% путём механического обогащения можно получить для ТЭС до 4000 тыс. т топлива зольностью до 25% и теплотой сжигания до 5500 ккал/кг. В тоже время, из шлама зольностью более 60% выход аналогичного топлива меньше (до 250 млн т на 1 млн т) и затраты на обогащение более высоки, но они окупаются, если минеральный остаток употребить на производство строительных материалов.

Совершенствование обогатительных установок на базе угледобывающих предприятий приведёт не только к улучшению экологической обстановки, но и значительного улучшения качества угольной продукции, увеличение выхода угля из породы, что, в свою очередь, положительно скажется на эффективности деятельности предприятия.

Повышение эффективности общественного производства в значительной мере зависит от рационального использования основных средств (в том числе природоохранного назначения). Необходимо интенсивно использовать созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной загрузки оборудования, существенно повышать сменность его работы и на этой основе увеличивать объем продукции с каждой единицы оборудования, с каждого квадратного метра производственной площади.

Важным показателем экономической оценки угольных бассейнов является себестоимость добычи. Она зависит от средства добычи, структуры и толщины слоя, мощности карьера, качества угля, наличия потребителя и дальности перевозки. Особенности формирования себестоимости угольной продукции раскрыты в научном исследовании [5].

Следовательно, управленческая деятельность, подвергаясь влиянию отраслевых особенностей, должна быть постоянно нацелена на решение проблем снижения материалоёмкости и трудоёмкости, повышения производительности и оплаты труда, что определяет характер этой деятельности в угольной отрасли.

Кроме того, под действием отраслевого воздействия в процессе организации управленческого учёта наряду с обычными выявляются специфические черты, выделение которых представляет научно-практический интерес для исследования проблем оценки управленческого учёта в угольной отрасли, значимость влияния которой подтверждается практикой работы угольных предприятий, когда умелое управление даже в условиях экономического кризиса обеспечивает стабильность и прибыльность работы предприятия.

Литература

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад [Электронный ресурс] / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&* =ru
2. Общее состояние экономики ДНР и основные тенденции развития [Электронный ресурс]. – URL: <http://smdnr.ru/v-respublike-na-7-3-velichilsya-rost-realizacii-promyshlennoj-produkcii/>
3. Береговая, Т.И. Учёт повторного использования материалов на угольных шахтах / Т.И. Береговая, Т.И. Ардатьяева // *Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. Республиканской научно-практ. Интернет конф., 6 ноября 2019 г., Донецк.* – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 446 с. – С. 114-116.
4. Гавриленко, В.А. Экономический анализ деятельности промышленных предприятий : монография / Гавриленко В.А. – Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – 383 с.
5. Ардатьяева, Т.И. Попроектный метод учёта расходов на предприятиях угольной промышленности / Т.И. Ардатьяева // *Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. II Междунар. научно-практ. интернет-конф., 7-8 ноября 2018 г., Донецк.* – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 373 с. – С. 103-105.

ГЕНЕЗИС СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Ардатьева Т.И., канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита,
Сазонова М.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Исследование современного состояния экономической науки невозможно без осмысления её исторического развития. Лишь анализируя историю бухгалтерского учёта можно понять ошибки и недостатки, которые имели место в организации и ведении учёта в прошлом и существуют на современном этапе, а также дать объективную оценку достижениям в этой сфере. Знание истории учёта является важным для понимания его современного состояния и оценки возможных вариантов развития. Эволюция бухгалтерского учёта рассматривается не ради её самой, а для облегчения понимания современного состояния и оценки будущего.

Историко-теоретическое измерение методических и организационных аспектов составления отчётности бюджетных организаций раскрывает динамику исторического процесса и описывает его закономерности, позволяет выявить тенденции развития, нерешённые проблемы учёта, проследить развитие идей, принципов, способов и приёмов, показать проблемы учёта и анализа, их интерпретацию на разных этапах его эволюции, оценить новые идеи и предвидеть пути дальнейшего развития учёта в бюджетных организациях.

Исследование становления и развития бухгалтерского учёта – не новый вопрос в науке. В отечественной учётно-экономической литературе данный вопрос основательно рассматривали: Н.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутынец, А.В. Верига, З.В. Гуцайлюк, Т.Н. Кондрашова, А.Н. Кузьминский, Ю.А. Кузьминский, Ю.Я. Литвин, В.Ф. Палий, В.Н. Пархоменко, М.С. Пушкарь, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Н.Г. Чумаченко, В.Г. Швец и другие. Проф. Я. В. Соколов является одним из ведущих учёных среди тех, кто исследовал историю бухгалтерского учёта.

Актуальность изучения вопросов развития аспектов составления отчётности бюджетных организаций обусловлена необходимостью освещения и осознания закономерностей формирования национальной системы учёта в контексте трансформации экономики Донецкой Народной Республики, а также конвергенции её интеграционных процессов с законодательством Российской Федерации.

Развитие бюджетного учёта, имеющего в отличие от коммерческого свои собственные правила, начинается ещё в Риме. В отдельных провинциях велась книга бревариум (от лат. *brevarium*), содержавшая записи о сметных ассигнованиях и данные об их исполнении. В дальнейшем в литературе этот регистр получил название Книги имперских счетов, которую можно рассматривать как первый баланс государственного хозяйства [1, с. 28].

С 1645 г. имеются сведения о существовании как общих, так и городских смет, но определенных правил по их составлению не существовало [2]. Важнейшим событием стало утверждение в середине XVII в. Приказа счётных дел, с которым связывают зарождение учёта и отчётности в России [3]. Финансовая деятельность велась раздроблено: государственными учреждениями – приказами без какой-либо централизации и обобщения. Во время правления Петра I была сформирована схема учёта государственных финансов, ставшая моделью формирования бюджета. В данном периоде выделяли два основных типа финансовых документов: «сметный список» и «окладная роспись» [2].

В 1708 году появилась казначейская контора, которая контролировала поступление налогов. Впервые составлен единый бюджет государства. В период царствования Екатерины II управление финансами заключалось в создании новых доходных статей и повышении поступлений по старым. Счёту подвергались только доходы. Расходы государства являлись государственной тайной. В 1769 г. в Первом департаменте Сената А.И. Васильевым, первым казначеем России, составлена первая окладная книга, фиксирующая сведения о доходах государства. Период с 1802 г. по 1811 г. выделился образованием Министерства финансов, дополнением смет росписью доходов и расходов на основании смет министерств; 1811–1906 гг. – этап дальнейшего совершенствования планирования расходов и доходов, начало постатейного планирования и учёта доходов и расходов [3].

К определению периодизации становления и развития бухгалтерского учёта и отчётности в бюджетных учреждениях применён принцип выяснения основы эволюции учёта (экономические условия и экономические отношения) и фиксации перехода от одного этапа к следующему (табл. 1).

Таблица 1

Развитие методических и организационных аспектов составления отчётности бюджетных организаций

Период	Характер и эволюция составления отчётности бюджетных организаций
1917 – 1938 гг.	Бюджетный учёт ведется по простой системе в соответствии с тремя планами счетов для учёта: операций по исполнению сметы расходов по бюджету; операций с внебюджетными средствами; операций в неуставных подсобных хозяйствах.
1939 – 1955 гг.	Внедрена двойная система учёта, предусматривающая разделенный учёт исполнения сметы по бюджетным и внебюджетным средствам. Разработана единая система бюджетного учёта.
1955 – 1987 гг.	Изданы новые инструкции по бухгалтерскому учёту. Для учреждений, ведущих учёт по системе двойной записи, утверждён единый план счетов. Разработаны учётные регистры для машинной обработки бухгалтерской информации.
1988 – 1999 гг.	Развитие бюджетного учёта характеризуется: централизацией и децентрализацией учёта; переводом бюджетных учреждений на систему двойной записи; учётом показателей коммерческой деятельности бюджетных организаций и внебюджетных источников их финансирования. Первый самостоятельный бюджет составлен 18.06.1992 г.
2000 – 2014 гг.	Принят бюджетный кодекс. Формировалась новая бюджетная система. Государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств реализует государственное казначейство (утверждён план счетов, мемориальные ордера, инструкции по ведению учёта в бюджетных учреждениях и т.п.).
2014 – 2020 гг.	Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения учёта в бюджетной сфере [2]. Внедрение мероприятий, направленных на усовершенствование бюджетной классификации, как основного методологического инструмента реализации принципа единства бюджетной системы ДНР.

Обозначим, что отечественная система бухгалтерского учёта и отчётности в советские годы характеризовалась особой стандартизацией в виде чётких и обязательных к выполнению инструкций и рекомендаций, так как была обусловлена единой административно-командной системой управления.

На сегодняшний день, в Республике в соответствии с приказом Министерства финансов ДНР «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления бюджетной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики» от 01.07.2019 № 107 Республиканское казначейство ДНР составляет и представляет отчётность об исполнении бюджетов бюджетной системы ДНР. Однако, бюджетные организации отчётность не составляют и не предоставляют её в Республиканское казначейство [4]. В первых числах каждого месяца Республиканское казначейство присылает учреждениям справку об исполнении принятых на учёт бюджетных обязательств, справку по лицевому счёту получателя средств бюджета, отчёт о состоянии лицевого счёта по учёту средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, отчёт о состоянии лицевого счёта администратора доходов бюджета. Учреждения проводят сверку данных документов с данными учёта.

Таким образом, на современном этапе понятие «бюджет» ассоциируется, прежде всего, с Государственным бюджетом Донецкой Народной Республики как основным финансовым планом Республики. Данный документ является базовым в системе государственных финансов. В настоящее время продолжается процесс реформирования бюджетного учёта, который предполагает конвергенцию с законодательной базой Российской Федерации.

Литература

1. Соколов, Я. В. *История бухгалтерского учёта: учебник* / Я. В. Соколов – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 272 с.
2. Кузнецов, А. В. *По страницам истории российского бухгалтерского учёта в допетровскую эпоху* / А.В. Кузнецов // *Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика.* – 2015. – № 3. – С. 87-66. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/po-stranitsam-istorii-rossiyskogo-buhgalterskogo-ucheta-v-dopetrovskuyu-epohu>
3. Шешукова, К. В. *Становление и направления развития бухгалтерского (бюджетного) и налогового учёта в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования: монография* / К. В. Шешукова, К. В. Разуваева. – Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – Пермь, 2011. – 127 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/sheshukova_razuvaeva.pdf
4. Сазонова, М.В. *Гармонизация нормативно-правового обеспечения учёта в бюджетных учреждениях Донецкой Народной Республики* / М.В. Сазонова, Т.И. Ардастьева // *Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: материалы Республик. науч.- практ. конф. молодых учёных и студентов, г. Донецк, 16 апреля 2020 г.* – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 328 с. – С. 175-177.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАПАСОВ, КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

*Бондаренко О.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры учета и аудита,
Лигус А.В.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В литературе по бухгалтерскому учету можно встретить много разных понятий, связанных с запасами, однако каждое из этих понятий имеет самостоятельное значение и собственное толкование.

Наиболее распространенными видами запасов являются: производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция, запасы товаров для перепродажи. Элементы, которые включаются в состав запасов, зависят от особенностей предприятия. Так, машины и оборудование, которые являются основными средствами для одних предприятий, для предприятия, которое их производит, являются готовой продукцией, а для предприятия, осуществляющего их перепродажу – товаром [1].

Термин «запасы» в отечественной научной литературе появился в период реформирования бухгалтерского учета с целью приближения его к международным стандартам. К этому времени эта категория характеризовалась как товарно-материальные ценности, предметы труда, материальные ресурсы, производственные ресурсы и т.д. [2].

Исследования литературных источников позволяют прийти к выводу, что ученые по-разному определяют трактовку термина запасов и представляют их как материальные ресурсы или как предметы труда (табл. 1).

Таблица 1

Определение категории «запасы»

№ п/п	Автор	Содержание понятия «запасы»
1	2	3
1.	Бутынец Ф.Ф. [3]	Предметы труда (сырье, материалы, комплектующие изделия), предназначенные для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, обслуживания производства и административных нужд.
2.	Бутынец Ф. Ф., Коцупатрый Н. Н. [4]	Запасы является оборотными активами, так как могут быть превращены в денежные средства в течение одного года или операционного цикла. К материальным оборотным средствам в сельскохозяйственных предприятиях относят две группы: производственные запасы и сельскохозяйственная продукция
3.	Пархоменко В.Н. [5]	К запасам относятся предметы труда, готовая продукция, незавершенное производство, малоценные предметы и предметы, которые быстро изнашиваются и товары.
4.	Грилицкая А.В. [6]	Материальные запасы – это товарно-материальные ценности, предназначенные для использования, но временно не использующиеся, ожидая поступления в процесс производственного потребления.

1	2	3
5.	Кривенко К.Т., Савчук В.С., Беляев А.А. и др.	Предметы труда – это материалы, подлежащих обработке. Их разделяют на два вида: 1) вещество, впервые отделена человеком от природы на продукт, например, уголь и руда, бокситы и песок и др; 2) предметы труда, прошедшие ранее определенную обработку, то есть сырье.
6.	Кужельный Н.В., Линник В. Г.	Предметы труда – это составляющие (элементы) процесса производства, без которых не происходит ни изготовления продукции, ни выполнения работ, ни предоставления услуг. В отличие от средств труда (основных средств), предметы труда участвуют в процессе производства один раз и полностью, в течение одного рабочего периода, переносят свою стоимость на продукты труда.
7.	Сопко В.В.	Предметы труда – это все материальные средства, на которые человек воздействует с помощью средств труда для производства общественного продукта и доведения его до потребителя.

Так, отечественные ученые–экономисты считают, что предметы труда не должны быть задействованы в процессе производства. По мнению других авторов, они участвуют в процессе создания материальных благ, а некоторые относят к предметам труда и средствам труда. И только среди современных отечественных и западных ученых эта позиция более определена и согласована.

Экономическая наука и практика управления не имеют достаточного эффективного методологического аппарата. В исследованиях проблемы ресурсосбережения ученые и практики уделяют значительное внимание экономии материальных ресурсов, в частности переработке отходов производства и потребления.

Как уже отмечалось, проблема эффективного использования материальных ресурсов в производстве требует детального рассмотрения экономической сущности понятия «материальные ресурсы».

Учитывая это, отнесение в состав материальных ресурсов предметов потребления правомерно только тогда, когда они как готовая продукция становятся предметами труда в процессе распределения снабженческо-сбытовыми организациями.

Понятие «предметы труда» не исчерпывается материальными ресурсами. Кроме сырья и материалов к предметам труда традиционно относили полуфабрикаты и незавершенное производство. Полуфабрикаты являются собственным производством (законченные обработкой в каком-либо цехе или подразделении и предназначены для дальнейшей обработки в других цехах этого предприятия) и покупные, прошедшие определенные стадии обработки на других предприятиях и входят в состав изделий в этом же производстве без изменений и дополнительной обработки. К незавершенному производству относят предметы труда, затраченные на производство продукта, процесс изготовления, которых не закончен.

Полуфабрикаты и незавершенное производство включают в состав предметов труда потому, что в процессе последовательной обработки превращаются в готовый продукт, для чего нужны определенные затраты труда. Однако если в состав предметов труда включаются все полуфабрикаты

(как собственного производства, так и покупные), то к материальным ресурсам относят только покупные. Незавершенное производство по своей сути является предметом труда, но не входит в их состав, поскольку, как и полуфабрикаты собственного производства, представляют собой измененную вещественную форму исходного материала.

Материальные ресурсы относятся к предметам труда, которые в процессе производства, претерпели изменения и в силу этого стали его продуктами, предназначенные для дальнейшего использования. Исходя из этих позиций, основательным является отнесение к материальным ресурсам таких элементов, как производственные запасы. Итак, материальные ресурсы являются предметами труда, которые еще не прошли обработки на этом предприятии, и по способу перенесения стоимости на готовый продукт принадлежат к оборотным средствам.

Понятие «материальные ценности» шире, чем понятие «материальные ресурсы», поскольку в состав материальных ценностей традиционно входили МБП, и по способу переноса своей стоимости на производимый продукт принадлежат не к предметам, а к средствам труда.

До введения в действие национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета категория «запасы», в теоретическом аспекте рассматривалась в основном с позиции материальных ценностей. Это объясняется их важностью на угольных предприятиях из-за значительной материалоемкости.

Результаты анализа научных работ позволили резюмировать, что неоднозначность подходов к трактовке экономической категории «запасы» разными учеными свидетельствует о необходимости углубления их сущности и уточнения определения.

Литература

1. Марущак, Л. И. *Экономическая сущность производственных запасов* / Л. И. Марущак // *Вестник Национального университета «Львовская политехника» Менеджмент и предпринимательство в Украине: этапы становления и проблемы развития.* – 2012. – №577. – С. 225-230.

2. Гончаров, Ю. В. *Оценка производственных запасов: отечественный и зарубежный опыт* / Ю. В. Гончаров, И. В. Кравченко // *Учет и финансы АПК.* – 2011. – №1. – С. 50-53.

3. Бутынец, Ф.Ф. *Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов.* – Житомир: ЖИТИ, 2003г. – 443 с.

4. *Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учеб. пособие. для студ. высших учеб. зав. спец. 7.050106 «Учет и аудит»* / под ред. : Ф. Ф. Бутынца, Н. Н. Коцупатрого. – Житомир: Рута, 2003. – 512 с.

5. *Бухгалтерский учет на предприятиях АПК. Т. 1: пособие. по примен. нормат. - метод. док. по бух. учету в Украине* / под ред. : В.Н.Пархоменко, В. Н. Жука. – М.: ИАЭ, 2004. – 826 с.

6. Грилицкая, А.В. *Оптимизация объемов использования производственных запасов на предприятии* / А.В. Грилицкая, К.А.Кирилюк // *ЧГТУ. Серия: Экономические науки: Вып. 25.* – Черкассы: ЧГТУ, 2010. – 340 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА НА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Бондаренко О.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры учета и аудита,
Теплова Я. Е.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В Донецкой Народной Республике (ДНР) оплата труда коммунальных предприятий основывается на тарифной системе, которая включает тарифные сетки, тарифные ставки и тарифно-квалификационные справочники. В тарифной системе существуют две формы оплаты труда: повременная и сдельная с учетом сложности и условий труда и сдельных расценок за единицу продукции (работ, услуг). Системы и формы оплаты труда устанавливаются работодателем исходя из их целесообразности и эффективности в конкретных условиях использования наемных работников. Основные понятия, связанные с оплатой труда определены Кодексом законов о труде и Конституцией ДНР, которая признает право каждого гражданина на труд и государственную защиту в сфере трудовых отношений. Бухгалтерский учет заработной платы регулируется Законом ДНР «Об оплате труда» [1], Положениями (стандартами) бухгалтерского учета [2] и другими законодательными актами. При этом учет заработной платы существенно зависит от специфики предприятия. В частности, для коммунальных предприятий, относящихся к области коммунальных услуг при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, где основным предметом деятельности являются: услуги коммунального и бытового типа для обеспечения потребностей жилищного фонда, освоение новых технологий производства строительных материалов, применяемых для ремонта жилья; расширения перечня предоставляемых услуг в ремонтно-строительной отрасли; наращивание мощностей оказываемых услуг для полного удовлетворения спроса и потребностей населения района – учет оплаты труда штата работников по разным системам и формами, с различными методами премирования, предоставления дополнительных отпусков, стимулирования труда, компенсаций и доплат является чрезвычайно актуальным вопросом.

На каждом предприятии, независимо от формы собственности, необходимо обеспечить правильную организацию учета личного состава работников на производстве, использование рабочего времени в соответствии с действующим законодательством. Формы первичной документации для учета персонала и отражения затрат на оплату труда на практике не всегда соответствуют текущим нормативным изменениям, часто используются устаревшие формы документов, например «Карточка-справка по каждому работнику», а не «Личная карточка работника», как должно быть согласно законодательству; «Табель учета использованного рабочего времени» в целом и по участкам, а не типовая форма Т-5 «Табель учета рабочего времени». Наряду с этим, применяются и действующие формы: ф. Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме на работу», ф. Т-4 «Приказ (распоряжение) о прекращении трудового

договора (контракта)», ф. Т-3 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска» и другие типовые формы согласно Приказу Главного управления статистики ДНР от 01.12.2016г. №143 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

На основании первичных документов производится начисление заработной платы на коммунальном предприятии, которое определяется умножением установленной расценки за единицу услуги на количество услуг. При сдельно-премиальной заработной плате учитывается норма выработки. Начисление заработной платы осуществляется в расчетно-платежной ведомости по каждому работнику, ее видам (сдельная, повременная, премии и разного вида начисления). К другим начислений относятся доплаты за работу в праздничные (выходные дни), работа в сверхурочное время, доплата за сложность и интенсивность труда, персональные надбавки, другие доплаты. Также одним из видов начислений является расчет суммы пособия по временной нетрудоспособности. Источником выплаты этого пособия являются средства фонда социального страхования. Оплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основе листков нетрудоспособности и табеля учета рабочего времени.

Заработная плата, согласно действующему законодательству, выплачивается дважды в месяц: за первую половину месяца, аванс в размере определенного процента заработка за вычетом суммы налогов, удерживаемых в установленном порядке. За вторую половину месяца – фактический ежемесячный заработок без авансов и отчислений. Для выплаты заработной платы за первую половину месяца составляется платежная ведомость по предприятию в целом или по отдельным его подразделениям, в которой содержится следующая информация: для каждого работника указывается его табельный номер, фамилия, имя, отчество, сумма аванса, расписка в получении. В случае отсутствия на работе некоторых сотрудников в первой половине месяца необходимо уменьшить размер планового аванса. Для этого руководители структурных подразделений представляют в бухгалтерию справку об изменении установленного размера аванса, в которой для каждого сотрудника указывается количество дней отсутствия в целом, и в том числе по болезни.

За вторую половину месяца заработная плата, как правило, начисляется в расчетно-платежной ведомости. В ней отражаются суммы начисленной заработной платы по видам выплат, суммы удержаний и вычетов, а также сумма к выдаче по каждому табельному номеру и в целом по структурным подразделениям или предприятию. Основанием для составления расчетно-платежных ведомостей являются приказы о приеме, увольнении и перемещении работников в соответствии с утвержденными штатным расписанием и ставками заработной платы; документы по учету отработанного времени и выработке (табели учета рабочего времени, наряды, карточки учета выработки) больничные листы, расчетно-платежные ведомости за прошлый месяц; исполнительные листы судебных органов; платежные ведомости на выдачу аванса и др. Платежные и расчетно-платежные ведомости подписываются работниками бухгалтерии, составившими и проверившими их. На титульном листе делается разрешительная надпись на выдачу наличных из

кассы за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера с указанием срока выплаты заработной платы и общей суммы, подлежащей к оплате. На сумму начисленной заработной платы производится начисление единого взноса (ЕВ), а также все необходимые удержания из заработной платы.

Согласно действующему законодательству, осуществляя выплату заработной платы за первую половину месяца, необходимо перечислить суммы подоходного налога и ЕВ. Начисления и удержания подоходного налога из всей суммы оплаты труда за месяц отображается в учете при начислении заработной платы, то есть в конце месяца. При расчете с работниками предприятия за вторую половину месяца перечисляется разница между суммами подоходного налога, удержанными из всей суммы заработной платы и перечисленными в бюджет при выплате за первую половину.

Среди регистров по учету оплаты труда на коммунальных предприятиях наиболее распространенными являются следующие: расшифровка заработной платы, расчет пособия по временной нетрудоспособности, отпускных, начисления ЕВ на заработную плату, ведомость начисления средств на карточные счета работников и др. Данные регистры составляются отдельно или интегрировано для основной (по тарифам и окладам) и дополнительной заработной платы (компенсации за вредные условия и интенсивность труда, напряженность и сложность работы, доплаты и премии за высокое профессиональное мастерство, трудовой стаж, праздничные надбавки и т.д.).

На основе первичных и сводных учетных документов осуществляется синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Однако такой информации недостаточно для определения эффективности использования средств на оплату труда, поэтому потребность в сведениях не только в разрезе расходов по экономической сущности, то есть по элементам, но и по видам деятельности коммунального предприятия для определения их удельного веса остается весьма актуальной для предприятия. Для этого предлагается в системе управленческого учета осуществить группировку затрат на оплату труда в зависимости от их функционального назначения: затраты на услуги коммунального и бытового типа для обеспечения потребностей жилищного фонда, затраты на отопление, производство водоснабжения, водоотведения, расходы на другие услуги, расходы общепроизводственного назначения.

Литература

1. *Об оплате труда: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 06.03.2015 (Постановление № 19-ІНС) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>*
2. *Выплаты работникам: положение (стандарт) бухгалтерского учета 26, утвержденный приказом МФУ от 28.10.2003 № 601, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1025-03>*
3. *Об основах общеобязательного социального страхования: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 13.04.2015 (Постановление № 37-ІНС) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/>*

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА – КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

*Бондаренко О.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях рынка усиливается значение комплексного анализа финансовой отчетности как инструмента поиска путей обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов, возникает необходимость в совершенствовании методологии и методики его проведения с учетом особенностей деятельности предприятий различных организационно-правовых форм, видов и категорий.

В экономически развитых странах основу экономики создают малые предприятия, поскольку они формируют значительную долю общей добавочной стоимости. Предприятия малого бизнеса региона также вносят весомый вклад в экономику республики. Вместе с тем следует отметить, что организация экономической работы на предприятиях малого бизнеса региона не налажена должным образом. В частности, значительным недостатком является то, что недостаточное внимание уделяется проведению как системного, так и комплексного анализа. Это, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности функционирования субъектов малого бизнеса.

В практике комплексного анализа финансовой отчетности с целью интегральной оценки финансового состояния предлагается использовать две системы иерархий показателей: общую и с промежуточными комплексными оценками отдельных аспектов деятельности предприятия. Сформированная при этом система аналитических показателей должна обеспечивать объективность, содержательность, глубину и адекватность информации, характеризующей исследуемые социально-экономические явления и процессы.

Важной составляющей процедуры комплексного анализа финансовой отчетности предприятия малого бизнеса является построение модели обработки входной информационной базы. Такая модель представляет собой обоснованное сочетание математических, статистических и аналитических методов исследования.

Перед проведением анализа финансовой отчетности субъекта малого предпринимательства – юридического лица предлагаем осуществить ее проверку на предмет полноты и достоверности отражения в учете хозяйственных операций. Следует отслеживать весь цикл бухгалтерского учета: от осуществления операции до составления финансовой отчетности. При этом изучаются следующие важные моменты: отражение хозяйственных операций в первичных документах; анализ операции, ее признание и оценка в соответствии с требованиями П(С)БУ, а также отражения в регистрах бухгалтерского учета; внесение записей по результатам инвентаризации в отношении активов и обязательств, в регистры; перенос данных, закрытие счетов доходов и расходов;

составление оборотно-сальдовой ведомости; составление финансовой отчетности (Баланс, Отчет о финансовых результатах).

Комплексный анализ финансовой отчетности следует проводить поэтапно. Предлагаем проводить сначала экспресс-диагностику показателей финансовой отчетности с целью поиска и выделения наиболее важных и сложных проблем в управлении финансами предприятия малого бизнеса. Ее основной задачей является сужение масштабов поиска проблем и путей их решения. Такой анализ предполагает незначительные затраты времени для получения результата и следующего проведения дополнительных аналитических исследований по выделенным направлениям. Экспресс-диагностику предлагаем проводить в следующей последовательности: анализ экономического потенциала предприятия; анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; выводы и рекомендации.

Комплексная оценка финансовой отчетности предприятия малого бизнеса представляет собой более глубокий анализ. Он строится на основе комплекса показателей, рассматривает все стороны деятельности предприятия с точки зрения стратегического развития бизнеса. Предлагаем проводить комплексный анализ финансовой отчетности предприятия малого бизнеса в следующей последовательности:

- вертикальный и горизонтальный анализ баланса;
- анализ качественных изменений в имущественном состоянии;
- оценка наличия негативных статей в отчетности;
- анализ финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- горизонтальный и вертикальный анализ показателей отчета о финансовых результатах;
- комплексная оценка результатов деятельности предприятия, разработка выводов и рекомендаций.

В процессе проведения анализа может быть использован один из существующих подходов к оценке финансовых показателей (коэффициентов): на основе нормативных значений показателей, или на основе общеотраслевых значений показателей.

С целью совершенствования существующей модели комплексного анализа финансовой отчетности предприятий малого бизнеса, предлагаем проводить анализ с выделением следующих этапов:

постановка целевой функции модели обработки входной информационной базы. В рамках этого этапа выделяется объект исследования и изучается специфика его деятельности, осуществляется формулирование цели и задач комплексного анализа финансовой отчетности, исследуется представленная информационная база и ее временные рамки, формируется совокупность направлений анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые являются составляющими обобщающего интегрального показателя, определяется форма представления конечной (исходящей) информации и предложений относительно осуществления мероприятий с целью обеспечения достижения цели комплексного анализа показателей,

отраженных в финансовой отчетности предприятия малого бизнеса;

обоснование процедур и проведение первичной обработки информации, ее обобщения. При этом осуществляется группировка информационных источников и формирование совокупности финансовых показателей как формы обобщения данных согласно информационным источникам, обосновывается выбор форм обработки входной информации согласно определенной совокупности показателей;

выбор необходимой методики обработки входной информации по определенным направлениям исследования, определение структуры и порядка формирования исходной информации комплексного анализа финансовой отчетности предприятия малого бизнеса;

интерпретация результатов аналитической обработки показателей финансовой отчетности. При этом формулировка выводов относительно объекта исследования на основании проведенных расчетов не только дает возможность заказчикам комплексного анализа получить ответы на поставленные ими вопросы, но и служит основой прогнозирования изменения экономического потенциала предприятий;

формирование сценариев будущего тренда финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Сущность данного этапа заключается в прогнозировании результатов деятельности объекта исследования с учетом предложенных мероприятий по повышению эффективности деятельности субъекта хозяйствования.

Следовательно, исследованию проблем совершенствования методики проведения комплексного анализа финансовой отчетности предприятий малого бизнеса уделяется не достаточно внимания. Предложенные нами предложения направлены на совершенствование методики комплексного анализа финансовой отчетности, способствуют усилению осуществления внутреннего и внешнего контроля за соответствием формирования отраженных в ней показателей, предоставляющих возможность прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса и способствуют повышению ее эффективности.

Литература

1. Бондарчук Н. В. Актуальные вопросы составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства / Н. В. Бондарчук // *Инвестиции: практика и опыт.* – 2012. - № 2. - С. 42-45.

2. Гоголь Т. Направления совершенствования методики раскрытия информации в показателях финансовой отчетности предприятий малого бизнеса [Текст] / Т. Гоголь // *Бухгалтерский учет и аудит.* - 2013. - № 12. - С. 3-11.

3. Ивахив Ю. А. Учетные методы признания результатов деятельности предприятия / Ю. А. Ивахив // *Инвестиции: практика и опыт.* - 2012. - № 1. - С. 79-83.

4. Макаренко А. П. Информационная база заполнения упрощенной отчетности - инструмент управления и финансовой безопасности / А. П. Макаренко, Т. А. Мелихова, Н. С. Чакалова // *Журнал экономических реформ.* - 2014. - №1 (13) - С. 26-32. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBNRN&P21DBN=

[UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Cher_2014_1_8.pdf](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBNRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Cher_2014_1_8.pdf)

SWOT – АНАЛИЗ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Горобец Л.С., старший преподаватель
кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»,
г. Луганск*

В ходе развития рынка финансовых услуг Луганской Народной Республики и увеличения конкуренции на внутреннем рынке особую актуальность приобретает вопрос формирования эффективной системы контроля в управлении Государственного Банка Луганской Народной Республики. Современные условия экономической ситуации в республике требуют применения новых подходов к управлению системой стратегического планирования в банковской деятельности, среди которых одно из ведущих мест принадлежит планированию деятельности.

Для достижения поставленных целей руководству банка важно знать потенциальные возможности, а также слабые стороны деятельности банка. Внутренние сильные стороны позволяют банку использовать возможности внешней среды, а слабые стороны указывают на возможные опасности со стороны внешнего окружения, которые могут возникнуть, если руководство не разработает предупредительные меры.

Западная управленческая мысль разработала вариант единого исследования возможностей, опасностей, сильных и слабых сторон организации, который называется анализом четырёх полей SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Он предполагает изучение внешних факторов функционирования (возможности и опасности) и внутренних особенностей предприятия (сильные и слабые стороны) [1].

SWOT-анализ – система интегрального анализа, основным содержанием которого является исследование сильных и слабых сторон предприятия в виде отдельных внутренних факторов, а также положительного и отрицательного влияния отдельных внешних факторов, которые обуславливают развитие предприятия [2].

SWOT-анализ очень похож на составление стратегического баланса: сильные стороны – это активы банка в конкурентной борьбе, а его слабые стороны – пассивы. Дело только в том, насколько сильные стороны (активы) перекрывают его слабые стороны (пассивы) (соотношение 50:50 признано нежелательным), а также в том, как использовать эти сильные стороны и как склонить стратегический баланс в сторону активов [3].

Важнейшим этапом формирования финансовой системы государства является создание банковской системы. 25 декабря 2014 года в молодой Республике было принято решение о создании Расчетно-кассового центра (РКЦ) Луганской Народной Республики (ЛНР). 24 марта 2015 года Расчетно-кассовый центр Луганской Народной Республики был переименован в

Государственный банк Луганской Народной Республики. 17 октября 2019 года был принят закон о Государственном банке Луганской Народной Республики.

SWOT–анализ Государственного банка Луганской Народной Республики предоставлен в таблице 1.

Таблица 1.

SWOT-анализ: возможные направления оценки деятельности Государственного Банка Луганской Народной Республики

Сильные стороны Государственного Банка ЛНР	Слабые стороны Государственного Банка ЛНР
<p>Работа с клиентами: опыт массового обслуживания клиентов, обширная клиентская база.</p> <p>Персонал: высокий профессиональный уровень сотрудников, хорошо развитая корпоративная культура.</p> <p>Широкий ассортимент предлагаемых расчётно-кассовых услуг, достаточно большая доля на рынке.</p> <p>Широкая сеть филиалов.</p> <p>Достаточный финансовый потенциал.</p> <p>Эффективный менеджмент.</p> <p>Высокая эффективность внедрения инноваций.</p> <p>Высокая репутация банка.</p>	<p>Управление: консерватизм системы управления, недостаточно эффективный менеджмент.</p> <p>Недостаток информации о клиентах и об их потребностях.</p> <p>Отсутствие чётко разработанной стратегии развития.</p> <p>Использование не в полном объёме, современных информационных технологий, при предоставлении банковского продукта.</p> <p>Устаревшее оборудование.</p> <p>Наличие внутренних операционных проблем.</p> <p>Узкий ассортимент банковских услуг.</p> <p>Недостаточная прибыльность банка.</p>
Потенциальные внешние возможности для Государственного Банка ЛНР	Потенциальные внешние угрозы для Государственного Банка ЛНР
<p>Кредитование физических лиц: предложение рынку потребительских кредитов.</p> <p>Кредитование юридических лиц, рост инвестиционной активности предприятий.</p> <p>Стать лидером в качественном обслуживании.</p> <p>Расширение ассортимента предлагаемых услуг.</p> <p>Стабильный экономический рост.</p> <p>Рост ёмкости целевых рынков.</p>	<p>Рискованность банковской деятельности в условиях военного кризиса.</p> <p>Замедленный экономический рост.</p> <p>Снижение доверия клиентов.</p> <p>Снижение доходности.</p> <p>Возможное появление новых конкурентов.</p> <p>Уменьшение ёмкости целевых рынков.</p> <p>Изменение предпочтений потребителей</p> <p>Неблагоприятная правительственная политика.</p>

Его первоочередной задачей было создание условий для формирования доходной части бюджета, открытие счетов бюджетным предприятиям, учреждениям, организациям. Однако эти задачи не включают все направления банковской деятельности, что диктует необходимость разработки стратегии

деятельности Государственный банк Луганской Народной Республики.

Целью стратегического планирования Государственного банка Луганской Народной Республики является определение стратегии деятельности банка в условиях конкретного рынка. Это процесс разработки концепции, которая является основой для принятия ключевых управленческих решений относительно желательного уровня прибыльности, допустимого риска, методов ведения конкурентной борьбы, перспектив расширения деятельности.

Стратегическое планирование является составляющей системы стратегического управления Государственного банка Луганской Народной Республики. Стратегическое управление Государственного банка Луганской Народной Республики - это комплекс взаимосвязанных во времени и пространстве управленческих процессов и функций, которые обеспечивают реализацию миссии и стратегических целей деятельности банка. Ныне приоритетной среди стратегических целей деятельности банка является рост рыночной стоимости банка.

Таким образом, SWOT-анализ банка показал, что при текущей нестабильной экономической ситуации требуется более внимательно подходить к клиентам банка, требуется тщательно планировать денежные потоки, необходимо регулярно рассчитывать экономические нормативы, что позволит вовремя выявить имеющиеся проблемы и устранить их. Стратегическое планирование превратилось в обязательную составляющую эффективного управления деятельностью банком.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что стратегическое планирование является составляющей системы стратегического управления Государственного банка Луганской Народной Республики. Практика показывает, что SWOT-анализ является наиболее эффективной методикой стратегического анализа и инструментом управления каждого топ-менеджера успешной компании. Этот подход дает возможность оценить сильные и слабые стороны деятельности банка, потенциальные возможности и риски.

Следует заметить, что в зависимости от конкретной рыночной ситуации одни и те же характеристики деятельности банка могут свидетельствовать как про его силу, так и про слабость. Это является справедливым и для характеристик внешней среды. Поэтому в соответствии с движением изменений на рынке показатели силы и слабости банка, также как и характеристики внешней среды, необходимо регулярно пересматривать.

Литература

- 1. Володькина, М.В. Стратегический менеджмент : учебное пособие / М.В. Володькина; Знания-Прес. – К.: Изд-во Знания-Прес, 2015. – 149 с.*
- 2. Загородний, А.Г. Финансово-экономический словарь / А.Г. Загородний, Г.Л. Вознюк. – К.: Знания, 2017. – 1072 с.*
- 3. Осовская, Г.В. Основы менеджмента : учебник / Г.В. Осовская, О.А. Осовский. – К.: «Кондор», 2016. – 664 с.*

КОНТРОЛЬ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ

*Демидова И.А., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры учёта и аудита,*

*Добродеева В.Д.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Инвентаризация обязательств является важной задачей системы бухгалтерского учёта на каждом предприятии. Контроль состояния расчётов с контрагентами помогает повысить уровень соблюдения платёжной дисциплины, сократить наличие дебиторской и кредиторской задолженности, улучшить взаиморасчёты с контрагентами и своевременность поставок, согласно заключённым договорам. Контроль расчетов с покупателями способствует уточнению сроков платежей, помогает избежать необходимости уплаты различных штрафов, пени в случае наличия кредиторской задолженности.

Для осуществления эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью необходим качественный учёт и контроль её состояния. Ревизия является контрольным изучением ранее проведенных хозяйственных операций с точки зрения их законности, достоверности и экономической целесообразности. Ревизия представляет собой объединение фактического и документального контроля, что позволяет наиболее полно и глубоко проверить состояние расчётов с контрагентами, что необходимо для принятия наиболее правильных управленческих решений.

Системная работа по организации контроля расчётов с поставщиками и покупателями поможет эффективно организовать материальное обеспечение и снабжение деятельности предприятия. Своевременные расчёты с покупателями и поставщиками позволяют выстроить предприятию систему договорных отношений между предприятием, поставщиками и покупателями продукции и комплектующих изделий.

Основной задачей контроля расчетов с покупателями и поставщиками является проверка достоверности данных учёта о состоянии расчётов, соблюдение расчётной дисциплины, что влияет на платежеспособность предприятия и его стабильную финансово-хозяйственную деятельность.

В процессе инвентаризации расчётов с поставщиками и покупателями обязательно проверяется выполнение договорной дисциплины по поставкам сырья для производства и реализацию готовой продукции.

В первую очередь контроль расчётов с поставщиками и покупателями предполагает проверку соблюдения типовой корреспонденции счетов бухгалтерского учёта. Это необходимо для выявления ошибок в отражении расчётных операций в учёте, и помогает выявить факты умышленного искажения учётных данных с целью сокрытия злоупотреблений.

Исходя из вышесказанного, основной задачей контроля расчётов с покупателями и заказчиками является проверка достоверности и точности отражения в учёте задолженности по счёту 36 «Расчёты с покупателями и заказчиками». Визуальная проверка первичных документов необходима для выявления таких нарушений как отсутствие первичных документов, а также неправильное их оформление [1].

Для проверки задолженности отдельных покупателей и дальнейшего анализа данных контроля расчётов с покупателями применяются методы встречной проверки. Такая проверка необходима для задолженностей, существующих больше месяца, а особенно для тех, которые делятся 3-6 месяцев, задолженностей, которые увеличиваются в объемах [2].

Информация об операциях, отражённых по дебету счёта 36 «Расчёты с покупателями и заказчиками», дает возможность проверки правильности определения цены реализованной продукции, товаров, работ и услуг, которая должна включать налог с оборота, акцизы и другие налоги, сборы, подлежащие перечислению в бюджет и внебюджетные фонды. По остаткам по кредиту указанного счёта проверяется сумма платежей, поступивших на текущий счёт предприятия в банке или в кассу.

В процессе проверки расчётов по счёту 36 «Расчёты с покупателями и заказчиками» уточняется правильность ведения аналитического учёта расчётов и обязательно полнота отражения всех проведенных операций по расчётам с покупателями и заказчиками.

Следующей задачей контроля является проверка полноты и своевременности расчётов с покупателями за отгруженную, принятую ими продукцию, выполненные работы (услуги), а также стоимость продукции (работ, услуг), и соответствие цен. Особое внимание уделяется проверке реальности и достоверности каждой суммы возникновения расчётов и обязательного наличия их документального подтверждения.

Проверка расчётов с поставщиками следует начинать с ознакомления с организацией снабжения, а также установления наличия хозяйственных сделок, анализа информации на предмет соответствия действующему законодательству.

Особое внимание следует обратить на целесообразность приобретения, анализируя взаимосвязь с производственной деятельностью, имеющимися запасами на складе, действующими рыночными ценами.

Следующим этапом является контроль реальности и правильности отражения кредиторской задолженности в балансе, в Главной книге по счёту 63 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». Состояние расчётов с поставщиками проверяется с помощью сверки с реестрами аналитического и синтетического учёта по счёту 63 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». Проверка расчётных документов, позволяет установить время возникновения задолженности, проверить содержание операций поставок, обоснованность применения цен, тарифов, торговой наценки либо скидки.

Далее следует контроль правомерности возникновения долга, реальности причин и сроков задолженности (неуплаченной в срок, с просроченным сроком исковой давности, спорной, противоречивой, безнадёжной).

Следующим этапом проверки расчётов с поставщиками выступает оценка состояния контроля со стороны бухгалтерии по расчётам с поставщиками. Кроме этого, необходимо удостовериться в полноте оприходования материальных ценностей, полученных от поставщиков. Факты несвоевременного отражения в бухгалтерском учёте операций по поступлению материальных ценностей можно установить с помощью сравнения даты в первичных документах о завершении операции с журналом-ордером за соответствующий период. Эта операция влияет на определение валовых расходов отчётного квартала при налогообложении прибыли.

Методом встречной проверки расчётов с отдельными предприятиями устанавливается реальность состояния задолженности через письменные запросы о сверке данных за определённый период. В случае если возникнут сомнения в достоверности, возможна непосредственная проверка таких расчётов в бухгалтериях взаимосвязанных предприятий.

Состояние контроля со стороны бухгалтерии предприятия оценивается исходя из анализа расчётно-финансовой работы, материалов переписки с поставщиками, эффективности претензионной работы, принятых мер по снижению кредиторской и дебиторской задолженности [3].

В случае запущенности учёта контролер имеет право требовать от руководства предприятия приведение учёта в соответствие с действующим законодательством, а также устанавливать сроки выполнения этой работы. Несвоевременное выявление ошибок в расчётных документах в отдельных случаях может привести к возникновению спорной задолженности и нарушению сроков предъявления по ним претензий.

Контроль расчётов с покупателями и поставщиками является важнейшей частью работы системы бухгалтерского учета предприятия и обеспечивает возможность ликвидации неоправданной дебиторской и кредитной задолженности, позволяет предприятию расплачиваться в срок по своим обязательствам.

Литература

1. Кобелева, И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций: Учебное пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 256 с.

2. Шатина, Е.Н. Внутренний контроль: методические особенности проверки контрагентов на благонадежность /Е.Н. Шатина, С.В. Козменкова, Э.Б. Фролова // *Международный бухгалтерский учет*. – 2018. – Т. 21, № 8. – С. 904 – 916.

3. Калюгина, И.В. Методические основы проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками / И.В. Калюгина, М.В. Новикова // *Фундаментальные и прикладные вопросы гуманитарных и экономических наук. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, АНО ВО МГЭУ, 2016. С. 78-82.*

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

*Демидова И.А., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Деятельность современных коммерческих предприятий во многом обуславливается наличием собственного капитала и совершенствованием существующих методик его учета.

Понятие капитала с экономической точки зрения можно охарактеризовать с двух сторон: «с одной стороны капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. При этом характеризуется направление вложения средств. С другой стороны, если рассматривать источники финансирования, можно отметить, что капитал – это возможность и совокупность форм мобилизации финансовых ресурсов для получения прибыли» [1].

Теоретические вопросы, существующие на данном этапе методики организации учета собственного капитала, исследовали многие отечественные и зарубежные ученые. Однако, не смотря на большое количество уже исследованных научных проблем, в современной экономической науке еще остаются отдельные аспекты вопросов организации учета собственного капитала, которые еще недостаточно изучены. Уже существующие методы требуют уточнения в области совершенствования учета собственного капитала, повышения его роли в обеспечении эффективной деятельности коммерческой организации и повышения ее конкурентоспособности. Также, усиление конкурентной борьбы в рыночной экономике требует инновационных подходов к реформированию учета и контроля собственного капитала.

В бухгалтерском учете необходимо четко разграничивать понятие собственного капитала (собственности учредителей) и чужого (привлеченного) капитала, то есть собственности других субъектов хозяйствования. За привлеченный извне капитал нужно платить проценты, независимо от того, прибыльное или убыточное предприятие. За свой капитал учредители после уплаты налогов получают доход (дивиденды, проценты и т.д.), а в случае убыточности их капитал теряет в цене на сумму убытка. Поэтому учредители, независимо от размера доли собственных взносов, имеют право участвовать в управлении предприятием. Учетная категория собственного капитала в нормативных документах определяется как «часть в активах предприятия, которая остается после вычета его обязательств» [2].

В момент создания предприятия сумма активов, которые принадлежит владельцам, равна сумме вложенного ими капитала. В процессе хозяйственной деятельности капитал владельцев растет благодаря доходам от

предпринимательской деятельности и уменьшается в результате понесенных расходов. Кроме того, собственный капитал растет за счет дополнительно вложенного капитала, бесплатно полученных активов, дооценки необоротных активов и уменьшается в результате распределения (выплаты дивидендов и т.п.) накопленного капитала между учредителями (участниками).

Структура собственного капитала предприятия зависит от формы собственности и его вида. Собственный капитал включает следующие элементы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Структура собственного капитала предприятия

Каждый субъект хозяйственной деятельности стремится улучшить свое финансовое состояние, в том числе за счет создания оптимальной структуры капитала, где собственный капитал имеет большую часть, чем заемный. Однако оптимизация этого соотношения является нетривиальной и сложной задачей и обусловлена внешними факторами среды деятельности предприятия. В связи с этим можно определить задачи организации учета собственного капитала [3]:

четкий контроль правильности и законности формирования собственного капитала;

учет первичных данных и обобщение информации о состоянии и движении собственного капитала;

контроль распределения прибыли предприятия по соответствующим фондам и соблюдение принципа оптимальности;

своевременное, полное и правильное информационное обеспечение с

помощью аналитического учета всех изменений в объеме и структуре собственного капитала;

соблюдение правильности и законности отображения операций с собственным капиталом в регистрах бухгалтерского учета и в отчетности.

В реальных условиях хозяйствования существует ряд проблем в организации учета собственного капитала в коммерческих организациях:

отсутствие на уровне учетной политики стандартизированной методики и правил учета собственного капитала предприятия;

несовершенство аналитического учета собственного капитала в целом и отдельных его составляющих;

несовершенство учетной политики предприятия по вопросам учета выплат в случае выхода одного из акционеров из общества;

не разработанность правил учета внешних экономических факторов, влияющих на величину и состав собственного капитала;

несоблюдение оптимального соотношения величин составляющих элементов собственного капитала.

С учетом отмеченных задач и проблем учета собственного капитала предприятия можно предложить следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности организации учета собственного капитала:

модернизация бухгалтерской отчетности о собственном капитале в направлении раскрытия подробной информации о нем в примечаниях к финансовой отчетности для информационного обеспечения заинтересованных пользователей;

совершенствование аналитического учета собственного капитала в направлении расчета интенсивности использования собственного основного капитала, что позволит судить об эффективности деятельности предприятия;

установление в учетной политике и соблюдение оптимальной структуры капитала предприятия;

минимизация финансовых рисков путем страхования неполучения прибыли;

обеспечение ускорения оборота капитала за счет жесткого контроля дебиторской задолженности и максимального уменьшения ее сроков.

Литература

1. Астахов, В.П. *Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического бакалавриата* / В.П. Астахов. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 536 с.

2. *Общие требования к финансовой отчетности: национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1, [утвержденное приказом МФУ от 07.02.2013 г. №73, с изменениями и дополнениями]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>*

3. Алиханова, Е.К. *Пути повышения эффективности организации учета собственного капитала на предприятии* / Е.К. Алиханова // *Вестник науки и образования*. – 2015. – №4(6). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-effektivnosti-organizatsii-ucheta-sobstvennogo-kapitala-na-predpriyatii>

АКТИВНОСТЬ РЫНКА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

*Ефременко Е.В., канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой учета и аудита,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»,
г. Луганск*

На базе информационных драйверов развития и трансформации экономики произошли значимые изменения во всех сферах общественной жизни, а неожиданно нагрянувшая пандемия обострила значимость этих изменений. Не исключение и ситуация с рынком бухгалтерских услуг, который в контексте бурного развития информационно-коммуникационных технологий и глобальной цифровизации претерпевает новые уровни своей активизации.

В настоящее время активно распространяется мнение, что рынок бухгалтерских услуг сокращается и профессия бухгалтера становится все менее востребованной [4]. Для проверки достоверности этого утверждения Соболева Г.В., Попова И.Н. и Зуга Е.И. провели объективный анализ рынка труда учетной профессии. В результате этого анализа было установлено, что в течение достаточно длительного периода времени рынок продолжает оставаться активным. Конкуренция в учетной среде выше, чем в целом по всем профилям. При этом увеличивается как число кандидатов, так и спрос на учетных специалистов. Качественный анализ рынка бухгалтерской профессии осуществлялся по таким параметрам, как уровень заработной платы, предлагаемой соискателям, и перечень основных компетенций, требуемых работодателями. В ходе изучения заработной платы разных категорий специалистов бухгалтерского учета в различных регионах страны обнаружена негативная тенденция смещения ее к уровню оплаты низкоквалифицированного труда и, соответственно – к переводу профессии бухгалтера в более низкую квалификационную нишу. По мнению исследователей, это связано с обесцениванием стандартных навыков и компетенций, которыми владеют бухгалтеры. В условиях цифровизации такие навыки рассматриваются, как не требующие высокой квалификации. Для подтверждения этой гипотезы были проанализированы требования работодателя к компетенциям учетного работника. Установлено, что, как правило, они исчерпываются требованиями опыта работы, стандартного набора знаний и умения работать в профессиональных программах. По итогам исследования был сделан вывод о наличии опасности не исчезновения бухгалтерской профессии, а ее перемещения в принципиально другой сегмент профессионального рынка средне- или даже низкооплачиваемой работы, в результате чего учетный работник не будет рассматриваться как высококвалифицированный специалист. Предотвращение опасности может быть обеспечено формированием у учетных работников новых навыков аналитической работы и компетенций, связанных с использованием современных инструментов цифровых технологий [4].

Проведенный Е.Н. Лищук, С.Д. Капелюк и О.А. Чистяковой анализ свидетельствовал о наличии спроса на учетно-аналитических специалистов и в сельской местности. При этом вакансии работодателей, осуществляющих деятельность в сельской местности, не содержат точные формулировки в отношении предъявляемых к работнику требованиям. При минимальных требованиях к уровню профессионального образования и опыту работы в сочетании с низкой заработной платой работодатели ожидают от соискателя более высокий уровень навыков, выходящий за рамки функционала специалистов данной профессии. Данная ситуация приводит к снижению эффективности поиска претендентов на данную должность, а также возрастанию кадровых рисков при найме соискателей, росту текучести кадров и в конечном итоге негативному влиянию на деятельность организации [3]. Одновременно с этим существует мнение, что на рынке труда в настоящее время наблюдается переизбыток бухгалтеров [1], актуализируются вопросы слияния профессий. В условиях постоянно развивающейся экономики трансформируются и особенности ведения, как бухгалтерского учета, аудита, так и анализа, возникают большие возможности для развития и возможного слияния данных наук. Движение к совершенствованию многие специалисты видят по-разному, с диаметрально противоположных точек зрения [1].

Так, например, преобразование профессий возможно благодаря фактору информатизации, которая позволяет трансформировать профессию в сторону ее интеллектуализации, выработки профессионального суждения на основании анализа большого массива данных, подготавливаемых и обрабатываемых с помощью IT-инструментов и программ [1]. Но данная технология является дорогой альтернативой для хозяйствующих субъектов на территории Луганской Народной Республики, а также сохраняется риск ошибки программы, т. к. невозможно предусмотреть абсолютно все ситуации, в которых разбирается человек. Профессиональное мнение специалиста с экономическим образованием не стоит исключать путем внедрения работников с техническим образованием или просто операционистов.

Профессионалы в области учета является довольно востребованной профессией для предпринимательства, которое выставляет достаточно большое количество вакансий с различными к ним требованиями [5]. На современном рынке вакансий наблюдается два отличных друг от друга набора требований к компетенциям бухгалтера. С одной стороны, это подтверждает готовность работодателей использовать труд бухгалтера для исполнения одной-двух узконаправленных функций, игнорируя его остальные профессиональные знания. С другой стороны, немалая часть работодателей в поиске бухгалтера предъявляет требования к знаниям не только его непосредственно профессиональной деятельности как бухгалтера, но и к знаниям в области менеджмента, финансового и управленческого анализа, в области планирования или бюджетирования [5]. Кроме таких классических требований в условиях пандемии руководитель предприятия и главный бухгалтер должны обеспечивать ведение бухгалтерского учета, осуществление предусмотренных договорами с контрагентами платежей, выплату заработной платы

сотрудникам, составление и предоставление финансовой, налоговой, статистической отчетности [2]. Теперь с бухгалтером оговаривают возможность и условия дистанционного труда, определить особенности и график дистанционной работы, размер оплаты, каналы связи для внутреннего документооборота, издать приказ об организации удаленного доступа и переводе сотрудников на дистанционную работу и ознакомить их с ним, обеспечить использование информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернет.

Таким образом, повышение активности рынка бухгалтерских услуг в условиях пандемии обуславливается постоянным развитием профессии бухгалтера, аудитора и аналитика, появлением новых технологий, которые направлены на оптимизацию всех процессов работы. А законодательно предусмотренная обязанность вести непрерывный бухгалтерский учет всеми юридическими лицами до момента их ликвидации или реорганизации не может быть нивелирована даже в условиях пандемии. Бухгалтер остается востребованным специалистом как для работы «на местах», так и дистанционно.

Литература

1. Бешкарева, А.В. *Перспективы развития профессий бухгалтера и аудитора в цифровой экономике [Электронный ресурс] / А.В. Бешкарева, В.В. Колесников // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. – 2018. – С. 30-35. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-professiy-buhgaltera-i-auditora-v-tsifrovoy-ekonomike>*

2. Ефременко, Е.В. *Проблемы работы бухгалтера и аналитика дистанционно / Е.В. Ефременко // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2020. - № 4 (34). – С. 76- 79.*

3. Лищук, Е.Н. *О востребованности бухгалтеров на сельском рынке труда: реалии, причины, последствия [Электронный ресурс] / Е.Н. Лищук, С.Д. Капелюк, О.А. Чистякова // Вестник НГИЭИ. – 2020. - № 6 (109). – С. 88 – 100. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vostrebovannosti-buhgalterov-na-selskom-rynke-truda-realii-prichiny-posledstviya/viewer>*

4. Соболева, Г.В. *Рынок труда для бухгалтеров в цифровой экономике: состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Г.В. Соболева, И.Н. Попова, Е.И. Зуга // Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2020. - № 4. – Режим доступа: <https://www.ipbr.org/projects/vestnik/editions/2020/4/soboleva-popova-zuga/>*

5. Шароватова, Е.А. *Современные требования к компетенциям специалистов в области учета на рынке профессиональных услуг [Электронный ресурс] / Е.А. Шароватова, Е.В. Ноздрачева // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2019. – С. 197 – 205. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-trebovaniya-k-kompetentsiyam-spetsialistov-v-oblasti-ucheta-na-rynke-professionalnyh-uslug/viewer>*

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ АУДИТОРСКОГО РИСКА

*Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Роль аудитора в оценивании финансовой информации клиентов предусматривает предоставление возможности ее пользователям получить достаточный уровень уверенности в том, что аудитор по результатам выполнения задания выразит адекватное мнение. В то же время, мнение аудитора о проверенной финансовой информации, основывается на комплексе профессиональных суждений, которые формулируются на разных этапах выполнения задания. Одной из характеристик профессионального суждения аудитора является его субъективная природа, что приводит к возможности формирования и обоснования неадекватных оценок, причиной которых являются внешние (ограничение времени выполнения задания) и внутренние (ограничения, связанные с квалификацией аудитора) обстоятельства.

Среди последствий воздействия таких обстоятельств - вероятность получения пользователями финансовой информации необоснованного уровня уверенности относительно нее. Это может вызвать различные неадекватные решения, которые в свою очередь, могут привести к негативным результатам деятельности субъектов хозяйствования или отклонениям фактических последствий принятых решений от ожидаемых. Учитывая это, может быть сформулировано предположение, что существует вероятность предоставления аудиторами пользователям финансовой информации некачественного результата своей работы, что может свидетельствовать о необходимости более обстоятельного исследования проблемы идентификации факторов, которые могут влиять на уровень аудиторского риска.

Решение указанной проблемы будет способствовать, по нашему мнению, повышению эффективности работы субъектов аудиторской деятельности путем обеспечения более высокого уровня доверия пользователей к мнению аудитора, а также - непосредственно финансовой информации, в отношении которой такое мнение высказывается.

Анализ научных и практических публикаций, в которых определяются подходы к решению проблемы идентификации и оценивания аудиторского риска, дает основания для признания наличия различных соответствующих методик. Указанные методики характеризуются как в нормативных документах (в частности, профессиональных стандартах аудита), так и в публикациях А. Аренса, Дж. Лоббека, В.Д. Андреева [1], С.М. Бычковой, Е.Ю. Итыгиловой [2], Л.И. Ворониной, В.Н. Нестерова [3], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц и других авторов.

Применение предложенных в публикациях, а также в нормативно-правовых документах методик может зависеть от понимания исследователями

и практикующими аудиторами содержания аудиторского риска как категории, что может характеризовать, с одной стороны, свойства профессиональной деятельности аудитора, с другой - результат воздействия совокупности внешних и внутренних факторов на результаты выполнения отдельной задачи.

В частности, Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита» определяет аудиторский риск как «риск того, что при существенно искаженной финансовой отчетности аудитор сформулирует ошибочное аудиторское мнение» [3].

Такое толкование содержания аудиторского риска, хотя и считается базовым для аудиторской практики, на наш взгляд требует определенного дополнения. Это касается необходимости признать, что аудитор может выразить несоответствующее мнение в случае, если проверенная финансовая отчетность не будет содержать никаких отклонений, но аудитор, вследствие влияния определенных обстоятельств, будет считать, что такие отклонения присутствуют, и признает основания для модификации.

Формирование неадекватных результатов выполнения заданий аудита финансовой информации, по нашему мнению, является следствием влияния ряда обстоятельств. В частности, могут быть идентифицированы:

обстоятельства, которые определяются содержанием и характером финансовой информации, исследуемой аудитором;

обстоятельства, которые определяются поведением лиц, ответственных за формирование информации, предоставляемой для проверки аудитору;

обстоятельства, которые определяются мероприятиями, осуществляемыми аудитором при выполнении соответствующих заданий.

Содержание и характер финансовой информации, влияющие на вероятность формирования неадекватных результатов аудита, определяются, исходя из признаков идентификации информации как самостоятельной предметной области аудита. Такая идентификация, прежде всего, дает возможность получить понимание, как пользователями, так и аудитором данных, совокупность которых формируется и может быть использована при определенных условиях с конкретной целью. В то же время, идентификация финансовой информации и ее элементов должна происходить по определенным правилам, алгоритмам, существование и соблюдение которых определяет степень доверия, как к отдельным элементам, так и к их совокупности. При этом может иметь место наделение данных, формирующих информацию, характеристиками, которые в действительности не могут быть для них свойственными.

Результатом указанных несоответствий является отождествление пользователями содержания финансовой информации и ее носителей (отчетности, прогнозов и т.д.), что приводит к необоснованному игнорированию влияния процесса формирования соответствующих форм на оценочные характеристики данных, которые в них включаются, и связанных с таким воздействием рисков. Как следствие, пользователи финансовой информации могут прийти к ложным выводам о возможностях ее применения в контексте достижения поставленных целей.

Исходя из этого, одним из основных факторов, который может повлиять на возможность получения и выражения неадекватных результатов аудита финансовой информации, должно быть признано поведение ответственных лиц во время ее формирования при заполнении соответствующих носителей. Поэтому, при оценке аудиторского риска необходимо учитывать ряд характеристик такого поведения.

При этом суждения могут быть применены как отдельные элементы работы аудитора, так и в качестве составляющих мероприятий аудита финансовой информации, которые могут предусматривать выбор, применение и оценивание результатов аудиторских процедур и / или выполнения процессов аудита. Учитывая это, могут быть идентифицированы факторы аудиторского риска, которые зависят от работы аудитора.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о необходимости идентификации факторов, влияющих на степень риска аудита финансовой информации.

Определение факторов, обуславливаемых содержанием и характером финансовой информации, поведением ответственных лиц при ее создании и мероприятиями, выполняемыми аудитором, дает возможность учесть максимально возможный перечень обстоятельств, прямо или косвенно способных повлиять на возможность получения и выражения аудитором неадекватных результатов его работы.

Исходя из этого, среди направлений дальнейших исследований может быть определение критериев и процедур оценки влияния каждого из идентифицированных факторов, как на общий уровень аудиторского риска, так и на его отдельные элементы. Значение ожидаемых результатов такого исследования будет заключаться в теоретическом обосновании оценочных характеристик аудиторского риска с учетом подхода, практическое применение которого будет способствовать определению средств нейтрализации влияния, как отдельных факторов аудиторского риска, так и их совокупности.

Литература

1. Андреев, В. Д. *Основы интегрированного риск-ориентированного внутреннего контроля и аудита хозяйствующих субъектов : учебное пособие / В. Д. Андреев. – Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 368 с.*

2. Бычкова, С. М. *Международные стандарты аудита : учебное пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова ; под ред. С. М. Бычковой. – М. : ТК Велби, Проспект, 2018. – 260 с.*

3. Нестеров, В.Н. *Модели оценки рисков существенного искажения на уровне предпосылок в целях разработки аудиторских процедур / В.Н. Нестеров, Д.И. Горячева // Казанский экономический вестник. – 2019. – №6 (44). – С.61-67.*

4. *О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317185/#dst100006*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

*Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,*

Романив А.О.,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Качество социально-экономического развития государства во многом зависит от моделей управления и кадрового обеспечения в бюджетной сфере. Бюджетный сектор является одним из столпов национальной экономики, поскольку обеспечивает непрерывную синхронную связь между всеми функциональными системами государства: экономической, социальной, гуманитарной, культурной, политической и т.п. Поэтому экономический анализ и оценка трудовых ресурсов бюджетных учреждений всегда актуальна.

Вопросы методики проведения анализа и оценки трудовых ресурсов предприятия рассматривали в своих работах многие отечественные и зарубежные ученые. В то же время работ, посвященных методологии исследования трудовых ресурсов бюджетного учреждения, существенно меньше, подобные вопросы затрагивали в своих трудах И.С. Астафурова [1], О.В. Власова [2], Н.М. Сергеева [3], А.А. Шнянина [4] и др. Однако, несмотря на имеющиеся научные наработки по данной проблематике существует потребность адаптации современных методик анализа трудовых ресурсов предприятия к особенностям функционирования бюджетных учреждений.

Качество и своевременность услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, зависит от уровня кадрового обеспечения и от уровня квалификации работников, которые непосредственно их предоставляют. Цель анализа - исследовать уровень обеспеченности бюджетного учреждения трудовыми ресурсами и эффективность их использования.

Анализ трудовых ресурсов бюджетного учреждения целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- анализ обеспеченности трудовыми ресурсами;
- анализ текучести кадров (движения кадров);
- анализ качественных характеристик;
- анализ условий труда;
- мотивация и оплата труда;
- эффективность труда работников бюджетных учреждений.

Анализ и оценку трудовых ресурсов бюджетного учреждения следует осуществлять с использованием таких видов анализа, как:

- структурно-динамический (методы горизонтального и вертикального сопоставимого анализов);
- параметрический (расчет коэффициентов и других относительных показателей);
- факторный (с использованием приемов элиминирования);
- эвристический (метод опроса, анкетирования, синектики и т.д.).

Учитывая специфику деятельности бюджетных учреждений, в частности то, что они предоставляют нематериальные услуги, целесообразно проводить анализ и оценивать работу как всех работников учреждения в целом, так и по отдельным группам, а именно:

основные работники (работники, оказывающие непосредственно услугу - врач, учитель, библиотекарь, полицейский и т.д.);

обслуживающий персонал (медсестра, программист, помощник судьи и т.д.);

вспомогательный персонал (уборщик, кладовщик, повар и т.д.);

администрация (главный врач, директор и т.д.).

В пределах выделенных групп в зависимости от вида деятельности учреждения целесообразно выделять подгруппы и проводить анализ по подгруппам.

Анализ обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами необходимо начинать с установления соответствия фактического заполнения штатных единиц и установленных нормативных значений. Фактическая численность работников не должна превышать штатных нормативов.

В процессе анализа изменения динамики и структуры работников учреждения необходимо сопоставлять изменение объемов услуг, предоставляемых учреждением с изменением количества потребителей услуг. Поскольку рост численности работников учреждения с неизменным объемом предоставляемых услуг или неизменным количеством потребителей этих услуг будет свидетельствовать о неэффективной работе учреждения и необоснованном использовании бюджетных средств.

Параллельно с проведением количественного анализа обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами необходимо оценить и проанализировать их качественный состав. Оценка качественного состава больше всего касается основных работников, непосредственно оказывающих услуги обществу. В рамках проведения этого анализа рассчитывают показатели, характеризующие образовательный и профессионально-квалификационный уровень работников.

Анализ движения трудовых ресурсов бюджетного учреждения является информативным для оценки текучести кадров и установления причин изменения контингента. Следующая группа показателей характеризует условия труда в учреждении. По нашему мнению, условия труда работников целесообразно оценивать по следующим показателям:

обеспеченность работников современными техническими средствами (персональными компьютерами, планшетами, индивидуальными инструментами и т.д.). Количество средств в расчете на человека или группу лиц в зависимости от учреждения;

проведение обучения (тренингов) для работников - количество мероприятий в год.

Качество предоставляемых бюджетным учреждением услуг зависит от качественных характеристик работников, оказывающих эти услуги. Высококвалифицированные работники как основного состава, так и обслуживающего останутся работать в бюджетном учреждении при соответствующем уровне оплаты труда. Вопрос мотивации работников бюджетных

учреждений рассмотрен в статьях Власовой О.В. [2] и Сергеевой Н.М. [3]. Авторы считают, что для работников учреждений, оказывающих услуги на частично платных условиях, кроме мотивации в материальной форме, важно удовлетворение нематериальных потребностей, таких, как уважение, признание, общение, самовыражение, потребность в лидерстве, а для работников учреждений, предоставляющих услуги на полностью бесплатной основе и финансируемых только из бюджета, основой мотивации должна быть материальная составляющая. Но оклады и штат в таких учреждениях регламентируются государством. Поэтому стоит вводить нематериальные стимулы, например, проводить конкурсы на лучшего сотрудника, награждать грамотами и памятным подарками.

Особенностью в организации труда бюджетного учреждения является то, что работники не производят продукции, а предоставляют нематериальную услугу. Поэтому именно рабочее время является одним из натуральных измерителей труда, вложенного работником в предоставление соответствующей услуги (образовательной, медицинской, административной и т.д.). В связи со спецификой и различным отраслевым направлением бюджетных учреждений существуют значительные различия в нормировании рабочего времени их работников.

Параллельно с исследованием фонда рабочего времени необходимо провести анализ фонда оплаты труда бюджетных работников. Для этого проводят структурно-динамический анализ. Исследуются темпы роста фонда оплаты труда в целом и оплаты труда работников различных групп. Проводится структурный анализ фонда оплаты труда, в пределах которого определяется удельный вес: фонда основной заработной платы, фонда дополнительной заработной платы, поощрительных и компенсационных выплат.

Завершающим этапом анализа трудовых ресурсов бюджетного учреждения является оценка их эффективности, которая должна быть выражена интегральным показателем, содержащим ряд внутренних показателей работы сотрудников и оценку их работы потребителями услуг.

Таким образом, руководству бюджетного учреждения следует систематически проводить анализ трудовых ресурсов по указанным направлениям. По результатам анализа работать над путями улучшения качества работы сотрудников, способов их мотивации и конечного результата - повышение эффективности работы сотрудников и учреждения в целом.

Литература

1. Астафурова, И.С. Особенности оценки использования фонда заработной платы в бюджетном учреждении / И.С. Астафурова, О.В. Абдулина // *Актуальные вопросы современной экономики*. – 2019. – №4. – С. 157-161.
2. Власова, О.В. Пути повышения трудовой мотивации персонала медицинской организации / О.В. Власова // *Региональный вестник*. – 2020. – №11 (50). – С. 102-104.
3. Сергеева, Н.М. Процедура внедрения системы менеджмента качества в деятельность медицинской организации / Н.М. Сергеева // *Карельский научный журнал*. – 2017. – №3(20). – С. 134-136.
4. Шнянина, А.А. Методология анализа затрат на оплату труда в бюджетных учреждениях / А.А. Шнянина // *Вектор экономики*. – 2019. – 6 (36). – С. 19-29.

УЧЕТНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР

*Житная И.П., д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и финансов в АПК,*

*ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»,
г. Луганск*

В большинстве странах одним из основных способов реализации функций власти является размещение государственных заказов. Органы государственного управления путем закупок осуществляют размещение государственного заказа. Существует несколько определений понятий государственный и муниципальный заказ. Под государственным заказом понимают совокупность заключенных государственных контрактов на поставку товаров или оказанию услуг за счет государственного бюджета. Также государственный заказ может выступать в качестве предложения, которое дается уполномоченной государственной организацией другой организации-поставщику для федеральных и региональных государственных нужд. Например, строительство и ремонт школ, приобретение лекарств для пенсионеров и ветеранов, покупка компьютеров для чиновников, создание и выпуск новых образцов вооружений и военной техники для армии – все это государственные заказы. Муниципальный заказ - заказ со стороны органов местного самоуправления и уполномоченных ими муниципальных учреждений на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов.

Но прежде, чем говорить о целях и задачах управления закупками, остановимся на терминологическом аспекте этой области. Государственные закупки – это совокупность различных функций и действий, которые ориентированы на повышение централизованной управляемости, уменьшение расходов государственного бюджета, контроль над материальными потоками и обеспечение нужд государственных учреждений.

Закупка товара, работы, услуги - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном настоящим Порядком. Закупка начинается с определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае если в соответствии с настоящим Порядком не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика), закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

Можно выделить характерные признаки государственных закупок:

эти закупки осуществляются за счет средств государственного бюджета; закупки товаров, работ, услуг осуществляются для государственных нужд, для осуществления государственных задач не имея цели дальнейшей перепродажи;

направлены на эффективное расходование, либо на уменьшение расходов из государственного бюджета [1].

Проведение государственных закупок на территории Луганской Народной Республики – это неотъемлемая часть проведения публичных закупок.

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств на территории Луганской Народной Республики вступает в силу постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 «О закупке товаров работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» [3]. Данный нормативно-правовой акт определяет Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики и регулирует отношения, направление на эффективное использование бюджетных средств, создание конкурентной сфере закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ и услуг, определяет сроки и процедуры осуществления закупок.

Порядок применяется ко всем заказчикам и закупкам товаров, работ и услуг, на территории Луганской Народной Республики». Заказчиком применяется процедура закупки при условии если стоимость предмета закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 300 тысяч российских рублей, если стоимость работ, в том числе связанных с капитальными расходами (строительство новых, расширение, реконструкция, в том числе техническое переоснащение, реставрация, капитальный ремонт объектов строительства) равна или превышает 3 миллион российских рублей [3].

Учитывая многочисленные запросы бюджетных предприятий, организаций и учреждений о предоставлении информации для планирования проведения допороговых закупок формируются статистическая информация в разрезе видов экономической деятельности в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД-2010), применяемой на территории Луганской Народной Республики в соответствии с Распоряжением Совета Министров Луганской Народной Республики от 12.03.2015 №02-05/32/15.

Госкомстат Луганской Народной Республики, в рамках проведения государственного статистического наблюдения за изменениями цен (тарифов) на потребительские товары (услуги), проводимого согласно Государственного плана статистических работ на 2020 год, утвержденного распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 23.12.2017 №816/12/02, располагает данными о средних розничных ценах, по определенному Перечню товаров (услуг), на потребительском рынке Луганской Народной Республики.

Средние розничные цены предназначены для расчета индексов цен на потребительские товары и услуги. Корректность применения данных цен в иных целях Госкомстат Луганской Народной Республики не определяет.

Кроме того, Госкомстат Луганской Народной Республики с целью оперативного информирования Совета Министров Луганской Народной Республики о ценовой ситуации на потребительские товары, осуществляет мониторинг цен на отдельные виды товаров. Информация о мониторинге цен на отдельные виды товаров по регионам Луганской Народной Республики публикуется на официальном сайте Госкомстата Луганской Народной Республики.

Следует отметить, что в Российской Федерации вопросы государственных закупок регулируются:

Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»;

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание этих нормативных актов частично схоже с нормами нормативно-правовых актов, действующий на территории Луганской Народной Республики.

Таким образом, государственный заказ - оказание услуг за счет средств государственного бюджета, совокупность заключенных государственных контрактов на поставку товаров и производство работ. При его размещении соблюдаются определенные принципы: прозрачности, равенства, ответственности, эффективности, экономичности, законности, а также принцип контроля. А порядок государственных закупок четко регламентирован законодательством.

Литература

1. Герасименко, А.А. *О понятии и принципах государственных закупок [Электронный ресурс] / А.А. Герасимчук // Теология. Философия. Право. – 2020. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-i-printsipah-gosudarstvennyh-zakupok>*

2. Лобанова, З.И. *Методологические аспекты анализа системы управления государственными закупками товаров, работ и услуг / З.И. Лобанова, Г.Э. Путивец // The Scientific Heritage. – 2019. - № 37. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-analiza-sistemy-upravleniya-gosudarstvennymi-zakupkami-tovarov-rabot-i-uslug>*

3. *О закупке товаров, работ и услуг на территории ЛНР: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015г. № 02-04/408/15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://merlnr.su/docs/doc-sovmin/post_sm/post_sm_gz/545-postanovlenie.html*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

*Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
Быстрых О.С.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Деятельность любой организации, функционирующей в рыночной экономике, независимо от её сферы – коммерческой или бюджетной, предусматривает получение доходов и осуществление расходов. Принципиальное различие заключается в источниках доходов: если коммерческая структура их зарабатывает самостоятельно, то бюджетная организация, как правило, из бюджета же и финансируется. Но в настоящее время бюджетные организации зачастую оказывают юридическим и физическим лицам платные услуги, и это даёт дополнительные основания рассматривать результаты их деятельности не только с точки зрения исполнения сметы, но и с точки зрения формирования финансового результата как такового.

В соответствии с Законом ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» [1] любая организация обязана вести бухгалтерский финансовый учёт и формировать финансовую отчётность. На практике составление финансовой отчётности в составе баланса, отчёта о финансовых результатах и иных форм практикуется лишь в коммерческой сфере. Исходя из этого современные подходы к учёту и формированию отчётности о финансовых результатах в организациях государственного сектора являются весьма актуальными.

Бюджетное учреждение представляет собой муниципальное или государственное учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы [2], в том числе по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам.

Бухгалтерский учёт исполнения бюджета и сметы доходов и расходов бюджетных учреждений представляет собой бюджетный учёт. Принципы ведения бухгалтерского учёта в бюджетных организациях строятся на нормах, установленных Законом ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» [1], который определяет правовые основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности в Республике. Также на сайте Министерства финансов ДНР [3] публикуются новации бюджетного законодательства такие как:

Закон ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [2];

акты правительства ДНР;

нормативно-правовые акты Министерства;

коды бюджетной классификации;
методические материалы и т.д.

Однако, если в коммерческом секторе ведение учёта и формирование отчётности осуществляются на мощной нормативной базе международных стандартов или основанных на них национальных, то в бюджетной сфере Республики процесс стандартизации учёта только начинается. Незавершенность нормативной базы бюджетного учёта препятствует полноценному развитию бюджетной системы ДНР.

Исходя из развития политики ДНР и её направленности на дальнейшую интеграцию, в первую очередь, с Российской Федерацией (далее – РФ), можно сделать вывод о том, что необходимо дальнейшее скоординированное развитие и усовершенствование нормативно-правового и методического обеспечения учёта в бюджетных учреждениях нашей Республики. Поэтому изучение опыта ведения бюджетного учёта в РФ считаем важным и нужным.

Деятельность бюджетных учреждений в РФ зависит от предмета и целей деятельности, определяемых в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами. Финансовая деятельность бюджетных организаций регулируется не только Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» [5], а и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» [4], поскольку они являются одной из форм некоммерческих организаций.

Следует отметить, что, в силу особенностей деятельности бюджетных организаций в РФ, правила ведения учёта в них в некоторых отношениях отличаются от общих правил бухгалтерского учёта в коммерческих организациях.

Но как и все хозяйствующие субъекты РФ, бюджетные учреждения определяют результаты финансово-хозяйственной деятельности на конец финансового года. Финансовый результат определяется путём сопоставления суммы доходов и расходов организации за отчётный период. Субсидии, предоставляемые бюджетной системой РФ, являются основным источником доходов на выполнение государственного задания бюджетным учреждением. Бюджетный учёт ведётся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ [6], Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» [5] и иными нормативными правовыми актами РФ.

Конечный финансовый результат работы бюджетной организации за определенный отчётный период определяется на основании данных бухгалтерского баланса, который формируется на основании сальдовых остатков соответствующих счетов бюджетного учёта. Возможности руководителей учреждения сохранить и увеличивать вверенные им денежные средства и материальные ресурсы определяются по показателям баланса. Что касается европейских стран, то там бухгалтерский баланс служит отчётностью об уровне финансового состояния компании.

Для того, чтобы определить финансовый результат текущего отчётного периода, нужно найти разницу между доходами и расходами, которые были начислены за этот период. По окончании финансового года начисленные

доходы и признанные расходы подлежат отражению на счетах учёта финансовых результатов текущего финансового периода, после чего подлежат закрытию на счёт финансового результата прошлых отчётных периодов.

Таким образом, в силу специфики деятельности бюджетных учреждений бухгалтерский учёт и определение финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности чётко регламентируется нормами действующего законодательства, а также подлежит строгому контролю со стороны органов государственной власти РФ. В данный момент бухгалтерский учёт в РФ направлен на развитие нормативного обеспечения и приведение его в соответствие с международными стандартами.

Что касается бюджетного учёта ДНР, то несмотря на развитие его нормативно-правового обеспечения, всё равно этого недостаточно.

Вопрос формирования финансового результата бюджетной организации в настоящее время актуален, и для этого необходимо, как иметь соответствующую нормативную базу, так и учитывать зарубежный опыт. Исходя из развития политики ДНР и её направленности на дальнейшую интеграцию, в первую очередь, с РФ, можно сделать вывод о том, что необходимо дальнейшее скоординированное развитие и усовершенствование нормативно-правового и методического обеспечения учёта в бюджетных учреждениях нашей Республики. Считаем, что нужно иметь собственные, утверждённые на республиканском уровне, отраслевые нормативы, как базирующиеся на международной практике, так и учитывающие местную специфику.

Литература

1. *О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 Постановление № 1-72П-НС] – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*
2. *Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]: закон ДНР от 28.06.2019 № 46-ПНС. – Режим доступа: <https://dnronline.su/download/46-iins-ob-osnovahbyudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>*
3. *Министерство финансов Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/>*
4. *О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон [Принят Государственной Думой 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019)] – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9015223>*
5. *О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: Федеральный закон [Принят Государственной Думой 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018)] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/*
6. *Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/*

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях хозяйствования чрезвычайно важно успешное функционирование бюджетных учреждений, так как они создаются государством для достижения социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей по охране здоровья населения, развитию физической культуры и спорта, удовлетворению духовных и других нематериальных потребностей населения, граждан, защиты прав, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Структурно-логическая модель механизма финансирования бюджетного учреждения отражает тесную связь между двумя основными функциями государственных финансов: финансовой поддержкой и финансовым регулированием. Эта взаимозависимость проявляется в определении перечня источников, форм и методов привлечения финансовых ресурсов, правового режима и организации финансового контроля (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения

Среди всех проблем, связанных с введением финансового контроля, центральной является проблема оценки эффективности использования бюджетных ресурсов, имущества и, непосредственно, самой контрольной деятельности.

Критериями эффективности могут быть нормативно установленные и обоснованные внутренними документами проверяемого объекта, стандарты качества работы и контроля, на основании которых возможно осуществить сравнительный анализ и оценить степень реализации задач, функций, отдельных видов деятельности, финансовых операций объектами проверки.

На основании анализа сущности финансов и государственного контроля можно сделать вывод, что эффективность государственного финансового контроля двояка, в том числе: эффективность финансового контроля с точки зрения системы управления (эффективность деятельности контролирующих органов) и эффективность финансового контроля государственных расходов.

Эффективность контроля зависит от: точного определения его задач, правильного планирования работы; использования в комплексе различных видов, форм и методов контроля; правильного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов; действенного контроля за выполнением решений, принятых по материалам контроля; постоянного изучения передового опыта организации работы и ее распространения; совершенствование методики осуществления контроля [1, с. 156]

В экономической литературе, раскрывающей теоретические вопросы эффективности финансового контроля, иногда наблюдается подмена фундаментальных подходов. Выделяя задачу анализа эффективности финансового контроля, ученые акцентируют внимание на вопросах эффективности деятельности регулирующих органов. Таким образом, вопросы эффективности бюджетных расходов остаются вне анализа.

Отправной точкой для разработки методологии оценки эффективности внутреннего финансового контроля является установление критериев измерения эффективности управления государственными финансами. В значительной степени эффективность и действенность контроля за использованием бюджетных средств является следствием наличия или отсутствия нормативной базы, обеспечивающей эффективность государственных расходов, особенно законодательных определений таких терминов, как «бюджетная цель», «результат запланированных бюджетных расходов», «наилучший результат расходования бюджетных средств».

На современном этапе оценка деятельности бюджетного учреждения по итогам контроля осуществляется в основном по двум направлениям [2]: суммы выявленных финансовых нарушений по актам ревизий; наличие и количество возбужденных уголовных дел. Главной задачей при этом является обеспечение ответственности руководителя за все аспекты деятельности возглавляемой учреждения, за достижение конкретных результатов в вопросах экономии и эффективного использования бюджетных средств, а также выполнение плановых заданий и т.д. [3, с. 18]. Порядок исследования системы внутреннего контроля с учетом оценок риска приведен в МСА 315 [4].

В общем виде модель оценки системы внутреннего контроля бюджетного

учреждения в соответствии с Международными стандартами аудита имеет следующий вид (рис.2).

Рис. 2. Модель оценки системы внутреннего контроля бюджетного учреждения в соответствии с Международными стандартами аудита

Подводя итог, следует отметить, что внутренний финансовый контроль и контроль за расходами бюджетных учреждений не могут быть эффективными, если они не обеспечивают неотвратимости наказания нарушителей финансовой дисциплины, восстановления нарушенных прав человека, государства или общества, компенсации потерь, предотвращения будущих нарушений. Именно эти целевые индикаторы должны служить мерой успешности реформы системы государственных финансов в республике.

Литература

1. Басанцов, И. В. Теоретические и методические основы оценки эффективности государственного финансового контроля / И. В. Басанцов // Вестник Сумского государственного университета. Сумы, 2014. - № 6 (65). - С. 149 - 156. (Серия Экономика).

2. Бондарь, О.В. Проблема отсутствия оценки деятельности бюджетных учреждений по итогам внутреннего финансового контроля и направления ее решения / О.В. Бондарь, А.В. Кантаева// Международный сборник научных трудов, 2010. - Выпуск 2(20). С.53-69.

3. Микрюкова, Л. Внедрение внутреннего аудита в бюджетных учреждениях /Л. Микрюкова, А. Млинцова// Научный вестник МНУ имени В.А. Сухомлинского. Экономические науки, 2016. - №1. - С. 17-21.

4. Международные стандарты аудита (МСА) ISA/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.audit-it.ru/terms/audit/>

АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Коваль А.А.,
преподаватель кафедры учета и аудита,
Русанова К.К.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Комплексная автоматизация предприятия, на первый взгляд, может показаться масштабным и нецелесообразным мероприятием. Тем не менее, многие компании избрали стратегический подход, состоящий в отказе от небольших проектов автоматизации на уровне отделов, подотделов или отдельных процессов, сосредоточив внимание на более крупной цели – полностью автоматизированном предприятии, что обусловлено современными условиями и необходимостью обеспечения функционирования предприятий в дистанционном режиме.

Автоматизация предприятия – это систематический анализ процессов организации для обеспечения оптимальной производительности при поиске ручных процессов, которые можно заменить интеллектуальными цифровыми альтернативами.

Во время пандемии многие предприятия столкнулись с необходимостью автоматизировать свои бизнес-процессы. Это было необходимо для перехода на удалённый формат работы, освоения онлайн-продаж, более эффективного взаимодействия с клиентами. В первую очередь с необходимостью автоматизации столкнутся бизнесы, тесно связанные с офлайном: промышленность, ритейл, общепит и другие. Тем компаниям, которые могут функционировать в онлайн, тоже пришлось пересмотреть многие процессы. В первую очередь это коснется задач, требующих личного участия – например, визирования документов: личная подпись уступила место электронной.

Но далеко не все компании в кризис смогли позволить себе дополнительные расходы на труд специалистов – им пришлось прибегать к помощи более дешевых автоматизированных сервисов: бесплатные платформы по ведению учета с ограниченными функциями, конструкторы сайтов, инструменты для оптимизации контекстной рекламы, платформы сквозной аналитики.

Тем не менее, даже незначительная базовая автоматизация учетных и управленческих процессов помогает предприятию повысить эффективность принятия и реализации управленческих решений.

С помощью автоматизации управленческих и учетных процессов можно решить целый ряд задач, она позволяет выполнять следующие операции:

- оперативно вести деятельность компании, включая учет и контроль;
- автоматически формировать документы любого типа при работе с контрагентами и банками;

создавать отчеты в любом разрезе деятельности и за любой период;
контролировать любые отклонения от нормы методом сравнения фактических показателей с запланированными.

Автоматизация управленческой деятельности всегда подкреплена поддержкой соответствующего программного обеспечения, которое не ограничивает технические возможности и не создает никаких учетных проблем даже в дистанционном режиме работы.

Основные средства для автоматизации бизнеса:

облачные сервисы хранения и передачи данных;

различные автоматизированные системы ведения учета (1С, Парус, Сбер-онлайн, онлайн-консалт и т.д.);

Excel;

ERP-системы (для крупных предприятий) [1].

Любая из вышеперечисленных программ может содержать нужный функционал. При этом некоторые отдельные блоки могут отсутствовать. При выборе программного продукта следует сравнить особенности системы с потребностями управленческого учета компании. Таким образом, можно выбрать наиболее оптимальный вариант программы автоматизации учетных и управленческих процессов.

На предприятии могут использоваться инструменты автоматизации для различных аспектов бизнеса, таких как ведение бухгалтерского учета, рабочий процесс маркетинга, процесс веб-контента, процесс продаж, процесс закупки, управление рабочим процессом и многие другие. Вы можете использовать системы автоматизации для чтения различных данных о сотрудниках, чтобы повысить их удовлетворенность, но не дожидаясь ежегодного обзора.

Основной целью автоматизации является повышение качества и доступности исполнения процесса. Автоматизированный процесс обладает более стабильными характеристиками, чем процесс, выполняемый в ручном режиме. Во многих случаях автоматизация процессов позволяет повысить производительность, сократить время выполнения процесса, снизить стоимость, увеличить точность и стабильность выполняемых операций, обеспечить выполнение процессов в дистанционном режиме.

Что касается осуществления автоматизации процессов, то оно возможно благодаря использованию таких систем, как:

CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами;

OLAP – аналитическая обработка в реальном времени;

ERP – управление ресурсами предприятия.

Что же касается офисных функций, здесь в первую очередь нужна автоматизация документооборота и финансовых систем [2]. Путем автоматизации процессов организации, особенно тех, которые традиционно выполнялись вручную, можно добиться значительных улучшений в:

эффективности – путем оптимизации и ускорения внутренних процессов за счет сокращения ручного ввода и обработки запросов;

продуктивности – за счет выявления тенденций в производительности и узких мест и принятии мер для улучшения результатов;

последовательности – за счет выполнения заданного порядка задач или действий в соответствии с планом, и своевременного устранения отклонений;

удовлетворении от работы – путем избавления от скучной рутинной работы, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на более ценной и полезной деятельности;

точности – за счет сокращения количества ошибок, ограничив ручной ввод данных, добавив контрольные точки и проведя аудит соответствия;

конфиденциальности – гарантируется безопасность хранения информации [3].

К дополнительным преимуществам, которые достигаются при автоматизации процессов на предприятии можно отнести: возможность функционирования предприятия в дистанционном режиме, соблюдение правил, сокращение циклов утверждения, уменьшение ручной обработки, повышение удовлетворенности сотрудников, постоянное улучшение процесса, лучшее управление рабочей нагрузкой, уменьшение количества ошибок.

Автоматизация бизнеса на основе современных инновационных подходов, технических средств и информационных технологий является неотъемлемой частью обеспечения функционирования всех предприятий в современных реалиях. Внедрение интегрированной автоматизированной системы для любого предприятия является одной из наиболее трудоемких и дорогостоящих программ развития.

В этих условиях чрезвычайно велика роль руководителей предприятий, принимающих решения стратегического характера в области компьютеризации. Главное – выработка стратегии развития автоматизации предприятия, которая гарантировала бы достижение целей предприятия. Эта стратегия должна базироваться на достигнутом уровне автоматизации управления, опыте разработчиков, особенностях организации производства, финансовых и кадровых возможностях предприятия, мировых тенденциях. Наиболее важной составляющей этой стратегии является в ряде случаев обоснование и принятие решений по выбору системы автоматизации деятельности предприятия в целом или отдельных процессов. Поэтому необходимо, чтобы руководители предприятий были знакомы с концепциями современных информационных технологий, способами их проектирования и внедрения.

Литература

1. *Автоматизация управленческого учета на предприятии*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.1cbit.ru/blog/avtomatizatsiya-upravlencheskogo-ucheta-na-predpriyatii/>.

2. *Автоматизация 3.0: какие процессы придется перестроить из-за глобального перехода на удаленку*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/avtomatizaciya-2020/>.

3. *Автоматизация процессов на предприятии*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/services/103547-avtomatizaciya-processov-na-predpriyatii>.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

*Коваль А.А.,
преподаватель кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных публикациях все чаще встречаются заметки об угрозах для образовательного сектора из-за пандемии. Некоторые авторы считают, что из-за сорванного учебного процесса для миллионов обучающихся, миру грозит деградация, поскольку уровень образованности населения значительно снизится. В свою очередь ООН вводит новый термин – «катастрофа поколений», тоже из-за отсутствия нормального учебного процесса.

Одним из вариантов решения проблемы образовательного кризиса, стало образование с применением информационных технологий и элементов дистанционного обучения.

Дистанционная форма обучения – это одна из форм организации образовательного процесса в удаленном режиме. Взаимодействие преподавателей и обучающихся происходит с помощью современных средств коммуникаций: телефонов, планшетов, компьютеров, сети Internet, веб-камер, видеоматериалов, E-mail и т.д.

В образовании, с одной стороны, есть положительные изменения, поскольку запущены механизмы создания новой модели образовательного пространства, изменились запросы людей на образование, с другой – негативные последствия в том, что для большинства потеряно ресурс, на котором держалась вся система образования [1].

Анализ современных тенденций деятельности образовательной отрасли дал возможность идентифицировать проблемы и преимущества внедрения дистанционного обучения. Среди недостатков можно выделить следующие:

– техническая неготовность (реальность показала, что не все учебные заведения технически подготовлены к проведению лекций и семинаров в удаленном формате, оцениванию знаний с помощью дистанционных платформ и автоматизированных тестов, что обусловлено отсутствием необходимой техники, ее устареванием или нестабильным Интернет подключением);

– информационная необразованность (не все участники образовательного процесса владеют навыками работы с современными информационными технологиями, ресурсами и социальными сетями такими как Moodle, Zoom, Skype, Viber, Telegram, Messenger и т.д. Это привело к увеличению нагрузки на научно-педагогических работников и требует обучения программному обеспечению и совместной практической деятельности) [2];

– методическая необеспеченность (отсутствие научно-методической и справочной информации регламентирующей нормы, правила и требования к проведению образовательного процесса с применением информационных технологий);

– финансовые перерасходы (обеспечение выполнения работ и финансовые процессы усложняются растущей расхождением между плановым бюджетом и фактическими затратами деятельности);

– психологические барьеры (в первую очередь обусловлены менталитетом населения, так как не все готовы к самоорганизации, восприятию материала при отсутствии живого общения и невозможности индивидуального консультирования; значительному увеличению нагрузки – увеличение времени на переписку со студентами, поскольку онлайн-курсы предусматривают более детальное описание домашнего задания, чем обычно в аудитории).

В то же время, среди положительных аспектов использования дистанционного обучения преподаватели и студенты отмечают, что качество дистанционного образования не уступает качеству обучения лицом к лицу. Студенты отмечают, что развитие дисциплины и самоорганизации, дает возможность получить образование в удобное время и удобном месте и равный доступ к образованию, независимо от места проживания, состояния здоровья или социального статуса.

Преподаватели указывают на обновленную роль педагога, который становится «тьютором» – наставником-консультантом, который координирует процесс обучения, постоянно совершенствуя собственные знания и навыки. Новый подход при организации образовательного процесса в образовательных организациях потребовал от преподавателей изменения процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия [2].

Пандемия обусловила необходимость применения крупнейшей и самой быстрой трансформации педагогической деятельности и методик оценивания. Выпускники, успешно освоившие специальность в дистанционном режиме, ценятся на рынке вакансий, ведь сегодня работодатели ищут выпускников, способных быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям общества, нацеленных на решение проблемных вопросов, а также тех, кто может умело оперировать в сети Интернет. Исключением из этой тенденции является выпускники с медицинской специализацией.

После карантина мир будет меняться. В образовании будет происходить постепенный переход к массовому онлайн-обучению. Это экономически более выгодна система, и это дает больше равных шансов на качественное образование. В принципе онлайн-обучения дает возможность слушать лекции и получать знания от лучших учителей.

Популярные международные бизнес-школы, чтобы оставаться конкурентоспособными на достаточно плотном рынке, предлагают онлайн-программы по ценам значительно ниже по сравнению со своими традиционными программами. Кроме того, с целью содействия быстрому переходу на дистанционное обучение, многие образовательные организации обратилось к разработчикам онлайн-программ, популярность которой сейчас стремительно набирает обороты.

Несмотря на то, что пандемия повлияла на применение экстренных мер организации удаленного обучения в краткосрочной перспективе, нет сомнений в том, что образовательная сфера в будущем продолжит двигаться в

направлении развития данной формы с целью обеспечения доступности образования [3].

В целом, COVID-19 привел к серьезным структурным изменениям в учреждениях высшего образования, обусловленных конкурентной динамикой, изменением потребностей студентов, развитием и распространением новых технологий обучения, сокращением количества иностранных студентов, а также к закрытию, объединению и реструктуризации университетов из-за сокращения финансирования.

Учитывая конкурентную борьбу и современные требования, образовательным организациям стоит рассмотреть возможность формирования стратегических международных партнерских отношений, которые будут иметь потенциал для повышения эффективности работы, что приведет к повышенной конкурентоспособности. Эти стратегические партнерства могут содействовать сотрудничеству во многих аспектах, включая предприятия, научно-исследовательские ассоциации и государство.

На фундаментальном уровне COVID-19 ставит вызов основной деятельности высших учебных заведений по поддержке студентов через широкий спектр учебных программ. Это существенно затрудняет реализацию интерактивного, лично-направленного традиционного аудиторного обучения, основанного на многолетнем опыте университетов. Для приспособления к длительной пандемии, от университетов требуются гибкие и надежные модели образования, которые позволят непрерывно адаптироваться к разным этапам пандемии. COVID-19 ускорил и активизировал долговременные педагогические тенденции, создавая эксперимент, в котором проверяются и оцениваются многочисленные инновации. Первые признаки свидетельствуют о том, что многие нововведения, примененные во время пандемии, будут полезными для студентов и после кризиса.

Литература

1. Лиховид И. Пандемия и образование / И. Лиховид // 11 августа, 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://day.kyiv.ua/ru/article/den-ukrainy/pandemiya-i-obrazovanie>

2. Активные методы обучения на занятиях по «Физической культуре и спорту» [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / АлтГУ; сост.: Е.В. Романова, О.А. Лопатина, П.Я. Дугнист. – Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2019. – Режим доступа: <http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/6557/book.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

3. Перспективы образования: Учиться становится. Рекомендации по организации консультаций в фокус-группах заинтересованных сторон. (сентябрь 2019 г. – август 2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2020-02/RU-Futures%20of%20Education%20-%20Stakeholder%20Focus%20Group%20Consultation%20Guidelines.pdf>

КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*Криштопа И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
Красножон Е.А.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Учитывая требования сегодняшнего дня, расчеты с работниками, бюджетом и за товары, работы и услуги бюджетные учреждения Донецкой Народной Республики (ДНР) осуществляют безналично. Для проведения безналичных расчетов учреждения открывают в органах Республиканского казначейства ДНР по территориальному подчинению лицевые счета получателей бюджетных средств и лицевые счета по учету внебюджетных средств [1, 2]. Счета по учету внебюджетных средств открываются на имя бюджетных учреждений - распорядителей бюджетных средств и их структурных подразделений в разрезе кодов классификации доходов бюджета согласно законодательству [3].

Лицевые счета получателей средств являются Основным источником информации об исполнении бюджета по расходам республиканского (местного) бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов. Поэтому можно сказать, что для бюджетного учреждения такой счет является основным. Именно при открытии данного счета необходимо не только предоставить заявление и карточку с образцами подписей и печати, но и копии регистрационных документов организации. Однако открытие данного лицевого счета не возможно, если не открыть лицевой счет главного распорядителя средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, т.е. сначала открывают лицевые счета вышестоящие органы управления (министерства, ведомства), а затем подведомственные организации.

Учет и контроль операций на лицевых счетах занимает особое место в учете бюджетного учреждения, поскольку подтверждает целевое и эффективное использование бюджетных средств и предоставляет основные показатели для отчетности по выполнению сметы – поступление средств и кассовые расходы.

Для полноценного учета бюджетных средств и контроля за их целевым использованием, согласно закону о государственном бюджете ДНР на определенный финансовый год, в органах Республиканского казначейства открываются лицевые счета на каждый год отдельно, а после окончания финансового года они возобновляются.

Текущий и последующий контроль поступления, учета и использования средств имеет важное значение, как для бюджетного учреждения, так и для государства. Текущий контроль денежного обращения и операций на лицевых счетах учреждения проводится на стадии осуществления этих операций руководителями учреждений и их подразделений, а также бухгалтерской

службой во время выполнения ими функциональных обязанностей. Работники учета, ответственные за ведение операций на лицевых счетах, должны осуществлять повседневный текущий контроль полноты, правомерности и своевременности операций, связанных с поступлением средств и их правильным и эффективным использованием. Чтобы выполнить такую задачу, бюджетное учреждение осуществляет аналитический учет поступлений денежных средств и кассовых расходов. Кассовыми расходами считаются все выплаты или перечисления, совершенные по лицевому счету, как наличными, так и путем безналичных перечислений. Учет средств на лицевых счета обеспечивает пользователей информацией о кассовом исполнении сметы и остатках неиспользованных ассигнований на каждую конкретную дату. Последующий контроль операций с денежными средствами осуществляется при проведении ревизий контрольно-ревизионной службой и проверок налоговыми органами.

Контроль операций на лицевых счетах осуществляется в несколько этапов с использованием различных видов, методов и приемов контроля (документальный, фактический контроль, контроль с применением методов экономического анализа).

Одними из первых этапов является просмотр остатков лимитов бюджетных обязательств на счетах учреждения и объемов финансирования по кодам классификации расходов, определение очередности платежей по их важности, необходимости для функционирования. Эта работа выполняется главным бухгалтером по согласованию с руководителем учреждения и является предварительным видом контроля.

При подготовке пакета документов для проведения платежей осуществляются мероприятия текущего контроля, состоящие из правильности определения вида средств, за счет которых будет произведена оплата (платежное поручение, уведомления, реестры, накладная, акт, соглашение, документация по результатам процедур закупок), проверку реквизитов и подпись платежных документов.

Предварительный контроль органы Казначейства осуществляют на этапе постановки на учет бюджетных обязательств, в том числе финансовых.

Следующим этапом контроля операций на лицевых счетах является проведение внешнего текущего контроля платежных документов специалистом Республиканского казначейства ДНР, то есть проверка правильности оформления платежных поручений, заявок на получение наличных денег, наличие лимитов бюджетных обязательств и свободных средств на бюджетных счетах. При соответствии требованиям на основании платежных документов осуществляется соответствующий платеж и готовится выписка с лицевого счета о движении денежных средств, что также является элементом внешнего текущего контроля осуществленного специалистом Казначейства.

По результатам полученных выписок с лицевых счетов и документов, подтверждающих проведение платежей и поступления средств работником бухгалтерской службы, осуществляются записи в учетных регистрах учреждения синтетического и аналитического учета (мемориальные ордера,

карточки аналитического учета кассовых расходов, главную книгу «Журнал-главная»).

На основании данных о движении денежных средств на лицевых счетах бюджетных учреждений формируется также отчетность о выполнении сметы доходов и расходов, где отражаются данные о поступлении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, осуществлении кассовых расходов в разрезе классификационных групп, что можно отнести к элементам внутреннего последующего контроля. Кроме того, главным бухгалтером учреждения проводится ежемесячная сверка операций по движению лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов, учтенных на лицевых счетах, что подтверждается составлением реестров и справок подписываемых вместе со специалистами Казначейства.

Специалистами контрольно-ревизионной службы во время инспектирования финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения осуществляется проверка правильности проведения операций на лицевых счетах, отражения бухгалтерских записей, эффективного и целевого использования средств. Проверка правильности проведения операций на лицевых счетах осуществляется сплошным порядком за весь ревизионный период. Во время проверки применяются в основном методы документального контроля – проверка документов по сути, содержанию, формальным признакам, арифметическая, встречная и логическая проверка документов.

Следовательно, проведение операций с денежными средствами на лицевых счетах, отражение их в учете и отчетности требует постоянного внутреннего контроля за их осуществлением с использованием различных методов документального контроля. При этом основными задачами контроля является целевое, эффективное использование бюджетных средств и предупреждение, недопущение бюджетных правонарушений.

Литература

1. Инструкция о порядке открытия и ведения Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов республиканского (местного) бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики: утверждена приказом Минфин ДНР от 01.07.2019 №100 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2019/07/pr_100_ot_01-07-2019.pdf.

2. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями бюджетных средств от приносящей доход деятельности: утвержден приказом Минфин ДНР от 13.08.2019 №132 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2019/08/pr_132_ot_13-08-2019.pdf.

3. Указания о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики: утверждены приказом Минфин ДНР от 01.07.2019 №97, [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2019/07/pr_97_ot_01-07-2019.pdf.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Мехедова Т.Н. канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
Гончар С.А.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Развитие экономики на современном этапе характеризуется нестабильностью, все более частыми кризисами, охватывающими все сектора экономики большинства стран мира. В этих условиях задача экономической науки – предупреждать и предотвращать кризисы как отдельных предприятий, так и экономики в целом. Для выявления и минимизации рисков первоочередным шагом является финансовый анализ, который дает объективную и достоверную информацию об имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсах, о резервах улучшения финансового состояния предприятия.

Вопросы оценки финансового состояния предприятия находят отражение в многочисленных работах специалистов. Среди них наиболее значимыми являются работы отечественных и зарубежных ученых: Н. Г. Чумаченко, И. А. Бланка, Г. В. Савицкой, Л. А. Лигоненко, А. Д. Шеремета, А. А. Герасимова, Г. Г. Кирейцева, Г. В. Швиданенко, Е. Хелфер, Е. В. Бриггема, и других. В то же время стремительные изменения во внешней среде деятельности предприятий требуют постоянного усовершенствования методик оценки финансового состояния, которые будут наиболее приемлемыми на конкретном предприятии и позволят всесторонне и комплексно исследовать финансовое положение, обосновать эффективные управленческие решения по разработке и реализации финансовой политики, направленной на достижение стратегических целей развития.

В зарубежной практике понятие «финансовое состояние» отождествляется с понятиями «финансовое положение», «финансовая устойчивость» и «финансовый результат». То есть, в зарубежных странах финансовое состояние не оценивается, а анализируется в целом деятельность предприятия. При этом наибольшее внимание уделяется способности предприятия обеспечивать собственную платежеспособность, покрывать свои обязательства и расходы деятельности, создавать новый продукт из уже существующих ресурсов и получать от этого доход.

Для анализа финансового состояния большинство ученых информацией определяют: баланс предприятия (отчет о финансовом состоянии), отчет о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе), отчет о движении денежных средств, отчет о собственном капитале, отчет по продукции, а также материалы маркетинговых исследований и аудиторских проверок [1].

Процесс анализа финансового состояния предприятия включает

несколько этапов. Их приоритетность определяется в зависимости от той информации, которую предприятие ожидает получить при анализе. Создание взаимосвязи этапов анализа с целью и содержанием работ, включаемых в этих этапов, обуславливают появление новой точки зрения на определение этапов анализа финансового состояния предприятия. На сегодняшний день предприятие может провести анализ своей деятельности с помощью следующих этапов: организационного, расчетного и заключительного.

Целью организационного этапа анализа является подготовка к проведению анализа финансового состояния. На этом этапе определяются задачи анализа, например, оценка имущественного положения, платежеспособности, ликвидности; направления анализа, например, сравнение в динамике; осуществляется оценка и моделирование информационного обеспечения анализа, методов его проведения.

На расчетном этапе проводится экспресс-анализ. Выбирается небольшое количество наиболее существенных и сравнительно несложных в исчислении показателей, осуществляется их постоянный мониторинг. Предприятие осуществляет углубленный анализ своей деятельности, то есть рассчитывает финансовые коэффициенты, факторный анализ и прогнозирование (его необходимость определяется после получения результатов экспресс-анализа). На этом этапе используются следующие группы показателей: показатели деловой активности, показатели ликвидности и платежеспособности, показатели финансовой устойчивости, показатели рентабельности.

На заключительном этапе проводят обобщение и систематизируют результаты анализа, то есть предприятие получает обобщающую оценку своего текущего финансового состояния; оформляется предоставление результатов анализа, то есть осуществляется выбор формы оформления и предоставления результатов анализа финансового состояния внешним и внутренним пользователям информации.

После проведения всех этапов анализа хозяйствующему субъекту даются рекомендации, проводится разработка мероприятий, с помощью которых можно улучшить финансовое состояние предприятия.

Экономисты выделяют четыре существующих финансовых состояний хозяйствующего субъекта: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние [2]. При последнем варианте предприятие неплатежеспособно и находится у пропасти под названием банкротство.

Одной из самых распространенных причин кризисного состояния предприятий является низкое качество финансово-аналитической работы и отсутствие системности в проведении анализа. Предприятия проводят углубленный анализ уже после возникновения проблемы в процессе своей хозяйственной деятельности.

Прогнозирование финансового состояния в системе обеспечения эффективного функционирования предприятия занимает не последнее место. Его роль все больше возрастает в условиях выхода рыночной экономики из кризиса. Прогнозирование позволяет скорректировать запланированные

мероприятия, значительным образом расширить представления работников о возможных слабых и сильных сторонах деятельности предприятия в перспективе.

Качественно проведенный финансовый анализ позволяет предприятию оперативно выявлять и устранять проблемы, прогнозировать финансовые результаты, составлять перечень конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и увеличение размера прибыли. Систематическая диагностика показателей предприятия дает возможность получения и оценки результатов работы в динамике и адекватного проектирования задач и методов борьбы со слабыми сторонами предприятия.

Как отмечает Мешков С.А., проблема разорения компаний стоит довольно остро и пренебрежительного отношения к анализу финансового состояния хозяйствующего субъекта быть не должно. В случае детализированной и своевременной оценки финансового состояния предприятие будет процветать и приносить высочайший доход всем участникам деятельности. Кроме того, благодаря глубоко и точно проведенному анализу возможно заинтересовать нужных инвесторов для реализации масштабного инновационного проекта для увеличения эффективности деятельности организации, а, значит к росту финансового благосостояния субъекта хозяйствования. При соблюдении данных параметров деятельности организации не угрожает финансовое банкротство [2].

Следует отметить, что существует множество проблем в области финансового анализа. Исаева Ш. М. и Ясулова Х. С. выделяют такие, как проблема терминологии, проблема информативности, неразвитость нормативно-правовой среды, несовершенство российской системы бухгалтерского учета [3].

На наш взгляд, одной из важнейших проблем является отсутствие интегральной оценки деятельности предприятий. Для сравнения положения дел с прошлыми периодами или с конкурирующими организациями частные показатели не дадут объективного ответа. Поэтому необходимо создание интегрального показателя.

Литература

1. Бурковская, А. В. *Важность и необходимость оценки и контроля финансового состояния аграрного предприятия* /А. В. Бурковская, В. О. Юрков, В. Р. Хабиров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2013_3_27.pdf

2. Мешков, С. А. *Оценка и диагностика финансового состояния предприятия* /С. А. Мешков, Г. В. Мешкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://research-journal.org/economical/ocenka-i-diaagnostika-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya/>

3. Исаева, Ш.М. *Современные проблемы проведения анализа финансово-экономического состояния предприятия и пути их решения* /Ш.М. Исаева, Х.С. Ясулова// *Современные проблемы науки и образования* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1>

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Мехедова Т.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и Государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Эффективное функционирование предприятия и управление его финансовыми ресурсами возможно только при наличии системы финансового планирования, отвечающей рыночным условиям. Логично предположить, что эта система нуждается в дальнейшем развитии с учетом современного опыта промышленно развитых стран.

Финансовое планирование – это планирование всех областей доходов и расходов денежных средств, для обеспечения развития предприятия. Основными целями этого процесса являются сопоставление наличия финансирования организации с их потребностями, выбор эффективных источников финансирования и вариантов их использования. Главной целью финансового планирования является построение оптимального объема и состава финансовых ресурсов на планируемый период деятельности предприятия.

Процесс финансового планирования на любом предприятии базируется на применении трех основных систем: стратегического, текущего и оперативного финансового планирования, которые связаны между собой и реализуются в определенной последовательности.

Процесс финансового планирования включает в себя следующие этапы:

1. Определение стратегических целей и актуальных задач, на данном этапе определяется список задач с учетом особенности деятельности, приоритетных целей и возможных результатов;

2. Поиск всех возможных вариантов действий, сопоставляется поиск различных вариантов достижения целей, базирующихся на различных факторах деятельности предприятия.

3. Сбор данных, на этом этапе проводится оценка альтернатив и возможных решений управленческих задач в будущем, как в определенной ситуации, так и неопределённой.

4. Выбор наиболее подходящего решения, после проведения всех возможных оценок, проводится сравнительный анализ, который поможет определить самый подходящий вариант решения, для эффективной деятельности предприятия, который поможет в максимизации прибыли и в достижении той или иной цели.

5. Реализация выбранного решения, разрабатывается подробный бизнес-план, который является обобщенным отражением различных видов планирования. Это становится в основном рассчитанным прогнозом работы

предприятия, выраженным в стоимостном и натуральном выражении [1].

В современных условиях финансовое планирование, как и вся система финансово-хозяйственной деятельности предприятия, требует перевода на новые принципы организации. Современный отечественный опыт показывает, что повышение роли финансового планирования на уровне предприятия, в рыночных условиях хозяйствования, изменило требования к содержанию самого финансового плана и западная модель финансового менеджмента, в том числе основные его элементы, относящиеся к финансовому управлению не могут быть полностью перенесены в Украинский практики. Необходимо применять объективный подход, в основу которого должно быть положено детальный анализ практики западных предприятий, специфику отечественного рынка и использования приобретенного отечественного опыта

Анализ тенденций экономической жизни свидетельствует, что бывший финансовый план, в форме баланса доходов и расходов, необходимо трансформировать и включить в взаимосвязанную группу финансовых планов и расчетов, которые должны характеризовать расходы, прибыль, потребность в основном и оборотном капитале и прочее. Такую систему финансового планирования предлагается представлять в виде основных, операционных, финансовых и инвестиционных бюджетах, принятых в зарубежной практике финансово-хозяйственной деятельности

Основными проблемами финансового планирования на отечественных предприятиях реального сектора в современных условиях являются:

- оторванность и автономность составляющих системы финансового планирования (перспективного, оперативного, текущего), отсутствие единого контура планирования;
- низкий уровень согласованности и взаимоувязки плановых финансовых показателей;
- отсутствие прогнозов количественных факторов внешней среды (инфляции, процентных ставок, тарифов и т.д.) и анализа чувствительности плановых финансовых показателей на возможные изменения факторов внутренней и внешней среды;
- не проводится разработка и оценка альтернативных вариантов финансовых планов;
- низкая оперативность разработки планов из-за недостаточности, неактуальности и недостоверности информации, отсутствие эффективной системы взаимосвязей между подразделениями предприятия, продолжительность процедуры согласования финансовых планов;
- отсутствие комплексности процесса финансового планирования из-за нехватки четких и единых внутренних стандартов составления финансовых планов;
- низкий уровень использования современных информационных технологий и программного обеспечения для разработки финансовых планов;
- отсутствие тесной взаимосвязи финансового планирования с другими функциями управления финансами предприятия (финансовым анализом и финансовым контролем), обуславливающих и взаимодополняющих друг друга;

– не достаточное обоснование, нереальность и практическая непригодность финансовых планов [2, с. 132].

Телишевская Л. И. группирует проблемы финансового планирования по степени важности и указывает, что почти треть проблем связана с нереальностью финансовых планов, что вызвано, в основном, необоснованными данными по сбыту, большим удельным весом средств в расчетах, уменьшенными сроками погашения дебиторской задолженности, чрезмерными потребностями в финансировании. Еще одной проблемой является оперативность составления планов, из-за которой экономические службы готовят значительное количество непригодных для финансового анализа документов. При этом отсутствует четкая система подготовки и передачи плановой информации из отдела в отдел, к тому же имеет место недостоверность информации [3, с. 73].

Для успешной организации финансового планирования на предприятиях реального сектора необходимо создать эффективную систему обеспечения, включающую в себя: аналитическое обеспечение – методологию и методику финансового планирования; информационное обеспечение – финансовую и экономическую информацию по внутренней и внешней среде предприятия; организационное обеспечение – организационную структуру и систему управления; программно-техническое обеспечение – компьютерную технику и программное обеспечение.

На основе вышеперечисленного можно сформулировать основные направления совершенствования финансового планирования на отечественных предприятиях: переход от текущего и оперативного финансового планирования к стратегическому с постепенным увеличением горизонта планирования; разработка моделей и методов стратегического финансового планирования, которые учитывают возможные негативные воздействия внешней среды различной природы; повышение согласованности локальных целей текущего и оперативного финансового планирования и стратегической цели функционирования предприятий; усиление координации отдельных уровней финансового планирования; внедрение информационных технологий и современного программного обеспечения в процесс осуществления финансового планирования на всех уровнях.

Литература

- 1. Бурмистрова, Л. М. Финансы организаций (предприятий) / Л. М. Бурмистрова – М.: ИНФРА-М, 2009 – 240 с.*
- 2. Гонта, О. Финансовое планирование на предприятиях реального сектора экономики / О. Гонта, О. Кальченко // Проблемы и перспективы экономики и управления. – 2017. – № 4 (12). – С. 128-133*
- 3. Телишевская, Л. И. Финансовое планирование как предпосылка финансовой устойчивости предприятия / Л.И. Телишевская, Н. П. Андрущенко, С. С. Сергеев // Механизм регулирования экономики. – 2013. – № 2. – С. 71–79.*

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

*Мишина Ю.А.,
аспирант кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях динамичного развития рынка образовательных услуг и усиления конкуренции, актуальным вопросом для образовательных организаций высшего профессионального образования становится необходимость обеспечения конкурентоспособности собственных образовательных программ, учебно-методических материалов, методик и технологий обучения, трудовых, материально-технических, информационных, нематериальных ресурсов, учитывая потребности заинтересованных сторон.

Конкурентоспособность представляет собой многогранную экономическую категорию, которая используется на разных уровнях: конкурентоспособность продукции, организации, отрасли, региона, государства. Между конкурентоспособностью на разных уровнях существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. С одной стороны, государственная и отраслевая конкурентоспособность зависят от способности конкретных организаций производить конкурентоспособную продукцию. С другой стороны, для выпуска конкурентоспособной продукции объекты вышестоящих уровней должны создать необходимые условия, обеспечивающие конкурентоспособность объектов нижестоящих уровней.

В научной литературе представлен ряд подходов к определению понятия «конкурентоспособность», среди которых: целевой, товарный, комплексный и подход, основанный на временной составляющей [1, с. 21-22].

Целевой подход основывается на понимании внутренней и внешней деятельности организации. Согласно определениям, относящимся к данному подходу, конкурентоспособность может быть представлена как совокупность факторов внешней и внутренней среды организации, взаимодействие которых позволяет одерживать победу в конкурентной борьбе.

В основе товарного (продуктового) подхода лежит товарная составляющая конкурентоспособности. В данную группу включены определения, в которых конкурентоспособность товара или услуги является главной, определяющей компонентой конкурентоспособности организации.

Комплексный подход базируется на сочетании товарной составляющей и производственной деятельности организации, объединяет различные аспекты её деятельности. В соответствии с данным подходом в состав факторов, определяющих конкурентоспособность, входят не только товары, способные удовлетворять потребности, но и характеристики производственной деятельности организации.

Достаточно интересным является подход, основанный на временной составляющей, приверженцы которого рассматривают распределенную во времени конкурентоспособность как конкурентоустойчивость. Термин «конкурентоустойчивость» уместен, поскольку отражает позицию руководителей организации в отношении стратегических приоритетов развития. В отношении социально-экономических систем, устойчивость можно рассматривать как способность функционировать в состоянии постоянных внешних и внутренних воздействий. В случае отклонения за пределы допустимого значения, в результате таких воздействий, система может вернуться в состояние равновесия за счёт собственных или привлечённых ресурсов, или, например, перепрофилирования деятельности.

Специфика осуществления образовательной деятельности в условиях нарастающей конкуренции вызывает необходимость рассмотрения современных подходов к дефиниции понятия «конкурентоспособность образовательной организации».

Структурный подход [2, с. 88; 3] ориентирован на важность социальных интересов и рассматривает конкурентоспособность с позиции общей теории маркетинга, ориентируясь на требования потребителей. Основная идея данного подхода заключается в способности учебного заведения создавать и реализовывать образовательные услуги, что даёт возможность конкурировать и обеспечивать необходимый уровень конкурентоспособности собственных образовательных программ.

Поведенческий подход [4, с. 16; 5, с. 13] определяет конкурентоспособность образовательной организации как её потенциал, включающий множество конкурентных преимуществ, необходимых для сохранения и увеличения доли рынка образовательных услуг, занимаемой образовательной организацией в условиях конкурентной борьбы.

Согласно качественному подходу [6; 7, с. 26] конкурентоспособность образовательной организации определяется как комплексная характеристика, благодаря которой учебное заведение способно эффективно осуществлять все сферы своей деятельности в бескризисном режиме, своевременно приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, удовлетворять текущие и потенциальные требования потребителей, удерживать преимущество перед конкурентами по ключевым показателям.

Ценностный подход [8, с. 124; 9, с. 3220] основывается как на внутреннем качестве конкурентоспособности, включающем развитие собственного потенциала, так и на внешнем качестве, основанном на удовлетворении потребностей потребителей образовательных услуг в лице личности, государства и общества. Политика образовательной организации, согласно данному подходу, направлена на достижение устойчивости в системе «социум-экономика-экологизация», а ключевое значение в поддержании конкурентоспособности учебного заведения принадлежит процессам поиска, формирования, сохранения и развития устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих максимальное удовлетворение потребностей заинтересованных сторон в длительной перспективе.

Анализ представленных в научной литературе подходов к дефиниции понятия «конкурентоспособность образовательной организации», позволил прийти к выводу о том, что данную экономическую категорию необходимо рассматривать комплексно, как некое свойство, в рамках которого уделяется внимание отдельным параметрам конкурентных преимуществ: занимаемой доле рынка, эффективной системе управления, предоставлению качественных услуг, подготовке квалифицированных специалистов для потребностей экономики и общества, имиджу учебного заведения. Таким образом, конкурентоспособность образовательной организации высшего профессионального образования можно представить, как способность эффективно управлять собственным имиджем, удерживая преимущества перед конкурентами путём удовлетворения потребностей общества в формировании всесторонне развитых личностей и подготовке востребованных специалистов на рынке труда, предоставляя качественные образовательные услуги.

Литература

1. Киселица, Е.П. Конкурентоспособность предприятия: подходы к ее пониманию и факторы ее повышения / Е.П. Киселица, А.И. Слюсарева // *Эксперт: теория и практика*, 2019. – № 1 (1). – С. 21-24.
2. Пащенко, Н.И. Конкурентоспособность вуза и стратегии их деятельности в условиях региональной конкуренции // *Политика*. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – № 2. – С. 88-92.
3. Лукашенко, М.А. «Конкуренция» на рынке образовательных услуг / М.А. Лукашенко // *Высшее образование в России [Электронный ресурс]*. – Режим доступа: <http://www.vovr.ru/stat6.html>
4. Белый, Е.М. О конкурентоспособности и рыночной устойчивости государственных вузов / Е.М. Белый, М.П. Беспалова, И.Б. Романова // *Высшее образование сегодня*, 2011. – № 6. – С. 15-17.
5. Липкина, Е.Д. Теория и методология обеспечения конкурентоспособности учреждений высшего профессионального образования: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Екатеринбург, 2010. – 45 с.
6. Мохначев, С.А. Управление конкурентоспособностью вуза: современные тенденции / С.А. Мохначев // *Стандарты и качество [Электронный ресурс]*. – Режим доступа: <https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=5192>
7. Ананченкова, П.И. Имидж как фактор конкурентоспособности высшего учебного заведения: монография / П.И. Ананченкова. – М.: ИД «АТиСО», 2013. – 154 с.
8. Колчина, Н.О. Многоаспектность категории «конкурентоспособность вуза», подходы и методы управления конкурентоспособностью вуза / Н.О. Колчина, Е.А. Леоненко // *Вопросы управления*, 2018. - № 4(53). – С. 119-131.
9. Заярная, И.А. Оценка конкурентоспособности вуза на основе эвристической модели / И.А. Заярная, Л.В. Лехтянская // *Российское предпринимательство*, 2016. – Т. 17. – № 22. – С. 3215–3230.

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

*Омельченко Е.Ю., канд. экон. наук, доцент,
доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита
Главного контрольного управления города Москвы,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
г. Москва*

Развитие экономики и бизнеса в последние годы происходит на фоне стремительных изменений окружающей среды и высоких темпов роста объемов информации. В таких условиях актуальное значение приобретают стратегическое планирование на предприятии и поддержка принятия управленческих решений, в том числе инвестиционного и инновационного характера. Рост важности информации делает необходимым применение новых технологий для поиска новых тенденций, потенциально угрожают существованию организации или открывают новые перспективы для бизнеса. Динамизм окружающей среды повышает вероятность принятия неоптимальных управленческих решений из-за недостатка времени. Поскольку процесс принятия стратегических решений, особенно инновационного характера, является в большей степени творческим процессом.

Эффективное ведение бухгалтерского учета возможно при условии тесной связи с методами экономического анализа, поскольку именно анализ хозяйственной деятельности дает возможность принимать обоснованные решения и эффективно осуществлять руководство предприятием.

Исследование научных трудов [1, 2] позволили сформулировать основные требования к источникам учетно-аналитической информации:

- сопоставимость (предоставление возможности сравнения показателей учета с прогнозными показателями за различные учетные периоды и в разрезе различных субъектов одной отрасли);
- объективность, достоверность (обеспечение достоверной информацией, которая объективно отражает изучаемые явления и процессы)
- полнота (предоставление информации, необходимой не только для констатации достигнутого уровня, но и с целью выявления причин, которые повлияли на результаты выполнения прогнозных задач, которые играют важную роль при принятии управленческих решений);
- доступность (возможность изучения информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия внешними и внутренними пользователями) [1].

Эффективного функционирования информационной базы можно достичь в случае постановки четкой задачи перед каждым структурным подразделением по сбору информации, характеризующей сферу его деятельности и при условии избежание использования информации, полученной из непроверенных источников. Это предупредит искажение результатов проведенной аналитической работы [1, С. 92-98].

Неопределенность в процессах принятия решения повышает роль прогнозных моделей. Моделирование бизнес-процессов открывает возможности анализа их последствий на стадии проектирования и, тем самым снижает риск необоснованных расходов (рис.1).

Рис. 1 Алгоритм решения проблем неопределенности организации

1. Идея принципиально нового подхода для определения стратегии предприятия в условиях неопределенности заключается в прогнозировании четырех уровней неопределенности, с которыми может столкнуться любое предприятие. Уровень 1 (достаточно ясное будущее) - возможность определения только одного прогноза будущего, достаточно точного для разработки стратегии. Уровень 2 (альтернативные варианты будущего) - будущее прогнозируется в виде одного из нескольких альтернативных вариантов развития событий, или альтернативных сценариев; уровень 3 - (широкий диапазон вариантов будущего) - прогнозируется диапазон потенциальных возможностей, ограниченных временем. Уровень 4 (полная неопределенность) - прогнозирование невозможно.

Ситуации, с которыми сталкиваются предприятия, неодинаковы, поэтому им соответствуют различные уровни неопределенности, которые могут быть классифицированы на основе анализа следующих характеристик: степени простоты и сложности обстоятельств; степени стабильности или нестабильности (динамичности) событий. Измерение неопределенности среды по принципу «простое - сложное» имеет отношение к количеству и различию внешних элементов, связанных с деятельностью организации: в сложной окружающей среде взаимодействует большое количество различных внешних элементов, влияющих на организацию.

Измерение неопределенности по принципу «стабильная - нестабильная» имеет отношение к темпам изменения среды. Организации могут действовать там, где изменения одного или многих факторов происходят медленно / быстро: - состояние «сложное - стабильную среду» характеризует незначительную степень неопределенности. При внешнем аудите необходимо учитывать большое количество факторов, проанализировать и оценить их влияние на

деятельность организации. Однако в подобной среде внешние факторы не меняются быстро и неожиданно, их можно предвидеть;

- состояние «простое - нестабильное» среда характеризуется постепенным ростом уровня неопределенности. Хотя организация может иметь только несколько факторов внешнего воздействия, их изменения трудно предсказуемы и неожиданно реагируют на инициативы организации;

- состояние «сложное - нестабильное» среда характеризуется высоким уровнем неопределенности. Одновременное изменение нескольких факторов характеризует состояние турбулентной неопределенности.

2. Эффективная стратегия требует выбора стратегической установки, определяет стратегическое намерение относительно настоящего и будущего состояния отрасли: формирование рынка; адаптация к будущему; резервирование права действий.

3. Формирование портфеля действий: высокие ставки - обязательства (инвестиции или приобретения), которые при одних сценариях обеспечивают значительный выигрыш, а при других - значительные убытки. Выбор варианта в определенной степени гарантирует крупный выигрыш при наиболее благоприятном развитии событий и минимизацию потерь при реализации наиболее пессимистичных сценариев; безопасные шаги - мероприятия, которые окупятся независимо от развития событий.

4. Управление стратегией организации - отслеживание ключевых событий, таких, как новые технологии, поведение конкурентов, анализ других возможностей и др.

Таким образом, информационная база, построенная с соблюдением указанных характеристик и требований, позволит обеспечить эффективную обработку данных, уменьшит вероятность использования недостоверной информации и способствовать удовлетворению информационных запросов пользователей всех уровней.

Создание и использование в практике менеджмента систем поддержки принятия решений является одним из важнейших условий успешного функционирования организации. Четкое определение уровня неопределенности окружающей среды предприятия позволяет руководству выбирать аналитические инструменты, которые помогают принимать эффективные решения, а также обеспечивает системное понимание неопределенности, с целью установления ее влияния на выбор стратегии.

Литература

1. Палий, В.Ф. *Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета)* / В.Ф. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 279 с.

2. Хорнгрен, Ч.Т. *Бухгалтерский учет: управленческий аспект* / Ч.Т. Хорнгрен, Фостер Дж.; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

*Петренко С.Н., д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедры бухгалтерского учета,
Ледовская А.А.*

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли им. М. Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Внутренний финансовый контроль является неотъемлемым элементом системы управления предприятия. Известны многие определения внутреннего финансового контроля. Это обусловлено различными аспектами деятельности предприятий и формированием объектов внутреннего финансового контроля. В настоящее время наиболее актуальным является контроль за составлением финансовой отчетности [1], и в этом случае определение внутреннего контроля будет следующее:

Внутренний финансовый контроль – это комплекс контрольных и экспертных действий, организованных собственником и руководством предприятия и направленных на достижение цели предприятия с позиции оценки управленческой деятельности, в том числе финансовой в части идентификации и снижения риска ведения бизнеса. Информационное обеспечение внутреннего финансового контроля – это процесс обеспечения информацией субъектов контроля разных уровней управления; совокупность реализованных решений в отношении объемов контрольной информации, ее качественного и количественного состава, размещения и форм организации [3].

Исследованию методических основ внутреннего финансового контроля и его информационного обеспечения были посвящены работы таких ученых как: В. В. Бурцев, Ю. Н. Воропаев, Р. Додж, Г. В. Максимова, В. Ф. Максимова, В.А. Шевчук и др. Однако до настоящего времени проблема эффективного функционирования внутреннего финансового контроля, несмотря на ее актуальность, остается не в полной мере осмысленной как с научных позиций, так и в плане практической реализации.

Цель статьи заключается в определении методических подходов к идентификации и оценке рисков и формировании процедур контроля, направленных на минимизацию рисков в контексте толкования элементов внутреннего финансового контроля.

На этапе идентификации рисков определяются риски, которые могут иметь место при осуществлении бизнес – процессов на предприятии и влияющие на достоверность финансовой отчетности. Процедура идентификации рисков является самой сложной и требует участия экспертов по бизнес – процессам, а также применения специальных методик. Одной из них является верификация рисков со следующими утверждениями руководства предприятия:

- существование - все признанные доходы, расходы, активы и обязательства существуют;

- полнота - все доходы, расходы, активы и обязательства отражены в финансовой отчетности в полном объеме;

- оценка – доходы, расходы, активы и обязательства отражены в финансовой отчетности в точной сумме;

- права и обязательства - компания признает размер своих обязательств, которые отражены в финансовой отчетности, способна доказать свои права на активы и физически ограничить доступ третьих лиц к своим активам;

- классификация и раскрытие - все элементы финансовой отчетности должным образом классифицированы и раскрыты в финансовой отчетности и приложениях к ней;

- сохранность активов - все расходы осуществляются только для достижения цели компании и после соответствующей авторизации руководства.

Данные утверждения руководства предприятия позволят проверить бизнес - процесс на полноту выявления рисков и определить их перечень, для которых необходима дальнейшая оценка [2].

Оценка рисков осуществляется по степени их значимости (например, по величине причиненного ущерба и вероятности наступления). Незначительные риски не принимаются во внимание на данном цикле оценки, однако они подлежат анализу при следующем цикле оценки. Матрица оценки рисков может быть следующая – таблица 1.

Таблица 1

Матрица оценки рисков на предприятии

Вероятность наступления риска	Оценка уровня последствий риска		
	низкая	средняя	высокая
<i>высокая</i>	низкая	высокая	высокая
<i>возможная</i>	низкая	низкая	высокая
<i>низкая</i>	низкая	низкая	низкая

Риски оцениваются по методике, которая заключается в формировании оценок двух параметров каждого из рисков – влияние и вероятность. Результатом соотношения этих двух величин, является ожидаемая величина риска, которая является единственной его характеристикой. Пример оценки рисков приведен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка рисков бизнес-процесса

Название		Риск	Наличие	Вероятность	Влияние	Ожидаемая величина
бизнес-процесса	под-процесса					
Поступление активов	Предоплата	Осуществление оплаты за товары /услуги, которые не заказывались (в т.ч. не в том ассортименте)	Да	Возможная	Значительное	Высокий уровень риска
...						

В колонке «наличие» ставится «да», если риск преднамеренный и «нет» – если риск вызван случайными обстоятельствами или ошибками.

В колонке «вероятность» могут быть записаны значения: «малая», «возможная» или «высокая».

В колонке «влияние» могут быть записаны значения: «незначительное» или «значительное».

В колонке «Ожидаемая величина» могут быть записаны следующие значения: «высокий», «средний» или «низкий».

На этапе формирования процедур контроля по минимизации рисков осуществляется детальное описание контрольной процедуры, цели контроля, частоты реализации контрольных процедур для каждого бизнес - процесса, где имеет место значимый риск.

Неэффективность функционирования системы внутреннего финансового контроля проявляется тогда, когда организация процесса контроля или реализация контрольных функций не позволяют руководству или сотрудникам предприятия предупредить или своевременно выявить искажения финансовой отчетности в рамках выполнения своих повседневных обязанностей.

В ходе проведения оценки организации и функционирования внутреннего финансового контроля реализуются следующие действия:

- формирование схемы бизнес - процесса на основе плановых показателей, обеспечивающих достижение цели данного процесса;
- сравнение фактической схемы бизнес - процесса с плановыми параметрами;
- оценка эффективности реализации контрольных процедур с учетом требований регламентных и распорядительных документов с целью обеспечения разумной гарантии достижения цели бизнес - процесса;
- оценка эффективности реализации контрольных процедур, фактически присущих бизнес - процессу;
- сопоставление результатов оценки эффективности реализации фактических контрольных процедур, с требованиями внутренней нормативной документации по бизнес - процессу;
- выработка мер по оптимизации контрольных процедур.

Эффективность реализации контрольных функций происходит тогда, когда необходимые контрольные действия выполняются должным образом и сотрудник, ответственный за их реализацию владеет необходимыми полномочиями и квалификацией, чтобы выполнять их эффективно.

Литература:

1. *Принципы корпоративного управления ОЭРС / Организация экономического сотрудничества и развития, 2004. – 78с.*

2. *Международные стандарты аудита. – Режим доступа: <https://4auditors.ru/spisok-mezhdunarodnyh-standartov-audita-msa/>*

3. *Internal Control — Integrated Framework. – Режим доступа: www.coso.org*

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

*Петрушевский Ю.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях современной динамической среды принятие решений представляет собой наиболее сложный и наименее формализованный из всех процессов управления. В свою очередь, эффективность принятых решений в значительной степени зависит от качества, своевременности и содержательности информации, на которой они базируются. Следовательно, принятие управленческих решений требует построения соответствующей информационной основы. Одним из ключевых её звеньев является система бухгалтерского учета, главные функции которой (сбор, накопление, обработка и передача информации) должны быть упорядочены для обеспечения информационных требований аппарата управления. Однако процессы глобализации, характеризующиеся неопределенностью, риском, разветвленностью экономических отношений и целей, затрудняют хозяйственные процессы и нуждаются в расширении сферы учетного процесса, что делает необходимым исследование учетной системы предприятия как информационного источника для принятия управленческих решений.

Исследования по обозначенной проблематике условно можно разделить на два направления. Одна часть исследований направлена на изучение и обоснование стратегического учета как сферы, которая имеет отдельные подходы, теории и инструменты. Этому подходу придерживаются Друри К. [1], Уорд К. [2] и др., которые считают, что стратегический учет является отличным от традиционного учета и должен быть сконцентрирован на анализе и обработке информации о факторах внешней среды.

В то же время, другие научно-практические исследования рассматривают стратегический управленческий учет (Strategic Management Accounting) как отдельную сферу, однако указанные специалисты не занимаются основательной разработкой методологии этого направления и считают его коммуникативным средством между стратегией предприятия и его учетно-контролирующей системой [3].

Часть работ посвящена разработке отдельных стратегически ориентированных подходов и инструментов обработки, анализа и накопления информации в рамках традиционного учета. Так, одни исследователи считают, что «на предприятии, которое желает достичь успехов в бизнесе, общая система учета должна иметь стратегическую ориентацию» [4]. В этом случае информация, предоставляемая системой учета, будет способствовать процессу разработки и реализации деловой стратегии предприятия, а инструменты

бухгалтерского учета, как классические, так и заимствованные из менеджмента, будут органично вписаны в процесс стратегического управления.

В центре современной управленческой парадигмы находится управление человеческими ресурсами и знаниями, а значит, и главными задачами учета становятся отображение ценности и стоимости нематериальных активов, факторов неопределенности и риска, с учетом того, что результаты стратегических решений не привязаны к настоящему времени и могут быть оценены только через значительный промежуток времени, что затрудняет возможность обнаружения и измерения эффективности решения. Итак, факторы, обуславливающие новые информационные потребности и, соответственно, новые запросы к учетной системе, могут быть сформированы следующим образом:

- социально-экономическое развитие общества, которое приводит к изменению ценностных категорий;

- изменения исторических периодов, которые обуславливают переход от одной экономической модели к другой;

- институциональные преобразования, которые определяют систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности;

- появление новых объектов, которые необходимо учитывать: инновации, ключевые компетенции, человеческий капитал и т.п.;

- расширение предмета учета, кроме хозяйственных процессов необходимо учесть факторы внешней среды;

- изменение управленческих концепций, которые определяют перечень функций и требования к детализации бухгалтерской информации.

Под влиянием указанных факторов должны измениться взгляды на методологию бухгалтерского учета. И именно структурное осмысление методологии является началом последовательного и тщательного ее переформатирования с целью информационного обеспечения стратегического управления.

Методология в целом (методология бухгалтерского учета в частности) выполняет несколько важных функций: определяет пути и способы достижения цели относительно получения знаний, обеспечивает уточнение и систематизацию терминов и понятий о явлениях и процессах. Однако достаточно много неясного остается в сущности методологии и вопросах соотношения методологических и теоретических проблем.

Таким образом, поиск эффективных подходов к формированию структуры методологии бухгалтерского учета продолжается и остается дискуссионным в наше время. С точки зрения обеспечения статической информацией бухгалтерский учет, основа которого остается неизменной на протяжении веков, полностью удовлетворяет потребности контролирующих органов, однако для формирования информации по вопросам стратегического управления необходимы определенные изменения. Решение этой проблемы заключается в сочетании четырех подходов к определению структуры учетной методологии: процедурного, аддитивного, системно-деятельностного и аксиологического.

Системно-деятельностный подход предназначен для постановки целей, определения направлений их достижения, поиска необходимых ресурсов для реализации целей и разработки соответствующих планов, то есть направленность на результат выступает как системообразующий фактор деятельности. На основе этого подхода объясняется как структура и состав системы, так и закономерности ее развития через результаты ее деятельности. Главными постулатами этого подхода являются: 1) конечная цель сбора и обработки информации - формирование образа деятельности; 2) способ деятельности - формируется в процессе изучения внешней и внутренней среды; 3) механизм формирования образа действий представляет собой управленческий процесс.

В свою очередь, аксиологический (ценностный) подход направлен на оценку каждого решения, информации, учетного элемента с позиции полезности, благодаря чему бухгалтерский учет должен стать ценностной корпоративной коммуникацией.

Таким образом, сочетание указанных подходов дает возможность сформировать комплексную динамическую систему, которая обеспечит необходимое для стратегического управления накопление и обработку информации.

По результатам проведенного исследования определено, что проблема повышения информативности системы бухгалтерского учета для обеспечения стратегического учета предприятия предусматривает необходимость совершенствования его методологической базы. Формирование современной концепции стратегически ориентированного учета требует пересмотра существующих подходов, структуры, элементов методологии, применения новейших учетных методов, которые привлекают из других научных дисциплин, уточнения системы приемов, способов и процедур учета. В то же время, необходимо учесть, что изменения в методологии учета должны проходить обоснованно, последовательно и согласованно по всем уровням. Единый методологический подход должен пронизывать все уровни управления и предоставлять возможность его использования на каждом из этапов управления, то есть учет должен стать сквозным потоком информации, сформированной с соблюдением определенных принципов для повышения стратегической направленности учетной системы.

Литература

- 1. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений: учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 655 с.*
- 2. Уорд, К. Стратегический управленческий учет: пер. с англ. / Кит Уорд. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – 435 с.*
- 3. Глуценко, А.В. Инструменты стратегического управленческого учета / А.В. Глуценко // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2012. – №1(18). – С. 170-173.*
- 4. Шалаева, Л.В. Стратегический управленческий учет прибыли / Л.В. Шалаева // Московский экономический журнал. – 2020. – №2. – С. 598-606.*

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Пискунова Н.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры «Учет, анализ и аудит»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Денежные средства являются ограниченным ресурсом, следовательно, создание на предприятиях механизма эффективного управления их движением, который способствовал бы обеспечению хозяйственных процессов необходимым уровнем денежных средств и поддержанию оптимального их остатка является объективно необходимым. В условиях нестабильной экономической ситуации для создания такого механизма необходимо наличие аналитической информации о денежных потоках предприятия, что и обуславливает актуальность выбранной темы.

Вопросам определения и оптимизации денежных потоков посвящены в большей степени труды зарубежных ученых, в частности А. Бернштейна, Ю. Бриггема, Дж. К. Ван Хорна, Ж. Ришара, Д.Г. Сигла, Д. К. Шима и др. Однако в последние десятилетия данные вопросы находят свое отражение в трудах таких отечественных ученых как М.Е. Грачева, Р.О.Костирко, А.В. Коновалова, Н.М. Селезнева, И.Д. Кузнецова и др. [1]. Вместе с тем, многогранность аспектов исследуемой темы требует дальнейших углубленных исследований.

Целью работы является изучение подходов к анализу денежных потоков и оценке их оптимального уровня.

Международной практикой в качестве основных методов анализа движения денежных средств предложены прямой и косвенный.

Анализ денежных потоков по прямому методу предусматривает оценку средств, которые поступают и списываются с текущего счета предприятия. Основным параметром является доходы (расходы) предприятия.

Отражение оценки притока и оттока денежных средств осуществляется в отчете, который предусматривает их детализацию в разрезе операционной, финансовой, инвестиционной деятельности.

Прямой метод анализа позволяет оценить эффективность управления капиталом предприятия, однако не отражает зависимость финансового результата от величины оборотных активов. Краеугольным методом при прямом анализе денежных потоков является балансовый. Он заключается в сравнении показателей отчета о движении денежных средств, вычислении и оценке требуемых значений за рассматриваемый период, а также оценку динамики показателей.

Следовательно, это дает возможность понять, как изменилась денежная масса в отчетном периоде по сравнению базисным. Положительный и отрицательный денежные потоки позволяют судить о развитии или застое какого-либо вида деятельности [2].

Косвенный метод анализа позволяет получить данные, характеризующие чистый денежный поток предприятия. Он предусматривает пересчет полученного ранее финансового результата с учетом определенных корректировок по размеру чистой прибыли. Следовательно, основным параметр для этого метода – чистая прибыль.

При этом необходимо отметить, что международными стандартами допускается оценка денежных потоков по инвестиционной и финансовой деятельности только по прямому методу, тогда как косвенный можно назвать его дополнением [3].

Данный метод прослеживает трансформацию капитала в соответствующие активы или фонды. Такой подход является более простым и может быть реализован в более краткосрочный период.

Рациональная организация денежных потоков предполагает, помимо анализа их движения, определение оптимального остатка денежных средств на текущем счете предприятия. Это обусловлено тем, что при значительном остатке средств предприятие может нести так называемые издержки хранения, являющиеся упущенной выгодой от их более рационального использования, или издержки содержания при недостатке денежных средств. Для решения проблемы определения оптимального объема денежных средств западными экономистами были разработаны две основные модели: модель Баумоля и модель Миллера-Орра.

Модель Баумоля (разработана в 1952 г.) предполагает, что предприятие начинает свою хозяйственную деятельность с достаточным уровнем денежных средств, а затем постепенно происходит их отток в течение некоторого периода времени. Все денежные средства, поступающие от реализации товаров и услуг и временно не участвующие в хозяйственном обороте, предприятие использует путем приобретения краткосрочных ценных бумаг. Когда уровень денежных средств достигает нуля, предприятие реализует часть ценных бумаг, что способствует возврату величины денежных средств до первоначального уровня.

В модели Баумоля оптимальный уровень остатка средств (Q) определяется с помощью формулы:

$$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot V \cdot C}{r}} \quad (1)$$

где

- Q – оптимальный уровень остатка средств;
- V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц);
- C – расходы по конвертации ценных бумаг в денежные средства;
- r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным финансовым вложениям.

Средний запас денежных средств соответственно составляет половину от оптимального уровня.

Преимуществом модели Баумоля является ее простота. Однако, она приемлема для предприятий, денежные потоки которых стабильны и прогнозируемы. В действительности такое случается редко: остаток средств на текущем счете изменяется хаотично, причем возможны значительные колебания, которые трудно спрогнозировать [4]. Перечисленные недостатки решает модель Миллера-Орра, в основе которой лежит стохастическое движение денежных средств. Модель предполагает, что остаток средств на счете изменяется под воздействием различных факторов пока не достигает верхнего предела. В данном случае предприятие приобретает такое количество ценных бумаг, которые позволят снизить уровень денежных средств до некоторого нормального уровня (точки возврата). В случае, если уровень денежных средств достигает нижнего предела, предприятие реализует свои ценные бумаги и таким образом поднимает уровень денежных средств до точки возврата. Значительным преимуществом модели Миллера-Орра является наличие страхового резерва, который выражается через значение минимального остатка денежных средств, которые необходимы предприятию для поддержания своей платёжеспособности [4].

Таким образом, краеугольной составляющей управления денежными потоками является оценка их оптимального уровня в целях рационального использования временного свободных средств. На сегодняшний день для решения данной проблемы существуют несколько моделей, однако они в большей степени проработаны в теоретическом плане. Отечественная практика, в силу нестабильности экономических процессов, не способна в должной степени применять данные модели, поэтому необходимым является приспособление их к условиям действующей экономики.

Литература:

1. Коновалова, А.В. *Анализ денежных потоков: Учебное пособие* / А.В. Коновалова. – Ярославль: ЯрГУ, 2015. – 108 с.
2. Финашева, Н.В. *Практическое применение методов анализа денежных потоков в деятельности организации [Электронный ресурс] / Н.В. Финашева // Инновационные подходы в экономическом и социальном управлении: сборник статей международной научно-практической конференции (15 мая 2018 г.). – 2018. – Уфа: АЭТЕРНА. – С.232-235. – Режим доступа: <https://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK-EC-85.pdf#page=232>*
3. Аббасов, С.А. *Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента [Электронный ресурс] / С.А. Аббасов // Российское предпринимательство. – 2013. - № 14 (236). – С. 84-90. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-upravlenie-denezhnymi-potokami-kak-vazhnyy-rychag-finansovogo-menedzhmenta/viewer>*
4. Панюкова, И.В. *Управление денежными потоками [Электронный ресурс] / И.В. Панюкова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2011. – С. 25-27. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-denezhnymi-potokami/viewer>*

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Сердюк В.Н., д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой учета, анализа и аудита
Акаев Ш.М., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета, анализа и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

В настоящее время для большинства отечественных промышленных предприятий характерны не только эксплуатация устаревшей технико-технологической базы производства, высокий удельный расход материальных и трудовых ресурсов, низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, но и применение неэффективных подходов к управлению финансово-хозяйственной деятельностью.

Этим объясняется повышенный интерес к рассмотрению вопросов становления и развития теории и практики управления, проявляемый такими выдающимися отечественными и зарубежными учеными, как И. Ансофф, И. Бланк, М. Володькина, В. Волошин, С. Ильенкова, Д. Квин, С. Керто, Г. Киндрацкая, Ф. Котлер, М. Мескон, Г. Минцберг, В. Пастухова, М. Портер, О. Ревенко, П. Самуэльсон, Ф. Тейлор, А. Томпсон, Н. Тренев, Д. Хасси, Н. Чумаченко, З. Шершнёва и др. [1, с. 107].

В работах этих и других экономистов, избравших в качестве предмета исследования содержание управления, его структуру, принципы и методы, рассматриваются вопросы формирования организационных, экономических, инновационно-инвестиционных, социально-психологических механизмов управления.

Развитие этих механизмов имеет особое значение в связи с построением стратегического управленческого учета на машиностроительных предприятиях. Дело в том, что масштабы технического переустройства всех отраслей, темпы создания материально-технической базы и эффективность общественного производства зависят от развития производительных сил машиностроения и интенсивности процесса обновления продукции машиностроения.

Одним из важнейших направлений совершенствования управления машиностроительным бизнесом является развитие информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений, связанных с его стратегическим развитием, с упором на будущее, то есть построение эффективной системы стратегического управленческого учета.

Машиностроение - важнейшая отрасль не только промышленного производства, но и экономики в целом, обеспечивающая работу топливно-энергетического и металлургического комплексов в частности.

В то же время продукция отечественного машиностроения на внутреннем и внешнем рынках утратила конкурентоспособность. Это связано не только с объективными причинами переворота и гражданской войны в Украине, но и с низким уровнем технических стандартов отечественной продукции по сравнению с зарубежными аналогами.

Например, проведенный сравнительный анализ продукции машиностроения свидетельствует о более высоком стандарте и более высокой производительности иностранного горнодобывающего оборудования, чем в Донецкой Народной Республике [1, с. 108].

Оптимальное развитие экономики требует эффективного управления, учитывающего аспекты производства, финансов, инноваций и управления инвестициями, с использованием маркетинговых инструментов и подходов, присущих мировому рынку, и, таким образом, обеспечивающего достойное место среди развитых стран.

Большинство предприятий отечественного машиностроительного комплекса, как и других отраслей, не смогли быстро адаптироваться к системе рыночных отношений, характерной для большинства стран. После длительного административного управления экономикой становится вполне понятно, что у бизнеса нет необходимых рыночных качеств: постоянно искать рынок сбыта продукции, удерживать уже приобретенные сегменты рынка, исследовать потребности рынка и повышать конкурентоспособность продукции.

Снижение объемов производства и вывод на рынок неконкурентоспособной продукции во многом связано с тем, что производство продолжается на устаревшей технической основе, что приводит к значительным непроизводственным затратам и выпуску неконкурентоспособной продукции. Одна из причин сложившейся ситуации - существенное снижение инвестиций, связанных с технопервооружением машиностроения.

В таких условиях финансовая поддержка деятельности требует использования средств иностранных инвесторов и инвестиционных фондов, но первые не уверены в стабильном развитии экономики ДНР, а вторые не имеют достаточных ресурсов для финансирования инвестиционных проектов.

Причины кризиса промышленных предприятий, в том числе машиностроительного комплекса ДНР, проявляются на макроэкономическом уровне и в самих предприятиях. Вопросы применения принципов маркетинга в управлении машиностроительными предприятиями не получили достаточной проработки на методическом уровне. Отсутствует методология оптимального планирования производства с учетом влияния рыночных факторов. В нестабильной внешней и внутренней экономической среде отсутствуют отработанные методы регулирования работы производства.

Для решения данных задач на микроуровне можно предложить наиболее оптимальные направления стратегического развития машиностроительных компаний при формировании их конкурентных преимуществ с учетом интересов других участников рынка:

- эффективное управление производственной деятельностью;
- эффективная стратегия управления реструктуризацией машиностроительных предприятий;
- оптимальная инновационная и инвестиционная политика для стратегического развития машиностроительных предприятий [1, с. 112].

Первое направление должно основываться на научном и методологическом подходе к информации и аналитической поддержке, необходимой для управления производственной деятельностью машиностроителей с использованием самой совершенной на сегодняшний день системы управления затратами «standart costing» в качестве одного из направлений дальнейшего развития традиционных методов учета затрат, обусловленных технологическими и организационными особенностями производственных процессов. Формулы для расчета затрат, выручки и финансовых результатов производителя оборудования должны быть составлены в соответствии с принципами «standart costing» [2].

Концепция корпоративной стратегии управления реструктуризацией должна быть нацелена на превентивный вывод устаревшей продукции из производства на основе результатов анализа жизненного цикла машиностроительной продукции. Однако целесообразно использовать экономико-математическую модель для расчета максимального уровня финансово-экономической эффективности производителей оборудования при условии удовлетворения рыночного спроса, соответствующего планируемыми объемам производства и рационального использования существующих производственных мощностей в разрезе параметров стратегического развития.

Таким образом, создание эффективной системы стратегического управленческого учета [3] создает условия для хозяйственной деятельности машиностроительных компаний, обеспечивающие конкурентоспособность их продукции.

Литература

1. Сердюк, В.Н. Оптимизация управления стратегическим развитием машиностроительных предприятий / В.Н. Сердюк, Ш.М. Акаев // Менеджер. Вестник ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – № 3 (89).–2019. –С. 107-113.
2. Зимакова, Л.А. Интеграция современных методов управленческого учета на предприятиях бережливого производства/ Л.А. Зимакова, Я.Г. Штефан // Международный бухгалтерский учет, 2017. – Т . 20, вып. 6. - С. 340-350.
3. Хахонова, И.И. Система стратегического учета: формирование и развитие/ И.И. Хахонова, Н.Н. Хахонова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-3. – С. 720-724.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита,
Сухоносова И.В.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях развития экономики использование оценки активов и обязательств по исторической стоимости пришло в противоречие с их реальной оценкой и финансовыми потоками субъектов хозяйствования: обесценение активов в условиях высокой инфляции, частая смена условий договоров купли-продажи и другие факторы привели к тому, что со временем стоимость активов и сумма обязательств перестала отражать их реальную стоимость, и, как следствие, это приводит к снижению достоверности показателей отчетности.

Измерения стоимости объектов бухгалтерского учета является первичной функцией оценки, на которой базируются все остальные. Правильный выбор способа оценки стоимости объектов бухгалтерского учета обеспечивает уместность и достоверность показателей финансовой отчетности и создает условия для определения эффективности менеджмента, финансового состояния и финансового результата деятельности субъектов хозяйствования. Актуальность изучения влияния оценки активов и обязательств на достоверность отчетных данных объясняется тем, что процесс оценки активов и обязательств сильно детерминирован в части субъективного мнения оценщика; выбора им того или иного инструмента оценки; и пользователи бухгалтерской отчетности, не имея ни доступа к информации о механизмах оценки, ни специальных знаний, для формирования мнений о справедливости такого метода нуждаются в квалифицированных высказываниях относительно влияния оценки активов и обязательств на достоверность отчетности в целом.

Процесс оценки представляет собой процедуру присвоения объектам бухгалтерского учета определенных денежных величин, полученных таким образом, чтоб их можно было использовать как обобщенно (например, для итоговой оценки активов), так и отдельно в зависимости от сложившейся ситуации [1].

Международными стандартами предусматриваются различные варианты оценки активов и обязательств, а именно: историческая стоимость (фактическая стоимость приобретения, первоначальная стоимость); текущая или восстановительная стоимость; возможная стоимость продажи или цена реализации; дисконтированная или приведенная стоимость; текущая рыночная стоимость; справедливая или «честная» стоимость. Сегодня наблюдается тенденция вытеснения исторической стоимости оценке по справедливой стоимости.

В середине XX века сначала в экономической литературе, а затем в принятых МСФО, был введен метод оценки текущей рыночной стоимости. В конце XX века сначала в США, а затем и в других странах появились предложения модернизировать этот метод и оценивать активы и обязательства по справедливой стоимости. В МСФО была изложена целесообразность такого метода оценки. После проведенных дискуссий специальный комитет МСФО принял в 2011 году МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» [2].

В МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» [2] систематизированы и унифицированы принципы оценки справедливой стоимости, которые влияют на гармонизацию и стандартизацию финансовой отчетности на международном уровне. В указанном нормативном документе содержится терминологическое определение справедливой стоимости, а именно - это рыночная оценка, а не оценка с учетом специфики предприятия. Для некоторых активов и обязательств может быть рыночная информация или рыночные операции, информация о которых является открытой. Для других активов и обязательств может не быть рыночной информации или рыночных операций, информация о которых является открытой. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одинакова - определить цену.

Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена за продажу актива или уплачена за передачу обязательства в обычной операции на основном рынке на дату оценки текущих рыночных условий (то есть исходная цена), независимо от того, сформировалась такая цена напрямую, или оценена с помощью другого метода оценки [2].

МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» [2] не вводит новых измерений справедливой стоимости и новых требований по применению справедливой стоимости, не определяет, когда предприятие должно оценивать составляющие активов, обязательств и долевые инструменты по справедливой стоимости, но устраняет разногласия, существующие в других стандартах, а также гармонизирует форму раскрытия информации о справедливой стоимости. Следует отметить, что в самих международных стандартах и интерпретациях МСФО термин «справедливая стоимость» активно используется, в частности упоминание справедливой стоимости в 29 стандартах и 6 интерпретациях.

В отечественном бухгалтерском учете термин «справедливая стоимость» приводится в П(С)БУ 19 «Объединение предприятий» [3], где справедливая стоимость - сумма, по которой может быть осуществлен обмен актива, или оплата обязательства в результате операции между осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами. Кроме того, термин «справедливая стоимость» встречается еще в нескольких положениях (стандартах) бухгалтерского учета.

Согласно закону Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [4] бухгалтерский учет - это процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о хозяйственной деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия решений. Итак, главной целью ведения бухгалтерского учета является предоставление соответствующим

пользователям полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии, результатах деятельности, движении денежных средств, в совокупности формирует рыночную стоимость предприятия.

Получение такой информации, по нашему мнению, возможно лишь при применении оценки активов и обязательств по справедливой стоимости при составлении финансовой отчетности, предоставит возможность отображать рыночную стоимость элементов финансовой отчетности. В отличие от исторической себестоимости оценка по справедливой стоимости будет способствовать достоверности показателей, приведенных в финансовой отчетности, и, как следствие, повысит эффективность принятия управленческих решений. Но практическое применение оценки активов и обязательств по справедливой стоимости в отечественной учетной практике в сегодняшних условиях требует разработку механизма ее внедрения и методов оценки.

Таким образом, в отечественном бухгалтерском учете существуют различные виды оценки для различных объектов учета, однако методика не всех из них подробно освещена в нормативных документах, вызывает определенные трудности. Больше всего вопросов вызывает оценка активов по справедливой стоимости. Так, для обеспечения достоверности определения справедливой стоимости объектов учета целесообразно придерживаться определенной последовательности действий, которые должны быть представлены в П(С)БУ, а также на государственном или региональном уровне создать информационную базу о средних ценах на основные виды активов предприятий. Такие меры помогут предприятиям избежать субъективного подхода для определения справедливой стоимости объектов учета и обеспечат достоверность бухгалтерских данных.

Литература

1. Воронина, Л.А. Понятие бухгалтерских оценок и их развитие / Л.А. Воронина, Э. В. Москвичева // *Международный бухгалтерский учет*. – 2006. - №12(96). - С. 22-26.

2. Оценка справедливой стоимости: Международный стандарт финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости» [Электронный ресурс] – режим доступа <https://finotchet.ru/articles/100/>

3. Объединение предприятий: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 19, утвержденное приказом МФУ от 07.07.1999 № 163, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99>

4. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление №1-72П-НС). – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>

РОЛЬ АУДИТА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В эпоху трансформации современной жизни, современная мировая экономическая система все больше становится зависимой от научно-технического прогресса. Однако по результатам своего проявления инновационная деятельность становится неоднозначной как для отдельных стран, так и регионов мира. Кроме этого кардинальные дифференциации проявляются и на уровне деятельности предприятий.

В течение последних десятилетий активизировались вопросы, связанные с определением роли инновационной деятельности предприятий в усилении дивергенции экономического развития страны и хозяйствующих субъектов. Плеяда ученых утверждает, что именно инновационная деятельность предприятий формирует конкретные условия, при которых происходит экономический подъем внутри страны и формируется благоприятный климат для улучшения социальных условий. Именно в таком контексте формируется парадигма инновационного развития.

В эпоху научно-технического прогресса и нестабильной экономики малому и среднему бизнесу становится все труднее конкурировать на рынке с крупными монополиями. Работают стабильно и с доходностью именно те предприятия, в которых активно внедряется и развивается инновационная деятельность. Но внедрение нового - это обычно и риск. Для минимизации таких рисков главную роль должен играть правильный анализ всех показателей новаций. Поэтому потребность в дальнейшем изучении роли анализа и внутреннего аудита для инновационного развития предприятия становится особенно актуальным.

Современные вызовы менеджмента предприятий связаны именно со слабым прогнозом в инновационном процессе, который характеризуется быстрыми изменениями и непрерывным ростом. Рост инновационных процессов, контроль над научно-технической деятельностью, формирование инновационных концепций стратегического характера начинают формировать новый подход к пониманию аудита в инновационной деятельности предприятий. Самое правильное внедрение инноваций должно обеспечить предприятию прибыльность. По мнению А.В. Тычинского: «Инновационная деятельность - это процедура создания и внедрения новых товаров и услуг, разработки и внедрения новых промышленных технологий, которые будут основой производственной деятельности фирмы в будущем, а коммерческая реализация вновь созданных изделий (услуг) обеспечит будущие доходы и сформирует конкурентную позицию компаний» [1, с.3]. То есть, инновационная

деятельность - это система мероприятий, направленных на реализацию интеллектуального и технического потенциала предприятия с целью внедрения нововведений и получения от этого прибыли. Предприятие, которое проводит инновационную деятельность, как правило, всегда получает конкурентные преимущества на рынке. Но стоит отметить, что для многих предприятий инновации могут быть неэффективными, что в свою очередь приводит к ухудшению финансово-экономических показателей, потери позиций на рынке и, в конечном счете, даже к банкротству. Проблема не в самих инновациях, а в управлении ими. Из-за неуверенности и страха в результате перед проблемами предприятия не спешат внедрять нововведения. Как только появляется новая идея, сразу пытаются искать в ней недостатки. В каждой инновации они присутствуют, но именно в новых идеях заложен позитивный потенциал, который может годами успешно работать [2, с.245]. Именно для анализа данных и оценки эффективности нововведений необходимо введение аудита на предприятии.

Целесообразность формирования системы со стороны администрации предприятия стратегического контроля инновационной активностью усиливает роль аудита. Следует заметить, что вызовы современной экономической жизни, связанные с прогнозированием инновационного процесса, его переход на коммерческую основу, анализ эффективности проведения инновационных процессов, обеспечением роста производства национального продукта и выводом государства на мировой рынок инноваций актуализируют процесс изучения аудита. Заметим, что еще одним камнем преткновения для такого процесса являются пробелы современного аудита не позволяющие учитывать все явления связанные с инновационной деятельностью. С учетом выше сказанного, отметим, что актуальность приобретает аудит как инструмент, который может способствовать в решении проблем инновационной деятельности. Выбор инновации, сферы исследования технологического прогресса лежит в инновационной политике страны. Тактические и стратегические приоритеты определяются правительством на основе анализа предыдущей инновационной политики. Важным аспектом реализации нового типа такой политики является ее аудит. Аудит инновационной деятельности - это целенаправленное консультирование по выявлению упущенных возможностей от недостаточного применения инновационного потенциала на основе достаточного анализа соответствующих показателей и разработка эффективной инновационной стратегии предприятия [5, с. 90]. Именно внутренний аудит должен выявлять участки, где существуют проблемы и новые возможности, и разрабатывать рекомендации для повышения эффективности бизнеса. При этом аудит должен охватить направления инновационной деятельности, а не ограничиваться анализом только отдельных критических моментов. На основе проведенного анализа и аудита проводится стратегическое планирование деятельности предприятия и повышения его эффективности.

Именно при таких условиях начинает происходить формирование так называемого «нового мышления» аудита инновационной деятельности. Оно построено на основе понимания стратегических целей инновационной

деятельности предприятий и выходит из базиса измерения и контроля над предприятием. Ключевым в таком мышлении выступает внутренний аудит. Учитывая метаморфозы современного мира целесообразно отметить, что именно внутренний аудит становится механизмом, обеспечивающим качественную инновационную политику предприятия. Говоря о качестве внутреннего аудита, целесообразно отметить функции, которые ему присущи. В научной литературе выделяют различные функции, в зависимости от вида деятельности предприятия. Исследуя внутренний аудит инновационной деятельности, по нашему мнению стоит отметить функциях мониторинга и проведении оценки. Именно они выступают стержневыми, поскольку обеспечивают непрерывную проверку состояния инновационной деятельности и формируют условия для поддержания стратегических целей предприятия.

Рассматривая внутренний аудит, основной задачей которого является анализ непрерывного процесса инновационной деятельности предприятия, что достигается стратегическими приоритетами, на наш взгляд целесообразно выделить необходимые условия, которые имеют место в процессе аудита. К ним мы отнесли:

- создание эффективной структуры для управления инновационным процессом;
- четкая определенность аудита и процесс управления рисками;
- осознание руководящим составом предприятия важности внутреннего аудита.

Процесс проведения активного внутреннего аудита в процессе инновационной деятельности предприятий актуализируется в условиях диспропорций экономической жизни страны, оставляет свой отпечаток на хозяйствующих субъектах. Тенденции экономического развития экономики государства выдвигают требования к формированию магистральных подходов к управлению предприятиями, новых методик функционирования и деятельности инновационных предприятий, построенных на результатах исследований осуществленных с помощью внутреннего аудита. Таким образом, горизонтами дальнейших исследований является разработка и внедрение системы анализа возможностей и рисков инновационных предприятий с учетом надлежащего учетно-аналитического обеспечения, которая будет способствовать устойчивому развитию предприятия, обеспечит максимальную эффективность его функционирования и значительно минимизирует расходы от инновационной деятельности, которая может привести к убыткам.

Литература

1. Тычинский, А.В. *Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт* / А.В. Тычинский. - Таганрог: ТРТУ, 2006. 120 с.

2. Мюллер, Р.У. *Сущность и классификация инноваций [Текст]* / Р.У. Мюллер // *Фундаментальные исследования*. – 2012. – №6. – С. 244-248.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДНР

*Светличная Т. В., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры учета и аудита,
Черная Е.Л.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Особенности организации учета в бюджетных учреждениях регулируются Законом ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» от 1 июля 2019 года № 46-ПНС (принят Постановлением Народного Совета 28 июня 2019 года, с изменениями, внесенными Законами от 01.09.2020 № 182-ПНС) [1].

Настоящий Закон регулирует бюджетные правоотношения в Донецкой Народной Республике, устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики, организации и функционирования бюджетной системы Донецкой Народной Республики, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания применения и виды бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений.

14 февраля 2020 года Народным Советом Донецкой Народной Республики принят Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [2], которым изменены подходы к оплате труда в Республике.

До принятия Закона государственной социальной гарантией в оплате труда, обязательной на всей территории Донецкой Народной Республики, для определения размера заработной платы работников предприятий всех отраслей и форм собственности и хозяйствования, а также государственной гражданской службы, в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об оплате труда», являлась минимальная заработная плата.

Вместе с тем, статьей 30 Конституции Донецкой Народной Республики гарантировано право каждого на вознаграждение за труд не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда [3].

Для понимания того, какие изменения произошли в оплате труда с принятием Закона, необходимо определить, в чем разница между понятиями «минимальная заработная плата» и «минимальный размер оплаты труда».

Согласно Закону [2] минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) является государственной гарантией, обязательной для предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физических лиц, в том числе физических лиц - предпринимателей, использующих наемный труд.

Согласно изменениям, внесенным Законом [2] в Закон Донецкой

Народной Республики «Об оплате труда» [1], месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ (6 065 рублей) - заработной платы работника с учетом всех предусмотренных действующим на территории Республики законодательством и коллективным договором доплат, надбавок, поощрительных и компенсационных выплат.

Изменениями в Закон «Об оплате труда» [1] определено, что минимальная заработная плата (далее - МЗП) это размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, за выполненную работником месячную, почасовую норму труда (объем работ).

Отличием МРОТ от МЗП является то, что МЗП не является государственной гарантией в оплате труда, и не включает в себя доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты.

Для отдельных отраслей бюджетной сферы тарифная ставка работника 1 разряда в соответствии с Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 18.04.2015 года № 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» [4] с 01 января 2020 года составляет 6 066 руб. –то есть выше, чем установленный Законом МРОТ [2].

Суrowая регламентация методологии бухгалтерского учета бюджетных учреждений обеспечивает его единство и дает возможность сравнивать показатели деятельности всех бюджетных учреждений в целом и получать сводные показатели для контроля за выполнениями смет и бюджетов всех уровней. В случае необходимости и по согласованию с Департаментом казначейства ДНР министерства и ведомства могут разрабатывать и выдавать указания относительно использования общих положений по бухгалтерскому учету с учетом специфики их деятельности в учреждениях своей подчиненности.

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется по мемориально-ордерной форме в соответствии с Инструкцией о формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях сплошь и непрерывно отображает все операции, связанные с выполнением сметы. Своевременное, полное и достоверное отображение в балансе бюджетного учреждения всех хозяйственных операций является обязательным условием эффективного управления деятельностью бюджетным учреждением. Организация бюджетного бухгалтерского учета базируется на применении общепринятых принципов бухгалтерского учета.

Бюджетные учреждения - отдельные юридические лица. Они ведут учет и составляют отчетность в соответствии с действующим законодательством для бюджетных учреждений, определяют результаты выполнения сметы за год, несут имущественную и правовую ответственность перед государством, платят

установленные для бюджетных учреждений налоги, проводят расчеты с персоналом, с дебиторами и кредиторами. Все эти признаки отвечают принципу автономности, который присущ и бюджетному бухгалтерскому учету.

Бюджетные учреждения свою хозяйственно-финансовую деятельность ведут непрерывно, отображая ее в системе бухгалтерского учета, который является признаком принципа непрерывности. Доходы бюджетного учреждения, полученные как бюджетное ассигнование и поступление средств специального фонда, и расходы отображаются в учете и отчетности непрерывным растущим итогом с начала года, что дает возможность определить на любую отчетную дату состояние выполнения сметы как по общему, так и по специальным фондам, а в конце года результат его выполнения в целом. Бюджетные учреждения ведут учетную политику, направленную на учет доходов и расходов в процессе осуществления своей финансово- хозяйственной деятельности. Такая политика имеет свои особенности, которые заключаются, прежде всего, в форме ведения бухгалтерского учета, которая является мемориально-ордерной. Она утверждена инструкцией «О формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений и порядке их составления».

Литература

1. *Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 06 марта 2015 года (Постановление № 1-78П-НС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uckk.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/zakon_dnr_ob_oplate_truda/26-1-0-91.*

2. *О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»: Закон ДНР № 100-ПНС от 14.02.2020, действующая редакция по состоянию на 18.02.2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-minimalnom-razmerez-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-oplate-truda/>.*

3. *Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением № 1-1 от 14 мая 2014 года (С изменениями, внесенными Законом от 06.03.2020 года № 106-ПНС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>.*

4. *О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 № 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы»: Постановление от 25 июня 2016 г. № 8-11 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnr-online.ru/vneseny-izmeneniya-v-edinuyu-tarifnyuyu-setku-razryadov-i-koefficientov-po-oplate-truda-rabotnikov-uchrezhdenij-otdelnyx-otraslej-byudzhetnoj-sfery/>.*

ОПЛАТА ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Светличная Т. В., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры учета и аудита,*

Говорухина А.В.,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Процесс усовершенствования системы оплаты труда для работников бюджетной сферы целесообразно разделить на несколько этапов.

На первом этапе провести разработку законодательной и нормативно-правовой базы.

На втором этапе осуществить разработку отраслевых программ по реструктуризации сети учреждений бюджетной сферы.

На третьем этапе целесообразно провести эксперимент по вводу отраслевых систем оплаты труда в отдельных учреждениях бюджетной сферы на региональном и муниципальном уровне.

И, наконец, на четвертом этапе провести введение отраслевых систем оплаты труда на республиканском уровне.

При введении отраслевых систем оплаты труда на региональном уровне руководителям областных исполнительных органов государственной власти необходимо проанализировать функции, задания и объемы работ каждого из подведомственных учреждений. Затем по итогам проведенного анализа пересмотреть и утвердить размеры базовых фондов оплаты труда каждого бюджетного учреждения в пределах объема бюджетных средств, выделенных на 2021 год, установленных на соответствующую отрасль.

Если взять за основу опыт Российской Федерации, то в Методических рекомендациях относительно ввода в бюджетных учреждениях отраслевых систем оплаты труда говорится следующее: отраслевые системы оплаты труда работников устанавливаются в соответствии со статьями 135, 143, 144 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020г.) [1] :

в государственных бюджетных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и другими региональными нормативно - правовыми актами;

в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и другими нормативно - правовыми актами Российской Федерации, законами и другими нормативно - правовыми актами и нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления.

Кроме этого, объем финансовых средств должен быть связан с функциями и заданиями, выполняемыми бюджетным учреждением на момент

утверждения базового фонда оплаты труда.

В дальнейшем утвержденный базовый фонд оплаты труда не будет зависеть от должностей, устанавливаемых руководителем бюджетного учреждения самостоятельно, а будет пересматриваться только в случае изменения объема предоставляемых учреждением государственных услуг в пределах средств, предусмотренных законодательным актом о бюджете области на текущий финансовый год и на планируемый период.

Рекомендуется установить оптимальное соотношение доли фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), которая будет направляться на формирование заработной платы работников, осуществляющих основную деятельность в отрасли, и доли фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), которая будет направляться на формирование заработной платы других работников бюджетного учреждения, то есть 70 % к 30 %.

Средства на оплату труда, которые поступают от предпринимательской и другой деятельности, будут направляться учреждениями на выплаты стимулирующего характера.

Перечень должностей, профессий работников бюджетных учреждений, которые осуществляют основную деятельность в отрасли, устанавливается:

в областных учреждениях областным исполнительным органом государственной власти,

в муниципальных учреждениях - структурными подразделениями района, города, на которые возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.

В связи с введением отраслевых систем оплаты труда бюджетным учреждениям рекомендуется:

рассмотреть вопрос оптимизации численности учреждений,

провести работу по согласованию штатной численности работников бюджетных учреждений с учетом ее оптимизации и исходя из необходимости выполнения установленных функций, заданий и объемов работ или услуг.

При формировании бюджетным учреждением штатного расписания и направления его на согласование в областной исполнительный орган государственной власти, органу местного самоуправления, в ведении которого находится бюджетное учреждение, рекомендуется исходить из принципа достаточности численного состава работников учреждения для гарантированного выполнения им функций, заданий и объемов работ. Это может служить достаточным основанием для согласования штатного расписания (численности работников) областным исполнительным органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, в ведении которого находится бюджетное учреждение.

Тарифная система по каждой из отраслей бюджетной сферы состоит из трех частей:

должностные оклады руководителей бюджетных учреждений, дифференцированные по группам оплаты труда в зависимости от объема работ и специализации заведений;

должностные оклады специалистов и служащих, дифференцированные в

зависимости от сложности, социальной значимости труда и квалификации работников;

тарифные ставки (оклады) рабочих, дифференцированные в соответствии с разрядами, отнесение к которым будет осуществляться на основе Единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Дифференциация размеров должностных окладов, тарифных ставок, ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов, служащих, профессий рабочих предусматривается в зависимости от особенностей деятельности отдельных бюджетных учреждений (сложности труда по видам учреждений), квалификации, сложности производимых работ или предоставляемых услуг, уровня образования, стажа работы и тому подобное.

Отраслевые системы должны предусматривать единые принципы оплаты труда работников бюджетной сферы на основе базовых фондов оплаты труда, которые должны утверждаться руководителями исполнительных органов государственной власти и органами местного самоуправления в подведомственным им бюджетным учреждениям.

Схемы должны разрабатываться по видам бюджетных учреждений и организаций, которые входят в отраслевую структуру. В этой связи будет осуществляться пересмотр отраслевой номенклатуры бюджетных учреждений, а также проводиться их группировка по видам в зависимости от особенностей деятельности и состава работников.

Порядок введения отраслевых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях должен быть отражен в правовых актах органов местного самоуправления.

В бюджетных учреждениях ДНР финансирование выплат по заработной плате осуществляется по отдельной статье «О республиканском бюджете Донецкой Народной Республики», предусмотренной Законом ДНР «Об оплате труда» [2]

Литература

1. *Трудовой кодекс Российской Федерации: утвержден 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020г.) (принят Государственной Думой 21.12.2001г., одобрен Советом Федерации 26.12.2001г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.*

2. *Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 06 марта 2015 года (Постановление № 1-78П-НС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ucck.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/zakon_dnr_ob_oplate_truda/26-1-0-91.*

МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА

*Светличная Т. В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики,
г. Донецк*

В европейских странах с рыночной экономикой накоплен большой опыт применения самых различных систем оплаты труда. Системы оплаты труда различных стран характеризуются отличительными особенностями, в частности: в Швеции применяется система солидарной заработной платы; в Японии используют оплату труда за опыт; Германия отличается стимулированием роста производительности; США применяют оплату в соответствии с квалификацией; Великобритания - оплату по индивидуальным контрактам; Франция характеризуется индивидуализацией заработной платы; Италия применяет оплату коллективных и индивидуальных повышений в соответствии с тарифной ставкой и поднимает уровень заработной платы в связи с повышением стоимости жизни. В то же время существует общая ориентация систем оплаты труда, направленная на увеличение эффективности производства.

Опыт зарубежных стран показывает, что необходимо создание единой нормативно-информативной базы, которая предоставит возможность фактически решить весь комплекс экономических, технических и социальных задач в пределах хозяйствующего субъекта. Во всех случаях нормы труда должны устанавливаться непосредственно на предприятиях при практической помощи некоммерческих и частных консультативных центров, ассоциаций и тому подобное.

Учитывая опыт зарубежных стран все факторы, формирующие систему оплаты труда и ее уровень, разделяют на рыночные и нерыночные. Сам механизм государственного регулирования оплаты труда в страны ЕС основан на корреляции следующих составляющих:

- 1) минимальная заработная плата (МЗП), максимальные размеры ее роста в период инфляции. Здесь налоговая политика регулируется государством;
- 2) общий порядок индексации доходов, форм и систем оплаты труда и тому подобное. Сфера коллективно - договорного регулирования находится на отраслевом уровне;
- 3) размер тарифных ставок и заработных плат, дополнительных нагрузок и повышений. Определяются в соответствии с коллективными договорами;
- 4) средняя заработная плата. Формируется рынком рабочей силы.

В странах Западной Европы существует три модели стимулирования оплаты труда:

беспремиальная (функцию мотивации труда выполняет заработная плата);

премиальная (выплаты, связанные с размером дохода или прибылью предприятия);

премиальная (выплаты, связанные с индивидуальными результатами труда).

Премиальные модели оплаты трудовой деятельности функционируют через:

участие в прибылях (годовое дифференцированное вознаграждение от прибыли предприятия);

через участие в доходах (от суммы дохода, выдается каждому работнику);

через участие в капитале (премии в виде акций по нарицательной стоимости).

Особенностью применяемых систем стимулирования оплаты труда в европейских странах является широкое применение поощрений за внедрение различных новшеств. Также заслуживает внимания зарубежный опыт формирования системы материального поощрения персонала, основанный на использовании тарифной системы; применении прогрессивных форм оплаты труда; высокой оплате умственного труда; индивидуализации заработной платы.

Опыт ЕС, основанный на отраслевых соглашениях, показывает, что здесь основное внимание уделяется дифференциации тарифных ставок работников и особенностям оплаты труда отдельных категорий работников. При этом предлагается отойти от практики установления минимальных тарифных ставок, а принять за основу принцип кратности МЗП. Это означает, что предельный уровень соотношения заработной платы – это показатель, благодаря которому устанавливается максимальная разница между величиной дохода специалистов, занимающих руководящие должности, и работников, являющихся их подчиненными, то есть уровень заработной платы руководителей должен находиться в определенной связи с уровнем зарплаты подчиненных.

В соответствии с установленными правилами, зарплата руководителя может быть больше зарплаты его сотрудника на определенный коэффициент. Требование к соблюдению соотношения распространяется на учреждения бюджетного типа. Также данное требование применяется по отношению, как к государственным и муниципальным организациям, так и учреждением автономного типа. Важно учесть, что, проявив инициативу, чиновники вправе увеличить сферу применения этого правила.

В бюджетных учреждениях финансирование выплат по заработной плате осуществляется по отдельной статье «О республиканском бюджете Донецкой Народной Республики», которая в соответствии с Законом ДНР «Об оплате труда» [1] является защищенной. Это значит, что выплаты по заработной плате осуществляются в первую очередь с одновременным перечислением их в фонд обязательных платежей. Заработная плата, начисленная работникам за отработанное время или за произведенную работу (предоставленную услугу), для бюджетных учреждений является фактическими расходами в соответствии с кодами бюджетной классификации № 2111-2120.

На рис. 1 изображена схема платы труда государственного служащего в бюджетном учреждении.

Рис. 1. Схема оплаты труда государственного служащего

Согласно изменениям, внесенным в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [1], месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ (6 065 рублей) - заработной платы работника с учетом всех предусмотренных действующим на территории Республики законодательством и коллективным договором доплат, надбавок, поощрительных и компенсационных выплат.

В современной зарубежной практике существуют два подхода для начисления МЗП:

- 1) установление «потребительской корзины» с включением жизненно необходимых продуктов и услуг (в стоимостном выражении);
- 2) соотношение уровня МЗП с уровнем сформированной заработной платы.

Еще одной особенностью оплаты труда в странах ЕС является широкое применение индивидуальной оплаты, базирующейся на регулярной оценке достижений персонала, так и посредством специальной структуры тарифной системы («плавающие» разряды).

Принимая во внимание выше изложенное, можно утверждать, что европейский опыт свидетельствует о применении эффективных механизмов государственных гарантий.

Литература

1. Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 06 марта 2015 года (Постановление № 1-78П-НС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uckk.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/zakon_dnr_ob_oplate_truda/26-1-0-91.

СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД

*Терещенко В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,*

Фатина Е.Ю.,

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Необходимым условием осуществления хозяйственной деятельности является обеспечение предприятия основными средствами. Основные средства справедливо получили свое название «основные». Они являются показателем уровня развития и финансового состояния их владельца, а также гарантом и залогом для получения банковского кредита, эмиссии акций. Осведомленность о наличии основных средств и постоянный контроль за их эффективным использованием имеют большое значение для управления деятельностью каждого субъекта хозяйствования.

Для четкой организации учета большое значение имеет правильное определение сущности термина «основные средства».

Цель работы – провести сущностный анализ основных средств для последующего усовершенствования методики их бухгалтерского учета.

Без терминов, то есть слов точного значения, которые имеют один четко определенный смысл, невозможно добиться максимальной точности изложения законодательной мысли, что для бухгалтерского учета имеет решающее значение. Поэтому прежде всего рассмотрим сущность основных средств в отечественной и международной нормативно-правовой базе.

Согласно с п. 4 П(С)БУ 7 «Основные средства» основные средства – это материальные активы, которые предприятие содержит в целях использования в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла, если он более года).

По МСБУ 16 «Основные средства» основные средства – это материальные активы, которые предприятие удерживает с целью использования их в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для административных целей и которые, как ожидается, будут использоваться в течение более чем одного года (или операционного цикла).

Сравнение критериев отнесения объектов в состав основных средств по П(С)БУ 7 и М(С)БУ 16 позволяет сделать вывод, что они почти идентичны, что не является удивительным, поскольку с целью гармонизации национальной учетной системы с международной украинские стандарты учета разрабатывались Методологическим советом при Министерстве финансов на основании международных аналогов. П(С)БУ 7 не является исключением.

Однако существуют и определенные различия. Так, в определении, содержащимся в МСБУ 16, нет ни одного указания по выполнению основными средствами «социально-культурных функций». Это говорит о том, что МСБУ 16 сужает перечень объектов, относящихся к основным средствам. Далее рассмотрим подходы ученых к определению сущности основных средств.

Астахов В.П. отмечает, что основные средства – это совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев [1, с. 198].

Современный экономист Бородин В.А. дает следующее определение: «Основные средства – это внеоборотные активы, участвующие в течение длительного периода в хозяйственном процессе и приносящие организации дополнительные экономические выгоды» [2, с. 292].

Гарбузов В.Ф. считает, что основные средства – это денежные средства, вложенные в имеющиеся основные фонды [3, с. 385].

Скляренко В.К. и Прудникова В.М. отмечают, что основные средства, фонды – это совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, действующих в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняющие на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносящие свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений [4, с. 38].

Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. считают, что основные средства, фонды – основной капитал, длительно используемые средства производства, участвующие в производстве в течение многих циклов, имеющие длительные сроки амортизации [5, с. 279].

По мнению М. Мескона, основные средства – средства труда (здания, сооружения, оборудование и т.п.), участвующие в производстве длительное время и постепенно переносящие свою стоимость на продукцию предприятия [6, с. 36].

Профессор Соколов Я.В. считал, что основные средства – это вложение капитала в объекты, используемые в собственном или стороннем хозяйстве в течение более t лет и стоимостью не менее n денежных единиц [7, с. 286].

Итак, можно отметить, что для некоторых авторов понятия «основные средства» и «основные фонды» являются синонимичными.

Считаем, что во избежание путаницы и достижения единой терминологии, следует отказаться от термина «основные фонды», так как под фондами понимают источники создания хозяйственных средств предприятия, которыми являются уставный фонд, амортизационный фонд, прибыль и другие источники, отражаемые в пассиве баланса. Категория «основные средства» выражает натурально-вещественную и экономическую сущность средств труда, а категория «основные фонды» – их общественный статус.

Общим же для всех приведенных определений является лишь критерий отнесения материальных активов к основным средствам – это длительный срок использования. Для подавляющего большинства авторов этот срок составляет

один год (или производственный цикл). Профессор Я.В. Соколов вообще не определял такого критерия, тем самым предоставляя предприятию возможность самостоятельно определять срочный предел отнесения объекта к составу основных средств.

По результатам проведения анализа подходов различных специалистов и норм правовых документов, можно выделить важные сущностные признаки основных средств, а именно: материальная форма; принадлежность юридическому лицу (то есть это не личное имущество граждан – владельцев); особое назначение – для использования в процессе хозяйственной деятельности; длительный срок использования; перенос стоимости на вновь созданный продукт частями путем начисления амортизации.

На основании всего указанного можно дать такое определение основных средств. *Основные средства* – это материальные активы, пригодные для использования в процессе деятельности субъекта хозяйствования, которые теряют свою стоимость постепенно путем переноса ее на изготавливаемый продукт и ожидаемый срок использования (эксплуатации) которых составляет более одного года (или операционного цикла).

Данное определение основных средств отличается от определения П(С)БУ 7 по следующим признакам:

- конкретнее сформулировано назначение основных средств – использование в процессе деятельности субъекта хозяйствования;
- основные средства отделены от незавершенных капитальных инвестиций, то есть отмечено, что основными средствами являются только *пригодные для использования* объекты;
- обосновано их включение в себестоимость произведенной продукции – теряют свою стоимость постепенно путем переноса ее на изготавливаемый продукт частями при начислении амортизации;
- срок использования сохраняется как критерий определения основных средств.

Считаем целесообразным привести предложенные определения в действующей нормативно-правовой базе.

Литература

1. Астахов, В.П. *Основные средства. Бухгалтерский учёт и налогообложение.* – М.: ИД ФБК – Пресс, 2004.
2. Бородин, В.А. *Бухгалтерский учет.* – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
3. *Финансово-кредитный словарь.* / Под ред. А.Ф. Горбузова. Т. 2. – Москва: Финансы и статистика, 2005.
4. *Экономика предприятия: уч. пос.* / В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2002.
5. Лозовский, Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. *Универсальный бизнес-словарь.* – М.: ИНФРА-М, 1997. – 640 с.
6. Мескон, М. *Основы менеджмента.* – М.: Вильямс, 2009.
7. Соколов, Я.В. *Основы теории бухгалтерского учета.* / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 496 с.

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ О ДОХОДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Терещенко В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
Отрохова А.С.,*

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Любой субъект хозяйствования для максимизации своей прибыли стремится увеличить свои доходы. Сегодня под доходами понимают увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме увеличения активов или их стоимости либо уменьшение обязательств, приводящее к увеличению собственного капитала, не связанного с вкладами собственников. Однако, так было не всегда.

Цель данной работы состоит в исследовании генезиса экономической мысли о доходах предприятия для последующей разработки предложений по уточнению указанной категории.

Теория дохода имеет длительную историю, так как проблемы эффективного формирования и использования доходов интересовали ученых еще с древних времен. Так, первые попытки осмыслить сущность дохода связаны с именами античных ученых Платона и Аристотеля. Их подходы к рассмотрению доходов тесно увязывались со способами и целями накопления денег в обществе. Эти попытки, хотя и носили отрывочный и несистемный характер, в процессе дальнейшей эволюции экономической мысли получили развернутое концептуальное развитие в сформировавшихся позже экономических теориях (табл. 1).

Таблица 1

Эволюция взглядов относительно понимания сущности доходов в различных
экономических теориях [1-2]

Экономическая школа		Понимание дохода
Название	Период	
Меркантилизм	XV – XVII вв.	В этот период сущность доходов было особенно важно раскрыть, что и сделал в своих исследованиях английский экономист Уильям Петти. В своих работах У.Петти утверждает, что богатство страны в произведенных товарах, а не в количестве денег. Поэтому потом Петти переходит от «меркантилистского» анализа к «классическому».
Физиократия	XVIII в.	Представители школы «физиократов», пытались проникнуть вглубь образования первичных доходов. Физиократ Франсуа Кенэ создал своё знаменитое учение о «чистом продукте», под которым он понимал разницу между совокупным общественным продуктом и издержками производства
Классическая политэкономия	XVIII – первая половина	Значительный вклад в развитие теории дохода внес Давид Рикардо. Он утверждает, что стоимость зависит не от величины вознаграждения за труд, а от количества труда,

Экономическая школа		Понимание дохода
Название	Период	
	XIX вв.	необходимого для их производства.
	Вторая половина XIX в.	Классик политической экономии Адам Смит создал своё учение о доходах. При переходе к капитализму, по его мнению, «стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов» распадается на доходы: заработную плату, прибыль и ренту, которые являются тремя первоначальными источниками всякого дохода. По мысли А. Смита, большую стоимость к действительному богатству и доходу добавляет капитал, вкладываемый в сельскохозяйственное производство.
«Экономически й романтизм»	Первая половина XIX в.	Его родоначальником явился швейцарский экономист Симонд де Сисмонди, который рассматривал заработную плату как часть стоимости продукта труда, сводя ее к цене рабочей силы, а прибыль и ренту, вслед за классиками, считал вычетами из продукта труда рабочего. Целью производства, по мнению швейцарского экономиста, является потребление, уровень которого определяют доходы. Производство должно поспевать а потреблением. Для реализации производственных товаров необходимо, чтобы производство полностью соответствовало доходам общества. Если производство превышает сумму доходов в обществе, продукт реализован не будет.
Марксизм	XIX – XX вв.	В отличие от Смита и Риккардо другой подход к понятию «доходы» у К. Маркса и Ф. Энгельса: «Разные доходы возникают из совершенно разных источников, один из земли, другой – с капитала, третий – по труду». Основным источником дохода они считали капитал. Их идеи в дальнейшем оказали влияние на советское осмысление экономических категорий.
Маржинализм	70-90 гг. XIX в.	Маржиналисты внесли определенный вклад в общую теорию заработной платы. Они рассматривают работника как рациональный субъект, оценивающий положительные и отрицательные стороны своего участия в производстве.
Кейнсианство	30-ые годы XX в.	Джон Мейнард Кейнс считал, что с ростом индивидуальных доходов растет личное потребление, а часть индивидуального дохода сберегается. Кейнс выступает сторонником роста личного потребления, который неразрывно должен быть связан с ростом доходов населения.
Монетаризм	50-ые – середина 70-х гг. XX век	Лидером был Милтон Фридман – автор теории перманентного дохода. Если Кейнс считал, что с ростом доходов растет склонность к сбережению, то Фридман и другие монетаристы показали, что функция потребления зависит не только от дохода, но и от накопленного капитала.
Институционал изм	XX - нач. XIX вв.	Представитель Дж. Гэлбрейт отметил, что в экономической жизни в XX веке произошло разделение предпринимателя-собственника, организатора производства и получателя дохода. Он сформулировал закон предельной производительности (распределение доходов на основе принципов предельного анализа цен факторов производства; цена фактора производства обусловлена ее относительной дефицитностью). Доходы определяются производительностью

Экономическая школа		Понимание дохода
Название	Период	
		последних затрат факторов производства.
	С 90-ых гг. XX в.	Всякая экономическая деятельность затрагивает интересы и сопровождается эффектами не только одних, но и в определенной мере других - соседей, горожан общества. Проблемой внешних эффектов занимался американский экономист Р. Коуз. Важным моментом в реализации теоремы Коуза является определение прав собственности – это права владения и использования, управления и отчуждения, обеспечения защиты и наследования, бессрочного обладания и ответственности, исключения вреда для окружающих и использования процедур для восстановления собственности, права на извлечение дохода и получения компенсации.

Итак, в период зарождения цивилизации источником получения доходов была земля, в классический период доход отождествляли с трудом, а в период капитализма основным источником получения доходов считали капитал. Таким образом, на основании проанализированных источников, можно сделать вывод о том, что с древнейших времен до настоящего времени получение доходов является целью деятельности любого хозяйствующего субъекта. Поэтому для каждого из них важнейшей задачей становится минимизация расходов и активизация факторов, позволяющих получить доход. Эволюционные подходы к определению доходов населения изменялись с развитием экономики и общества. Взгляды экономистов менялись в зависимости от экономических отношений в обществе, от способа производства, от формы собственности и роли государства в производственном процессе [3]. Обобщая исторический опыт исследований величайших экономистов-теоретиков, учитывая глобальные процессы интеграции, происходящие в мире, целесообразно объединять усилия современных специалистов в области экономики, менеджмента, учета относительно выработки единых подходов к трактовке всех показателей, участвующих в расчете доходов.

Подходы к определению доходов также, как и экономическое содержание данной категории, трансформируются параллельно с трансформацией экономических отношений в обществе, отражая объективно неизбежные идеологические наслоения. Следовательно, дальнейшее изучение дохода как экономической и бухгалтерской категории будет развиваться и совершенствоваться.

Литература

1. *Анализ доходов предприятия // Функционально-стоимостной анализ / Под ред. Б.И. Майданчика. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 1085 с.*
2. *Запорожцев, А.В. Системный подход к управлению доходами организации / А.В. Запорожцев // Фундаментальные исследования. – 2017. – №7. – С. 30-34.*
3. *Куприянова, Л.М. Финансовый анализ: уч. пос. / Л.М. Куприянова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 425 с.*

РОЛЬ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

*Верига А.В., д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры учёта и аудита*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

К какой бы сфере ни относилась деятельность организации, везде важна её эффективность. На сегодня, в условиях активного реформирования в республике системы учёта во всех сферах – банковской, бюджетной, коммерческой – одной из нерешенных проблем является недооценка значимости учётной политики, в то время как чёткая её организация способствует повышению надёжности системы бухгалтерского учёта как информационной основы управления, расширению возможностей стабильного функционирования организации и роста всех составляющих её капитала. В то же время нет достаточной правовой и нормативной базы, как для формирования учётной политики организации, так и регламентирования процессов её аудита – внешнего и внутреннего, что также является существенным препятствием их совершенствования.

Стратегия любой организации представляет собой мощное орудие, которое способно противодействовать меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Сегодня, в условиях нестабильности и непредсказуемости, это особенно актуально и требует от менеджмента новых подходов и даже концепций в управлении. Считаем, что одним из важнейших вопросов реализации стратегии управления является формирование учётной политики. Такая политика должна: разрабатываться в соответствии с общей стратегией организации и охватывать долгосрочный период; служить весомым инструментом информационного обеспечения принятия управленческих решений с целью устойчивого развития в целом. Она призвана осуществлять не только функции методического и организационного обеспечения учёта и формирования финансовой и налоговой отчётности, как обозначено в Законе ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», но и другие функции управления организацией: планирование, экономический анализ, контроль, прогнозирование и тому подобное. Именно поэтому считаем, что принципы построения учётной политики не следует рассматривать как чисто учётные, а к самой категории «учётная политика» необходимо подходить значительно шире рамок учёта, и не только бухгалтерского, а вообще – хозяйственного.

Учётную политику целесообразно формировать, руководствуясь желаемым результатом. И. Ансофф, учёный с мировым именем, в разработанной им концепции стратегического менеджмента рассмотрел эволюцию систем общефирменного управления, начиная с 1900 г. – от управления на основе контроля над исполнением до управления на основе гибких экстренных решений [1], исходя из которой, организация может самостоятельно выбирать свою стратегию развития и целенаправленно влиять

на будущий результат.

С развитием управленческих систем роль стратегической составляющей возрастает, соответственно, возрастает и роль учётной политики. Вообще, если сопоставлять понятие «политика» и «стратегия», то для первой характерны не только постановка генеральных задач, но и наличие инструментов их реализации: конкретные приемы, правила, процедуры. То есть политика представляет собой сочетание стратегии и тактики действий.

Стратегия всегда ориентирована на будущее, в то время как политика, в частности учётная, имеет отношение к:

прошлому – из-за фиксации хозяйственных событий и отражения их результатов в отчётности по установленным ею правилам;

настоящему – посредством наблюдения и контроля (по установленным ею правилам) за текущими событиями, а также посредством анализа и аудита состоявшихся событий;

будущему – посредством собственной ориентированности на перспективу и достижение общей стратегической цели.

Подчеркивая значимость учётной политики, можно сформулировать следующее её развёрнутое определение – это закреплённая законодательно возможность субъекту хозяйствования самостоятельно осуществлять в рамках правового поля формирование комплекса методических приёмов, способов и процедур организации ведения учёта (осуществление первичного наблюдения, сбора, анализа, текущей группировки, обработки, хранения, итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности), составление и предоставление отчётности и управление в целом, что соответствует особенностям деятельности субъекта и интересам его владельцев.

Эффективность учётной политики целиком зависит от факторов, которыми руководствуется организация при её разработке. Ключевую роль в оптимизации этого процесса играет приказ об учётной политике. Важность тщательности формирования этого документа со стороны практиков сегодня также недооценена, в частности из-за недооценки значимости учётной политики для субъекта в целом. Учитывая недостаточность и несогласованность нормативно-правового обеспечения, для получения должного эффекта от сложившейся учётной политики необходимо обращать внимание при её разработке (а во время аудита – проверять, учтены ли) на ряд определяющих обстоятельств:

ориентация информации на внутренних и внешних пользователей, для определённых групп которых важны не только собственно показатели в отчётах, но и способы их расчёта; здесь также важно оговорить степень и периодичность раскрытия информации в разного рода отчётности;

изучение факторов, обуславливающих учётную политику, среди которых: внутренние – форма собственности, организационно-правовая форма, объёмы деятельности, численность работников, наличие и качество материальной базы, система материального стимулирования, уровень квалификации специалистов бухгалтерии; внешние – отраслевая принадлежность или вид деятельности, степень свободы деятельности в рыночных условиях, система налогообложения, система нормативного и информационного обеспечения,

государственная политика в отношении финансово-хозяйственного учёта;

области применения: приказ об учётной политике должен отражать выбранные подходы к ведению не только финансового, но и налогового и управленческого учёта; он также должен быть ориентированным на другие виды хозяйственного учета – статистический и оперативный – и подчинённым общей стратегии деятельности. Учитывая разную степень конфиденциальности информации, правила формирования которой оговариваются в учётной политике, считаем целесообразным формирование отдельных приказов по направлениям учётной политики – в целях финансового, управленческого учёта, налогообложения, иное.

Таким образом, учётная политика является инструментом, который призван обеспечить эффективность информационной связи между организацией и пользователями учётной информации. Её детальная проработка и раскрытие в примечаниях к финансовой отчётности, вместе с учётными оценками, обеспечивает реализацию качественных характеристик релевантности, понятности и сопоставимости. Роль учётной политики для составления отчетности, в частности, финансовой, ключевая, потому ведущей задачей организации является надлежащее обоснование её положений, а со стороны законодателя – оказание действенной помощи субъектам хозяйствования в её разработке, законодательного закрепления норм и правил, гармонизации с международными стандартами [2].

Подчеркивая значимость учётной политики, следует уделить особое внимание контрольным процедурам в отношении её, которые могут выполняться как независимым экспертом (аудитором), так и в рамках действия системы внутреннего (внутриведомственного) контроля: проверка наличия приказа (приказов) об учётной политике; определение субъекта формирования учётной политики и его компетентности; мониторинг содержания учётной политики на соответствие требованиям действующего законодательства и стандартов; контроль над последовательностью реализации положений учётной политики и оценка правомерности её изменений; анализ соответствия выбранных элементов учётной политики специфике деятельности; контроль полноты освещения в учётной политике всех способов учёта, в отношении которых законодательством предусмотрены альтернативы; оценка общего уровня компетентности руководства и специалистов бухгалтерской службы; оценка рациональности выбранных способов налогового, управленческого учета.

Литература

1. Ансофф, И. *Стратегическое управление. Часть 1. Глава 1.2. Эволюция системных решений. 1.2.2. Эволюция управленческих систем* / И. Ансофф // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4155/4157#t9>

2. *Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки: международный стандарт бухгалтерского учёта (IAS) 8 // Корпоративная финансовая отчётность. Международные стандарты. Журнал и практические разработки по МСФО и управленческому учёту. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://finotchet.ru/articles/135/>*

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ УЧЁТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

*Верига А.В., д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк
Ульянова Т.Н., гл. специалист
ОСП Старобешевского РУЮ Министерства юстиции ДНР
г. Старобешеве*

Защита информационных потоков в виде учётной документации в современных условиях является одним из важнейших организационных задач, которая должна быть решена для эффективного ведения бухгалтерского учёта и управления деятельностью и ресурсами бюджетных учреждений. В подавляющем большинстве научных работ, посвященных таким исследованиям, не учтены значимость бухгалтерской документации и структурной характеристики компьютерной сети, по которой они передаются.

Характерной чертой современных компьютерных сетей является интенсивное развитие и совершенствование на основе новых теоретических положений, обработки информационных потоков для реализации задач формирования, передачи, преобразования, идентификации и защиты от несанкционированного доступа. Основная задача исследователей при этом заключается в достижении повышения информационной устойчивости и совершенствовании алгоритмов шифрования / дешифрования, которые бы обеспечили необходимый уровень защиты учетной документации [1, с. 82].

При использовании известных криптографических алгоритмов, которые широко применяются в практической деятельности бюджетных учреждений и построены на основе обратных функций хеширования, факторизации, дискретного логарифмирования и других операций, а также тех, которые приблизились к пределу своих потенциальных возможностей, достичь необходимого уровня защиты информационных потоков учетных данных достаточно сложно.

Объяснением этого является тот факт, что обеспечение высокого уровня защиты приводит к росту параметров криптосистем (размерности ключей), что увеличивает вычислительную и временную сложность обработки учетных информационных потоков, передаваемых по компьютерным сетям. Кроме того, возникает проблема достижения комплексности в обеспечении конфиденциальности учётной информации с учётом коэффициента эмерджентности существующих сетей передачи данных [2; 1; 3; 4].

Применение информационных технологий в бюджетных учреждениях при ведении учёта, в частности в сфере государственного управления, осуществляется с учётом требований действующего законодательства ДНР, то

есть в соответствующем правовом поле, что также требует обеспечения конфиденциальности учётных данных.

С развитием компьютерной системы учёта, как справедливо подчеркивает С.В. Ивахненко, информация становится доступной широкому кругу лиц [5]. В связи с этим, следует с помощью специальных внутренних положений (приказов, инструкций) ограничить доступ посторонних лиц к информации, являющейся коммерческой тайной, а также установить или предусмотреть механизм проверки информации (в т.ч. отчетной), что выходит за пределы субъекта деятельности.

Для этого, как утверждает К.П. Боримская, в организации должна быть построена система защиты информации от несанкционированного доступа через реализацию авторизованного доступа пользователей к потокам информации, что регламентируется принципом конфиденциальности. По мнению учёного, с этой целью положения, обеспечивающие защиту учётной информации, должны быть внесены в должностные инструкции сотрудников в соответствии с положениями политики безопасности по организации и договора о неразглашении коммерческой тайны бюджетного учреждения [6, с. 78].

Аналогичную позицию выражают Л.А. Терещенко и И.И. Матиенко-Зубенко, отмечая, что защита данных в компьютерных сетях становится одной из самых актуальных проблем в современных информационно-вычислительных системах [7, с. 58]. В этом контексте учёные развивают мысль, что нарушения работы сети требуют создания различных видов защиты информации, которые условно разделяют на три вида:

- средства физической защиты;
- программные средства (антивирусные программы, системы разграничения полномочий, программные средства контроля доступа);
- административные меры защиты.

Одним из наиболее действенных методов защиты учётных данных учёные вполне справедливо считают применение криптографии [7, с. 59-60]. Также для бюджетных учреждений важно, чтобы система защиты была не только эффективной с точки зрения защищенности информации, но и не требовала существенных финансовых затрат. Решение данной задачи следует связывать с разветвлённостью и видами архитектуры сети и пространственной удаленности субъектов управления. Также важным фактором является учёт объёмов данных, которые планируется хранить, учитывая эмерджентность учётной информации.

С этой точки зрения полезным будет использование подхода, который бы базировался на применении метода вычисления количества новой (непредсказуемой) и избыточной (предполагаемой) информации [3, с. 9], которая содержится в бухгалтерской документации, передаваемой по каналам технической связи, а также учёта закономерностей зависимости между типом архитектуры компьютерной сети и системы защиты информации в ней.

Обеспечению комплексного и системного подхода к формированию надёжной системы защиты учётных данных от несанкционированного доступа в бюджетном учреждении на организационном уровне будет способствовать

решение вопроса классификации учётных источников по уровням конфиденциальности. С этой целью целесообразно в разделе 1 Приказа об учётной политике бюджетного учреждения предусмотреть положения, обосновывающие распределение бухгалтерской документации по группам с различной степенью конфиденциальности: открытая (не конфиденциальная) информация, минимально конфиденциальная информация, средне конфиденциальная информация, конфиденциальная информация, высоко конфиденциальная информация. В соответствии с этим необходимо определить должностных полномочий и разрешения на доступ к информации, с учётом должности работника и его причастности к обработке данных для нужд управления.

Соответственно, каждое бюджетное учреждение по решению руководства может разрабатывать собственную классификацию, исходя из финансовых и технических возможностей.

Сформированная с учётом рассчитанных показателей система защиты информации позволит надёжно защитить учётные данные от несанкционированных доступов или взломов с минимальными затратами на её разработку, внедрение и обслуживание, что для бюджетных учреждений, в условиях дефицита денежных средств, играет существенную роль. Благодаря надёжной защите информации, формируемой системой управленческого учёта, субъекты деятельности, финансируемые из бюджета, могут обеспечить себе ряд конкурентных преимуществ на рынке услуг.

Литература

1. Якименко, И.С. *Критерии оценки уровня защиты компьютерных сетей с учётом их архитектуры* / И.С. Якименко // *Информатика и математические методы в моделировании. Том 3. – 2013. – № 1. – С. 82-90.*

2. Николайчук, Я.Н. *Теория источников информации: монография* / Я. Н. Николайчук. – Тернополь: ООО "Терно-граф", 2010. – 536 с.

3. Шеннон, К. *Работы по теории информации и кибернетике: монография* / К. Шеннон; пер. с англ. под ред. Р.Л. Добрушина, А.Б. Лупанова; с предисл. А.Н. Колмогорова. – М.: Иностран. лит., 1963. – 829 с.

4. Hartley, R.V.L. *Transmission of information* / R.V.L. Hartley // *The Bell System Technical Journal. – 1928. - Vol. 7. – P. 535-563.*

5. Ивахненко, С.В. *Информационные технологии аудита и внутреннего контроля в контексте мировой интеграции: монография* / С.В. Ивахненко. – Житомир: Рута, 2010. – 432 с.

6. Боримская, К.П. *Концептуализация принципов осуществления внутреннего контроля в целях соблюдения защиты бухгалтерской информации на предприятии* / К.П. Боримская // *Бухгалтерский учёт, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития современных концепций управления: тезисы Междунар. науч. конф. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 78-79.*

7. Терещенко, Л.А. *Информационные системы и технологии в учёте: учеб. пособие* / Л.А. Терещенко, И.И. Матиенко-Зубенко. – К.: КНЭУ, 2004. – 187 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*Верига А.В., д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры учёта и аудита,*

Заречная А.М.,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшний день в ДНР на законодательном уровне понятие аренды и определение хозяйственных операций, связанных с арендой муниципального имущества, представлены в Приказе Фонда государственного имущества Республики [1]. При аренде помещения необходимо учитывать, является ли оно жилым или относится к нежилому фонду, и кто его арендодатель. Эти факторы определяют особенности заключения, исполнения и расторжения договоров аренды. В отличие от аренды имущества, которое находится в частной собственности, аренда государственного имущества имеет ряд ограничений и обязательных требований. На рисунке представлен перечень объектов аренды, исходя из Распоряжения № 900 Главы администрации г. Донецка [2].

Рис. Перечень объектов аренды муниципального имущества

Арендаторами государственного и коммунального имущества могут быть хозяйственные общества, созданные членами трудового коллектива предприятия, его структурные подразделения, другие юридические лица и физические лица-предприниматели, физические и юридические лица иностранных государств, международные организации.

При сдаче в аренду коммунальной собственности владельцы или их представительские органы вынуждены решать две задачи – пополнение местного бюджета и удовлетворение общественных потребностей территориальной общины в обеспечении жилищным фондом и объектами социальной сферы.

Различные, представляющие интерес, подходы к решению проблемы усовершенствования методики формирования арендной платы за имущество государственной собственности внедряются в зарубежной практике. Их основой является определение повышающих и корректирующих коэффициентов для различных групп арендаторов – промышленных предприятий, учебных заведений, предприятий ЖКХ и т.д.

Размер арендной платы за предоставленное в аренду коммунальное имущество регламентируется методическими рекомендациями по бухгалтерскому учёту основных средств и составляет от 1 до 20% экспертной стоимости арендованного имущества за год, в зависимости от целевого назначения объекта аренды, т.е. базой исчисления арендной платы является стоимость объекта аренды в независимой оценке (C_0). Базой размера арендной платы является расчетная сумма годовой арендной платы ($A_{пл}$), рассчитываемая по формуле (1), с применением ставки арендной платы ($C_{ар}$).

$$A_{пл} = C_0 * C_{ар} \quad (1)$$

Размер арендной платы при аренде недвижимого имущества в обязательном порядке подлежит пересмотру в связи с изменением индекса инфляции. Порядок индексации установлен в методике расчета и порядке использования платы за аренду государственного имущества [2].

Недостатком существующей методики является наличие субъективной экспертной оценки и необходимость определять ставку для каждой группы арендаторов, что в конечном итоге приводит к появлению большого и не всегда объективного перечня видов объектов аренды, который не учитывает многих характеристик сферы деятельности арендатора. Поэтому объективной необходимостью становится задача повышения эффективности использования имущества предприятий, учреждений, организаций, которые относятся к общей собственности территориальных общин сел, поселков и городов на основе оптимальной методики расчета арендной платы.

В данном исследовании предлагается новый подход к решению проблемы расчета арендной платы, где основой для расчёта арендной платы служит определенный процент от остаточной стоимости объекта, с учётом его местоположения и вида деятельности арендатора. Использование такой методики будет способствовать увеличению доходов бюджета от аренды зданий (сооружений, помещений), которые относятся к государственной и коммунальной собственности, их структурных подразделений, а также индивидуально определённого имущества. Методику возможно в равной мере использовать, как при финансовой, так и при операционной аренде.

Для определения суммы арендной платы предлагаем использовать следующую формулу (2):

$$A_{пл} = OCo * H_{ап} * K_{вд} * K_{мр} * I_{инф}, \quad (2)$$

где $A_{пл}$ – годовая арендная плата;

OCo – остаточная стоимость объекта аренды;

$H_{ап}$ – норма арендной платы;

$K_{вд}$ – коэффициент, учитывающий условия использования арендатором здания или сооружения (коэффициент вида деятельности);

$K_{мр}$ – коэффициент, учитывающий место расположения объекта аренды;

$I_{инф}$ – индекс инфляции за год.

Если норму арендной платы установить равной двум нормам амортизации, это позволит арендодателю окупить стоимость основных средств независимо от вида деятельности арендатора.

Значение коэффициента вида деятельности предположительно будет варьировать от 1 до 3 ($1 \leq K_{вд} \leq 3$). Указанные значения являются ориентировочными и должны утверждаться местными советами. Установленный коэффициент, а, следовательно, и арендная плата может пересматриваться при изменении вида деятельности арендатора.

Коэффициент, учитывающий местоположение объекта аренды на территории муниципального образования, предположительно будет в пределах от 1 до 1,5 ($1 \leq K_{мр} \leq 1,5$) и зависеть от удалённости объекта аренды от центральных улиц города, а также транспортных магистралей.

Предложенная методика является более объективной, прозрачной как для арендатора, так и для арендодателя, т.к. предполагает ведение всех расчётов по единой утверждённой системе. Её использование, с одной стороны, позволяет получить дополнительный источник пополнения местных бюджетов, а с другой – как следствие – существенно увеличить ресурсы для социально ориентированных предприятий и организаций. Таким образом, методика будет стимулом для социально ориентированных предприятий и позволит сбалансировать общественную пользу и экономическую выгоду, как для государства, так и для арендаторов. Важно отметить, что рекомендуемая методика может быть использована для расчёта арендной платы не только государственного, но и имущества частных предприятий и физических лиц.

Литература

1. Об утверждении «Временного положения о порядке передачи в аренду государственного имущества»: приказ Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики от 09.06.2015 № 28 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0107-28-20150609/>.

2. Об утверждении Временного порядка передачи в аренду и передачи в безвозмездное пользование имущества муниципальной (коммунальной) собственности г. Донецка и Временной методики расчёта и порядка использования арендной платы за пользование имуществом муниципальной (коммунальной) собственности г. Донецка: распоряжение Главы администрации г. Донецка от 11.07.2016 № 900 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/2749/5166/>.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*Криштопа И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
Челькис Л.В.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На пути интеграции Донецкой Народной Республики в единое экономическое пространство с Российской Федерацией возникла необходимость формирования открытой и прозрачной информации по экономическим вопросам, по вопросам ведения бухгалтерского учета в государственном секторе, приближение его к требованиям международных стандартов. Это также будет содействовать сотрудничеству Донецкой Народной Республики с международными организациями, финансовыми учреждениями.

Контроль состояния, своевременности и обоснованности расчетов бюджетных учреждений с их контрагентами имеет решающее значение для эффективного использования бюджетных средств. Поскольку именно на бюджетные учреждения как первичные звенья бюджетной системы, уполномоченные на получение бюджетных ассигнований, принятие бюджетных обязательств и осуществление расходов бюджета возложена ответственность за выявление, измерение, регистрацию, накопление, обобщение, хранение и передачу информации об их деятельности в процессе управления бюджетными средствами, информация сформирована в системе их бухгалтерского учета должна соответствовать как потребностям управления учреждением, так и потребностям внешних пользователей информации, способствовать минимизации ошибок и искажений информации при принятии управленческих решений.

Особенности функционирования учреждений бюджетной сферы обуславливают необходимость исследования новых методологических и организационных подходов к ведению бухгалтерского учета, поскольку специфика их деятельности предъявляет особые требования к формированию информации, необходимой для учетных и контрольных целей.

Важны вопросы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в государственном секторе с целью реформирования бюджетного учета и адаптации организационных и методологических основ учета с международными требованиями. Усиление управленческой, контрольной и информационной функции – является ответственной задачей, требующей разработки и обработки в процессе реформирования государственного учета.

Вопрос реформирования и стандартизации бухгалтерского учета и контроля в бюджетных учреждениях изучают ученые: А.В. Адамык, А. Белов, Н. Витвицкая, Е. Воронин, А. Грищенко, С.А. Левицкая, Л. Ловинская,

Т.Ю. Мазуренко, Д. Олейник, С.В. Свирко, И. Стефаник, Н.И. Сушко, А.И. Фарион, А.А. Чечулина и др. В своих исследованиях они анализируют возможности внедрения метода начислений в бухгалтерском учете бюджетных учреждений с учетом отечественного законодательства, а также проблемы трансформации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в соответствии с современными вызовами.

Вопросы методики учета активов, пассивов, доходов и расходов бюджетных учреждений напрямую зависят от методологических основ построения учета, в частности практического применения тех или иных принципов и методов теории бухгалтерского учета. Прежде всего, это касается использования метода начисления доходов и расходов, кассового метода или их модификаций.

Отметим, что особенностями метода начислений является следующее:

- сделка признается на момент ее совершения и отражается в отчетности того периода, когда она была проведена;
- операции и события признаются в момент их возникновения независимо от даты поступления или уплаты денежных средств.

Преимущества метода начислений очевидны:

- приоритетность в разработке и практическом применении национальных стандартов учета;
- расширение управленческих возможностей в учреждении;
- возможность перехода к долгосрочному планированию и прогнозированию бюджетных программ;
- финансовая отчетность содержит информацию не только о прошлых операциях, но и о тех, которые связаны с выплатой и получением денежных средств в будущем;
- экономия времени, в течение которого деньги находятся в обороте.

Результаты исследований известных отечественных специалистов в сфере бюджетного учета показывают, что все больше стран, ранее при составлении отчетности государственного сектора использовали кассовый метод или различные модифицированные методы учета, стали признавать превосходство метода начисления и переходить на его применение [1, с. 72].

Международные стандарты бухгалтерского учета в государственном секторе, в подавляющей своей части предусматривают применение метода начисления.

Обратим внимание на типовую корреспонденцию субсчетов бухгалтерского учета для отражения операций с активами, капиталом и обязательствами бюджетных учреждений (далее - Типовая корреспонденция), которая приведена в Плане счетов бухгалтерского учёта бюджетных организаций [2]. В ней отражена содержательную, обоснованную информацию по оценке полученных ресурсов и выполненных бюджетных программ, но в современной практике учета выполнения сметы применения полного метода начислений для отражения доходов и расходов является проблемным, поскольку Планом счетов не всегда предусмотрены счета для этого.

Так, в случае отражения в учете операций с собственными поступлениями и другими операциями Типовой корреспонденцией при начислении платы за коммунальные услуги сданного в аренду помещения, в соответствии с законодательством, относятся на возмещение кассовых расходов, предлагается делать запись: Дебет 364, 675 Кредит 801 802, 811 [2]. Но, по сути, это уменьшение фактических расходов, а не кассовых расходов, которые, как известно, учитываются по кредиту счетов денежных средств.

Дискуссионной, по нашему мнению, является не только соответствие формы отражения в учете содержания приведенной операции, а и фактическое завышение финансового результата, т.к. фактические расходы уменьшились на сумму платы за коммунальные услуги, а в доходы организации данная сумма входит. Поэтому более логичным будет представление информации о возмещении кассовых расходов в таком виде (табл. 1).

При формировании приведенных корреспонденций счетов учреждение получает средства и формирует информацию о суммах возмещения кассовых расходов на основании аналитических данных.

Таблица 1.

Начисление платы за коммунальные услуги сданного в аренду помещения

Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма
Начисление платы за аренду имущества бюджетного учреждения	364	711	12 000
Начисление платы за коммунальные услуги	811	675	2 000
Погашение дебиторской задолженности: - за сданное в аренду помещение - возмещение кассовых расходов за коммунальные услуги	323	364	10 000
	323	364	2 000

Действующую систему учета деятельности бюджетных учреждений необходимо привести в соответствие с общепринятой международной практикой. Следует адаптировать отечественное законодательство, осуществить ряд организационных мероприятий, связанных с налаживанием информационных систем, обучением бухгалтеров бюджетных учреждений, а также разработать детальные методические рекомендации по учету в разрезе каждого объекта.

Литература

1. *Бухгалтерский учет и контроль государственного сектора в условиях модернизации управления государственными финансами: в 2-х т. Т. 1. Реформирование бухгалтерского учета в государственном секторе в соответствии с международными стандартами / Л.Г. Ловинская, Н.И. Сушко, С.В. Свирко [и др.] ; под ред. Л.Г. Ловинской. – К. : Акад. фин. управления, 2013. – 568 с.*

2. *План счетов бухгалтерского учёта бюджетных организаций: приказ МФУ от 26.06.2013 № 611. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13#Text/>*

СЕКЦИЯ 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Костровец Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой теории управления и
государственного администрирования, ректор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Арчикова Я.О., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Важной проблемой выступает теоретическое обоснование критериев эффективности управления финансовой деятельностью предприятий, взаимосвязи и взаимообусловленности капитальных вложений и структурных сдвигов в экономике. Эти вопросы являются коренными, они тесно связаны с фундаментальными социально – экономическими процессами развития общества. Поэтому исследования современных особенностей управления инвестиционной деятельностью различными хозяйствующими субъектами, является одним из основных приоритетов экономической науки.

Стратегическое развитие экономики обуславливает необходимость активизации инвестиционных и инновационных процессов. Достижения приоритетов социально–экономического развития и необходимых темпов экономического роста должно подкрепляться наращиванием инвестиционных ресурсов, последовательным увеличением доли капитальных вложений в основные средства, расширением инвестиционных источников и определения приоритетных направлений их вложения. Экономический рост государства требует усиленного внимания к регулированию инвестиционной деятельности в регионах. Регионам принадлежит важная роль в привлечении инвестиций. На региональном уровне легче восстановить доверие инвесторов к партнерам и органов государственного управления на основе действующего законодательства в рамках содействия улучшению инвестиционного климата в регионе.

Целью исследования является теоретическое обоснование основных направлений управления инвестиционно–инновационной деятельностью предприятия.

Под инвестициями понимают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объект предпринимательской и

других видов деятельности, в результате чего создается прибыль (доход), или достигается социальный эффект. Таким образом, инвестиции – это вложение средств в движимое и недвижимое имущество, приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг, банковские кредиты и депозиты, приобретение или создание нематериальных активов и долей в капитале других предприятий.

Инвестиционную деятельность предприятия можно определить как сложную открытую динамическую систему, поскольку ей присущи все основные особенности последней, а именно: целостность, относительная обособленность от окружающей среды, связанность с ней, структурированность, многоаспектность, целеустремленность и т.д. Используя методологию системного подхода, инвестиционную деятельность можно представить в виде модели открытой системы (рис. 1), входом которой являются инвестиции, инвестиционные ресурсы, инвестиционные решения, а выходом – результат их реализации (социально–экономическое развитие предприятия) [1, с. 13-15].

Финансовое обеспечение предприятий осуществляется с целью финансирования необходимого объема затрат и обеспечения прибыли. Достижение поставленной цели возможно лишь при условии формирования рациональной структуры источников средств предприятий, что состоит в поиске таких финансовых источников, которые бы способствовали росту производства за счет привлечения как традиционных, так и дополнительных финансовых ресурсов на выгодных условиях [2, с. 203].

Рис. 1. Модель системы инвестиционной деятельности

Место финансового обеспечения в структуре финансового механизма приведено на рис. 2.

Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности предприятий предусматривает формирование и использование финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей предприятия, регламентированных соответствующими нормативными актами, которые определяют способы их

мобилизации, распределения и использования на всех уровнях хозяйственного управления.

Рис. 2. Финансовый механизм инвестиционной деятельности предприятий

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная деятельность предприятия представляет собой сложный многоэтапный процесс. Процесс организации инновационной деятельности на предприятии состоит из следующих укрупненных стадий: поиск новых идей, способствующих эффективному достижению целей предприятия; отбор и предварительная оценка новшеств, необходимых для реализации отобранных идей, т.е. осуществление инновационных маркетинговых исследований; формирование бизнес-плана реализации инновационного проекта; реализация инновационного проекта; запуск инновационного проекта в производство и управление им. Рассмотрены теоретические основы процесса инвестирования и разработан действенный инструмент формирования инвестиционной стратегии – это финансовый механизм инвестиционной деятельности предприятий. Предложенный механизм может использоваться на любом предприятии, но требует предварительной адаптации к специфике конкретного предприятия.

Литература

1. Вагазова, Г. Р. Сущность финансовых результатов деятельности предприятия / Г.Р. Вагазова, Е.С. – 2018. – 13–15 с.
2. Асанов, А. Н. Инновационное управление как основа развития организации (предприятия) / А.Н. Асанов. – 2012. – 196 – 203 с.

КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

*Аксёнова Е.А. канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк
Завгородняя Ю.В. аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет»
г. Донецк*

Формирование стратегий предприятия базируется на создаваемом им потенциале. Стратегический потенциал хозяйствующих субъектов предопределяет их действия на определенном отрезке времени, что бы осуществить достижение поставленных целей, с учетом изменений условий работы.

Многолетний опыт работы зарубежных фирм и отечественных предприятий свидетельствует, что степень риска убытков или даже банкротства, для тех предприятий, где используются современные методы управления, существенно снижается. Поэтому в современных рыночных условиях необходим постоянный и целенаправленный мониторинг внешней и внутренней среды предприятия. Это вместе с функцией прогнозирования образует необходимую информационную базу для планирования потенциала предприятия с целью стабильного получения прибыли.

Целью данной работы является исследование методов формирования стратегического потенциала предприятий и определение общей концепции, поскольку недостаточная изученность этой категории знаний, создает большие трудности в процессе разработки методических основ для успешного развития хозяйствующих субъектов.

Предложенная стратегическая концепция планирования реализуется в форме осуществления ряда этапов в последовательности рис.1:

выявление позитивных и неблагоприятных для предприятия тенденций во внешней среде;

оценка перспективных направлений развития внешней среды, таких как рынок, общая экономическая ситуация, конкуренция и т.д.;

определение потенциальных возможностей предприятия, наиболее перспективных направлений деятельности;

выработка долгосрочных задач развития;

определение программы действий, и средств ее реализации;

Мониторинг ситуации и обеспечение свежей информацией для изменения поставленных задач [1].

Рис.1. Формирование стратегического потенциала предприятия

Приведённая последовательность позволяет выделить основные блоки стратегического планирования: стратегический анализ, формирование экономической стратегии, выработка стратегического плана.

Первый блок это обобщённый анализ внутренних и внешних условий и оценка потенциальных преимуществ на рынке для предприятия.

На втором этапе разрабатывается экономическая стратегия, которая является наиболее сложным и ответственным элементом при определении концепции стратегического планирования предприятия.

Третий этап должен определить количественные параметры выбранной стратегии развития и соответствующим целям.

Необходимым инструментом получения количественных характеристик стратегического потенциала служит прогнозирование деловой среды, которое включает в предсказании будущего состояния внешней и внутренней среды на основе научных методов и интуиции. Выступая обязательным предварительным этапом, прогнозирование, с одной стороны, является источником нужной информации для выработки стратегии развития предприятия, с другой стороны на основе разработанной концепции происходит уточнение стратегического плана до количественных характеристик. В реалиях рыночной экономики прогнозировать нужно не только внутреннюю среду, но и внешнюю, имеющую большое значение, потому, что она определяет условия деятельности фирмы на рынке [2].

Таким образом, понятие формирования стратегического потенциала достаточно актуально для всех сфер экономики. В современном понимании стратегия представляет собой генеральную программу действий, устанавливающую приоритеты, ресурсы и последовательность действий для достижения стратегических целей.

Говоря об основных задачах и проблемах развития предприятия, которые и есть предмет стратегического планирования, современные исследователи подчеркивают такие основные моменты как: существенное воздействие внешних не контролируемых факторов, внутренний потенциал и ориентацию на будущее. Фактически все решения, которые меняют характер работы предприятия или его развитие, являются объектом стратегического планирования. Главным результатом формирования стратегического потенциала предприятия является определение целей, стратегий и программ, так же использование всех ресурсов предприятия.

Литература

1. Патрахина Т. Н., Секриеру С. В. *Стратегический потенциал организации: российский и зарубежный подходы* // Молодой ученый. - 2015. - №6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - <https://moluch.ru/archive/86/16220/>.

2. Ованесов, А., Идрисов, А. *Стратегический менеджмент поможет захватить лидерство в конкурентной борьбе* // Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/ovanesov_strategical_menegment_would_help/?search

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

*Афендикова Е.Ю., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Пандемия коронавируса – новый глобальный вызов всему человечеству. В мировой истории уже были и войны, и масштабные смертельные эпидемии, но такого, чтобы болезнь парализовала всю планету, вспомнить сложно. В этих беспрецедентных обстоятельствах большинство интеграционных объединений по всему миру проходят серьезную проверку на прочность. Вспышка коронавируса будет иметь существенные последствия как для глобальной экономики, так и для экономики стран ЕС. Для минимизации потерь от кризиса, вызванного распространением COVID-19, требуется оценка уровня рисков и масштабная кооперация как на региональном, так и на глобальном уровнях. Чувство солидарности, взаимная поддержка и общая сплоченность сейчас как никогда важны и востребованы.

Исследование эффективности управления финансовыми рисками было предметом исследования значительного количества ученых-экономистов, среди которых: Бланк И.А., Плосконос Г.М., Дмитриева В.В., Алексеева Т.Р., Машина Н.И., Кузнецова Е.А.

Целью работы является выявление особенностей управления экономическими рисками в условиях эпидемии.

Финансы (как и экономика в целом), как открытая система, неустойчивы. Характерной причиной возникновения экономического, следовательно, и финансового, риска является неопределенность.

Рискованная ситуация связана со статистическими процессами, и ей сопутствуют три условия: наличие неопределенности, необходимость выбора альтернативы и возможность при этом качественной и количественной оценки вероятности осуществления того или иного варианта.

Свою сконцентрированную сущность неопределенность проявляет в риске. Фрэнк Найт впервые обратил внимание на проблему экономического риска как таковую и выдвинул следующее положение: «Вся подлинная прибыль связана с неопределенностью».

П. Самуэльсон поясняет: «...Неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди ожидают, и тем, что действительно происходит. Количественным выражением этого несоответствия и является прибыль (или убыток)».

Угрозы здоровью, которые несут вспышки заболеваемости и эпидемии, а также сопутствующие им страх и паника, сопряжены с неопределенностью, то есть с различными экономическими рисками. Первый, и, возможно, наиболее очевидный из них, - издержки как государственной, так и частной систем

здравоохранения на лечение инфицированных и контроль заболеваемости. Серьезная вспышка может перегрузить систему здравоохранения, ограничив возможности решения текущих вопросов и усугубляя проблему. Кроме шоков для здравоохранения, эпидемии не дают заболевшим и ухаживающим за ними работать или снижают их эффективность, отчего падает производительность. Страх заражения может приводить к социальной разобщенности, закрытию школ, предприятий, коммерческих учреждений, прекращению оказания транспортных и коммунальных услуг. Все это подрывает экономическую и другие социально значимые сферы деятельности.

Управление рисками эпидемии усложняется несколькими факторами. Заболевание быстро распространяется как внутри страны, так и между странами, а это значит, что необходимо принимать своевременные меры.

Экономические кризисы последнего десятилетия были локальными либо затрагивали отдельные отрасли экономики, но на данный момент пандемия коронавируса влияет на все отрасли. В наибольшей зоне риска оказались микро- и малый бизнес.

Экономические прогнозы регулярно пересматриваются, в основном в сторону понижения предполагаемых результатов. Кризисные явления в полной мере характерны и для азиатских рынков ценных бумаг [1, с. 15].

Теперь риски, связанные с коронавирусом, агрессивно влияют на ценообразование разных классов активов, и поэтому стоит опасаться, что рецессия в мировой экономике неизбежна.

Прогноз ВВП сомнителен, а учитывая сложившуюся ситуацию и непредсказуемость распространения коронавируса, как и эффективность мер по его сдерживанию, то спрогнозировать с помощью одного показателя влияние Covid-19 на мировую экономику невозможно.

Для того, чтобы подготовиться к тому, что вероятно произойдет, надо обратить внимание на рыночные сигналы во всех классах активов.

На данный момент рассматриваются возможные экономические последствия самой эпидемии, а также действенность инструментов, которые задействуют власти разных стран для поддержки экономики. Большинство эффектов проявляется в виде резких шоков, которые могут: останавливать рынки труда и торговлю; уничтожать мировое богатство; разрывать производственные цепочки сложных продуктов; подрывать государственные финансы и денежные системы; менять - локально или кардинально - поведение людей и структуру спроса в экономике.

Во-первых, возьмем ценообразование неликвидных активов, на которые Covid-19 повлиял по-разному. На благополучном конце спектра кредитные ставки возросли на удивление незначительно. Это позволяет предположить, что кредитные рынки пока не прогнозируют финансово-кредитных проблем. Курсы акций заметно понизились по сравнению с недавними высокими уровнями, но следует отметить, что эти показатели еще высоки, если посмотреть на них в долгосрочной перспективе. На противоположном конце спектра волатильность сигнализирует о сильнейшем напряжении: подразумеваемая волатильность на ближайшее время периодически достигает уровня, отмечавшегося в ходе всех

крупных неурядиц за последние 30 лет, и выходит за пределы глобального финансового кризиса.

Во-вторых, хотя финансовые рынки - релевантный индикатор спада, история показывает, что тенденции к снижению на рынках не стоит автоматически приравнивать к рецессии.

Но вариации в курсах акций подчеркивают, что ситуация вокруг этой эпидемии очень неопределенна, также учитывая предыдущие кризисы и эпидемии, что между активными распродажами на финансовых рынках и ситуацией в реальной экономике может не быть прямой связи.

Для изменения ситуации по секторам, предприятиям необходимо применять определенные методы и подходы к управлению рисками, которые возникают в результате влияния пандемии.

Привычный подход к управлению рисками недостаточен в сложной обстановке, с которой сталкиваются сегодня организации. В основном организации используют модель «трёх линий защиты» (3LOD) в управлении рисками. Реакция на пандемию коронавируса показывает, что модель 3LOD и традиционное управление рисками работают не очень хорошо. Традиционные подходы не могут эффективно справляться с быстроменяющимися и взаимосвязанными рисками. Пандемия - это быстро развивающийся тип риска, который требует динамического управления рисками (DRG) [2, с. 2-10].

Существует три принципа динамического управления рисками повышающие качество управления рисками:

1. Управление, привязанное к рискам.
2. Управление рисками по видам действий.
3. Цифровизация управления рисками.

Это означает, что цифровые решения рассматриваются в процессе создания структуры управления рисками, а не задним числом как что-то дополнительное. Например, если можно автоматизировать большую часть управления рисками, то нужно будет задействовать меньше ответственных.

Таким образом, при рассмотрении рисков, вызванных пандемией коронавируса, принятие принципов DRG даст преимущества на всех трех этапах работы с риском - реагирования, восстановления и возврата к нормальной работе. На первом этапе принятие принципов DRG означает быстрое определение того, кто из высшего звена руководства должен взять на себя управление этим риском и быстрый ввод в действие первоначальной модели управления, учитывающей быстроту развития риска. Это означает определение ключевых действий по управлению этой стадией риска и установление четкой ответственности за них надлежащим сторонам.

Литература

1. Алексеева, Т.Р. Факторы, ограничивающие деятельность организаций базовых отраслей экономики в 2018 году / Алексеева Т.Р. - М.: НИУ ВШЭ, 2018 - 15 с.

2. Ермакова, Е.А. Перспективы управления нефтегазовыми фондами России / Ермакова Е.А. // Финансы и кредит. 2013.- № 23.- 2 -10 с.

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*Бонцевич А.П.,
старший преподаватель кафедры финансов
Бойко К.В.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В последние десятилетия мировой финансовый рынок получил широкое развитие и в настоящее время играет ведущую роль в функционировании международной экономической системы. Глобализация мировых финансовых рынков обеспечивает финансово-экономическую стабильность страны за счет результативного применения реальных инвестиционных потоков. Все это обуславливает актуальность проведения данного исследования.

Мировой финансовый рынок является объектом исследования многих ученых, в том числе: Сведенцова В.Л., Маковецкого М. Ю., Баранова В. М.

Мировой финансовый рынок, прежде всего, способствует развитию тех предприятий и отраслей национальных экономик, которые в значительной мере зависимы от внешнего финансирования [1, с. 327-332].

Влияние мирового финансового рынка на уровень и интенсивность экономического развития той или иной страны проявляется в рамках двух базовых концепций, которые отображены на рис.1

Рис.1. Концепции влияния мирового финансового рынка на экономическое развитие страны

Следует отметить что, не следует переоценивать значение финансового сектора для экономического роста, так как в современной истории достаточно примеров, когда экономический рост в стране обеспечивался в условиях ограничения или затруднения доступа к мировым финансовым рынкам.

Финансовые рынки в условиях глобализации являются главным условием функционирования мировой экономики, поскольку данный процесс обеспечивает свободу движения капиталов и других финансовых объектов в мировом масштабе.

Мировой финансовый рынок выступает нешаблонным «барометром», который позволяет определить рыночное благополучие, поскольку на данном рынке формируется ссудный процент как общий эталон эффективности инвестиций в любом секторе производства или отрасли экономики.

Об обновлении финансовых институтов свидетельствует создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС), Фонда Шелкового пути (ФШП) [2, с. 172 – 187].

АБИИ был основан по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую, телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. [3, с. 134-155].

Новый банк развития БРИКС – международная финансовая организация, созданная странами - участницами БРИКС для наращивания взаимных инвестиций и финансирования проектов в сферах развития инфраструктуры и устойчивого развития [4]. Глобализация финансовых

рынков зависит от изменений роли финансового сектора в развитии мирового хозяйства, который выступает сложной системой, участники могут обеспечить самостоятельное обращение финансовых активов независимо от объемов обращения реальных товаров [5]. В таблице 1 представлено влияние глобализации на мировые финансовые рынки.

Таблица 1

Влияние глобализации на мировые финансовые рынки

Положительные последствия	Отрицательные последствия
<p>трансфера технологий, инноваций и ноу-хау; увеличение количества поступления в страны инвестиционного и кредитного капиталов на выгодных условиях и по низким процентным ставкам;</p> <p>снижение транзакционных издержек и повышении эффективности конкуренции между субъектами финансового рынка;</p> <p>повышение уровня доходности финансовых рынков для их агентов;</p> <p>рост объемов рыночных операций за счет экономии на масштабе и роста рыночной активности;</p> <p>ускорение межгосударственного эффективное сотрудничество с международными институтами в сфере финансового сектора (Международной организацией комиссий по ценным бумагам, Организацией экономического сотрудничества и развития, Международной финансовой корпорацией, национальными комиссиями по ценным бумагам).</p>	<p>влияние финансовых рынков на политические и экономические события в странах мира;</p> <p>возникновение разногласий между глобальными и ориентированными на внутренний рынок участниками;</p> <p>риски нецелевого использования финансовых инструментов, финансовых махинациях со стороны глобальных участников;</p> <p>снижение рейтингов агентством Moody's рейтинга отечественных банков и финансовых компаний.</p>

Из-за глобализации финансовых рынков отечественные финансовые институты получают беспрепятственный доступ на международный рынок капитала и дешевых финансовых ресурсов, через которые кредитуют отечественные домохозяйства и субъекты хозяйствования [6].

Глобализация мировых финансовых рынков является важным условием развития мировой экономики, результатом которой является рост уровня финансовой взаимозависимости. Вопреки тому, что глобализация объективно является неотъемлемым планом ведения бизнеса на мировых финансовых рынках и участники рынков связывают его с процессом, который имеет большую долю постоянных расходов, вопросы привлекательности финансовой глобализации для большинства участников рынка остается неоднозначным [7].

В данной работе была освещена сущность глобализации финансовых рынков, определены основные специфические особенности развития глобальных финансовых рынков. Охарактеризованы современные тенденции развития мировых финансовых рынков, а также раскрыто позитивное и негативное влияние глобализации на финансовые рынки. Эту тему можно рассматривать для дальнейшей разработки, так как основные тенденции развития глобализации мировых финансовых рынков с каждым годом меняется.

Литература

1. Баранов В. М. Тенденции развития мирового финансового рынка / В. М. Баранов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 17. — 327-332 с.
2. Сведенцов В.Л. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций как фактор политики «мягкой силы» КНР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы национальной стратегии. — 2017. — № 3. - 172–187 с.
3. Stiglitz J.E. *Inequality and Economic Growth. Political Quarterly*, — 2015. — 134-155 p.
4. Акуюз, У. (2015). *Internationalization of Finance And Changing Vulnerabilities in Emerging and Developing Economies // South Centre, Research Papers*, 60.
5. *Economist.com* (2015). *A tightening grip. Rising Chinese wages will only strengthen Asia's hold on manufacturing* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.economist.com/leaders/2015/06/13/watch-out?fsrc=nlw> (дата обращения 20.10.2020).
6. МФВ (2019). Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности: Аналитическое резюме. Международный валютный фонд, октябрь 2019 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.imf.org/ru/Publications/GFSR/Issues/2019/10/01/global-financial-stability-report-october-2019> (дата обращения 20.10.2020).
7. SWIFT (2017). *RMB Tracker. January* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.swift.com/> (дата обращения 19.10.2020).

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Броварь Н.А., аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Эффективность функционирования финансовой системы обеспечивает конкурентоспособность экономики и создает благоприятные условия для реализации стратегического развития государства. Развитие подходов к управлению финансовой системой тесно связано с трансформационными процессами, происходящими под влиянием мировых тенденций. Активизация инновационных процессов в отечественной экономике, необходимость решения современных финансовых задач выдвигают новые требования к развитию финансовой системы как наиболее весомого инструмента регулирования социально-экономического развития страны.

В этой связи требуют совершенствования институциональные составляющие регулирования макроэкономической динамики, а также направления формирования соответствующего баланса между обеспечением приоритетных мер финансовой политики и сбалансированностью бюджетной системы.

Понятие «финансовая система» является одной из основных категорий теории финансов. Это одно из первых понятий, с которого начинают обучение финансовым наукам. Однако практическая потребность в исследовании возникает тогда, когда необходимо комплексное рассмотрение функционирования финансового сектора, а также его взаимодействие с реальным сектором. Построение и функционирование финансовой системы тесно связано с ее устойчивостью, способностью противостоять кризисам. Понимание сущности финансовой системы и основных принципов ее функционирования во многом определяет разработку финансовой политики государства, построения системы финансово-экономической безопасности.

Новое понимание финансовой системы и ее роли в современном информационно-сетевом обществе должно основываться на сочетании лучших наработок ученых, принадлежащих к разным школам экономической мысли. Вопрос о соотношении государственного регулирования и рыночных механизмов является одним из центральных вопросов экономики в прошлом, настоящем и будущем. Финансовая система - основа построения экономики государства, а эффективные рыночные механизмы - фактор устойчивого развития.

Финансовая система предполагает исследование соотношения между иерархическими и сетевыми компонентами. Публичные (централизованные) финансы должны доминировать над частными (децентрализованными), поскольку, публичные финансы несут в себе упорядоченное начало и стоят во главе финансовой системы, концентрируя в себе налоговые поступления и

расходы бюджетов. Публичные финансы являются воплощением отношений между государством и обществом в денежной форме [1, с. 120-143].

Опосредует отношения между публичными и частными финансами финансовая инфраструктура - совокупность финансовых институтов, осуществляющих финансовое обслуживание публичных и частных финансов. Финансовая инфраструктура является относительно самостоятельным элементом финансовой системы. Финансовая инфраструктура охватывает финансовые корпорации, к которым, по классификации МВФ относятся все корпорации или квазикорпорации - резиденты, основной функцией которых является финансовое посредничество или связанная с ним вспомогательная финансовая деятельность.

В Донецкой Народной Республике к финансовым корпорациям относятся: Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР), страховые компании, субъекты хозяйствования в сфере инвестиционной деятельности, другие финансовые посредники и вспомогательные финансовые единицы.

Важным моментом, на котором следует сделать акцент отдельно, является отнесение ЦРБ ДНР к институтам финансовой инфраструктуры, несмотря на то, что его уставный капитал является государственной формой собственности. Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики является формально независимым финансовым институтом. Группировка элементов финансовой инфраструктуры осуществляется по функциональному назначению, а не по признаку принадлежности к государственным или частным институтам.

Децентрализованные финансы охватывают финансы субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности и финансы домохозяйств. Личные финансы образуют отдельный элемент финансовой системы - сектор конечного потребления финансовых ресурсов и их преобразования в товары и услуги реального сектора производства и человеческий капитал. Децентрализованные финансы образуют сетевой тип отношений в финансовой системе, что позволяет субъектам хозяйствования и домохозяйствам образовывать бесструктурные, сетевые связи [2, с. 624].

После определения иерархии между составляющими элементами финансовой системы следует рассмотреть трансмиссионные механизмы, которые передают импульсы государственной политики в финансовую систему.

Трансмиссионный механизм - способ взаимодействия соответствующего государственного института (модератора) с экономическими агентами, целью которого является создание движущего импульса, который должен оказать влияние на выбор стратегии поведения экономических агентов и отразиться в изменении определенных макроэкономических переменных.

Таким образом, под влиянием трансформационных преобразований в Донецкой Народной Республике, определяющих необходимость развития финансовой системы и формирования соответствующего механизма управления, возникает необходимость совершенствования методов государственного регулирования экономических процессов с учетом

особенностей реализации функций составляющих механизм рыночного саморегулирования, изменений лаговых периодов действия финансовых инструментов влияния, координации действий институциональных составляющих в направлении обеспечения соответствующего уровня результативности.

Регулирование пропорций финансовой системы должно быть направлено на достижение макроэкономической сбалансированности, стимулирование экономического роста за счет использования интенсивных факторов развития, поддержание высокого уровня занятости, обеспечение стабильного уровня цен, повышение реальных доходов населения, усиление социальной справедливости и снижение дифференциации размеров получаемых доходов. С целью реализации поставленных задач важно комбинированное применение финансовых инструментов, постоянное совершенствование институционального обеспечения финансовой системы, что позволит усилить действенность влияния финансовой системы на экономические процессы [3, с. 334].

Важным является своевременный и надлежащий уровень реагирования на нарушения пропорций в финансовой системе, что позволит повысить действенность реализации финансовой политики страны, усилить уровень эффективности распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Формирование эффективной финансовой системы обеспечит: улучшение качественного уровня планирования и прогнозирования бюджетных показателей; создание условий для развития инновационной и высокотехнологичной составляющей экономики; ускоренное развитие человеческого капитала. Вместе с тем, развитие и функционирование финансовой системы должно быть обеспечено такими ее свойствами, как: эмерджентность, структурированность, интегрированность, уникальность, адаптивность, организованность, инновационность, иерархичность, каузальность.

Дальнейшее развитие подходов к развитию финансовой системы Донецкой Народной Республики должно осуществляться на основе обоснования рациональных направлений реализации механизма координации финансовой политики на макро- и микроуровне, системы финансового регулирования и контроля.

Литература

1. Бешенов, С., *Гипотеза финансовой нестабильности Хаймана Мински и долговой кризис в Греции* / С. Бешенов, И. Розмаинский // *Вопросы экономики*. – 2015. – № 11. – С. 120-143.

2. *Стабилизируя нестабильную экономику* / Хайман Мински; пер. с англ. Ю. Каптуревского; под научной редакцией И. Розмаинского. – М.; СПб: Изд-во Института Гайдара, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2017. – 624 с.

3. *Исследования по линейному и нелинейному программированию* / Гурвич Л., Эрроу К. Дж., Удзава Х. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962. – 334 с.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛИМЫЙ АТТРИБУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

*Бродский М.Н., д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
правового регулирования экономики СПбГЭУ,
представитель правительства в законодательном
собрании Санкт-Петербурга,
г. Санкт-Петербург*

Стремительное распространение финансовых отношений на все сферы жизнедеятельности современного человека, от инвестиций в финансовые проекты и до элементарного потребительского выбора делает актуальной проблему формирования экономической культуры и экономического мышления, которые предусматривают надлежащий уровень финансовой грамотности населения. В развитых странах мира власть давно осознала значимость финансовой образованности граждан, как для развития экономики, социальной защищенности, так и утверждения демократических принципов управления обществом. Финансовая грамотность населения не только укрепляет самосознание граждан, способствует раскрытию творческого потенциала личности, но и помогает людям эффективно защищать свои права, повышая, таким образом, уровень своей жизни. В большинстве стран экономическое образование взрослого населения рассматривается как продуктивная инвестиция в развитие и один из важных инструментов обеспечения стабильности в обществе.

Финансовая грамотность населения - это совокупность мировоззренческих позиций, знаний и навыков граждан по эффективному управлению личными финансами и способность компетентно применять их в процессе принятия финансовых решений. Знание предусматривают освоение и понимание населением основных финансовых категорий, понятий, явлений и процессов (например, сущности, мотивов и значимости сбережений, природы и функций финансового рынка, принципов функционирования финансовых институтов, сопоставление риска и доходности и т.д.) [1, с. 224].

Необходимыми навыками являются умение находить и анализировать финансовую информацию, привычку отслеживать события на финансовом рынке, умение сравнивать предложения по инвестированию средств в финансовые активы от различных финансовых институтов, способность внимательно читать договоры о приобретении финансовых услуг и понимать заложенную в них информацию и тому подобное.

Процесс повышения финансовой грамотности населения, в разных странах мира начинался в форме отдельных инициатив общественных и частных организаций, направленных на оказание помощи гражданам в управлении личными денежными средствами и информировании о тех или

иных финансовых услугах, развиваясь до уровня национальных программ и стратегий, а также национальных инициатив Европейского Союза, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и других международных структур. Однако в случае стран постсоветского пространства такие мероприятия стали проводиться только с начала двухтысячных годов, проводились далеко не в каждой стране и в целом, ввиду отсутствия полноценного гражданского общества не имели никакого эффекта, во многом благодаря демонизации финансовых институтов и денег как инструмента угнетения советской пропагандой более полувека до этого. Ввиду того, что большая часть населения застала, так или иначе, СССР, то и живы эти варварские представления о деньгах [2, с. 69] .

Одной из весомых проблем в вопросе повышения грамотности нашего населения является очень специфическое отношение этого населения к деньгам и финансам. Если в развитых странах мира уже существует тенденция к снижению социальной значимости денег в пользу гуманитарных ценностей, то в у нас с начала независимости внимание рядового гражданина невольно концентрировалось на деньгах вследствие весомой причины - их отсутствия или острой нехватки. Поэтому сегодня есть смысл говорить не о снижении, а о неправомерном преувеличении значимости денег в массовом сознании. Многие люди до сих пор воспринимают деньги как «самую мощную социальную силу, но такую, которая направлена против фундаментальных основ человеческого общежития, как социальное зло, с которым невозможно бороться».

Однако такая позиция наших соотечественников является ошибочной и недальновидной. Поэтому построение цивилизованных экономических отношений в нашей стране невозможно без кардинального переосмысления роли денег в жизни общества, которое предусматривает отход человека от позиции жертвы всевластия денег и превращения ее в сознательного и полноправного субъекта денежных отношений.

Специалисты утверждают, что потенциал гуманизации общества, построенного на рыночных принципах, на самом деле зависит от того, как могут быть вписаны денежные отношения в морально-этический контекст. Это и является одним из насущных задач отрасли финансовых исследований, которая позиционируется сегодня в статусе философии денег. Отношение человека к деньгам обуславливается прежде всего личностными характеристиками, а также ее социально-культурным окружением и экономическим статусом [3, с. 118-122].

Отношение к деньгам в нашем современном обществе, как показывает практика, формируется под влиянием четырех разнонаправленных тенденций:

- традиционная экономическая сознание, связанная с "уравниловкой", воспринималось понятием денег как абстрактной ценности, о которой даже говорить не удобно;
- советский менталитет, для которого характерно восприятие денег как средства неровности, которого нужно избавиться;

- влияние западного экономизма, который ставит денежные отношения в центр социальных отношений и ценностей;

- кризисный характер современного состояния отечественной экономики.

Именно взаимодействие этих составляющих и определяет особый тип монетарной культуры нашего общества, состоящий из абсолютно несовместимых представлений.

Для повышения уровня финансовой грамотности граждан необходимо активнее использовать в образовательной работе СМИ, интернет. Целесообразно создание государственного образовательного канала, качественное наполнение программ которого будет обеспечиваться путем привлечения ведущих научно-исследовательских и образовательных центров, известных специалистов в области финансов, денег и кредита [4, с. 316-344].

Большую роль также может сыграть создание «горячей линии» для консультирования граждан по актуальным вопросам законодательства, организации и ведения собственного бизнеса, налогообложения и тому подобное, однако такой подход будет эффективен только в том случае, если финансовая грамотность будет выгодной государству, и если это государство будет действительно ориентировано на рыночную экономику, а не на реставрацию социалистических или традиционалистских строев в обществе.

На сегодняшний день, основной проблемой на пути повышения финансовой грамотности населения является в первую очередь само население, закостенелое в своих представлениях и не способное развиваться, а во-вторых полное отсутствие возможности этому населению развиваться, поскольку нет никаких условий и предпосылок для развития.

Литература

1. Балабанов И.Т. *Финансы граждан (как россиянам создать и сохранить богатство)*. М.: Финансы и статистика, 1995. - 224 с.

2. Бубнов И.Л., Крупное Ю.С., Любенцова Т.В. *Опыт организации сберегательного дела за рубежом и его использование в России*. М.: ЦБ РФ НИИ, Информационно-аналитические материалы, Выпуск 5, 1997. - 69 с.

3. Гуртов В.К. *Особенности трансформаций сбережений населения в инвестиции*. М.: Издательство РАГС, 200. - 118-122 с.

4. Гуртов В. *Сбережения населения в системе инвестиционного обеспечения подъема экономики*. СПб.: Наука, 2000. - 316-344 с.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

*Волобуева Д.С., канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В последнее время мировая экономика сильно пострадала из-за непредвиденного вируса covid-19. Особенно сильно это отразилось на малом и среднем бизнесе, который ориентированный на предоставление офлайн-услуг. Спрос на туризм, развлечения, на услуги индустрий общественного питания, салоны красоты значительно упал в условиях карантина. Но при этом, обязательные платежи: аренда, кредиты, налоги, социальные взносы и заработную плату все же необходимо платить. Все виды бизнесов, которые не успели сориентироваться и перейти на предоставление товаров и услуг в онлайн-формате сейчас находятся на грани банкротства. Возник и углубляется кассовый разрыв, который может привести к банкротству большого числа субъектов малых и средних предприятий, не способных быстро и без потери качества работы перейти в онлайн-режим.

В настоящее время правительства во всем мире применяют различные политические меры для смягчения экономического удара. Например, Канада и Великобритания, предложили временные субсидии на заработную плату, а правительство США выпустило пакет мер экономического стимулирования, который обеспечит кредиты, оказывающие значительную помощь для малых и средних предприятий. Не смотря на меры со стороны правительства, бизнес не может существовать только за счет внешней помощи и стимулирования. В связи с этим, предприятия должны начать искать способы адаптации к новой среде и быстро меняющемуся рынку [1, с. 206-208].

Covid-19 - это гуманитарный кризис в глобальном масштабе. Вирус продолжает распространяться по всему миру, подвергая системы здравоохранения беспрецедентному стрессу в битве за спасение жизней. Масштабы этой трагедии будут ухудшаться по мере распространения вируса в страны с низким уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения.

Также проблемой является неопределенность в отношении covid-19, в том числе в отношении масштабов и темпов заражения; как долго меры по остановке окажутся необходимыми; перспективы лечения, позволяющего лучше справляться с симптомами, позволяя службам здравоохранения сосредоточиться только на самых серьезных случаях.

Вирус развивается волнообразно, страны становятся жертвами вируса и восстанавливаются в разное время. Что ясно, так это то, что вирус и его последствия, вероятно, будут с нами в течение некоторого времени. На этом фоне существует явная необходимость поддерживать малый и средний бизнес.

Для жизнеспособности и безопасности малого и среднего бизнеса необходим большой запас резерв наличных средств. Такие компании, как

Apple, Google могут выплачивать работникам заработную плату во время карантина, не понеся существенных потерь. К сожалению, многие местные или малые предприятия не могут продолжать делать это без потерь, поскольку малый бизнес обычно работает на не большой прибыли и не имеет сбережений в резерве [2].

Результаты исследования показали, что большинство малых предприятий имеют крайне низкий уровень денежных резервов и недостаточную подушку безопасности для продолжения работы, в особенности, в ситуации связанной с covid-19 [3].

Какие же меры необходимо предпринять малому и среднему бизнесу для дальнейшего существования? Следует отметить, что бесспорно положительным моментом для малого бизнеса является его гибкость. Он может быстро реагировать на изменения рынка и адаптироваться к новым реалиям, переосмысливая свою бизнес-модель и оптимизируя свои расходы. По определению, кризисы имеют весьма динамичную траекторию, что требует постоянной корректировки планов. Действительно, в быстро меняющемся мире такой гибкий подход должен применяться более широко, чем просто кризисное управление. Рассмотрим меры, которые рекомендуется предпринять малому и среднему бизнесу в условия пандемии на рис. 1.

Рис. 1. Меры по снижению потерь для малого и среднего бизнеса в условия пандемии

Таким образом, онлайн-сервисы должны уделять пристальное внимание потребительским тенденциям и предвидеть изменения спроса, заранее внося коррективы в свои предложения.

Малые и средние компании в гораздо большей степени, чем крупные, уязвимы для внешних шоков, сильнее реагируют на повышение транзакционных издержек и в условиях экономического кризиса первыми попадают под удар. Кризис 2020 г. может вынудить значительное число предпринимателей выйти из бизнеса, что, в свою очередь, способно подорвать не только устойчивость экономики, но и основы долгосрочного социально-экономического развития.

В каждой стране доля предпринимателей разная, при этом они выполняют важнейшие функции в экономике, обеспечивая региональное развитие, устойчивую занятость, снижая бедность в наиболее депрессивных территориях, предоставляя потребителям доступ к широкому спектру товаров и услуг, способствуя трансферу технологий.

В рамках пессимистичного сценария можно ожидать существенного сокращения сектора, ухода из активного бизнеса или окончательного перемещения в теневую экономику до половины субъектов малого и среднего бизнеса [4].

Впрочем, нынешний кризис также изменит структуру занятости в секторе малого и среднего бизнеса и создаст возможности для ее роста в отдельных отраслях, в том числе в цифровой отрасли, логистике, онлайн-торговле и пр. Доля этих отраслей росла и в докризисный период. Существует мнение, что значительное влияние на изменение структуры занятости должны оказать процессы цифровизации и роботизации экономики, которые ускорились в условиях кризиса и режима самоизоляции.

Мировой экономический кризис, безработица, снижение покупательской способности и общее потребительское доверие – все это факторы, способствующие падению потребления. Ожидания экономического кризиса запускают защитный механизм у населения, заставляя людей переосмыслить свои текущие расходы и перейти в режим сбережений. Чтобы приспособиться к этому явлению, необходимо сосредоточиться на разработке «социальных» продуктов – более дешевых товарных альтернатив.

Литература

1. Оськин В. В. Влияние COVID-19 на мировую экономику / В. В. Оськин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 27 (317). — С. 206-208.
2. COVID-19 and international trade: Issues and actions. — [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-international-trade-issues-and-actions-494da2fa/>
3. Global Economic Effects of COVID-19. // Congressional Research Service: [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf>
4. Global entrepreneurship monitor. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.gemconsortium.org/>

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Волощенко Л.М., д-р экон. наук, доцент,
заведующая кафедрой финансов,
Ивахненко А.А.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Устойчивое и перспективное развитие отечественных предприятий в современных условиях, характеризующиеся частыми изменениями, является возможным лишь в случае осуществления эффективного управления финансовыми ресурсами. По этой причине актуальность исследования обусловлена необходимостью модернизации финансового менеджмента как ключевой компонент общего управления предприятия.

Рассматривая предприятия Донецкой Народной Республики, особое внимание следует уделить организации финансового менеджмента на ГП «Амвросиевское лесное хозяйство», поскольку оно является крупным сельскохозяйственным производителем в современных условиях.

Выявлено, что рациональное использование собственных ресурсов предприятием является залогом его долгосрочного функционирования. Данная цель достигается за счет применения теоретических знаний и практических навыков финансового менеджмента в управлении конкурентоспособностью предприятия. Следует отметить, что финансовый менеджмент представляет собой систему управленческих решений, принимаемых с целью результативного привлечения, распределения и оценки финансовых ресурсов предприятия [1, с. 8].

Поэтому основными направлениями финансового менеджмента на предприятии является формирование активов и финансовой структуры капитала, управление оборотными и внеоборотными активами, инвестициями, формированием собственных финансовых ресурсов и привлечение заемного капитала, а также осуществление финансового риск-менеджмента [2, с. 149].

Необходимость совершенствования и развития финансового менеджмента на ГП «Амвросиевское лесное хозяйство» обусловлена отсутствием финансовой устойчивости предприятия. Об этом свидетельствует наличие подобных значений основных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, представленное в табл. 1. [3-4].

В ходе анализа, было выявлено, что у ГП «Амвросиевское лесное хозяйство» существуют трудности в покрытии текущих обязательств за счет недостатка оборачиваемых активов, о чем свидетельствуют значения коэффициента текущей ликвидности.

Кроме этого, несмотря на относительную независимость предприятия от заемного капитала, прибыли от оборотных активов едва хватает на погашения расходов на реализацию данной продукции. Более того, наблюдается низкое

значение рентабельности собственного капитала, что отрицательно сказывается на инвестиционном климате государственного предприятия «Амвросиевское лесное хозяйство».

Таблица 1.

Основные показатели деятельности ГП «Амвросиевское лесное хозяйство»

Показатели	Период			Отклонение (+/-)
	2017	2018	2019	
Рентабельность активов	0,1	0,1	0,1	0
Рентабельность собственного капитала	0,1	0,1	0,1	0
Рентабельность производства	0,17	0,13	0,21	0,8
Коэффициент автономии	0,97	0,98	0,89	-0,9
Коэффициент финансовой зависимости	1,03	1,12	1,13	0,11
Коэффициент финансового риска	0,03	0,02	0,13	0,11
Коэффициент маневренности капитала	0,29	0,31	0,25	-0,6
Коэффициент текущей ликвидности	0,22	0,37	0,12	-0,25

По этой причине реализация качественного подхода к организации финансового менеджмента на предприятии является актуальным и будет иметь ряд преимуществ, выраженных в:

улучшении качества прогнозирования потребностей в денежных средствах в текущем и долгосрочном периоде и, как следствие, осуществлении рационального распределения финансовых ресурсов на предприятии;

приобретении высокой деловой репутации предприятием и улучшении его инвестиционного климата за счет выбора наиболее рациональных форм, методов финансирования и кредитования, денежных вложений, расчётов с партнёрами, финансовыми и кредитными органами;

снижении фактора неопределенности в процессе осуществления деятельности предприятием посредством осуществления контроля над рисками и сокращения вероятности их возникновения;

обеспечении устойчивого финансового развития и прибыльности за счет налаживания непрерывного обращения денежных ресурсов внутри и за пределами предприятия [5].

Между тем, в процессе организации эффективного финансового менеджмента, ГП «Амвросиевское лесное хозяйство» может столкнуться с барьерами, связанные с недостатком квалифицированных кадров, отсутствием качественного информационного обеспечения и неразвитостью нормативной базы в сфере внутрифирменного финансового планирования. Наличие данных проблем лишает предприятие возможности достичь максимальных объемов производства и занятости существующих ресурсов.

В данном исследовании были выведены возможные пути решения вышеуказанных проблем на ГП «Амвросиевское лесное хозяйство»:

осуществление переподготовки кадров с целью применения полученных знаний и навыков для повышения качества управления ресурсами предприятия; унификация нормативной базы в сфере внутрифирменного финансового планирования с учетом особенностей функционирования предприятия в существующих рыночных условиях;

осуществление автоматизации систем управления посредством внедрения, специализированных аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния.

Таким образом, грамотное использование финансового менеджмента помогает не только увеличить эффективность функционирования предприятия, но и повысить качество организационного процесса, а также является неотъемлемой составляющей конкурентоспособности предприятия, позволяющий максимизировать прибыль, рационально распределяя ресурсы, минимизируя финансовые риски негативного влияния как внешней так и внутренней среды. Поэтому финансовый менеджмент как составная часть процесса управления предприятия в современных условиях хозяйствования с каждым днем становится всё более приоритетным направлением.

Литература

1. *Финансовый менеджмент: учебное пособие / Т.Р. Рахимов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 264 с.*

2. *Литвиненко В.С. Роль финансового менеджмента в повышении конкурентоспособности предприятия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 3. – С. 148–152. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770258.htm> (дата обращения: 28.10.2020).*

3. *Государственное предприятие «Амвросиевское лесное хозяйство» [Электронные сайт предприятия]. – Режим доступа: <https://139226-ua.all.biz/> (дата обращения: 27.10.2020).*

4. *Устав государственного предприятия «Амвросиевское лесное хозяйство» [Текст]: утв. приказом Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики от 7 февраля 2017 г. // Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – 2017 - № 1 (27 февраля). – С. 3-11.*

5. *Сабитова, Л.Р. Современные проблемы финансового менеджмента на предприятии и пути их решения / Л.Р. Сабитова // Международный научный журнал «Инновационная наука», 2016. – №10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-finansovogo-menedzhmenta-na-predpriyatii-i-puti-ih-resheniya/viewer> (дата обращения: 26.10.2020).*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Гордеева Н.В., канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях хозяйствования развитие банка отечественного региона происходит на фоне частых макроэкономических изменений, характеризующимися политическими, информационными, экономическими и другими факторами. Поэтому для эффективного управления банком необходимо применение инструмента, который позволит управлять возникающими экономическими отношениями и рационализировать решения разнообразных проблем. В мировой практике таким действенным инструментом выступает банковский маркетинг, что является весьма актуальным и для Центрального Республиканского Банка.

Банковский маркетинг является инструментом современного управления, разработки и совершенствования новых продуктов (услуг), важной составляющей повышения результативности банка. Стоит отметить, что за последние годы банковские услуги находятся на начальных этапах развития, но этого недостаточно для полного и идеального обслуживания потребителей. Поэтому, возникла необходимость внедрения банковского маркетинга, для формирования организации управленческой и маркетинговой деятельности банка отечественного региона с учетом потребностей и интересов потребителей банковских услуг [1, с. 7-10].

На данный момент маркетинг является популярной наукой, которая имеет разные трактовки. Что касается банковского маркетинга, то здесь специализация сужается, но определяется как инструмент развития банка как комплексной системы.

Банковский маркетинг можно рассмотреть, как минимум с двух сторон, с одной стороны – изучение и удовлетворение потребностей граждан, с другой – изучение и анализ рынка и продвижения банковских услуг на нем. Так как Республика только развивается, как и банковская система, то целесообразно говорить о банковском маркетинге, как о концепции маркетинга в деятельности банка изучая и удовлетворяя потребности клиентов.

Данная концепция предполагает выполнение следующих задач:
развитие деловых связей в стране и на международном рынке;
проведение маркетинговых исследований, связанных с внедрением новых банковских услуг и операций;
изучение рыночной конъюнктуры;
осуществление организационной и консультационной помощи клиентам.

Следовательно, маркетинговая деятельность обеспечивает анализ рынка банковских услуг, разработку управленческих решений для руководства банка,

подготовку плана маркетинговых мероприятий для продвижения банковских услуг и др. Пример банковского маркетинга представлен на рис. 1. [2, с. 561].

Рис. 1. Реализация банковского маркетинга

Выявлено, что главная цель банковского маркетинга заключается в определении реальных потребностей клиентов. Это означает, что перед банком будут ставиться определенные цели, задачи и способы их достижения, разработка конкретных мероприятий для реализации плана.

При изучении рынка и удовлетворении потребностей клиентов банк сможет выработать лояльность своих клиентов и завоевать их доверие, что в перспективе означает и доверие других государств.

Естественно, что единой концепции не может быть (при условии развития новых банков или выхода на международный рынок), она должна разрабатываться в зависимости от вида банка, согласно его целям и задачам.

Например, это могут быть следующие концепции [3, с. 61-62]:

1. Производственная – концепция, при которой клиенты будут выбирать услуги, доступные для них, имеющих невысокую цену;

2. Продуктовая – концепция, ориентирует клиентов на услуги, которые по качеству и характеристикам превосходят аналоги, давая клиентам больше выгоды;

3. Торговая – концепция, заключается в том, что клиенты при выборе, использовали бы меньшее количество услуг банка;

4. Традиционная – концепция, основывающаяся на изучении потребностей и мотивации спроса, для того, чтобы изучить потребности каждой социальной группы в отдельности;

5. Социальная – концепция, основывающаяся на общечеловеческие интересы, а не узковедомственные.

Необходимо уделить должное внимание рекламе для продвижения банковских услуг. Предприятие по предоставлению рекламы будет выполнять следующие функции:

- разработка и поддержание положительного имиджа банка;
- пропаганда новых услуг и операций;
- осведомление об существующих услугах и операциях.

Если клиент получит благоприятное впечатление от обслуживания в банке, это будет означать, что его ожидания оправдались и полученные им услуги превзошли его ожидания; что клиент получил именно то, что было нужно или даже больше; обслуживание было удовлетворительным, а общение с сотрудниками банка – приятным и полезным, и у него возникло желание стать клиентом банка и оставаться им продолжительное время. Поэтому снижение чувствительности к цене свидетельствует о возрастающем уровне лояльности, а соответственно, и об успешном выполнении маркетинговой задачи. Это позволит банку удерживать свою аудиторию в современных нестабильных условиях [4, с. 342].

Таким образом, банковский маркетинг необходим для осуществления дальнейшего развития банковской системы в отечественном регионе. В центре внимания должны находиться клиенты банка, которых необходимо сегментировать и идентифицировать. Маркетинг необходим для проведения исследований, после чего предполагается внедрение и освоение банковских услуг и операций, в чем остро нуждаются клиенты банка на данный момент.

Литература

1. *Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы: Материалы I-й Международной научно-практической конференции.* – Донецк, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, 2016. – 403 с.

2. *Попова, И.В. Влияние маркетинговых инструментов на деятельность банков / И.В. Попова, Ю.П. Назарова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 2 (106). — С. 561-566. — URL: <https://moluch.ru/archive/106/25078/> (дата обращения: 31.10.2020).*

3. *Лебедева М.Е. Проблемы организации финансового мониторинга в российских коммерческих банках и инструменты их оптимизации / М.Е. Лебедева, Л.А. Молова. — Текст: непосредственный // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2014. — № (4).— С. 61-71. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-finansovogo-monitoringa-v-rossiyskih-kommercheskih-bankah-i-instrumenty-ih-optimizatsii/viewer> (дата обращения: 29.10.2020).*

4. *Веселова, М.Ю. Особенности маркетинга в банковской сфере / М. Ю. Веселова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 18 (77). — С. 341-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/77/13049/> (дата обращения: 31.10.2020).*

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

*Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях рыночных отношений человек может обеспечить удовлетворение своих потребностей лишь путём получения дохода от собственности или в виде заработной платы за свой труд.

Однако, в каждом обществе есть определённая часть населения, которая не имеет собственности и не в состоянии трудоустроиться в силу объективных причин: болезнь, нетрудоспособность вследствие старости или возраста, не позволяющего человеку вступить в сферу производственных отношений (дети), последствия экологических, экономических, национальных, политических и военных конфликтов, стихийных бедствий, явных демографических изменений и т.д. Этим категориям населения трудно выжить без защиты и социальной помощи государства [1, с. 25-27].

В современных условиях возникает острое противоречие между необходимостью проведения жёсткой экономической политики, раскрепощения рыночных механизмов и недостаточным запасом прочности социальной защиты населения.

Пенсионное обеспечение – это элемент социальной защиты, который призван обеспечить людям компенсацию необратимой потери источника дохода, вызванную наступлением старости [2, с. 23].

В современных условиях, когда вводятся экономические системы, основанные на рыночных принципах и руководствуются частным сектором, обычные распределительные пенсионные системы, которые находятся в государственном управлении, нуждаются в реформировании. Именно поэтому наряду с системой общеобязательного выделяют негосударственное пенсионное обеспечение.

Рассматривая трактовку понятия негосударственного пенсионного фонда (НПФ), в научных работах и нормативных актах по соответствующему вопросу нельзя заметить однозначного мнения.

Обобщённо, можно сформулировать следующее определение негосударственному пенсионному фонду – это социальный институт, имеющий обязательства перед участниками и застрахованными лицами, специализирующийся на следующих видах деятельности:

накопление на добровольных началах пенсионных взносов застрахованных лиц;

инвестирование и индивидуальный учёт средств пенсионных накоплений;

назначение и выплата негосударственных пенсий участникам фонда;

на основе договора с физическим лицом – аккумуляция средств накопительной части его трудовой пенсии по общегосударственному пенсионному страхованию и выплата соответствующей пенсии застрахованному;

осуществление дополнительного профессионального страхования физических лиц [3, с. 31].

Таким образом, негосударственный пенсионный фонд представляет собой особый вид некоммерческих организаций и имеет специально созданную для осуществления своей деятельности организационно-правовую форму.

Негосударственный пенсионный фонд так же, как и государственный пенсионный фонд аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учёт, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии [4, с. 302-306].

Помимо пенсионных резервов НПФ имеет в своем распоряжении собственные средства. К таковым относится прежде всего совокупный вклад учредителей НПФ.

К доходам, полученным от размещения пенсионных резервов, можно отнести, в частности, доходы от размещения пенсионных резервов в ценные бумаги, от осуществления инвестиций и других вложений.

Так, например, законодательством Российской Федерации доход от размещения пенсионных резервов определяется как положительная разница между доходом от размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва, с учетом времени фактического размещения при условии размещения средств по пенсионным счетам.

Однако, негосударственные пенсионные фонды в Российской Федерации законодательством о налогах и сборах не признаются плательщиками налога на прибыль по их основной деятельности и на них не может быть возложена обязанность по уплате налога на прибыль, образующейся в результате этой деятельности.

Как показывает мировой опыт, пересмотр подходов к налогообложению в системе негосударственного пенсионного обеспечения крайне необходим, т.к. создание системы дополнительного пенсионного обеспечения эффективно только при наличии налоговых льгот. Льготное налогообложение является весьма распространенной ставшей уже обычной практикой стимулирования развития негосударственной пенсионной инициативы. В ряде стран, стремясь к активизации внутренних финансовых резервов и к увеличению объема промышленных инвестиций, прибегали к полному освобождению негосударственных пенсионных фондов от налога, в частности в ФРГ такие меры были применены в 1949 г., в Японии – в 1952 г.

В Великобритании взносы работников и работодателей в корпоративные схемы, одобренные законодательством, являются освобожденными от уплаты налогов, инвестиционный доход также освобожден от налогообложения, а пенсия облагается налогом как обычный доход.

Даже налоговое законодательство Украины предполагает освобождение участников НПФ от налогообложения вплоть до момента получения пенсионных выплат. Но и начиная получать пенсию, участник фонда имеет возможность получить некоторые налоговые льготы, по сравнению с другими источниками доходов.

Так, облагается налогом лишь 60% суммы выплат пенсии на определенный срок, а после достижения участником 70-летнего возраста они вообще не будут облагаться налогом. Не подлежат налогообложению выплаты пенсии на определенный срок и одноразовые пенсионные выплаты для инвалидов I группы.

Примерно такие же схемы налогообложения существуют и в других развитых странах таких как Франция, Япония и др. Безусловно, введение накопительных элементов формирования пенсионных накоплений и активное привлечение негосударственных структур в систему обязательного пенсионного страхования, наряду с жестким государственным контролем за всем процессом, позволит существенно изменить состояние пенсионной системы, дав ее гражданам, возможность реально влиять на размер своей будущей пенсии [5, с. 138-143].

О потенциальных возможностях рынка негосударственных пенсионных услуг говорит тот факт, что в развитых западных странах вкладчиками в негосударственные пенсионные планы являются около 70% работающего населения.

Таким образом, без определенного стимулирования система негосударственного пенсионного обеспечения может оказаться в кризисном состоянии, и люди лишены возможности регулировать свой пенсионный доход будут поставлены в зависимость исключительно от государственного пенсионного обеспечения.

Литература

- 1. Люблин Ю., Роик В. Российская пенсионная реформа: проблемы, противоречия, перспективы. // Человек и труд. 2009. 2. С. 25-27.*
- 2. Бабич А.М. Финансы, денежное обращение и кредит. М.: Финансы. Юнити. 2000. – с. 23.*
- 3. Чугунов В. И. Совершенствование механизма инвестирования пенсионных резервов как фактор развития негосударственных пенсионных фондов // Финансы и кредит. – 2014. - № 12(588). – С. 31.*
- 4. Цікановська Н. А. Формування ринку недержавних пенсійних фондів в Україні [Текст] / Н. А. Цікановська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. - № 2 (14). - С. 302-306.*
- 5. Блекус В. В. Рынок негосударственных пенсионных фондов / В.В. Блекус // Молодой ученый. – 2011. - №3. Т.1. – С. 138-143.*

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Зенченко Т.В. д-р экон. наук, профессор
профессор кафедры денежного обращения и кредита
ФГОБУ ВО «ФУ»
г. Ставрополь*

Финансовая устойчивость предприятия – это, прежде всего, превышение доходов над расходами, а так же способность свободно маневрировать денежными средствами и эффективно их использовать в процессе деятельности хозяйствующего субъекта.

Данный показатель определяет состояние денежных средств, при котором предприятие способно приносить прибыль.

В современных реалиях воздействие внутренних и внешних факторов на предприятие является основной целью контроля за финансово-экономической деятельностью хозяйствующего субъекта. Своевременный анализ факторов влияния на финансовую устойчивость предприятия не является достаточно полным, однако является важным для эффективного управления финансовым состоянием и дальнейшего развития предприятия.

Так как внешние и внутренние изменения являются вызовом для более глубокого исследования, и более продолжительного анализа финансовой устойчивости предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия отображает самостоятельность и независимость предприятия. Тесная взаимосвязь активов и источников их формирования влияет на финансовую устойчивость. Это обосновано тем, что предприятие должно владеть собственными средствами. Следует отметить, что целесообразно проводить своевременный анализ собственных средств, поскольку в разные периоды функционирования предприятия будут отличаться количеством запасов активов [1, с. 141–153].

Взаимодействие различных факторов влияет на финансовую устойчивость предприятия. Их можно разделить на внутренние и внешние (рис.1).

Внешние факторы обусловлены объективными экономическими действиями законов, нормативно-правовых актов и др. Они не относятся к деятельности предприятия.

Внутренние факторы выражают управленческий характер, их изменения зависят от организации работы самого предприятия. Влияние основных внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия является значимым инструментом регуляции движения денежных средств хозяйствующего субъекта [2, с. 107–112].

Рис. 1. Факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия

Влияние перечисленных факторов может ослаблять финансовую устойчивость предприятия и снижать его платежеспособность, особенно, если влияние внутренних факторов дополняется взаимодействием с внешними, и наоборот.

Разделение факторов на внешние и внутренние дает возможность определить границы регулирования предприятием разных видов деятельности: оперативную, инвестиционную, финансовую.

Финансовая устойчивость предприятия отображает состояние финансовых ресурсов, которое гарантирует наличие собственных средств, для стабильной операционной деятельности хозяйствующего субъекта на всех стадиях воспроизводства.

Внутренние факторы зависят от внешнего влияния. Например, состояние инвестиционного портфеля показывает состояние финансового рынка, а расходы на ведение дела определяются темпами инфляции, социально-экономическими и многими другими факторами [3, с. 188].

Поскольку финансовая устойчивость – это показатель, который является залогом для стабильной деятельности хозяйствующего субъекта, то он является основой для выполнения своих обязательств перед кредиторами, и достижения конечного положительного результата.

Разделение факторов служит для более удобного анализа при направленности фактора воздействия. Следствием анализа внешних и внутренних факторов влияния на финансовую устойчивость предприятия выработку путей более эффективного управления предприятием.

Таким, образом, можно сделать вывод:

факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия дают возможность исполнения эффективных управленческих решений с целью улучшения устойчивого предприятия и предотвращению банкротства;

на финансовую устойчивость предприятия влияет огромное многообразие факторов;

результат исследования полный сектора факторов влияния определяет дальнейшие пути улучшения финансового положения.

Рассмотренные факторы влияние помогут повысить конкурентоспособность в условиях рыночной среды. Своевременный анализ всех факторов воздействия на предприятия является важной составляющей функционирования предприятия, что позволяет своевременно выявить причины финансовой неустойчивости и разработать пути улучшения на основе всех факторов.

Литература

1. Бурда, А.И. *Методические подходы к оценке влияния составляющих триады потенциала на устойчивое развитие предприятия: научная статья* / А.И. Бурда // *Вестник НЛТУ*, 2013. – № 19 – С. 141–153.

2. Курочкин, Д.В. *Методы оценки финансовой устойчивости предприятия: научная статья* / Д.В. Курочкин // *Современная экономика – 2011. – № 1. – С. 107–112.*

3. Петрушевская, В.В. *Финансы: учебно-методическое пособие* / В. В. Петрушевская, Н. А. Одинцова, А.В. Нестерова. – Донецк: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 188 с.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИБЫЛИ

*Иванюк И.В., канд. экон. наук, доцент,
Антонова В.В.*

*ГОУ ВО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»
г. Луганск*

Прибыль в рыночных условиях хозяйствования играет ключевую роль в деятельности любого предприятия и социально-экономическом развитии страны в целом. Поэтому вопрос максимизации прибыли предприятий в условиях рыночной экономики является актуальным как для ученых, так и для практиков, но в условиях хозяйствования из-за высокого уровня конкурентной борьбы недостаточно получения предприятием определенной величины прибыли. Важную роль играют качественные характеристики развития предприятия и первоочередной становится вопрос получения прибыли требуемого качества при заданном объеме.

Цель оценки качества прибыли состоит в том, чтобы определить оптимальное формирование и распределение прибыли предприятия и на этой основе обеспечить рациональность источников финансирования развития производства, инновацию предприятия, его текущую и стратегическую конкурентоспособность. Контроль направлен на установление объективной истины относительно достоверности, правдивости и законности отражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности доходов и финансовых результатов, что в конечном итоге влияет на величину и качество полученной предприятием прибыли [1, с. 183 - 186].

Прибыль - это определенный гарант социально-экономического прогресса, а его отсутствие - яркое доказательство регресса и социальной напряженности. То есть это стоимостная, денежно-финансовая категория, которая воплощает в себе все фазы экономического воспроизводства - производство, распределение и обмен.

Следовательно, прибыль - это та часть выручки от реализации, которая остается после возмещения всех затрат на производственную, коммерческую, финансовую и инвестиционную деятельность предприятия, и служит средством воспроизведения и главным мотивом осуществления такой деятельности для собственников предприятия в текущем и перспективном периоде, а также основной характеристикой эффективности этой деятельности. Данное понятие синтезирует все стороны деятельности предприятия и наглядно отражает эффективность его деятельности: изменение доходов, величину расходов, уровень использования ресурсов в процессе производственной деятельности предприятия.

На формирование и распределение прибыли предприятия влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам воздействия относят: экономические условия хозяйствования, емкость рынка, платежеспособный спрос потребителей, инфляционные процессы,

государственное регулирование деятельности предприятий и др. Особое значение имеет уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса, поскольку он определяет стабильность получения прибыли.

К факторам внутреннего характера, под влиянием которых формируется прибыль, относятся: объем и качество продукции, которая выпускается и реализуется, уровень организации труда и производства, уровень себестоимости и других расходов, цена продукции, техническое состояние производственных фондов, качество менеджмента разных уровней [2, с. 544].

Критерием и показателем эффективной деятельности предприятия является прибыль и ее качество. Качество формирования прибыли определяется стабильностью темпов роста прибыли, действием положительных и отрицательных факторов на ее формирование, удельным весом прибыли от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в результатах обычной деятельности и другими характеристиками.

В современных научных исследованиях отечественных ученых широко используется понятие «качество финансового результата», что отражает взаимосвязь между показателями прибыли предприятия и другими качественными показателями его деятельности. Безусловным является то, что рост показателя качества финансовых результатов при прибыльной деятельности предприятия обеспечивает рост потенциала предприятия и является важным элементом его стратегического развития.

В современных условиях хозяйствования важную роль играют качественные характеристики развития предприятия. Поэтому при управлении прибылью предприятия важно учитывать именно этот аспект. Первоочередным становится вопрос получения прибыли требуемого качества при заданном его объеме.

Качество прибыли предприятия на стадии его использования зависит от того, какая часть чистой прибыли будет направлена на инвестирование, а какая - на потребление, и насколько эти пропорции будут способствовать общему росту экономической эффективности предприятия. Оценка качества прибыли на этапе использования базируется на сопоставлении плановых показателей с фактическими.

Качество прибыли является абстрактной величиной, поскольку она определяется не через конкретные свойства, как для любого вида материального товара, а через опосредованные признаки. Стратегия управления качеством прибыли является важным элементом финансовой стратегии, основанной на процессах инновации производства, учитывает изменения во внешней и внутренней среде и является основным направлением роста экономической эффективности предприятия. Такая стратегия гарантированно позволяет обеспечить увеличение новых инвестиционных ресурсов и общего уровня экономической безопасности предприятия. В основе стратегического управления качеством прибыли лежит стратегическое планирование прибыли и его качества.

Следует заметить, что категория «качество прибыли» охватывает не только этап формирования прибыли, а также этапы распределения и

использования прибыли, поскольку характеризует операционный, инвестиционный и финансовый доход [3, с. 554].

Качество прибыли как финансовый процесс, выступает объектом управления, и должно отвечать ряду следующих условий: непрерывность функционирования; наличие системы статистических методов контроля; наличие возможности реального функционирования процесса формирования прибыли; наличие реальной возможности решать за счет прибыли высокого качества технологических проблем; максимизация прибыли высокой степени качества.

В качестве объекта управления качество прибыли представляет собой совокупность функциональных характеристик, содержание которых соответствует стратегическим целям предприятия. Основными характеристиками прибыли высокого качества является безопасность (свидетельствует об отсутствии зависимости предприятия от внешних источников финансирования деятельности и наличие собственных возможностей в максимально полном объеме обеспечивать воспроизводственный процесс на развернутой основе), достоверность (обеспечивается квалификацией рабочих финансового сектора предприятия, высокопрофессиональным уровнем организации данного вида работы), надежность (включает в себя содержание процессов, обеспечивающих непрерывность, регулярный характер процесса поступления прибыли и максимально полное использование ее суммы на финансирование потребностей собственного развития).

Высокое качество операционной прибыли характеризуется ростом объема выпуска продукции, снижением уровня операционных расходов и т.д., а низкое качество - ростом цен на продукцию без увеличения объема ее выпуска и реализации в натуральных показателях.

Исходя из этого, качество прибыли определяется ее реальной ценностью и количественно измеряется отношением прибыли от операционной деятельности к общему финансовому результату от обычной деятельности предприятия.

Литература

1. Русак Н. А. Оценка качества прибыли / Н. А. Русак, В. А. Русак // *Финансовый анализ субъекта хозяйствования : справ. пособие.* – Минск : Высш. шк., 1997. – с. 183–186
2. Бланк И. А. *Управление прибылью* / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2015. – 544 с.
3. Терещенко А. А. *Финансовая деятельность субъектов хозяйствования: [учебное пособие]* / Терещенко А. А. - М.: КНЭУ, 2003. - 554 с.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Истомина О.И.,
ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время в Донецкой Народной Республике существует проблема дефицита инвестиционных ресурсов. В современных условиях одним из возможных источников роста экономики, помимо внешних заимствований, является внутренний потенциал страны, важнейшей составляющей которого являются сбережения домашних хозяйств. Сбережения населения как источник капитала выступают фактором капитального финансирования самого домашнего хозяйства и предпосылкой к инвестированию экономики, основой формирования рынка частных капиталов, эффективное функционирование которого дает импульс развитию экономики [1, с. 24].

Однако необходимо отметить, что обеспечение функционирования эффективного механизма стимулирование инвестиционной активности населения способен в полной мере, наряду с внешними инвестициями, удовлетворить потребности экономики и вывести государство на новый уровень развития.

Исследование механизма стимулирования инвестиционной активности населения и роли сбережений населения в экономическом развитии отражены в работах зарубежных и отечественных ученых, таких как: Конотопов В.М., Половяна А. В., Сидтиков Р.М., Лепя Р.Н. и др.

Но, несмотря на значительный интерес к вопросам сбережений и инвестиционной деятельности, проявленный в научной литературе, вопросы реализации механизма привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов домохозяйств остаются недостаточно разработанными в современных условиях ДНР.

Целью работы является теоретическое обоснование особенностей функционирования механизма стимулирования инвестиционной активности населения в Донецкой Народной Республике.

Стоит отметить, что механизм стимулирования инвестиционной активности населения представляет собой совокупность экономических, финансовых, социальных, экологических и других взаимосвязанных задач, инструментов, способов и форм осуществления вложения инвестиционных ресурсов. Также под инвестиционным механизмом понимается процесс управления и регулирования осуществляемыми инвестициями.

Следует отметить, что важную роль в активизации и эффективном функционировании механизма стимулирования инвестиционной активности

населения играет государство. Поэтому правительством ДНР разрабатывается политика повышения инвестиционной активности, однако, остро стоит проблема законодательного обеспечения инвестиционной деятельности в ДНР и неразвитость финансово-кредитной системы.

На инвестиционную активность влияет уровень жизни населения, в значительной степени зависит от уровня доходов, величины расходов и объемов сбережений домохозяйства.

Следует отметить, что существует значительная дифференциация в оплате труда по отраслевому и территориальному признаку в Донецкой Народной Республике. Среди заявленных на сайте Республиканского центра занятости (РЦЗ) вакансий минимальная заработная плата составляет 2514 руб., максимальная – 24225 руб. Среди представленных на сайте РЦЗ 7992 вакансий только 1180 или 14,8% предлагают заработную плату выше [2].

Причинами сложившейся ситуации в Республике являются снижение интенсивности деятельности промышленных предприятий по сравнению с довоенным периодом; сложности с рынком сбыта производимой продукции; отсутствие развитой финансовой системы, социальной инфраструктуры и законодательства.

В ДНР структура основных доходов населения представлена в виде заработной платы, доходами от предпринимательской деятельности и социальными трансфертами.

Заработная плата выступает основным источником доходов населения в Республике. Минимальная заработная плата в ДНР установлена на уровне 2514 руб. Средняя заработная плата в 2019 г. в ДНР составила 11877 руб., что почти на 4107 руб. (35%) выше, чем в 2013 г. (рис.1) [3, с. 91-98].

Рис. 1. Динамика средней заработной платы населения в ДНР 2013–2019 гг.

Структура расходов населения несет в себе признаки кризисности, поскольку в ней преобладают расходы на текущие потребление, а именно 80–85% от общего дохода, товары первой необходимости, в основном на продукты питания (в развитых странах на продовольственные товары приходится до 20% совокупных расходов населения). Затраты на лечение, коммунальные услуги составляют незначительную часть расходов. Это свидетельствует о том, что большая часть населения живет ниже среднего уровня.

Одной из причин слабого использования рыночных инвестиционных механизмов является высокая степень риска и низкий уровень государственной защиты населения. С одной стороны, в условиях трансформации экономики система рисков переживает стадию становления, а степень рисков существенно выше, чем в устойчивых экономических условиях. С другой стороны, мировая практика свидетельствует, что полностью разрешить проблему рисков невозможно ни в одной стране [4].

Таким образом, в современных условиях экономики крайне необходима разработка и внедрение действенных и эффективных механизмов привлечения сбережений населения в экономические процессы, а именно в инновации, которые обуславливают стабильный рост экономики ДНР и ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Литература

1. Конотопов, В.М. *Механизмы стимулирования инвестиционной активности населения: автореф. дисс...канд. экон. наук / В.М. Конотопов.* – Москва: ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2006. – 24 с.

2. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики. *Официальный сайт правительства ДНР. [Электронный ресурс].* – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-mekhanizmax-povysheniya-investitsionnoj-privlekatelnosti-donetskoj-narodnoj-respubliki-24-04-19-ofitsialnyj-sajt-pravitelstva-dnr&catid=17&Itemid=172

3. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк. – 2018. – 91–98 с.*

4. Сидтиков, Р. *Средняя зарплата в ДНР показала уверенный рост с начала года.* – 2018. – . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ukraina.ru/news/20190802/1024495764.html>

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА

*Кизилов А.Н., д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой аудита,*

Гончарова А.Г.,

*Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону*

Фондовый рынок является центральной составляющей и неотъемлемой частью финансового рынка, аккумулирующего инвестиции и сбережения через оборот ценных бумаг, одновременно с валютным рынком и рынком банковских кредитов. В настоящее время экономика развивается, благодаря цифровым технологиям, поэтому эмитенты и покупатели ценных бумаг могут спокойно заключать сделки и выполнять операции с ценными бумагами в режиме «онлайн», а значит, развитие фондового рынка не стоит на месте. Для ДНР данная тема является перспективной, потому что, среди основных направлений развития Республики, разрабатываются меры по улучшению инвестиционной среды на финансовом рынке для эффективного привлечения средств в бюджет.

Изучением роли и значения фондового рынка в экономике государства занимались многие ученые, в том числе Смольникова М.Э. в своей научной статье рассмотрела ключевую роль фондового рынка в экономике РФ [1, с. 308]. Блохина Т.К. изучала различные стадии развития отношений на рынке ценных бумаг, и процессы на нём происходящие [2, с. 198]. В связи с тем, что Донецкая Народная Республика находится в стадии развития, а значит, развитие фондового рынка является одним из основных стратегических целей на долгосрочную перспективу, данная тема требует дальнейшего изучения.

Целью данной работы является рассмотрение сущности фондового рынка и определение его роли в современной экономике.

Фондовый рынок представляет собой сложную организационно-правовую систему, в которой законодательно установлены требования проведения операций и заключения сделок, а также – это дополнительный источник поступления денежной массы в бюджет государства от операций с ценными бумагами.

Основной целью рынка ценных бумаг является привлечение инвестиций в экономику. Для достижения этой цели необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

свобода движения капитала;

обеспечение ликвидности ценных бумаг, достигаемой большим количеством продавцов и покупателей;

наличие торговых систем, обеспечивающих контакт между продавцами и покупателями;

информационная прозрачность рынка.

Роль и значение фондового рынка в системе рыночных отношений определяются следующими факторами:

привлечение свободных денежных средств, в виде инвестиций, для развития производства;

обеспечение перевода Капитала из нефункционирующих отраслей в быстро развивающиеся отрасли;

привлечение средств для покрытия дефицита федерального и местного бюджетов;

возможность оценки состояния экономики на основе показателей фондового рынка;

влияние на изменение уровня инфляции.

Основной функцией фондового рынка является инвестиционная, которая заключается в привлечении средств для расширения и обновления производственного капитала и, тем самым, способствует экономическому росту предприятий, работающих в реальном секторе и, следовательно, страны в целом.

Ещё одной важной функцией фондового рынка является информационная. Ситуация на фондовом рынке служит индикатором, информирующим хозяйствующие субъекты о состоянии экономической ситуации в стране и принятии соответствующих решений [3, с. 926].

В ДНР существует необходимость формирования благоприятного инвестиционного климата, как фактора повышения перспективности внутреннего рынка, а также проведение работ по запуску механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, которые будут объединять интересы бизнеса и государства.

Фондовый рынок различают двух видов:

первичный (основными участниками выступают эмитенты ценных бумаг и инвесторы, осуществляется продажа вновь выпущенных ценных бумаг через аукционы);

вторичный (основными участниками выступают специалисты, преследующие цель получения прибыли в виде курсовых разниц, осуществляется последующая перепродажа ранее выпущенных ценных бумаг).

Современный фондовый рынок очень сильно подвержен влиянию мирового финансового рынка, и отсюда его главная задача: расширить масштабы с целью укрепления системы обеспечения прав собственности, что привело бы к снижению стимулов для учредителей владеть крупными пакетами акций для сохранения своих позиций влиятельных собственников, увеличить долю капитала, принадлежащего мелким акционерам и, соответственно, увеличить свою долю на фондовом рынке [4].

В свете недавно появившейся пандемии, мировой фондовый рынок находится в стадии кризиса и, по мнению экспертов, этот кризис уже вошел в десятку самых сильных падений рынка за последнее столетие. Его сравнивали с Великой депрессией 1930-х годов, черным понедельником 1987 года и ипотечным кризисом 2008 года [5]. Статистика десяти самых крупных кризисов мирового фондового рынка представлена на рисунке 1.

10 самых крупных падений рынка

S&P 500

Источник: Refinitiv, расчеты РБК Quote

© РБК, 2020

Рис. 1. Статистика десяти самых крупных кризисов мирового фондового рынка

Анализируя статистические данные и говоря в целом, можно отметить что фондовый рынок важен для ДНР, поскольку может создать в Республике благоприятный инвестиционный климат, и это приведет к высокой конкуренции и привлечению средств в экономику, которые очень помогли бы государству в условиях пандемии.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фондовый рынок играет значительную роль в экономике страны в целом, поскольку является дополнительным источником поступлений в государственный бюджет, а также, благодаря ему, повышает эффективность производственных процессов.

Литература

1. Смольникова М.Э. «Роль фондового рынка в экономике» *МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»* №5/2016. – 308 с.
2. Блохина Т. К. *Финансовые рынки: учеб. пособие.* – М. : РУДН, 2009. – 198 с.
3. Рубцов Б.Б. *Современные фондовые рынки: учебное пособие для вузов.* – М., Альпина Бизнес Букс, 2007. – 926 с.
4. Миркин Я. М. "Ценные бумаги и фондовый рынок" – М., Перспектива, 1995. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1571&Itemid=249
5. Официальный сайт ВТБ, 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://quote.rbc.ru/news/article/5e9f2bf79a79479987e0fd6c>

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ

*Киризлеева А.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов*

*Макашова С. К., обучающаяся секции
Учреждения Дополнительного образования Малой Академии Наук учащейся
молодежи «Финансы и банковское дело»,
г. Донецк*

По своему строению банковские системы стран не ощутимо отличаются друг от друга, все они имеют общие признаки, но уровень развития банковских институтов, правил и инструментов значительно отличается. На протяжении эволюционного развития банковские системы имели одноуровневую и двухуровневую системы. Одноуровневая система может быть лишь в том случае, когда страна не имеет Центрального банка, либо имеет только его. В этом случае разговор о полноценном развитии банковской системы нецелесообразен, так как это противоречит международным стандартам и рыночной дисциплине, тогда, естественно, отсутствует возможность создания филиалов в других странах мира. Поэтому большинство стран отказались от такой системы, и являясь единицей современной рыночной экономики, двухуровневая банковская система преобладает во всем мире.

Первый уровень системы представлен Центральным банком. На него возлагается ответственность за реализацию денежно-кредитной политики.

На втором уровне функционируют коммерческие банки, которые подразделяются на универсальные, специализированные, сберегательные, ипотечные, отраслевые, и небанковские кредитно-финансовые институты – ломбарды, пенсионные фонды, трастовые компании, инвестиционные компании и фонды.

Коммерческие банки занимаются оказанием услуг экономическим субъектам и именно через них осуществляется обслуживание национальной экономики в соответствии с задачами денежно-кредитной политики. Поэтому, коммерческие банки рассматриваются как основание банковской системы, вершиной которых является Центральный банк.

Таким образом, можно сказать, что основная функция банковской системы – посредническая. Эта функция дает возможность банкам привлекать денежные средства у одних субъектов рынка, кредитуя при этом других, из этого и следует название функции от слова «трансформировать» (изменять), а именно:

сроки и размеры денег и капиталов;
финансовые риски.

Вторая функция, название которой уже говорит само за себя, - это функция эмиссии денег и регулирования денежной массы. Суть заключается в том, что банковская система оперативно управляет предложением денег в соответствии с изменением на них спроса. Институтом проведения денежно-

кредитной политики является Центральный банк, который регулирует ликвидность банковской системы и объем денежной массы в обращении, а также «манипулирует» размером процентной ставки по обязательным резервам, оказывает влияние на объем денежных средств, доступных коммерческим банкам для осуществления активных операций.

И третья функция – это обеспечение стабильности банковской деятельности и денежного рынка – стабилизирующая. Эта функция связана с высоким уровнем рисков, присущих банковской системе. Банки, являясь посредниками на денежном рынке, работают практически за счет привлеченных средств. И поэтому банкротство банка будет иметь возможность опасности понести потери, что в свою очередь может привести к серьезным экономическим последствиям.

Эта функция находит свое проявление прежде всего:

в принятии законов и прочих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность всех субъектов банковской системы;

в создании эффективного банковского надзора.

Донецкая Народная Республика как молодое государство стремится достичь стабильности в экономике и своего признания как государства.

Таким образом, процесс становления банковской системы ДНР происходит в сложных условиях, которые влекут за собой различные последствия [1, с. 246].

В условиях непризнанности, с одной стороны, трудно развиваться и ставить масштабные цели для выполнения плана развития (в данном случае кредитной системы), но с другой – это среда для ведения коммерческого бизнеса и внутреннего становления республики. Центральный Банк имеет свои филиалы по стране, но при этом у него отсутствуют конкуренты на рынке. Для банка это выгодно, так как из-за отсутствия конкуренции все денежные операции и обслуживание клиентов предоставляются исключительно для него. Клиентам не остается выбора, что является негативным фактором для населения. Центральный банк, как и во всех странах, является регулятором банковской системы. Именно он выдает лицензии организациям для оказания услуг и выполнения ряда операций, регламентирует деятельность коммерческих банков, осуществляет контроль за деятельностью кредитных учреждений, согласовывает и дает разрешение на открытие новых банков, регулирует банковские операции и защищает права потребителей финансовых услуг. Но на данный момент Донецкая Народная Республика сильно нуждается в правильной и стабильной банковской системе, которая будет функционировать в условиях со сложившимися политическими и экономическими обстоятельствами.

Наряду с Донецкой Народной Республикой непризнанными являются Республика Южная Осетия (РЮО), Приднестровская Молдавская Республика и Республика Абхазия. Но в отличие от ДНР, у них банковская система данных республик состоит из двух уровней. Эти страны имеют коммерческие банки на своей территории. К примеру, Южная Осетия имеет помимо Центрального банка 2 коммерческих. ДНР, имея один лишь Центральный Республиканский

Банк, является уже 6 лет государством с одноуровневой банковской системой. Это довольно редкий случай, не отличающий принципом цивилизованной рыночной экономики. Но стоит учесть, что Донецкая Народная Республика – молодая страна с непризнанным статусом, которая только начинает развиваться. Все это временное явление, с неопределенным сроком, связанное с политическими и экономическими факторами [2].

Касательно перспектив и идей становления банковской системы ДНР автор мыслит таким образом:

1. центральный банк должен осуществить анализ и оценку возможности создания Национального банка развития, исходя из практики мирового опыта;
2. обязательным является налаживание связей и сотрудничества с Банком России и банками других непризнанных стран путем заключения договоров о международном сотрудничестве;
3. создание двухуровневой банковской системы для возможности кредитования населения;
4. определить скорейшую интеграцию в финансовую систему Российской Федерации;
5. расширить круг банковских услуг и внести инновационные изменения, не присущие базовой банковской системе в странах с нестабильной экономикой.

Отсюда вывод – банковскую систему ДНР можно отнести к третьему типу по критериям «непризнанности», то есть к непризнанным странам с нестабильной экономикой. Здесь же появляются проблемы, такие как высокий уровень кредитных рисков, низкие финансовые возможности населения и уровень жизни, ограничение в расширении клиентского сегмента и др. Донецкая Народная Республика находится на стадии развития, ее процесс становления происходит в сложных политических и экономических условиях, от чего исходят проблемы социального, технического и финансового характера.

Проблема становления и развития банковских систем непризнанных республик на сей день остается очень актуальной. Основные усилия и внимание государственных органов ДНР должны быть направлены на устранение проблем и тормозящих развитие факторов в целях обеспечения прогресса не только банковской сферы, но и экономики государства, то есть затяжные боевые действия, военное положение страны и непризнанность мировым сообществом, что приводит к бедности, а иногда и обнищанию населения.

Литература

1. Т. П. Варламова, М. А. Варламова. *Деньги, банки, кредит.* // Litres, 2017. – 246 с.
2. *Вооружённый конфликт на востоке Украины.* [Электронный ресурс.] - Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов,
Дюндикова В.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Большинство стран мира выстраивает свою систему финансового контроля с учетом принципов, заложенных в международных правовых источниках. Да, и процесс интеграции в мировое сообщество связан с использованием мировой практики, согласованием международно-правовых и внутренних нормативно-правовых актов, имплементацией международной практики осуществления финансового контроля в национальные реалии. Однако, несмотря на имеющиеся трудности, мировое сообщество, объединяя усилия, ставит перед собой ряд задач, главными из которых являются введение единых международных стандартов осуществления финансового контроля, интеграция усилий по осуществлению финансового контроля, оказание методической помощи всем органам, которые уполномочены осуществлять финансовый контроль.

Мировой практике присущи различные подходы к организации и осуществлению финансового контроля. Избрание той или иной модели базируется на следующих факторах: исторически принятая в стране форма правления; форма государственного устройства; особенности распределения полномочий между ветвями власти; степень демократического развития общества [1, с. 84].

Система финансового контроля в западных странах в целом довольно однотипна и состоит из следующих элементов: ведомство главного ревизора-аудитора (счетная палата) с подчинением непосредственно парламенту или президенту страны. Главная цель существования этого ведомства - осуществление общего контроля за использованием государственных средств; налоговое ведомство с подчинением президенту, правительству или министерству финансов. Оно предназначено контролировать поступление в бюджет налоговых доходов; контролирующие структуры в составе государственных ведомств. Они осуществляют проверки и ревизии подведомственных учреждений; негосударственные контролирующие службы, на коммерческой основе осуществляют проверку достоверности отчетной документации и законности финансовых операций; службы внутреннего контроля, основная задача которых заключается в достижении цели снижения издержек, оптимизации финансовых потоков и увеличения прибыли [2, с. 99].

Снижение показателей национальной промышленности; распространение теневизации различных сфер экономики и, как следствие, распространение «серой»

экономики; тенденции роста преступлений в экономической сфере; распространение существенно новых мошеннических схем и т.д., создает комплекс новых требований к обеспечению надлежащего состояния функционирования внутреннего финансового контроля расходов бюджетных учреждений, поскольку именно он является основой эффективного развития страны благодаря обеспечению законного управления финансовыми ресурсами государства.

На основе изучения зарубежного опыта системы государственного финансового контроля (ГФК) можно предложить следующие направления его адаптации к национальным условиям (табл. 1).

Таблица 1

Направления адаптации зарубежного опыта ГФК к национальным условиям

№ п/п	Аспект адаптации	Характеристика
1	Законодательный аспект	Создание механизма соблюдения единого международного нормативного документа. Принятие базового закона «О ГФК в ДНР». Решение на законодательном уровне вопросов, связанных с материальным обеспечением работников контролирующих органов.
2	Аспект просмотра функций	Отнесение ответственности за правонарушения на руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Создание единого внешнего органа ГФК, который должен вобрать в себя наилучшие черты высших контролирующих органов в зарубежных странах
3	Информационный аспект	Создание новой информационной системы, которая бы обеспечила обмен необходимой информацией между контролирующими органами в государстве.

Система контроля за использованием публичных финансов на протяжении многих лет находится в состоянии трансформации, обуславливает переход от контроля, сосредоточенного на выявлении нарушений, к контролю, направленному на предупреждение нарушений и формированию системы управления государственными финансами, нацеленной на эффективную и результативную деятельность.

Внутренний аудит бюджетных учреждениях является инструментом по налаживанию руководителем эффективной системы внутреннего контроля и действует путем [3, с. 45]: оценки состояния внутреннего контроля (каким образом он осуществляется, есть ли в нем недостатки, приводящие в будущем к невыполнению учреждением поставленных перед ним задач, к потерям или неэффективному использованию ресурсов); предоставление руководителю рекомендаций по совершенствованию внутреннего контроля.

Относительно центрального подразделения гармонизации, то он должен нести ответственность за развитие и распространение в государственных организациях центрального уровня методологий внутреннего контроля и внутреннего аудита, основанные на международных стандартах и передовом опыте.

Такой подход к определению основных компонентов выводит на первый план базисный элемент - внутренний контроль, в том числе и в узком смысле как системы финансового управления и контроля. Этот элемент рекомендуется

организовывать на основе принципов, определенных COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Согласно Международным стандартам профессиональной практики внутренних аудиторов, контроль считается адекватным, если руководство спланировало и организовало (разработало) его таким образом, который обеспечивает достаточную уверенность в том, что управление рисками организации является эффективным и цели и задачи организации будут достигнуты продуктивно и экономически.

Система управления рисками должна обеспечить организацию эффективного внутреннего финансового контроля на основе принципа избирательности, что позволит контролирующим органам сосредоточить внимание на наиболее важных и приоритетных направлениях работы и, соответственно, будет способствовать эффективному использованию ресурсов, а также выявлению и прогнозированию нарушений финансового законодательства [4, с. 15].

Кроме того, в научной литературе предлагаются концептуальные подходы к созданию рискориентированной системы бюджетного контроля, которые охватывают [5, с. 57-65]: во-первых, анализ факторов риска бюджетной системы в зависимости от стадии бюджетного процесса; во-вторых, соблюдение процесса управления рисками, включая идентификацию, качественную и количественную оценку риска, планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков; в-третьих, формирование рискориентированной системы бюджетного контроля, которая должна ориентироваться на минимизацию негативных последствий возникновения риска; идентификацию бюджетных рисков на этапе планирования, формирования и утверждения, исполнения и анализа результатов исполнения бюджета; оценки уровня риска качественными и количественными методами.

Таким образом, введение рискориентированной системы бюджетного контроля ориентировано не на ликвидацию последствий негативных внешних и внутренних воздействий, а на предупреждение их возникновения, что позволит снизить негативные последствия нарушений в системе бюджетного контроля.

Литература

1. Лазарева, Н. *Международная практика финансового контроля*/ Н. Лазарева// *Национальный юридический журнал: теория и практика*, 2015. - №12. - С 84.
2. Губанова, Т.А. *Осуществление государственного контроля в зарубежных странах* / Т.А. Губанова// *Научный вестник Черновицкого университета. Правоведение*, 2012. - Выпуск 636. - С. 99.
3. Дребот, С. *Европейский вектор в сфере перестройки системы государственного финансового контроля*/С. Дребот// *Финансовый контроль*, 2015. - №2. - С. 45.
4. Собкова, Н.Д. *Минимизация влияния человеческого фактора в системе государственного финансового контроля* /Н.Д.Собкова// *Журнал научный обзор*, 2015. - №2. - С. 15.
5. Недбалюк, И. *Концептуальные подходы к созданию рискориентированной системы бюджетного контроля*/ И.Недбалюк// *Мир финансов*, 2018. - №2. - С. 57-65.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ

*Кудрявцева А.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современном финансовом мире значительное количество инвестиционных операций происходит с участием банков. Глубоко проникая во все сферы экономики, банковские учреждения оказывают активное влияние не только на экономический рост и социальное развитие страны, а так же принимает активное участие в сфере финансового обеспечения предприятий малого бизнеса.

В условиях дефицита бюджетных ресурсов приобретает актуальность вопрос о вовлечении в систему поддержки сектора малого бизнеса банков, располагающих достаточной финансовой и инфраструктурной базой. Именно благодаря банковским инвестициям потенциальные хозяйствующие субъекты способны сформировать или увеличить собственный реальный инвестиционный платежеспособный спрос с целью его уравнивания с имеющейся инвестиционным предложением на рынке инвестиционных товаров. Так обеспечивается включение банковских инвестиций в распределительный процесс, на базе которого осуществляется общественное воспроизводство [1, с. 151].

Отсутствие профессионального регулирования развития инвестиционной деятельности банков со стороны государства компенсируется реальной практикой, которую реализуют, в основном, банки с иностранными инвестициями (табл. 1).

Таблица 1

Список банков с иностранным капиталом в России на 01.09.2020 г.

№ п/п	Банк	Лицензия ЦБ	Дата регистрации	Страна
1.	Росбанк	2272	02.03.1993	Франция
2.	ЮниКредит Банк	1	15.11.1991	Италия
3.	Райффайзенбанк	3292	10.06.1996	Австрия
4.	Ситибанк	2557	01.11.1993	США
5.	Хоум Кредит	316	12.05.1992	Чехия
6.	ИНГ Банк	2495	13.09.1993	Нидерланды
7.	ОТП Банк	2766	28.03.1994	Венгрия
8.	Кредит Европа Банк	3311	23.05.1997	Турция

Следует обратить внимание на то, что главным условием для инвестиционной деятельности зарубежных банков есть четкое разделение таких направлений банковского бизнеса, как брокерские услуги и услуги андеррайтинга. Таким образом, рассматривая процесс развития

инвестиционной деятельности банков развитых государств, необходимо отметить виды предоставления инвестиционных услуги их деятельности. В обобщенном виде схема представлена на рис. 1 [2, с.185].

Рис.1. Направления деятельности отечественных банков на инвестиционном рынке

Основной формой банковских инвестиций являются финансовые инвестиции и вложения капитала в приобретение нематериальных активов. Частица финансовых инвестиций в активах банков колеблется в широком диапазоне, что показано в табл. 2 [3].

Структура финансовых инвестиций банков РФ по состоянию на 01.09.2020 г.

№ п/п	Банк	Ценные бумаги в портфеле банка на продажу, тыс. руб.	Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании, тыс. руб.	Финансовые инвестиции на 01.09.2020, тыс. руб.	Активы нетто на 01.09.2020, тыс. руб.	Доля фин. инвестиций в активах, %
1	Росбанк	98 882 157	37 647 714	136 919 318	1 406 618 678	9,7
2	Юни-Кредит Банк	54 672 950	7 262 710	66 047 596	1 345 318 805	4,9
3	Райффайзенбанк	13 077 133	2 971 119	16 529 728	1 234 501 372	1,3
4	Сити-банк	2 743 214	0	2 743 214	676 956 433	0,4
5	Хоум Кредит	1 067 565	1 789 925	3 875 689	253 831 927	1,5
6	ИНГ Банк	906 783	0	1 963 032	233 014 590	0,8
7	ОТП Банк	2 442 285	5 009	2 447 294	158 531 400	1,5
8	Кредит Европа Банк	0	1 622 100	1 622 100	140 019 003	1,2

Из представленных банков наибольшую часть финансовых инвестиций (9,7%) в общем объеме активов имеет Росбанк, наименьшую – Ситибанк (0,4%). Значительную часть финансовых инвестиций банки вкладывают в ценные бумаги в портфеле банков на продажу. В частности, таких вложений у Ситибанка 100%; ОТП Банк – 99,8%; ЮниКредит Банк – 82,8%, что характерно для ожиданий неактивного рынка. В формирование портфеля ценных бумаг до погашения вкладывают свои финансовые ресурсы в большем объеме ИНГ Банк – 53,8%; Хоум Кредит – 26,3%.

Таким образом, можно сделать вывод, что участие иностранных банков в финансовых инвестициях очень велико, особенно если применять данный опыт на территории Донецкой Народной Республики, так как это было бы хорошей возможностью притока и развития не только сферы малого бизнеса, но и экономики государства в целом.

Литература

1. Ковалев, М.М. *Банки развития: новая роль в XXI веке: моногр.* / М. М. Ковалев, С. Н. Румас. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – 151 с.
2. Никулина, И.Е. *Сравнительный анализ банковских систем различных стран* / И.Е. Никулина, Контос Е.Г. // *Фундаментальные исследования.* – 2017. – № 2. – С. 185
3. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛЬНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Никешин С.Н., д-р экон. наук, профессор,
депутат законодательного собрания
Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург*

Прибыль является главной движущей силой экономики рыночного типа, она является основным побудительным мотивом деятельности предпринимателей в условиях рыночной экономики, определенным гарантом прогресса социально-экономической системы.

Прибыль является фундаментом экономического развития предприятия, ведь рост показателя прибыли создает финансовую базу не только для самофинансирования, но и для решения проблем потребностей трудового коллектива социального и материального характера.

Одной из наиболее тяжелых задач предприятия является оптимальное управление прибылью. Управление прибылью представляет собой систему методов, инструментов, функций и рычагов связаны с формированием, распределением и использованием прибыли.

В данный период предприятия Донецкой Народной Республики находятся в ситуации, когда на фоне сложной политической обстановки в республике наблюдаются негативные тенденции в экономике: спад деловой активности, снижение уровня конкурентоспособности, сокращение объемов инвестиций и снижение инвестиционной привлекательности предприятий, ухудшение финансового состояния.

Результатом воздействия совокупности негативных факторов является снижение уровня прибыльности предприятий, получения убытка или вообще прекращения деятельности. Именно поэтому необходимо определить и обозначить пути повышения прибыльности и рентабельности предприятий.

Для того чтоб постоянно обеспечивать увеличение прибыли предприятия, необходимо искать неиспользованные возможности ее увеличения, так называемые резервы роста прибыли.

Резервы – это запасы, ресурсы, средства, которые удерживаются и при необходимости могут быть использованы для определенной цели. Они определяются на стадии планирования, производства и реализации продукции [1, с.112]. В процессе выявления резервов выделяют три этапа:

аналитический - этап выявления и количественной оценки резервов;

организационный - этап разработки комплекса технических, организационных, экономических и социальных мер, которые должны обеспечить использование выявленных резервов;

функциональный - этап реализации мер контроля за их исполнением.

Несмотря на то что резервы представляют собой количественную величину, необходимо рассматривать и их качественную характеристику, которая в большей мере влияет на рентабельность производства.

Для более тщательного изучения резервов увеличения прибыли и рентабельности необходимо рассмотреть их классификацию.

В соответствии с предложенной классификацией выделяют следующие виды резервов:

по сфере возникновения они подразделяются на производственные и непроизводственные;

по видам ресурсов на предметы труда, средства труда и сам труд;

по времени использования выделяют текущие, перспективные и оперативные;

в зависимости от возможности их реализации на реальные и потенциальные;

по методам реализации резервы классифицируют на технические, организационные, экономические и социальные;

по возможности их обнаружения на явные и скрытые.

Основными резервами увеличения роста суммы прибыли считаются:

увеличение объёма продаж продукции;

повышение цен;

повышение качества продукции;

поиск более выгодных рынков сбыта;

продажа в более оптимальные сроки;

снижение себестоимости продукции [2, с. 208].

В табл. 1 приведены основные источники резервов повышения прибыльности деятельности предприятия [3, с. 57].

Таблица 1

Основные источники резервов повышения прибыльности деятельности предприятия

Группа резервов	Перечень резервов
Резервы увеличения объёма товарооборота	<ul style="list-style-type: none"> ✓ осуществление эффективной маркетинговой политики в сфере сбыта товаров; ✓ совершенствование изучения и прогнозирования потребительского спроса; ✓ применение действенных и эффективных рекламных мероприятий; ✓ повышение качества товарной продукции; ✓ постоянное обновление и дополнение ассортимента товаров

Группа резервов	Перечень резервов
Резервы роста прибыли от реализации товаров	<ul style="list-style-type: none"> ✓ поиск выгодных рынков сбыта; ✓ сокращение количества посредников при закупке и реализации продукции; ✓ применение нетрадиционных форм и каналов сбыта товаров (биржи, аукционы, ярмарки, электронная торговля и другие современные виды сбыта товаров); ✓ использование ноу-хау в деятельности предприятия; ✓ развитие собственного производства;
Резервы усовершенствования использования прибыли	<ul style="list-style-type: none"> ✓ снижение себестоимости товарной продукции; ✓ осуществления эффективной налоговой политики на предприятии, переход на упрощенную систему налогообложения, соблюдение налоговой дисциплины во избежание экономических санкций

Только обоснованное и умелое использование всей системы резервов может обеспечить предприятие достаточными темпами роста прибыли и рентабельности.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для наращивания прибыли предприятия предприниматели должны активно искать все возможные пути совершенствования производства, повышение конкурентоспособности собственной продукции на внутренних и внешних рынках, привлекать все выявленные резервы в процесс производственной деятельности, рационально использовать материальные, финансовые и человеческие ресурсы. важным источником повышения прибыли является рациональное использование его резервов путем повышения товарооборота, рост уровня дохода от реализации товаров и совершенствования использования в целом.

Литература

1. Авдеенко, И.А., Каёв, Ю.А. Факторы повышения прибыли и рентабельности / И.А. Авдеенко, Ю.А. Каев // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 5-1 (84). С. 112.
2. Герчикова, И.Н. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / И.Н. Герчикова. // ИНФРА-М, 2011. – 208 с.
3. Арефьева, С.Г., Демчук, О.В. Проблемы функционирования механизма управления прибылью и рентабельностью предприятия / С.Г. Арефьева, О.В. Демчук // Символ науки. 2016. № 9-1 (21). - С. 57.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

*Новоградская-Морская А.М.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Из-за глобализации республика полностью вовлечена в международные экономические отношения. Каждая республика должна учитывать специфику своего географического положения, развития отраслей экономики, трудовых ресурсов, наличия запасов полезных ископаемых. Изучение этих факторов позволяет властям республики расставить приоритеты по формированию основных направлений экономического и инвестиционного развития республики [1].

Одним из важнейших показателей, отражающих степень успешности развития экономики республики и ее положение в контексте межрегиональной конкурентной среды, является оценка региональной инвестиционной привлекательности, которая состоит из двух основных разделов: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.

Следует отметить положительную динамику инвестиционной привлекательности в Донецкой Народной Республике в 2018-2019 гг. Что касается инвестиционного потенциала, Донецкая область несколько ухудшила свои показатели, с 2013 году до 2017 года. Такие данные, как: инновационные, природные ресурсы, инфраструктура и положение неопределенности могут оказать дальнейшее негативное влияние на Донецкую область в оценке инвестиционного климата.

По инвестиционному риску Донецкая область улучшила свои показатели с 2017 года. На улучшение инвестиционного риска во многом повлияли социальные и управленческие факторы, которые показали положительную динамику по сравнению с 2015 годом.

Что касается республиканских сопоставлений позиций субъектов республики, то можно отметить, что как по инвестиционному потенциалу, так и по инвестиционному риску Донецкая область уступает большинству непризнанных республик. Особый интерес в контексте республиканских сопоставлений с Донецкой Народной Республикой (ДНР) представляют Луганская Народная Республика (ЛНР), Республика Южная Осетия и Республика Абхазия. Стоит отметить, что в настоящее время характерна наиболее активная борьба ДНР за привлечение инвестиций. Таким образом, территория Республики Южной Осетии и Республики Абхазии расположены перед областью Донецка в части инвестиционного потенциала, таких как трудовые, потребительские, производственные, финансовые, инфраструктурные, природные ресурсы и туризм [2;3]. Сравнительный анализ

местоположений ДНР и ЛНР показывает гораздо более благоприятную ситуацию для ДНР [4].

Еще одним инструментом, определяющим привлекательность инвестиций в республике, является региональная оценка инвестиционного климата. Данный рейтинг оценивает усилия властей республики по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики по его совершенствованию в субъектах ДНР.

В то же время внешние факторы и текущая макроэкономическая ситуация в республике оказали значительное влияние на инвестиции. Важно отметить, что такие проблемы в настоящее время связаны с субъектами предпринимательской деятельности в целом по ДНР. В большинстве случаев эти трудности связаны с отсутствием собственного капитала у инвесторов (сложностями в получении капитальных займов) и отсутствие государственных гарантий.

Существующие инвестиционные проблемы могут быть решены только с помощью развитой республиканской системы поддержки инвестиций. Прогрессивное развитие республики невозможно представить без четко определенного, существенного и адаптированного к стратегии республиканских условий.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в рамках этой стратегии должны быть:

1. Комплексы - так как они являются оптимальной формой производственной кооперации, научного, образовательного и инфраструктурного потенциала, усиливают конкурентные преимущества компаний и их организаций и формируют уникальные возможности области.

2. Полюсы роста (республиканские центры) – поскольку в результате собственного интенсивного роста они способны оказать значительное стимулирующее влияние на экономику республики в целом.

Система разработки полюсов ДНР объединить в три раздела:

2.1. Инновационный и технологический полюс роста. ДНР является развитой зоной социально-экономического развития.

2.2. Промышленное развитие полюсов. Полюсы промышленного развития должны обеспечивать применение и коммерциализацию инновационного технологического капитала полюса инновационного технологического развития.

2.3. Полюса развития сельского хозяйства. Основной задачей этих полюсов является обеспечение конкурентоспособности и максимальное использование агропромышленного потенциала Донецкой Народной Республики.

3. Малые и средние предприятия - поскольку, с одной стороны, этот сектор способствует диверсификации, конкурентоспособности и устойчивости экономики, а с другой - содействует занятости и самореализации населения.

4. Инновации - как это движущая сила для формирования в глобальной конкурентоспособности в республике, она обеспечивает технологическое лидерство и высокие темпы экономического роста.

5. Социальные инвестиции - потому что они имеют большое социальное значение, обеспечивают жизнеспособность социально-экономической системы республики и оказывают непосредственное влияние на уровень жизни населения.

При реализации долгосрочной инвестиционной политики власти республики должны гибко реагировать на изменения в экономике и потребностях населения. Регулярный мониторинг экономических показателей развития республики поможет выявить отклонения от заданного курса стратегии и разработать рекомендации по адаптации стратегического плана, а также документов, связанных с ним. Уполномоченный государственный орган по реализации инвестиционной политики Донецкой Народной Республики должен постоянно следить за показателями экономического развития республики и проводить сравнительный анализ этих показателей с другими республиками за его пределами. Мониторинг поможет усилить внимание и контроль в процессе проектирования от развития области, а также повысить его эффективность. Дополнительные условия эффективности также могут быть [5]:

- создание позитивного имиджа республики в бизнес-среде;
- способность государственных служащих увеличивать свои возможности в соответствии с реальностью
- материально;
- увязывание системы стимулирования государственных служащих с достижением стратегических целей;
- формирование профессиональной культуры государственной службы в соответствии с выбранными стратегия;
- эффективное название почвы.

Такая инвестиционная политика поможет увеличить инвестиционный потенциал, преодолеть административные барьеры для инвесторов, усилить социальную ориентацию инвестиций и устранить возникающие угрозы дестабилизации экономической жизни, что, в свою очередь, приведет к целостности и процветанию ДНР в целом.

Литература

1. Березинская, О. *Инвестиционный процесс в российской экономике: потенциал и направления активизации* / О. Березинская, А. Ведев // *Вопросы экономики*. – 2016. – № 4. – С. 4-16.

2. *Инвестиционный портал Южной Осетии [Электронный ресурс]*. URL: <http://investrso.su/>

3. *Государственное Инвестиционное Агентство Республики Абхазия [Электронный ресурс]*. URL: <http://investinabkhazia.org/ru/>

4. *Инвестиционный портал ЛНР [Электронный ресурс]*. URL: <https://merlnr.su/Invest%20Portal/index.html>

5. Кузнецов Ю.В., Ю.А. Маленков, С.В. Соколова и др. *Государственное стратегическое управление / Под общ. ред. проф. Ю.В. Кузнецова* — Спб: Питер, 2014. — 320 с.

СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ЭКОНОМИКЕ

*Оболешева Е.Е., аспирант кафедры финансов,
старший преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Практически все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе экономическая, в той или иной мере изменились благодаря развитию информационных технологий. Цифровая экономика есть результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации. Цифровые технологии быстро преобразовывают общество, хозяйственные отношения.

В настоящее время в экономике преобладают электронные товары и сервисы. Расчеты за услуги и товары производятся зачастую без использования наличных денежных средств.

В большинстве зарубежных стран наблюдается сокращение и частичный отказ от наличности и широкое распространение безналичных расчетов. Так, особенность банковской системы, сложившейся в Донецкой Народной Республике, заключается в том, что она является одноуровневой и представлена Центральным Республиканским Банком. В связи с этим, механизм безналичного денежного обращения в ДНР представляет собой систему урегулированных средств и способов перевода средств внутри одного банка. В данной ситуации банк плательщика одновременно является и банком получателя средств.

Банковское учреждение производит зачисление суммы перевода на счет получателя в соответствии с платежным поручением плательщика и погашает свои расходы путем зачета, уменьшив размер собственных обязательств перед плательщиком, отражаемых на счетах плательщика, на сумму произведенного перевода.

Необходимо отметить, что данная схема перечисления средств представляется наиболее безопасной и обеспечивает максимальную оперативность осуществления платежей внутри республики.

В Донецкой Народной Республике предприятия, независимо от собственности, обязаны хранить денежные средства на расчетных счетах, поскольку относительно указанных субъектов установлены ограничения по использованию наличности. Так, согласно Временного порядка установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчетов, утвержденного Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, платежи для предприятий (предпринимателей), превышающие 50000,00 российских рублей

в течение одного дня, должны осуществляться исключительно в безналичной форме [1].

Для сравнения, в Российской Федерации максимально допустимый размер расчетов наличными деньгами составляет 100 тысяч рублей [2].

Платежи свыше указанного предельного размера проводятся исключительно в безналичной форме. Количество предприятий (предпринимателей), с которыми осуществляются расчеты, в течение дня не ограничивается.

Подобное ограничение на расчеты наличными повысит ликвидность банковского сектора и увеличит объем безналичных операций. Достаточно широко безналичные расчеты распространены и среди населения, в частности, посредством банковских платежных карт.

Мировой опыт также свидетельствует о преимуществах безналичных расчетов. В большинстве европейских стран действует аналогичное ограничение платежей, осуществляемых в наличной форме.

Так, в Бельгии предельная сумма наличных платежей для физических лиц на операцию составляет 5 тыс. евро, Франции – 3 тыс. евро, Греции – 1,5 тыс. евро, Италии и Испании – 1 тыс. евро [3, с.147].

Как следует из приведенного, граничные суммы наличности во многих зарубежных странах устанавливаются и для физических лиц, не являющихся предпринимателями. Такой опыт положительно влияет на развитие экономики государства в целом, поскольку, ограничения на наличные платежи снижают расходы на налично-денежное обращение, улучшают контроль за налоговыми поступлениями, противодействуют отмыванию доходов, добытых преступным путем.

Тем не менее, большинство безналичных переводов осуществляется, вполне понятно, именно в развитых странах. Так, в 2017 году на экономики Северной Америки, Европейского союза и развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 79,5% общемировых безналичных переводов. На начало 2018 г. в Швеции около 97% платежных операций осуществлялось в безналичной форме, в Японии – 93%, в Южной Корее – почти 98%. Наряду со Швецией на одном уровне по объемам безналичных платежей эксперты относят Данию, Финляндию, Норвегию и США. В планах Дании – полный отказ от наличных денег [4].

Проведенные аналитические прогнозы свидетельствуют, что к 2022 году 80% британцев откажутся от наличных. Сейчас купюрами прекратили пользоваться 30% населения, преимущественно молодежь - их 51%. Старшее поколение лишь на четверть перешло на безналичные платежи.

Безналичные расчеты могут производиться с помощью чеков, кредитных карт, дебетовых карт, электронных переводов и операций непосредственно в филиалах. Клиент может автоматизировать платежи, а может осуществлять их самостоятельно удобным для него способом и в удобное время.

Следует отметить, что вытеснение наличных денег создает благоприятную почву для развития различных электронных платежных систем. Так, в частности, в России активно развиваются платежные сервисы. С

28.02.2019 года запущена в эксплуатацию для всех клиентов банков- участников созданная Банком России Система быстрых платежей, обеспечивающая осуществление физическими лицами мгновенных платежей в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона.

Безналичная система платежей при создании адекватной законодательной базы и физической инфраструктуры содействует ускорению интеграции в глобальную экономику. Система банковских карт позволяет расширять легализацию доходов и уплату налогов, что важно для экономики любой страны.

Также нельзя не отметить роль технологии блокчейн в платежной сфере. Блокчейн (цепочка блоков) - это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Блокчейн способен трансформировать экосистему платежей за счет повышения эффективности финансовых операций по всему миру. Банки и другие финансовые учреждения имеют возможность улучшить операционную эффективность при осуществлении трансграничных переводов в режиме реального времени.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что новейшие технологии изменяют традиционную систему платежей - ускоренно растет количество электронных платежей и появляются новые участники рынка. Государственная экономическая политика направлена на развитие и содействие возможностям для создания новых современных платежных систем. Это касается сферы безналичных расчетов и их широкого внедрения в платежном обороте.

Литература

1. *Временный порядок установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчетов: Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 190 от 28.07.2016г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru>.*

2. *Об осуществлении наличных расчетов: Указание Центрального Банка Российской Федерации от 7 октября 2013г. № 3073-У // Вестник Банка России. - 2014. - 21 мая. - № 45.*

3. *Бердышев А.В. Зарубежный и российский опыт сокращения наличных платежей в экономике // Вестник университета. - 2019. - № 4. - С.146-150.*

4. *Bakulev S. K., Shirinya S. D., Berdyshev A. V. Obshchestvo bez nalichnykh deneg: [Society without cash]. Innovatsionnoe razvitie [Innovative development], 2018, I. 1 (18), p. 44-45. Available at: <https://nauchnyj-sbornik.rf/file/arhiv/ir/ir-01-2018.pdf>*

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Одинцова Н.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк
Малиновский И. А.
ГОУ ВПО «Донецкий Национальный университет»
г. Донецк*

На сегодняшний день Донецкая Народная Республика столкнулась с необходимостью реформирования экономики, с постепенным выводом ее из экономического кризиса, с применением специальных мер по совершенствованию ее отраслей. Экономика Донецкой Народной Республики шестой год работает в сложных условиях, которые вызваны в первую очередь статусом территории, военными действиями и соответственно экономической изоляцией.

Основной целью экономического развития нашего государства должно стать повышение качества и продолжительности жизни населения Республики, развитие личности за счет устойчивого экономического роста, улучшения структуры промышленного производства на основе инновационной модели развития [1].

К условиям экономического роста Донецкой Народной Республики и их роли в государственном управлении относят изменения количества и качества рабочей силы, рост акционерного капитала и технологические сдвиги. В решении проблем развития проявляются противоречия между проявляющим спросом на высококвалифицированный персонал и нежелание бизнеса вкладывать средства в его развитие, поэтому должна увеличиваться роль государства для создания условий развития. Наибольший рост экономического прогресса наблюдается в тех странах, которые вкладывают большую часть ВВП в новые компании или предприятия и их оснащение.

Необходима реальная государственная поддержка государственных промышленных предприятий путем организации государственных заказов на производимую продукцию. В данном случае Совет Министров Донецкой Народной Республики и Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, как уполномоченный орган по управлению государственными промышленными предприятиями, должны принять меры по обеспечению предприятий заказами.

В Республике целесообразно разработать законодательство, в котором были бы определены правовые основы управления объектами государственной собственности.

Решение стратегических экономических задач предполагает современную организационную структуру системы планового управления экономики.

Нынешнее положение Республики, как политическое, так и экономическое, ставит задачу развития планирования, используя методы, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях чрезвычайных ситуаций. Важным становится оптимальное использование ограниченных ресурсов и соответствующих математических методов для разработки различных моделей планового руководства. Эффективная система государственного планирования должна выполнять интегральные функции, связанные с масштабом роста производства во всех сферах и по всем видам деятельности.

Ключевая цель экономического развития Республики - построение экспортно-ориентировочной многоукладной инновационной экономики [2].

Для достижения этих целей необходимо следующее:

развитие ключевых секторов экономики Донецкой Народной Республики (военно-промышленный комплекс, тяжелое машиностроение, энергетика, металлургия);

внедрение новых технологий;

повышение производительности труда;

поддержка и развитие малого предпринимательства;

создание условий для приезда в Республики квалифицированного персонала или более продуктивное обучение на территории ДНР имеющих работников;

развитие внутреннего рынка;

стимулирование экспортно-ориентировочной деятельности предприятий, производящих продукцию высокого качества;

обеспечение публичного контроля над деятельностью государственных предприятий и выполнение государственных программ;

обеспечение социальной справедливости, прозрачности в использовании результатов экономической деятельности предприятий и пр.

Основными приоритетами развития экономики ДНР являются направления, представленные на рис.1.

Также особое внимание следует уделять инфраструктурным объектам. Основные усилия направлять на реконструкцию и строительство объектов социальной, энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также разработку и внедрение систем управления в городах Республики на основе информационных и коммуникационных технологий, создание сети «умных» городов, развитие инфраструктуры населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Среди всех факторов экономического роста Донецкой Народной Республики наиболее важным все же является научно-технический прогресс, как возникновение новых, наиболее действенных методов изготовления продукции, что требует значительных затрат, как финансовых так и интеллектуальных [3]. Научно-технический прогресс построен на постоянном накоплении и расширении знаний, на различных нововведениях. Именно научно-технический прогресс обеспечивает совершенствование качества ресурсов, техники и технологий. Для обеспечения научно-технического прогресса в Донецкой Народной Республике, как фактора экономического

роста, необходимо разрабатывать и выполнять программы социально-экономического развития на всех уровнях управления (предприятие-район-город-Республика).

Рис.1. Основные приоритеты развития экономики ДНР

Таким образом, развитие экономики ДНР зависит от различных факторов деятельности государства и может быть решена только за счет грамотного ведения политики Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Цели и задачи профильных министерств ДНР на 2018 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnr-live.ru/tseli-i-zadachi-profilnyih-ministerstv-dnr-na-2018-god/>
2. Орлова, Н.А. Институту экономико-правовых исследований 20 лет: брошюра / Н.А. Орлова // НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, 2012.
3. Закон ДНР о республиканских программах от 02.10.2015г. №80-ИНС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЕРВИСОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ

*Орлова Л.В.,
старший преподаватель кафедры
национальной и региональной экономики,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Образовательные услуги присутствуют в структуре всех экономических и социальных сфер. В то же время, они являются самостоятельным феноменом, который формируется, функционирует и развивается по своим внутренним, только ему присущим закономерностям. В управлении высшими учебными заведениями (вузами), используются методы и инструменты, заимствованные из других сфер деятельности, но они не могут эффективно и в полной мере использоваться, поскольку нуждаются в адаптации и совершенствовании, учитывая специфические особенности образовательной деятельности. Следовательно, выявление диалектической связи между управлением вузами и теоретическими основами науки о потребностях и путей их удовлетворения через услуги – сервисологии (связи закономерностей развития сервисологии и управления), является актуальным требованием современности.

Объектом сервисологии как науки является потребитель и его потребности, а предметом - процесс производства услуг как способ выявления и формирования комплекса физиологических, социальных и духовных потребностей и процесс их удовлетворения. Потребность в образовательных услугах можно определить как потребность в компетентности (знаниях, навыках, умениях), направленных на создание или сохранение условий, объективно необходимых для нормальной жизнедеятельности человека.

Основная составляющая успеха вуза как субъекта рынка услуг - способность удовлетворять потребности потребителя. Именно поэтому стратегическая ориентация учебного заведения должна быть направлена на потребителя. Это означает, что последний находится в центре внимания вузов, которые должны стремиться лучше понять тенденцию развития системы потребительских нужд. С другой стороны, вуз в определенной степени может влиять на поведение потребителя и рынок образовательных услуг, тем самым формируя потребительские нужды в образовательных услугах. Взаимосвязь базовых элементов системы предоставления образовательных услуг в контексте сервисологии схематично представлено на рис. 1. В центре системы находится потребитель и его потребности, что определяет уровень ориентированности на потребителей вузов и связь с сервисологией как отраслью знаний, которая обеспечивает поиск наилучшего способа удовлетворения потребностей в услугах. Целеполагание в этом случае рассматривается как информационный инструмент, с помощью которого руководство строит взаимоотношения с окружающей средой, в частности с потребителями и собственными работниками. Адекватные цели, философия и политика вуза усиливают

значение миссии и влияют на позитивное восприятие учебного заведения потребителями и долгосрочную эффективность его функционирования.

Рис. 1. Базовые элементы системы предоставления образовательных услуг в контексте связи с сервисологией [составлено автором]

Концепция деятельности вуза охватывает процессы разработки образовательного продукта, определение его целевой направленности, формирования конкурентных преимуществ и продвижения на рынке. Поскольку удовлетворение потребностей потребителя является целью образовательной деятельности, а потребитель - важнейшим элементом в системе управления, центральной задачей менеджмента вуза является организация образовательного процесса таким образом, чтобы обеспечивалась возможность эффективного удовлетворения потребности потребителей.

Коммуникации отражают прямую связь вуза, точнее, его работников и потребителей. Научно-педагогический персонал (НПП) является «лицом вуза», а слова и действия работников воспринимаются как реализация политики вуза. Кроме этого, предполагается, что НПП должен действовать в интересах потребителя, так как в процессе предоставления образовательных услуг потребитель доверил себя под его ответственность. В первую очередь НПП формирует положительное впечатление о вузе у потребителя, и напрямую влияет на уровень его удовлетворенности образовательными услугами.

Организация предоставления образовательных услуг состоит из кадрового, материально-технического, научно-методического, нормативно-информационного обеспечения. Система предоставления образовательных услуг в вузах должна разрабатываться с учетом новейших достижений в этой сфере, а также быть ориентирована на удобство потребителей и работников вузов. Большинство вузов осуществляют предоставление не одного, а нескольких видов услуг, которые можно разделить на основные и

дополнительные. Необходимым условием для удовлетворенности потребностей потребителя является безупречное выполнение основной образовательной услуги. Предоставление качественных дополнительных услуг не будет иметь значения, если основная услуга будет выполнена некачественно.

Важную роль в системе предоставления образовательных услуг занимает физическое окружение, содержащее все осязаемые аспекты потребительского познания услуги или учебного заведения. К нему относятся: интерьер учебных помещений (мебель и оборудование аудиторий, оснащение учебных лабораторий, освещение, температурный режим, уровень шума в помещениях, чистота, санитарно-гигиенические условия), а также прилегающая территория (упорядоченность объектов, озеленение, ландшафт).

Обеспечение качества образовательных услуг является необходимой составляющей управления образовательной деятельностью вуза и представляет собой совокупность запланированных и систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для того, чтобы услуга удовлетворяла потребительские требования. Иначе говоря, система должна обеспечивать уверенность в безотказном функционировании всех ее составляющих [1]. Это касается требований по ресурсному обеспечению, организации как основных, так и дополнительных процессов, контролю качества образовательного продукта и т.п.

Управление вузом является системой, которая обеспечивает бесперебойное и эффективное функционирование учебного заведения. Именно эта система объединяет все подсистемы учреждения. И если за каждую из них отвечает отдельное направление менеджмента, как-то: за разработку услуги и ее продвижения на рынке - маркетинг, профессионализм служащих - кадровый менеджмент, физическое окружение - офис-менеджмент, систему предоставления услуг - операционный менеджмент и т.д., то за потребителей, изучение их потребностей и способов их удовлетворения отвечает сервисология. Поэтому, в соответствии с рассмотренными выше элементами системы менеджмента, сервисология занимает центральное место в системе управления вузом как субъектом рынка образовательных услуг, поскольку отвечает за главный элемент - потребности потребителя, которые лежат в основе формирования спроса на услуги вуза.

Таким образом, система предоставления образовательных услуг должна базироваться на методических принципах сервисологии - отрасли знаний, которая направлена на изучение и формирование потребностей, выявление способов и методов их удовлетворения посредством предоставления соответствующих услуг. Использование методической базы сервисологии как инструмента управления вузом позволит научно обосновать разработку образовательных программ и увеличить вероятность их реализации и, как следствие, повысить эффективность деятельности учебного заведения.

Литература

1. Морякова, А.В. Качество услуг и процесса их предоставления: система требований, проблемы управления / А.В. Морякова // Вектор науки ТГУ. – 2015. – №1(31). – С.174-177.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Петрушевская В.В., д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Совершенствование законодательного обеспечения сферы налогообложения на сегодня является важным приоритетом социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. Главными направлениями законодательного регулирования сферы налогообложения является соблюдение стабильности и прогнозируемости, преодоление дефицита бюджета при учете интересов налогоплательщиков.

Экономика Донецкой Народной Республики функционирует как самостоятельная система с апреля 2014 года. За это время, несмотря на эклектичность, хаотичность и непоследовательность государственной экономической политики, была сформирована экономическая модель, которая имеет определенную сложившуюся основу, достаточно прочный каркас и развивается в соответствии с собственными особенностями. К сожалению, она значительно отличается от той модели, развитие которой республиканская власть ставила себе целью в начале государственных преобразований. В общем виде это была модель динамической социально развитой экономики с мощным гражданским промышленным комплексом, значительным сегментом сферы услуг эффективным государственным сектором. В Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, утвержденной Указом Главы Донецкой Народной Республики №56 от 01.03.2019, отмечается: «Внешняя политика Донецкой Народной Республики направлена на защиту ее государственного суверенитета, создание благоприятных внешних условий для политического, социального и экономического развития, расширения и укрепления международного сотрудничества, модернизации основных сфер деятельности государства.»[1].

С целью создания налоговой системы суверенного государства Комитетом по бюджету, финансам и экономической политике подготовлены следующие законы, регулирующие сферу налогообложения: Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»; Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике». При их разработке учитывалось то, что налоги должны выполнять, прежде всего, главную свою задачу - быть эффективным инструментом влияния на изменение структуры производства, стимулировать деловую активность и предпринимательскую деятельность, а также обеспечивать поступления в бюджеты всех уровней доходов, достаточных для финансирования государственных расходов. Для всех субъектов хозяйствования предусматриваются равные условия налогообложения независимо от форм собственности.

Сфера налогообложения в Донецкой Народной Республике регулируется законодательными и подзаконными актами различных отраслей права, но основным нормативно-правовым актом является уже отмеченный ранее Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Согласно ст. 1 указанного закона, он устанавливает систему налогов, сборов и обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в Донецкой Народной Республике. Необходимо также отметить, что Закон «О налоговой системе» регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Донецкой Народной Республике, и порядок их администрирования, плательщиков налогов и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц во время администрирования налогов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

Согласно ст. 1 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» налоговое законодательство Донецкой Народной Республики состоит из:

1. Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».
2. Принятых в соответствии с ним законов, нормативных правовых актов Правительства, Главы Донецкой Народной Республики.

На наш взгляд данный перечень необходимо уточнить и расширить путем внесения в него следующих законодательных и нормативно-правовых актов:

- 1) Конституция Донецкой Народной Республики.
- 2) Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».
- 3) Нормативно-правовые акты, принятые на основании и во исполнение законов по вопросам таможенного дела в части регулирования правоотношений, возникающих в связи с налогообложением операций по перемещению товаров через таможенную границу Донецкой Народной Республики.
- 4) Действующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Народным Советом Донецкой Народной Республики и которыми регулируются вопросы налогообложения.
- 5) Решения органов местного самоуправления по вопросам местных налогов и сборов, принятых по правилам, установленным Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Таким образом, правовое обеспечение налогообложения в Донецкой Народной Республике охватывает комплекс законодательных и подзаконных актов, которые устанавливают как систему налогов и сборов, так и меры юридической ответственности в случае нарушения обязанностей по уплате налогов. Правовое обеспечение уплаты налогов осуществляется посредством установления перечня налогов и сборов в Донецкой Народной Республике, обязанностей налогоплательщиков по их уплате, определения прав физических и юридических лиц в сфере налогообложения, закрепления полномочий контролирующих органов, правового статуса их работников, порядка

осуществления государственного надзора за уплатой налогов и привлечения виновных лиц к юридической ответственности.

Следовательно, можно утверждать, что налоговая система Донецкой Народной Республики далека от совершенства, ее формирование продолжается - идет поиск дальнейшего развития налогового законодательства. В то же время в современных тяжелых экономических условиях необходимо уделить особое внимание вопросу стимулирования экономической активности субъектов предпринимательской деятельности путем постепенного осуществления инвестиционной и социальной налоговой политики, поощрения предпринимателей к использованию достижений научно-технического прогресса, внедрения дифференцированных ставок налогов в зависимости от вида деятельности и размера полученной прибыли или дохода и системности налогового законодательства, поскольку несовершенство его норм негативно сказывается на деятельности субъектов предпринимательства и снижает привлекательность национальной экономики для иностранных инвесторов.

Несмотря на определенные шаги нашего государства в направлении гармонизации налогового законодательства, налоговая система Донецкой Народной Республики, к сожалению, еще не способствует построению социально-ориентированной конкурентоспособной рыночной экономики. Состояние функционирования налоговой системы на сегодняшний день нельзя сравнить ни с одной развитой страной мира ни по экономическому развитию, ни по налоговой культуре, ни по уровню теневой экономики. Фискальная эффективность системы налогообложения в Донецкой Народной Республике хотя и имеет тенденцию к увеличению, но на текущий момент значительно ниже чем у развитых стран мира, как в целом, так и по основным бюджетобразующим налогам. Безусловно, принятый 25 декабря 2015 года Народным Советом Донецкой Народной Республики Закон «О налоговой системе» с поправками на сегодняшний день является приоритетным законодательным актом, в котором реализован ряд элементов гармонизации налогового законодательства, в частности, уменьшение налогового давления на экономику и социальную сферу. Но он не решил некоторые вопросы несогласованности налогового и отраслевого законодательства. Предоставление ряда льгот (преференций) осуществляется без имплементации в соответствующие законы по вопросам налогообложения.

Литература

1. Концепция внешней политики Донецкой Народной Республики. Указ Главы Донецкой Народной Республики №56 от 01.03.2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mid-dnr.su/ru/pages/docs/ukaz-glavy-dnr-ob-utverzhdenii-konceptii-vneshnej--1578/>

2. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

О СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Пономарев И.Ф., д-р экон. наук, профессор
доцент кафедры финансов
Козакова М.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Усиление конкурентной борьбы выступает характерной чертой современной экономической среды. Трансформация экономики обуславливает необходимость создания и реализации новой конкурентной стратегии, направленной на достижение целей предприятия в соответствии с требованиями новой экономической действительности. А потому правильно разработанная стратегия в рыночной системе хозяйствования является одним из шагов к выживанию и стабильному положению предприятия.

Целью работы является рассмотрение особенностей стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности предприятий.

Теоретической основой работы являются труды таких выдающихся ученых как: Бердникова Т., Нагорная В., Портер М., Суханова А., Фатхутдинов Р. и др.

Современные трансформационные экономические политические и социальные процессы, вызывающие неопределенность углубляют экономический кризис и обуславливают резкое увеличение количества неплатежеспособных предприятий, усложнение взаимоотношений между ними. Большинство предприятий сталкиваются с проблемой нехватки финансовых ресурсов, что приводит к замедлению процессов их расширенного воспроизводства, приводит к снижению конкурентоспособности.

Основные составляющие конкурентоспособности предприятия: высокая платежеспособность, финансовая устойчивость, доходность и инвестиционная привлекательность, которые достигаются путем осуществления эффективного финансового обеспечения. Именно поэтому, разработка стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности предприятий является основой для выбора альтернативы определения оптимального направления финансовых ресурсов повышения доходности и финансовой устойчивости предприятий, которые, в свою очередь, приумножают их конкурентные преимущества на рынке.

Конкурентоспособность – это общая характеристика компетентности, ценности и конкурентных преимуществ предприятия, которые формируют его положительные отличия перед соперниками в конкуренции.

Эффективным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий и приумножения конкурентных преимуществ является разработка стратегии финансового обеспечения, направленная на финансовую устойчивость, сохранение и прирост капитала, получение дохода, а также на экономию всех видов затрат, мобилизацию капитала для поддержки

производственных, исследовательских, маркетинговых и других стратегий, максимальное повышение стоимости предприятия [1, с. 12-13]. Фактически она сводится к использованию собственных и привлечению внешних финансовых ресурсов для достижения стратегического конкурентного преимущества.

Приоритетными задачами стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности предприятий должны быть: рост дохода, сокращение расходов, повышение инвестиционной привлекательности предприятия.

Предметом разработки подходов к формированию стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия является создание таких условий, которые будут способствовать повышению доходности, финансовой устойчивости, финансовой безопасности и улучшению ключевых финансово - экономических показателей предприятия (рис.1) [2, с.126].

Рис. 1. Детерминанты конкурентных преимуществ предприятий (М.Портер)

Таким образом, стратегия финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия – это сложный многокомпонентный процесс, который включает поиск, привлечение, накопление, мобилизацию и распределение финансовых ресурсов из различных возможных источников, и разработку мероприятий по использованию финансовых ресурсов для успешного функционирования предприятия.

Назначение стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности сводится «к использованию собственных и привлеченных внешних финансовых ресурсов для достижения стратегического конкурентного преимущества».

Научно обоснованная стратегия финансового обеспечения конкурентоспособностью предприятия определяет самый эффективный путь, продуктивные способы достижения задач, обеспечивает предприятию выбор перспективных и рентабельных видов деятельности, высокий спрос на его продукцию, выгодную конкурентную позицию.

Выбор стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности зависит от прогнозных расчетов, интуиции, опыта и квалификации финансовых менеджеров, а также от факторов рыночной среды.

Влияние внешних и внутренних факторов сказывается на ряде обстоятельств, которые необходимо учитывать предприятиям в процессе формирования стратегий финансового обеспечения конкурентоспособности:

качество и стоимость подержанных финансовых технологий определяют конкурентные преимущества предприятий;

уровень капитализации финансовых ресурсов и прибыли влияет на конкурентный потенциал;

выявление сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, генерируют угрозу её финансовой безопасности [3, с. 48];

платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий влияет на размеры инвестиционных портфелей и границы поля платежного.

Следовательно, формирование стратегий финансового обеспечения конкурентоспособности – достаточно трудоемкая процедура, однако ее значимость для предприятий намного превосходит затраты на их реализацию. Отдельные стратегии могут на определенный период обеспечить конкурентоспособность предприятия, однако, как показывает практика, высокую конечную результативность предприятий и их высокую конкурентоспособность можно обеспечить портфелем стратегий.

Сочетание стратегий финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия представляет собой его «стратегический портфель».

При формировании портфеля стратегий финансового обеспечения конкурентоспособности предприятий целесообразно придерживаться следующих принципов: научная обоснованность; конкретность; гибкость; целеустремленность; альтернативность; оптимальность и рациональность; ответственность и др.

Таким образом, успешное функционирование предприятия в конкурентной среде возможно за счет формирования и реализации взвешенного портфеля стратегий финансового обеспечения конкурентоспособности на основе мультимодульного подхода, который сочетает в себе все составляющие и с помощью реализации оперативных и текущих планов дает возможность достичь намеченной цели. Четкие, логичные, сбалансированные и обоснованные стратегии финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия указывают самый эффективный путь, продуктивные способы достижения задач, обеспечивают предприятию выбор перспективных и рентабельных видов деятельности, высокий спрос на его продукцию, выгодную конкурентную позицию.

Литература

1. Нагорная, О.В. *Стратегия финансового обеспечения предприятий коммунального хозяйства: сущность и особенности* / О.В. Нагорная // *Эффективная экономика*, -2012.- №1.- С. 12-13

2. Портер, М. *Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов* / М. Портер // М.: Альпина Бизнес Букс. 2011г.- 34 с.

3. Филиппова, Ю.А. *Особенности управления финансовыми рисками на предприятии* / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // *Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит»*. Вып. 17 // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020 – 266 с.

ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

*Попов М.И., канд. экон. наук, доцент,
Голубцова О.А., старший преподаватель,*

Нечаев А. С.

*ГОУВО «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»,
г. Луганск.*

Финансовая безопасность предприятия является неотъемлемой составляющей долгосрочной работоспособности предприятия. Современные подходы к исследованию деятельности субъектов хозяйствования опираются на оценку экономической эффективности использования ресурсов, определения факторов и степени их влияния на формирования полученных результатов, определение стратегических перспектив и дальнейшего развития. В связи с этим важнейшей задачей развития предприятия является прогнозирование его будущего финансового состояния, оптимальный выбор стратегии финансовой безопасности и контроль за уровнем финансовых рисков.

Поэтому необходимо рассмотреть особенности формирования финансовой безопасности и ее влияния на функционирование предприятия, а также построение этапов разработки и реализации стратегии финансовой безопасности. Для этого мы раскрыли взаимосвязь стратегии финансовой безопасности и общей стратегии предприятия и рассмотрели особенности формирования критериев эффективности стратегии финансовой безопасности. Финансовая безопасность обеспечивается на основе стабильного финансового развития предприятия, в котором создаются условия работоспособности финансового механизма, способного адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды (рис. 1).

Рассмотренные на рисунке возможные угрозы представляют собой неполный список. В зависимости от специализации работы предприятия или места расположения угрозы будут дополняться и конкретизироваться, учитывая возникающие ситуации [1, с. 57].

Проведя анализ возможных внешних и внутренних угроз, на предприятии следует разрабатывать и реализовывать комплексный подход к формированию финансовой безопасности предприятия, которая будет обеспечивать защиту его финансовых интересов в процессе развития.

Основные этапы обеспечения финансовой безопасности предприятия:

1. Определение угроз, влияющих на финансовую и производственную деятельность предприятия с последующей их формализацией;
2. Разработка механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности предприятия;
3. Построение системы ограничений, основанной на использовании индикаторов уровня угрозы финансовой безопасности предприятия;

Рис. 1. Угрозы финансовой безопасности предприятия

4. Формирование механизмов и мер обеспечения финансовой безопасности предприятия, нейтрализующих или смягчающих воздействие внешних и внутренних угроз.

Предприятие строит алгоритм действий, которые направлены на поддержание финансовой безопасности, и обеспечивают ему принятие таких безопасных мер и шагов, которые не допустят возникновения кризисной финансовой ситуации. Планирование финансовой безопасности осуществляется на основе разработки нескольких альтернативных сценариев развития ситуации и выбора, на основании проведенных расчетов лучшего варианта.

В ходе научного исследования были обобщены этапы разработки стратегии финансовой безопасности на предприятии (рис.2).

Разработка и формирование стратегии финансовой безопасности предприятия позволяет принимать эффективные управленческие решения, связанные с развитием предприятия, в условиях постоянно изменяющихся факторов внешней и внутренней среды, определяющих это развитие.

Рис. 2. Основные этапы разработки стратегии финансовой безопасности
Предприятия

Правильно построенная стратегия экономической безопасности предприятия позволит не только уйти от значительных финансовых и материальных потерь, а, следовательно, и увеличить прибыль, но и сделать компанию более привлекательной для инвесторов, ведь при прочих равных условиях, снижение риска возникновения непредвиденных расходов является наиболее привлекательным.

Литература

1. Овечкина О.Н. Обеспечение финансовой безопасности предприятия и идентификация угроз ее потери/ Инновационное развитие экономики – 2014 – № 3(20). – С. 57.

КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Припотень В.Ю., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента и маркетинга
ГОУ ВПО «Луганский Национальный Университет им. Т.
Шевченко»,
г. Луганск*

Мировые тенденции развития экономики показывают: сфера управления в бизнесе была и есть, безусловно, приоритетная - даже в условиях стабильно благоприятной конъюнктуры она совершенствуется высокими темпами. Это подтверждается масштабами направляемых на поддержание ее функционирования и развитие средств, социальной престижностью и многим другим. Методы управления постоянно совершенствуются, широко применяются организационно-управленческие инновации.

Существуют разные подходы к оценке финансового состояния предприятия, эту проблему можно рассматривать изнутри и извне. Внутренний анализ необходим самому предприятию для более эффективного планирования и управления. При формировании как текущих, так и долгосрочных планов сначала оценивается фактическое финансовое положение предприятия, а затем определяется эффект от предполагаемых стратегий поведения в будущем. Задачи, направленные на корректировку финансовой политики предприятия, ставятся его руководством. В этом случае можно сказать, что результаты финансового анализа предназначены для внутренних пользователей, они должны помочь определить наиболее эффективные пути стабилизации положения предприятия. Результатом проведения такого анализа является комплекс управленческих решений, направленных на оптимизацию производства и реализации продукции с учетом влияния изменений макро- и микроэкономической среды [1, с. 149-153].

Основные проблемы, возникающие и учитываемые в ходе проведения финансового анализа предприятия, заключаются в выявлении тенденций его развития; определение «узких» мест и степени их влияния на финансовое состояние; выявление резервов, которые можно использовать для его улучшения. При проведении финансового анализа на первый план выдвигается проблема выбора

методики, на основе которой производится расчет и интерпретация показателей.

В зарубежной и отечественной экономической литературе предлагается много методик и математических моделей комплексной диагностики финансового состояния предприятия. Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый - количественный - базируется на финансовых данных и включает оперирование некоторыми коэффициентами, приобретающими все большую известность: Z-коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Таффлера, (Великобритания), коэффициентом Бивера, моделью R-счета (Россия) и другими, а также используется при оценке таких показателей вероятности банкротства, как цена предприятия, коэффициент восстановления платежеспособности, коэффициент финансирования труднореализуемых активов. Второй - качественный - исходит из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответствующими данными исследуемой компании (А-счет Аргенти, метод Скоуна). Метод интегральной бальной оценки, используемый для обобщающей оценки финансовой устойчивости предприятия, несет в себе черты как количественного, так и качественного подхода.

При сопоставлении методов на предмет целесообразности применения их в отечественных условиях, необходимо очертить круг проблем, связанных с рассмотренными методами прогнозирования банкротства: отсутствие информации о базе расчета весовых значений коэффициентов; отсутствие информации о базе расчета критериев оценки, получаемых при расчете модели результатов; отсутствие развёрнутой статистики банкротств; проблема достоверности информации и трудности ее получения [2].

На наш взгляд наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные модели оценки, состоящие из пяти-семи финансовых показателей. Однако все проанализированные методики оценки финансового состояния предприятия и прогнозирования наступления кризисной ситуации имеют ряд недостатков, которые серьезно затрудняют их применимость в условиях функционирования отечественных предприятий в том виде, в котором были разработаны.

Все количественно-рейтинговые модели или так называемые Z-модели прогнозирования банкротства включают в себя несколько ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние

коммерческой организации. На их основе рассчитывается комплексный показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов.

Одной из последних методик прогнозирования банкротства с использованием метода рейтинговой оценки являются модели А.В. Колышкина. Модели автора имеют отличные от других аналитических моделей принципы построения: А.В. Колышкин отобрал показатели, наиболее часто встречающиеся в моделях других исследователей, и, исходя из этого, придал им вес.

Несомненным достоинством рейтинговых моделей является простота. Вместе с тем, методы определения весовых значений показателей далеко не всегда обеспечивают необходимую точность. Анализ данных моделей на основании данных рассматриваемых предприятий показал, что наименьшую ошибку имеет модель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке.

Отметим, что в уравнении Р. Таффлера и Г. Тишоу отношение прибыли до уплаты налога к сумме текущих обязательств играет доминирующую роль, а прогностическая способность модели ниже по сравнению с Z-счетом Альтмана, в результате чего незначительные колебания экономической обстановки и возможные ошибки в исходных данных, в расчете финансовых коэффициентов и индекса в целом могут приводить к ошибочным выводам. Так же необходимо отметить, что все рассмотренные модели дают возможность определить вероятность приближения лишь стадии кризиса предприятия и не позволяют прогнозировать наступление фазы роста и других фаз ее жизненного цикла [3].

Анализ подходов к комплексной финансовой диагностики деятельности предприятия показал, что выбор индикаторов и методик является дискуссионным и требует дальнейшей разработки.

Литература

1. Джамай Е.В., Шароватов С.В. Вопросы диагностики устойчивости предприятий в условиях конкуренции // *Актуальные вопросы экономических наук*. - 2014. - № 41. - С. 149-153.

2. Altman E.I., Haldeman R.G, Narayanan P. Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporation // *Journal of Banking and Finance*. - June 1977.

3. Beaver W.H. Financial Ratios and Predictions of Failure // *Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research*. - 1996.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Пшеничная В.П., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
Джачвлиани А.К.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время мировая экономика подвергается значительным структурным изменениям, которые вызваны стремительным развитием науки и технологий. В западных странах, где массовое применение технических и управленческих инноваций в производстве и социальной сфере стало одной из главных движущих сил повышения уровня жизни и экономического роста, это стало особенно заметно. Такие факторы, как быстрый рост частных инвестиций в передовые технологии, наличие высокоэффективных государственных систем финансирования исследований и разработок, которые обеспечивают доступность инвестиций для всех участников инновационной деятельности, включая малый бизнес, способствуют подъему инновационной деятельности.

Выявлению подходов к разработке благоприятных макроэкономических условий для мобилизации инвестиций в инновационную деятельность уделяли значительное внимание в своих трудах такие российские ученые, как Береговой В.А., Голоченко О.Г., Иванов И.Д., Курнышева И.Р., Федоров В.П., Тюрина А.В., а также зарубежные специалисты, изучающие вопросы теории и практики формирования национальных инновационных систем и организации финансирования инноваций Боттаззи Б., Харрисон Р., Нельсон Р., Чарницки Д. и многие другие.

Целью работы является изучение механизмов привлечения инвестиций в инновационную деятельность предприятий, применяемые в международной практике, а также оценка их эффективности.

Одним из главных критериев конкурентоспособности страны является инновационный потенциал государства. Всемирный экономический форум рассчитывает рейтинг глобальной конкурентоспособности, опираясь на 12 основных составляющих моментов конкурентоспособности национальной экономики. Мировая инновационная активность продолжает развиваться, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. В ряде стран затраты на НИОКР превышают показатели прошлых периодов, процветают инновационные местные центры [1, с. 112-126]. Мировыми лидерами по общему объему внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП являются Израиль, Южная Корея, Швеция и Япония. В этих странах в последние годы этот показатель превышал 3-4% от ВВП. В Австрии, Германии, Дании, США и Бельгии виден рост затрат на НИОКР в динамике. Финляндия занимает 10-е место в этом списке, несмотря на снижение этого показателя с 3,2 в 2014 году до 2,8 в 2018 году. В Австрии, Германии, Дании, США и Бельгии виден рост затрат на НИОКР в динамике. Финляндия занимает 10-е место в этом списке,

несмотря на снижение этого показателя с 3,2 в 2014 году до 2,8 в 2018 году [2, с. 78-80].

Мировые инновационные системы различаются в зависимости от форм, методов и источников финансирования инновационной деятельности. В странах с развитой экономикой инновационную деятельность финансируют государство и частные инвесторы. В табл. 1 показаны данные по распределению инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы между государством и частным бизнесом в некоторых странах [3, с. 82-85].

Таблица 1

Источники финансирования НИОКР в разных странах мира, 2018 г.

Страна	Доля источников финансирования затрат на НИОКР, %			
	Частный сектор	Государство	Зарубежное финансирование	Прочие источники
Южная Корея	76,6	20,5	1,9	1
Китай	76,6	20,2	0,4	2,8
Германия	66,2	27,7	5,8	0,3
США	62,4	23,0	7,3	7,3
Швеция	60,8	25,0	10,1	4,1
Франция	56,1	32,4	7,8	3,7
Великобритания	51,8	26,3	15,6	6,3
Норвегия	42,8	46,7	8,8	1,7
Канада	41,1	33,1	9,3	16,5

В финансировании НИОКР доля частного сектора превышает объемы инвестиций со стороны государства и составляет более 60-70%. Причины этому благоприятный инвестиционный климат в этих странах, стимулирование государством инновационной деятельности. Благодаря этому на государственный бюджет этих стран снижена нагрузка. С помощью своеобразных инструментов и рычагов воздействия каждая страна осуществляет собственную инновационную политику. В Германии поддержка инновационной деятельности предприятий осуществляется с помощью налоговых льгот, лояльной законодательной базы, целевых программ, грантов. Также для развития инновационной экономики предприятий используется привлечение венчурного капитала. Банк реконструкции и развития Германии реализует программу долевого участия за счет фонда ERP («Стартовый фонд ERP») для малого и среднего бизнеса, которые соответствуют критериям Европейской Комиссии.

Во Франции управление инновационной политикой осуществляет Министерство промышленности и Министерство научных исследований. Правительство стимулирует инновационную активность предприятий с помощью создания технопарков, предоставления бонусов и льгот в области венчура и научно-исследовательской деятельности, налоговых, административных и финансовых льгот для предприятий, осуществляющих свою деятельность в технопарке [4].

Первое место в глобальном индексе инноваций занимает Швейцария, ее инновационная система признана наиболее эффективной в мире. В инновационном процессе Швейцарии участие федерального правительства

невелико. Можно выделить несколько приоритетов государственной политики Швейцарии в сфере инновационной деятельности: обеспечение благоприятных условий для развития инновационного процесса; организация льготного налогового режима; формирование нормативно-законодательной базы.

Япония опережает страны Европы по скорости разработок и запуска в производство. Здесь предпринимательство поддерживается государством по двум основным направлениям. Инновационная деятельность стимулируется специализированными государственными учреждениями, такими как Академия малых инновационных предприятий, совещательные комиссии по малым инновационным предприятиям, региональный центральный комитет малых инновационных предприятий. Так называемые «мягкие займы» составляют основу финансовой поддержки инновационной деятельности предприятий, при таком займе процентная ставка дается под 2-4% за использование кредита [5, с. 17–24].

В ходе исследования зарубежной деятельности в сфере стимулирования и финансового обеспечения инновационной активности предприятий было выявлено, что инновации являются фактором конкурентоспособности и экономического роста страны, их роль усиливается и это повышает интерес государства и частных инвесторов к увеличению объемов финансирования НИОКР. На современном этапе растет удельный вес частных источников финансирования инноваций, а государство финансирует в основном фундаментальные исследования и создание инновационной инфраструктуры. Повышение конкурентоспособности мировой экономики и обеспечение стабильного экономического роста с помощью коммерциализации научных достижений и вывода экономики на новую, инновационную стадию развития является основной целью финансирования инновационной активности в мировой практике.

Литература

1. Балашова, С. А. *Инновационное развитие в скандинавских странах: инструменты стимулирования* / С. А. Балашова // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика.* - 2018. - № 1. - С. 112-126.

2. Потикян, Т. А. *Обзор мирового рынка государственной поддержки малого и среднего бизнеса* / Т. А. Потикян // *Вестник университета / Гос. ун-т упр.* - 2014. - № 7. - С. 78-80.

3. Петрова, Ю. И. *Система управления инновационным предпринимательством в Японии* / Ю. И. Петрова, А. А. Смирнова, Н. А. Миловидова // *Закономерности и тенденции развития науки: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (18 нояб. 2014 г.). - Уфа, 2014.* - С. 82-85.

4. *Рейтинг стран по глобальной конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nonews.co/directory/lists/countries/global-competitiveness-index>.*

5. Червова, Л.Г., Бачурин, А.А. *Зарубежный опыт регулирования развития предпринимательской деятельности* // *Вестник Института экономических исследований.* – 2017. – № 2(6). – С. 17–24.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Рахманая И.А., канд. экон. наук, доцент,
Федоренко Е. Н.
ГОУ ВО «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»,
г. Луганск.*

В современных условиях рыночной экономики, где действуют принципы свободного взаимодействия рыночных субъектов и обеспечение здоровой конкуренции, проблема финансового управления на предприятиях приобретает всё большее значение, отодвигая управление производственное на второй план. Если управление эффективно, то и результат превосходит все ожидания – предприятие развивается, растут доходы, уменьшаются расходы, одним словом, происходит расцвет деятельности. Оценить уровень этой самой эффективности позволяет сравнение определенных финансовых результатов, предварительно рассчитанных.

Эффективная система финансового управления необходима предприятию во избежание значительной части финансовых трудностей, а также для предотвращения распыления финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Именно от уровня организации финансового менеджмента зависит насколько своевременно, с минимальными затратами, без потери независимости, предприятие будет обеспечено средствами, необходимыми для его рационального оснащения и нормальной текущей хозяйственной деятельности, а также контроль за эффективным использованием средств и рентабельностью операций.

Такой экономический субъект как предприятие, является источником финансовых ресурсов для государства, путем взимания соответствующих налогов. Таким образом, можно заключить, что важно управлять финансами компании рационально, от этого зависят в определенной степени и финансы государства.

Эффективное использование финансовых ресурсов включает в себя сопоставление количества и качества израсходованных ресурсов с количественным и качественным выражением достигнутых за соответствующий период результатов.

В данном исследовании рассматривается управление краткосрочной дебиторской задолженностью как один из способов повышения эффективности использования финансовых ресурсов, а также определение риска неплатежеспособности контрагента.

Самой распространенной ошибкой предприятия на данный момент является отсутствие контроля над краткосрочной дебиторской задолженностью, которая в итоге может привести к тяжелым финансовым последствиям и банкротству, так как компания не может взыскать долги с контрагентов.

Рост дебиторской задолженности возможен в результате нерациональной кредитной политики, увеличения объема продаж, неплатежеспособности покупателей и т.п.

Во избежание образования краткосрочной дебиторской задолженности следует проводить своевременную оценку платежеспособности контрагентов, которая состоит из следующих этапов:

- анализ прошлого опыта работы с данным контрагентом;
- проведение анализа платежеспособности контрагента, уровня финансовой устойчивости и т.д.;
- сбор данных об учредителях, участниках контрагента, об участии в судебных спорах, о деловой репутации и сроке работы на рынке;
- проверка юридических документов при заключении сделки.

В ходе научного исследования были обобщены этапы процесса управления риском неплатежеспособности контрагента.

Рис. 1. Этапы процесса управления риском неплатежеспособности контрагента

В результате проведенного исследования считаем, что предложенные этапы процесса управления риском неплатежеспособности на предприятии будут способствовать повышению прибыльности предприятия и минимизации риска неплатежеспособности.

Таким образом, на основании этапов процесса управления риском неплатежеспособности контрагента можно сформировать алгоритм управления краткосрочной дебиторской задолженностью (рис. 2) [1, с. 8].

Следовательно, на основании разработанного алгоритма управления дебиторской задолженностью, можно рассчитать значение краткосрочной дебиторской задолженности предприятия на три года вперед

Рис. 2. Алгоритм управления дебиторской задолженностью предприятия

На основании исследований можно сделать вывод, что данный алгоритм управления краткосрочной дебиторской задолженностью предприятия функционирует, т.к. ее величина будет с каждым годом на предприятии уменьшаться.

Литература

1. Афонин М.А. Актуальные проблемы управления финансами предприятий //Проблемы экономики, финансов и управления производством. Сборник научных трудов вузов России. 2012. №31. - с. 8.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Ревунов А.Е., аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Анализ деятельности субъектов малого и среднего бизнеса свидетельствует о том, что значительное количество вновь созданных предприятий не может начать свою работу из-за отсутствия достаточного уставного капитала, сырья и материалов, собственных площадей и оборудования, практических навыков и предприимчивости работников в осуществлении бизнеса. Они сталкиваются с проблемами производственного характера, трудностями в реализации продукции, формировании соответствующей клиентуры. Поэтому актуальным является анализ и определение путей развития современной инфраструктуры малого и среднего бизнеса в ДНР. В Донецкой Народной Республике малый и средний бизнес пока еще не играет существенной роли в обеспечении экономического роста и для него характерны определенные черты, которые существенно отличают его от предпринимательства в большинстве зарубежных стран, а именно:

сочетание низкого уровня технической вооруженности и значительного инновационно-инвестиционного потенциала;

низкая квалификация управленческих кадров (слабый уровень знаний, малый опыт и культура рыночных отношений);

проявляется тенденция к максимальному уровню независимости (большая часть малого бизнеса за рубежом работает по принципу франчайзинга и т.п., указанная практика в ДНР отсутствует);

объединение в рамках одного субъекта хозяйствования категории малого и среднего бизнеса нескольких видов деятельности, в большинстве случаев невозможность придерживаться однопродуктовой модели развития;

неразвитость системы самоорганизации хозяйственной деятельности, а также несовершенство инфраструктуры развития малого и среднего бизнеса;

нехватка достоверной и полной информации относительно состояния и конъюнктуры рынка, низкая квалификация работников в сфере консультационных услуг, дефицит специализированных учебных программ;

практически полное отсутствие финансово-кредитной поддержки со стороны государства;

недоверие со стороны западных инвесторов и партнеров, а также отрицательное психологическое восприятие населения по отношению к предпринимательской деятельности [1, с. 7-9].

Также необходимо подчеркнуть, что конъюнктура товарного рынка в ДНР, на котором функционируют субъекты малого и среднего бизнеса, значительно отличается от экономически развитых стран мира. Так, для развитых рыночных отношений свойственно преобладающее воздействие спроса с одновременно быстрой реакцией на него, а также приоритет частной

собственности, работоспособность и стабильность нормативно-правовой базы, высокоразвитая рыночная инфраструктура, финансово-экономическая стабильность, обеспеченность средствами производства, информационная доступность и открытость, традиции применения договорных отношений, минимальный уровень криминализации в стране.

В условиях последних лет в ДНР много предприятий малого и среднего бизнеса прекратили свою деятельность или работали с убытками. Общий уровень рентабельности очень низок. В связи с этим возникает необходимость развития малого и среднего бизнеса в таких сферах, как: внедрение новых гибких технологий; расширение спроса потребителей, отход от стандартных товаров массового производства, и ориентация на товары, которые имеют свой стиль и характерные черты. При этом результаты деятельности предприятий малого и среднего бизнеса во многом зависят от развития соответствующей инфраструктуры.

Проведенные автором исследования по вопросам удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса в ДНР, показывают неудовлетворительное состояние по следующим параметрам:

общее количество организаций инфраструктуры гораздо меньше, чем необходимо;

расположение организаций по территории Республики неравномерное, что приводит к территориальным «белым пятнам», где малые предприятия не имеют никакой организационной поддержки;

только в крупных городах присутствует более или менее полный спектр услуг для малых и средних предприятий;

по структуре и качеству предлагаемые услуги не удовлетворяют потребности малых и средних предприятий;

большинство качественных услуг недоступны для предпринимателей вследствие их отсутствия на рынке ДНР либо очень высоких расценок;

большинство услуг ориентировано на начинающих предпринимателей, а предприниматели со стажем не находят адекватного отклика в результате безнадежного отставания консультантов от «бизнес-уровня» продвинутых предпринимателей [2, с. 93-95].

Сформированную сеть инфраструктуры поддержки развития малого и среднего бизнеса можно классифицировать по следующим признакам:

по способу учреждения: государственная, негосударственная, общественная;

по статусу: республиканская, местная (районная);

по форме: организационно-техническая, информационно-аналитическая, финансово-кредитная;

по видам деятельности: совещательные органы, консалтинговые структуры, информационные центры, инвестиционные и инновационные компании, образовательные учреждения и тому подобное.

Информационная поддержка является важной составляющей для успешного ведения бизнеса. У отечественных предпринимателей, особенно малых и средних, не хватает собственного опыта предпринимательской

деятельности. Кроме того, ни один предприниматель не может обладать всеми знаниями, которые должны обеспечить ему успех. Большинство информационно-консультационных учреждений предоставляют свои услуги на платной основе. У субъектов малого и среднего бизнеса, особенно на начальной стадии, не всегда есть возможность за собственный счет получить консультацию, чтобы избежать ошибок в своей деятельности. Одним из инструментов, призванных решать эти проблемы являются общественные приемные по вопросам поддержки развития предпринимательства.

Конечной целью формирования инфраструктуры поддержки развития малого и среднего бизнеса в ДНР как неотъемлемого компонента рыночных отношений является не только создание условий для эффективного ведения собственной деятельности, но и решения общенациональных задач: создание новых рабочих мест, рост производства, его структурная перестройка, во избежание диспропорций в экономическом развитии территорий Республики [3].

Роль государства в сфере развития предпринимательства заключается в том, чтобы создавать понятные и равные для всех правила поведения на рынке. И поддержка предприятий малого и среднего бизнеса связана с необходимостью компенсации неравных условий, в которых находятся такие субъекты хозяйствования по сравнению с крупными предприятиями, а также с помощью тем лицам, которые начинают собственное дело.

Обоснованы направления формирования современной инфраструктуры развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике. Определена ведущая роль государственного регулирования в создании благоприятных условий для инфраструктурного обеспечения развития малого и среднего бизнеса. Разработаны мероприятия по осуществлению регуляторной политики предпринимательского сектора на государственном и местном уровнях. Рекомендованная схема инфраструктурного обеспечения развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике включает непосредственно сеть инфраструктурной поддержки предпринимательства, а также систему стимулирования привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса и внедрение новых технологий под гарантии государства.

Литература

1. Беделбаева, А.Е. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в странах СНГ / А.Е. Беделбаева, Э.О. Кыдырбаева // Вестник КPCY. 2018. – №3 (Том 18). – С.7-9.

2. Мерджанова, Л.А. Малые предприятия в условиях украинской трансформационной экономики / Л.А. Мерджанова // Культура народов Причерноморья. – 2010. – № 179. – С. 93-95.

3. Эволюционное развитие предпринимательства. – 2018. – №1(15). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.adimadi.ru/madi/article/view/546>

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

*Саенко В.Б., канд. гос. упр., доцент,
декан финансово-экономического факультета
Олейник А.Н.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Мировая практика показывает, что в современном обществе в процессе инвестирования основным моментом является наличие бизнес-плана. Этот документ имеет большое значение и пользуется спросом в странах Западной Европы. Так, в соответствующих органах управления невозможно зарегистрировать новое предприятие без наличия определенной документации, а вместе с ней и бизнес-плана.

Инвестиционный проект – это комплекс документов, регулирующих эксплуатацию принципа инвестиций и разработку бизнес-плана в пределах инвестиционного проекта. Этот термин связан с определенной деятельностью во времени, организованной в процессе определенного проекта [1, с. 160].

Создание и описание бизнес-плана напрямую зависят от поставленной структуры, которая имеет стандартизованный характер в странах, достигших высокого уровня развития рыночной экономики. Эта структура представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура разработки и представления бизнес-плана инвестиционного проекта

Рассмотрим более подробно каждую структурную часть:

1. Общая характеристика инвестиционного проекта, или его резюме. Этот структурный элемент бизнес-проекта создается только после формирования всех других его разделов. Краткая характеристика позволит потенциальному инвестору в минимальные сроки сделать вывод о разработанном проекте и дать свою характеристику перспективе развития этого проекта.

2. Особенность отрасли, в которой происходит реализация инвестиционного проекта, показывает влияние внешней среды на эффективность и продуктивность формирования рекомендуемого проекта.

3. Принадлежность продукта (услуг). В эту часть вносятся полное содержание продукта или услуги с рассмотрением преимуществ и недостатков:

- принадлежность продукта или услуги;
- наименование предприятия-изготовителя;
- состав продукции и услуг;
- издержки и прибыль;
- каналы распределения продукта или услуги;
- патенты и права собственности.

4. Расположение объекта. Эта структурная часть помогает дать оценку инвестиционной привлекательности конкретного региона и исследовать возможные преимущества его дислокации со стороны приближенности к сфере производства или к потребительскому рынку [2, с. 422].

5. Исследование рынка. Наиболее трудоемкая часть для написания раздела. Для убеждения инвестора в наличии рынка для продукции проекта, необходимо найти тот сегмент рынка, который будет главным для предприятия. Рассмотрение такого сегмента иногда зависит и от того, насколько сильно развито устойчивое конкурентное преимущество, оно для одного вида продукции может быть в меньшей мере, для другого – достаточно устойчивым..

6. Предусмотренные объем и структура выпуска продукции (предоставление услуг) составляют основание функциональности будущей деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации. В ходе составления этого раздела бизнес-плана сначала доказывается общее количество запланированного выпуска продукта, а затем производятся расчеты разновидностей оказываемой услуги. И наконец, происходит дифференциация результатов расчетов.

7. Надежность выпуска продукта (услуги) значимыми факторами производства. Эта часть раздела предусматривает определение достижимости задуманного объема выпуска и результативности дислокации инвестиционного проекта в выбранном регионе. Позицию эффективности размещения инвестиционного проекта наиболее тщательно оценивают инвесторы [3, с. 88].

8. Стратегия маркетинга. Главными элементами любого бизнес-плана являются три М – management, marketing, money. Все разделы, связанные с управлением, маркетингом и финансированием проекта, в любом случае находятся в бизнес-плане.

9. Контроль реализации инвестиционного проекта. Результативный и эффективный контроль над реализацией проекта в инвестиционной деятельности нуждается в создании новых проектно-ориентированных организаций и формировании новых организационных структур и систем управления.

10. Анализ рисков и формы их страхования. Доверие потенциальных инвесторов, кредиторов и партнеров по бизнесу напрямую зависит от анализа всех возможных рисков деятельности предприятия. Для уменьшения влияния рисков на эффективность предприятия требуется разработка коммерческого страхования.

11. Финансовый план. В этом разделе представлены:

- отчет о прибылях и убытках;
- баланс денежных расходов и поступлений;
- баланс активов и пассивов;
- анализ безубыточности.

12. Стратегия финансирования инвестиционного проекта имеет в себе изложение бизнес-плана. В данной стратегии необходимо найти источники финансирования инвестиционного проекта, исследовать состав привлеченных источников капитала, в первую очередь реальность привлечения средств иностранных инвесторов [4, с. 208].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в современном обществе в процессе инвестирования ключевым моментом является наличие бизнес-плана.

Бизнес-план представляет собой высокоэффективное средство для создания инвестиционных мероприятий в зависимости от условий рынка и изменяющейся внешней среды. Разработка и изложение бизнес-плана напрямую зависят от поставленной структуры, которая имеет стандартизованный характер в странах с развитой рыночной экономикой.

Литература

1. Маниловский Р.Г., Юлкина Л.С., Колесникова Н.А. и др. *Бизнес-план: Метод, материалы.* - М.: Финансы и статистика, 2019. - 160 с.

2. Аскинадзи, В. М. *Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова.* - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 422 с.

3. Жильцов В.Г. *Как профессионально разработать бизнес-план: Рекомендации для бизнесменов.* - Алматы: Каржы-каражат, 2017. - 88 с.

4. Горохов М.Ю., Малеев В.В. *Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. Как привлечь деньги.* - М.: Филинъ, 2019. - 208 с.

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

*Соболевская Ю.В., магистр,
ГОУВО «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»,
г. Луганск*

Финансовая наука – отрасль, которая имеет свое содержательное наполнение с присущими ей особенностями, упорядоченными благодаря эффективным финансовым механизмам со свойственными им набором форм, методов. К такой теоретической модели относят налоговый механизм, который хотя и широко применяется на практике, но как научная категория еще не имеет однозначной трактовки в экономической литературе и отличается своей теоретической неупорядоченностью.

Налоговый механизм характеризуется учеными разносторонне. Сторонники одного из подходов рассматривают его, как организационно-правовую категорию, под которой понимают совокупность организационно-правовых норм, методов и форм государственного управления налогообложением через систему различных инструментов надстройки таких как ставок налогов, налоговых льгот, способов и форм налогообложения и др. [1,2].

При ином подходе налоговый механизм рассматривается как организационно-экономическая категория и объективно необходимый процесс управления перераспределяющими отношениями с присущими ему элементами или подсистемами такими как налоговое планирование, налоговое регулирование, налоговый контроль [3,4], налоговое прогнозирование и оперативное управление налогообложением [5, с. 519].

Однако, несмотря на разносторонние подходы авторов относительно средств достижения цели налогового механизма, то есть в одном случае с помощью инструментов, а в другом – через его элементы или подсистемы, обращает на себя внимание общая позиция относительно его назначения. Таким образом, отличие заключается лишь в том, что в одном случае упор делается на упорядочении управления процессами налогообложения, а в другом – на управлении перераспределительными отношениями в государстве. Следовательно, его неопределенность, как категории, и отсутствие упорядоченной структуры вызывает гносеологический интерес исследователей и является одной из причин затянувшейся дискуссии среди авторов научных публикаций.

В научной мысли порождено общенаучную проблему, которая требует отдельного исследования для раскрытия причинно-следственных связей в структуре налогового механизма и обоснование его взаимосвязи с налоговой политикой и налоговой системой государства. Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что наряду с финансовым механизмом налоговый механизм является достаточно исследуемым явлением в научной литературе.

Интерес государства гораздо шире, исходя из возложенных на него глобальных функций. Среди них надлежащее место отводится экономической функции. Разновидностью последней является вмешательство в общественное производство в целом и в его составляющие, а именно в производство, распределение, обмен и потребление в частности. Следствием такого вмешательства с позиции финансов становится первичное распределение валового внутреннего продукта. Очевидно, что на этом уровне возникает необходимость упорядочивания, как распределительных отношений, так и процессов налогообложения. Реализовать эти задачи можно с помощью того же налогового механизма.

Поэтому, как отмечают Л.Ю. Филобокова и А.В. Григорьева [6, с. 65-70], «налоговый механизм должен иметь различные виды, формы и методы организации налоговых отношений, а также способы определения их качественно-количественных признаков с соответствующим ему набором элементов». Все это позволяет указанным ученым рассматривать «налоговый механизм как совокупность способов и правил организации налоговых отношений, обеспечивающих действие системы распределительных и перераспределительных отношений».

Впрочем, ставя вполне дельное требование к построению налогового механизма названные исследователи впоследствии сужают его определение, акцентируя внимание лишь на «совокупности способов и правил...». При этом ими упускаются другие составляющие, указанные выше, в частности «формы и методы организации налоговых отношений». Вместо этого, последние предлагается рассматривать как «систему обеспечения распределительных и перераспределительных отношений». Такой подход значительно расширяет содержание налогового механизма, в частности относительно его участия в «перераспределительных отношениях». Конечно, эти две составляющие имеют тесную взаимосвязь и объединены в распределительной функции финансов. Именно финансы обеспечивают распределение и перераспределение, благодаря присущим им функциям, а именно распределительной и контрольной. Причем реализация этих функций обеспечивается в совокупности с финансовым механизмом с присущими ему «финансовыми методами, формами, инструментами и рычагами влияния на социально-экономическое развитие общества» [7, с. 240], как справедливо замечает В.М. Опарин.

Но в финансовом механизме распределительную функцию финансов обеспечивают, в частности налоговое распределение и бюджетный механизм. Именно последний как раз и сконцентрирован на перераспределительных отношениях. Поэтому связывать все перераспределительные отношения с налоговым механизмом нужно более осторожно. Наряду с этим нужно отдать должное сторонникам такого подхода, благодаря которому налоговый механизм можно рассматривать как предмет финансовой категории. Исходя из этого, становится очевидным, что роль налогового механизма является несколько более узкой. Безусловно, его влияние на перераспределительные отношения бесспорно. Однако – это лишь действие в направлении содействия,

а не сам процесс обеспечения, реализуемый с помощью совокупности финансовых механизмов, в том числе и бюджетного механизма.

Обработка разносторонних научных подходов к раскрытию содержания налогового механизма показывает теоретическую неустроенность в самой его структуре и не позволяет его воспринимать как глобальное явление и финансово-управленческую категорию, не способствует однозначному установлению присущих ему практических составляющих и наличии взаимосвязей с налоговой политикой и налоговой системой государства, что усиливает остроту научной полемики.

С целью усиления сущности исследуемой категории, под налоговым механизмом предлагается понимать совокупность установленных форм, методов и инструментов управления налогообложением, основанное на принятых решениях в сфере налоговой политики и определяют способы оптимизации фискального и регулирующего воздействия на распределительные отношения через элементы налоговой системы.

Предложенный подход к раскрытию содержания налогового механизма позволяет изучать его как глобальное явление относительно других механизмов налогообложения, выделять среди финансовых механизмов и рассматривать как предмет финансово-управленческой категории, что будет способствовать корректной трактовке и формированию и реализации налоговой политики в условиях фискального и регулирующего воздействия на распределительные отношения с использованием элементов налоговой системы.

Литература

1. Дробозина Л.А. *Общая теория финансов: учебник* / Л.А. Дробозина, Ю. Н. Константинова. - М.: Банки и биржи. – ЮНИТИ. - 2013.- 256 с.
2. Заяц Н.Е. *Теория налогов: Учебник.* / Н.Е. Заяц - Мн.:БГЭУ. - 2002. 220с.
3. Хорошева Е.И. *Направления совершенствования механизма местного налогообложения.* / Е.И.Хорошева // *Финансы, учет, банки.* -. Вып. 8. - Донецк: ДонНУ. - 2012. - Ч. 1. - С. 59-62.
4. Малис Н.И. *Совершенствование элементов налогового механизма.* / Н.И.Малис // *Финансы.* - 2012. - №12. - С. 31-34.
5. Майбурова И.А. *Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям " Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Мировая экономика»* / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, А. И. Погорлецкий, А. М. Соколовская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2015. - 519 с.
6. Филобокова Л.Ю. *Адаптационный налоговый механизм управления малым инновационным предпринимательством.* / Л.Ю.Филобокова, А.В.Григорьева. // *Финансовый менеджмент.* - 2013. - № 1. - С. 65-70.
7. Опарин В.М. *Финансы. Общая теория: Учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб.* / В.М.Опарин. - К.: КНЭУ. - 2011. - 240 с.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Сорокотягина В.Л., ассистент
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

С целью самостоятельного управления финансовыми рисками в компании целесообразно применять алгоритм управления рисками предприятий малого бизнеса, отраженный на рис. 1.

Главной целью данного алгоритма управления рисками является обеспечение равновесия между получением прибыли, что достигается за счет использования всех имеющихся в наличии у компании возможностей и ресурсов, и предотвращением потенциальных потерь.

Рис. 1. Алгоритм управления финансовыми рисками

Внедрение данного алгоритма в практическую деятельность компании становится возможным при использовании методов выявления, анализа, оценивания, контроля и мониторинга рисков. При этом ключевой составляющей при управлении рисками компании необходимо обозначить его интеграцию со спецификой организации, ее принципами деятельности, бизнес-процессами, а также обучаемость и вовлеченность каждого работника в управление рисками.

Как показано на рис. 1, после осознания руководством и сотрудниками компании объективной необходимости в управлении рисками происходит формирование стратегического риск-менеджмента в компании, которое состоит из следующих последовательных этапов: анализ компании и среды ее функционирования, разработка политики деятельности компании, распределение обязанностей и полномочий между всеми сотрудниками, составление плана менеджмента риска, распределение имеющихся ресурсов, обозначение средств внутренней и внешней коммуникации.

Далее происходит внедрение процесса управления рисками в деятельность компании. Т.е. осуществляется применение менеджмента риска к процессам организации, происходит выполнение законодательных и регулирующих требований, проводится обучение сотрудников и консультации с внешними специалистами.

Следующим этапом осуществляется контроль выполнения менеджмента риска в компании, оцениваются темпы продвижения по выполнению плана менеджмента риска и отчетность по управлению рисками, анализируется зрелость менеджмента риска и его эффективность с учетом всех внешних и внутренних факторов. После чего вносятся при необходимости соответствующие корректировки, а также происходит доработка системы управления рисками компании с учетом выявленных недостатков.

Кроме того, непрерывно осуществляется тактическое управление рисками, направленное на решение оперативных задач в области обнаружения потенциальных рисков событий, их анализа и оценивания, а также мер реагирования на них.

Представленный алгоритм позволяет проводить мониторинг статуса риска, учитывая сложные взаимосвязи стратегического и тактического риск-менеджмента.

С целью наиболее полного понимания взаимосвязи алгоритма управления рисками с возможностью достижения ожидаемых результатов деятельности компании был разработан механизм управления рисками малых предприятий, направленный на снижение степени риска, включающий этапы, методы и результаты управления риском.

В предложенном механизме выделено четыре этапа управления рисками, а именно: выявление факторов внешней и внутренней среды, влияющих на деятельность компании; определение уровня риска, его оценка (количественная и качественная); создание профиля рисков, а также карты рисков; выбор методов управления рисками, исходя из имеющихся параметров.

К методам управления рисками в данном механизме целесообразно отнести следующие: маркетинговые исследования рынка (SWOT-анализ PEST-анализ Модель Портера и т.д.); анализ финансового состояния, определение безубыточности т.д.; анализ статистики, оценки экспертов, интервью, анкеты и т.д.; уклонение от риска, трансферт риска, создание резервов и лимитов, страхование. Причем необходимо отметить, что каждому этапу управления риском присущ конкретный метод управления риском, т.е. к первому этапу нецелесообразно применять, к примеру, создание резервов и лимитов, а к четвертому этапу – анализ финансового состояния. Необходимо грамотно соотносить каждый этап с нужным методом, что в конечном итоге приведет к определенным результатам управления риском, среди них: ранжирование факторов влияния по степени их значимости; отслеживание динамики изменения факторов, оценка уровня риска; определение точных значений параметров рисков и степени их вероятности; определение точных значений параметров рисков и степени их вероятности [1 с. 24]

Следует отметить, что для действенного функционирования предложенного механизма необходимо последовательно выполнять каждый из представленных этапов, ведь при неверном или недобросовестном выполнении любого из них произойдет цепная реакция и все последующие шаги будут ошибочными.

В качестве преимуществ предложенного механизма необходимо выделить следующие:

данный механизм охватывает основные этапы деятельности по управлению рисками;

происходит отбор и оценка абсолютно всех факторов окружающей и внутренней среды;

учитывается специфика деятельности компании, отраслевые особенности ее функционирования;

исходящая информация из предыдущего этапа не отсеивается и / или теряется, а становится базовым материалом для последующего этапа, что свидетельствует о соблюдении взаимосвязи всех этапов управления финансовыми рисками;

присутствует возможность преобразования качественных данных в количественные параметры, что особенно важно на начальном этапе управления, поскольку появляется возможность ранжирования внешних и внутренних факторов по степени их влияния на деятельность компании.

Следовательно, представленный механизм управления рисками, учитывающий специфику предприятий может служить базой управления рисками на микро- и макроуровнях, тем самым повышая его оперативность данного процесса, а также качество принимаемых управленческих решений.

Литература:

1. Омарова З.Н. *Риск-менеджмент в управлении организацией: автореф. дис... канд. эконом. наук* / З.Н. Омарова. – Великий Новгород: ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого», 2019. – 24с.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

*Сподарева Е.Г., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Формирование финансовых ресурсов происходит в процессе распределения, перераспределения и использования валового внутреннего продукта. Наличие финансовых ресурсов является необходимой предпосылкой для осуществления процесса расширенного воспроизводства, удовлетворения разнообразных общественных потребностей.

В Донецкой Народной Республике одним из звеньев перераспределения национальных доходов в пользу некоторых социальных групп населения являются внебюджетные фонды.

Внебюджетные фонды Донецкой Народной Республики находятся под контролем Правительства Донецкой Народной Республики и выполняют предназначенные им задачи.

Всесторонность сферы социального страхования в Донецкой Народной Республике на данный момент раскрывается через четыре вида социального страхования и соответствующие внебюджетные государственные целевые фонды:

Пенсионный Фонд;

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности;

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [1].

Материальной основой для выполнения задач внебюджетных фондов социального страхования (возобновления и сохранения трудоспособности работников; предоставление гарантий материального обеспечения граждан в случае потери трудоспособности путем оказания социальных услуг) являются определенные фонды с характерными для них направлениями использования денежных средств.

Практика функционирования государственных целевых фондов свидетельствует о создании финансовых резервов в двух формах:

текущие – оборотная кассовая наличность на начало периода на покрытие временных кассовых разрывов для финансирования страховых выплат, социальных услуг текущего месяца;

перспективные – резерв средств на обеспечение выполнения задач отдельного вида социального страхования на долгосрочный период [2, с. 257].

Учитывая имеющиеся подходы и предложения ученых, представлена методика оценки эффективности страховых выплат, представленная на рисунке.

Рис. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов внебюджетных фондов

На первом этапе на основе данных о суммах профинансированных расходов из государственных фондов социального страхования и численности постоянного населения определяется доля расходов фондов на одно застрахованное лицо.

По данным о размере расходов на одного человека и общего уровня доходов граждан определяется доля средств фондов в общих доходах населения.

Третьим этапом является оценка уровня замещения, то есть определение соотношения средней пенсии по республике и средней заработной платы.

На основе полученных показателей определяется коэффициент эффективности:

$$R = \sum_{i=1}^k R_1 + \frac{R_2}{n} + R_3 \quad (1),$$

где $\sum_{i=1}^k R_1$ – сумма выплат из всех государственных фондов социального страхования на одного пострадавшего;
 n – количество жителей республики.

На основе рассчитанного показателя принимается решение об эффективности системы социального страхования и осуществлении страховых выплат.

Так, если $R \geq 1$, система финансирования социальных выплат считается эффективной и самодостаточной.

При условии, когда соблюдается неравенство $0,75 \leq R < 1$, система считается условно эффективной, то есть финансовые ресурсы расходуются по назначению, но в размере значительно меньшем, чем установлено стандартами.

Если же показатель $R < 0,75$, распределение средств является неэффективным и требует значительного регулятивного воздействия.

Необходимо также уделить внимание такому финансовому инструменту как социальные контракты. Данный инструмент вводится в практику для борьбы с бедностью и представляет собой договор между гражданином и органом соцзащиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Неотъемлемой частью контракта является также индивидуальная программа социальной адаптации, где предусматриваются обязательные мероприятия для реализации социального контракта. Гражданин, который берет эти ресурсы, одновременно принимает на себя определенные обязательства: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. Практика использования социального контракта зарекомендовала себя как адресный механизм помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию [3, с. 70-74].

Использование практик социального контракта может помочь нуждающимся семьям улучшить свою финансовую ситуацию, например, через занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства, прохождение переобучения. Именно эти направления помощи являются наиболее популярными формами помощи в регионах Российской Федерации. Данная практика была бы полезна и для системы социального страхования Донецкой Народной Республики.

Развитие принципиально новых форм финансовых отношений и заметные изменения в социальной структуре общества Донецкой Народной Республики влекут за собой усложнения механизма управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов.

Таким образом, главное назначение современного механизма управления финансовыми ресурсами системы социальной защиты населения состоит не только в создании реальной базы для реализации социальных проектов и программ, но и в осуществлении государственного регулирования экономики в условиях реформирования экономики республики с помощью оценки эффективности использования финансовых ресурсов внебюджетных фондов социального страхования.

Литература

1. Закон ДНР «Об основах общеобязательного социального страхования» №I-167П-НС от 30 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/18_05_15_zakon_DNR_ob_osnovakh_obshcheobyazatel'nogo_sots_strahovaniya.pdf
2. Шаврина, М.П. Социальное страхование: учебное пособие / М.П. Шаврина, Н.В. Шаманская – Тернополь, 2003. – 257 с.
3. Гончарук, Н.С. Социальный контракт как стимул к преодолению бедности в Российской Федерации / Н.С. Гончарук // Вестник государственного муниципального управления. – №3. – 2012. – С.70-74.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Степанчук С.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов*

*Гордеева Н.В., канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Последние годы были отмечены возникновением целого ряда общих тенденций в развитии угольной промышленности стран и регионов мира, из которых можно выделить три наиболее глобальные: повышение доли угля в первичных энергоресурсах; интеграция угледобывающих и энергетических предприятий; повышение качества и расширение рынка угольной продукции.

Так как уголь является одним из основных энергоносителей в большинстве промышленно развитых странах мира его значение остается стабильно высоким. По прогнозу Международного энергетического агентства в период до 2025 года потребление угля в мире будет увеличиваться в среднем на 1,5 % в год [1, с. 63-67]. Мировое потребление угля в период 1965-2017 гг. представлено на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Мировое потребление угля

Основную пятерку стран-импортеров угля по итогам 2018 года составили: Китай – 295 млн. тонн (20,7 % мирового импорта угля), Индия – 240 млн. тонн (16,9 %), Япония – 185 млн. тонн (13,0 %), Южная Корея – 142 млн. тонн (10,0 %), Германия – 44 млн. тонн (3,1 %).

Выявлено, что рост добычи угля в развитых странах достигается в основном за счет инновационного развития отрасли. По прогнозам специалистов, перспективы использования угля и инвестиций в угольную промышленность обуславливаются двумя долгосрочными тенденциями: во-первых, это неуклонное снижение на протяжении более 15 лет стоимости отгруженного угля для энергетических целей; во-вторых, неуклонный рост на протяжении 20 лет доли добычи энергетического угля.

Дальнейшие потребности в угле будут самыми значительными в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, которых отличает большое количество местных ресурсов и низкие издержки добычи, однако

отсутствуют новейшие инновационные производственные технологии. Поэтому для удовлетворения растущих внешних потребностей в Северной Америке, Российской Федерации и Донецкой Народной Республике необходимы инвестиции в действующее производство [2].

В краткосрочной перспективе действующим предприятиям угольной промышленности необходимо вкладывать капиталы не в расширение добычи, а в ее поддержку, что приведет к росту затрат на производство и цены на продукцию. Решение этой задачи возможно при максимальном росте уровня добычи угля при минимальных удельных затратах на 1 тонну продукции.

Так как объем добычи сложно скорректировать по техническим причинам, то отдельно взятая угольная компания вряд ли способна существенно изменить цену своей продукции, разве что за счет надбавки за качество, особенно для коксующегося угля и, наверное, хорошей репутации в плане ритмичности и условий поставок. На этом фоне на первый план выступает задача закрепления в своей нише рынка и ее расширения.

В долгосрочной перспективе основные факторы, определяющие уровень инвестиций в угольную промышленность, будут связаны с производством экологически чистой энергии на угольных электростанциях и доменного производства стали на новой технологической основе. Потребности в стали будут решающим фактором, определяющим спрос на коксующийся уголь, что в свою очередь будет зависеть от темпов роста мировой экономики.

Предполагая, что инвестиции в угольную промышленность стимулируются только повышением цен, следует ожидать, что объем инвестиций, необходимых для обеспечения баланса между мощностями и ожидаемыми растущими потребностями, будет недостаточным, если мировые цены на уголь останутся неизменными. Вместе с тем рост потребности в угле создает эффект стимула к снижению издержек путем инвестиций в повышение производительности труда с целью сохранения рыночной ниши при стабильной цене или более низкой. Повышение цены будет способствовать появлению в отрасли новых высокотехнологических конкурентов или наращиванию добычи существующими производителями с низким уровнем затрат и, таким образом, любое предприятие угольной промышленности на мировом рынке, стремящееся к росту доходов только за счет повышения цен, будет позади предприятий – конкурентов.

Экономическая стратегия любого государства строится исходя из его ресурсной базы. Запасов угля в Донецкой Народной Республике осталось примерно на 135 лет, а, к примеру, мировых запасов ядерного топлива – на 50 - 60 лет. Сложившиеся тенденции развития мирового рынка угля позволяют определить основные последствия и условия развития угольной отрасли Донецкой Народной Республике, которые представлены в таблице 1. [3].

Мировые тенденции развития угольного рынка и их последствия для Донецкой Народной Республики

Тенденции мирового рынка	Последствия для ДНР
Рост уровня потребления в Российской Федерации и Канаде будет покрываться за счет внутренних источников поставок.	Снижение роли Украины на внешнем рынке, увеличение в экспорте доли коксующегося угля, переориентация на внутренний рынок.
Рост доли добычи энергетического угля.	
Снижение стоимости отгруженного угля для энергетических целей. Низкие цены на электроэнергию депрессивно влияют на цены угля. Для увеличения доходов добывающим предприятиям угольной промышленности необходимо расширять их нишу на растущем мировом рынке угля за счет наращивания отгрузок, независимо от цены.	
Предприятия угольной промышленности, ориентированные на внутренний рынок, должны действовать на опережение, то есть вкладывать средства в повышение производительности труда, поскольку иначе придется конкурировать с импортом на фоне расширения разрыва между ценой угля на международном рынке и цене, которую необходимо будет установить для покрытия расходов.	Одним из основных факторов повышения эффективности угольных шахт будет необходимость увеличения уровня производительности труда.
В краткосрочной перспективе действующие предприятия угольной промышленности, очевидно, будут вкладывать капиталы не в расширение добычи, а в его поддержку. Для решения этой задачи они вынуждены будут по возможности максимально поднять уровень добычи на своих горных предприятиях при минимальных затратах. В ближайшей перспективе наибольший эффект будут иметь меры, направленные на минимизацию затрат.	
Объем инвестиций, необходимых для обеспечения баланса между мощностями и ожидаемыми растущими потребностями, будет недостаточным, поскольку мировые цены на уголь по прогнозам в реальном выражении останутся неизменными. Роль внешних инвестиций и господдержки будет расти.	Роль внешних инвестиций и государственной поддержки увеличится.

Таким образом, в обозримой перспективе твердое топливо остается главной составной частью устойчивого энергетического баланса страны, надежным источником поступления валюты и налогов в бюджет.

Литература:

1. Кучер В.А., Мальцев С.В. *Контроллинг реализации программы энергосбережения на угольном предприятии // Синергия. – 2016. – № 5. – С. 63-67.*

2. Филимонов, Ф. Ю. *Тенденции на мировом рынке угля в конце 2019 года / Ф. Ю. Филимонов. — Текст : непосредственный // Проблемы современной экономики : материалы IX Междунар. науч. конф.— Казань: Молодой ученый, 2020. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/365/15708/>.*

3. Иванченко, А. Д. *Перспективы развития угольной промышленности в России / А. Д. Иванченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 23 (127). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/127/35199/> (дата обращения: 26.10.2020).*

ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Титиевская О.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовая устойчивость и стабильное развитие предприятия формирует имидж хозяйствующего субъекта и является его визитной карточкой. Финансовое планирование является неотъемлемым элементом финансового менеджмента, который в свою очередь обеспечивает устойчивое функционирование предприятия. Именно поэтому определение значимости финансового планирования является актуальным для всех предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Планированием является процесс разработки и принятия целевых установок как в количественном, так и в качественном выражении, а также определение путей их наиболее эффективного достижения.

Цель финансового планирования формируется на основании выбранных критериев реализации финансовых решений, которые, как правило, направлены на максимизацию продаж, прибыли, собственности владельцев предприятия.

Основными задачами финансового планирования является рациональное размещение капитала, эффективная деятельность, финансовая устойчивость, платежеспособность и кредитоспособность предприятия, обеспечение ресурсного сбалансирования кругооборота производственных фондов.

Выделяют несколько основных принципов и основных функций подробная классификация представлена на рисунке 1 [1, с. 3].

Рис.1. Принципы и функции финансового планирования

Процесс финансового планирования содержит пять последовательных этапов, которые представлены на рисунке 2 [2, с. 109].

Рис. 2. Процесс финансового планирования

Работу по совершенствованию организации финансового планирования и контроля на предприятии следует начинать с выявления имеющихся проблем, выступающих в роли факторов, которые ограничивают достижение поставленных целей предприятия;

Систему финансового планирования и контроля следует рассматривать как составной и неотъемлемый элемент всей системы планирования на любом предприятии, применяя единый подход к выбору инструментов и методов для всех типов планов, составляемых на предприятии.

Предприятие, в зависимости от наличия у него тех или иных проблем в сфере финансового планирования, должно сделать акцент на определенные функции финансового планирования, уделяя их реализации большее количество средств и сил.

Совершенствуя организацию финансового контроля на предприятии, следует также выявить проблемы предприятия в этой области и затем выделить те элементы системы, которые подлежат оптимизации.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются предприятия в области организации финансового планирования, можно назвать следующие: нереальность и нежизнеспособность формируемых финансовых планов, что связано с необоснованными плановыми данными по сбыту, предполагаемой доли денежных средств в расчетах, заниженными сроками погашения дебиторской задолженности, завышенными потребностями в финансировании. Главной причиной такого положения дел служит функциональная разобщенность подразделений, непосредственно участвующих в разработке финансовых планов [3, с. 5].

Прогнозные финансовые планы не могут выступать в качестве реального инструмента управления из-за таких причин как: слабая оперативность разработки планов. Это вызвано отсутствием однозначной системы подготовки и передачи любого любого отсутствие плановой информации из планы целостную отдела отдела в отдел, отсутствие отсутствием плановой финансовые обратной связи в предприятии, обозначенных стратегического структуру долговременностью процедуры согласования практика реального выступать планов, недостоверностью и недостатком четко зачастую качестве информации; отсутствие четко имеют таких инструмента обозначенных внутренних стандартов планирования исполнению разработки составления планов. Разрабатываемые не это снижает планы не имеют передачи процедуры снижает целостную структуру, а также имеют российских отсутствием не имеют необходимых деятельности предприятия качестве показателей и разделов, что недостоверностью прогнозные стратегического не обеспечивает комплексность процедуры стандартов отдела самого процесса планирования и необходимых целостную целостную существенно снижает эффективность процедуры текущего самого его применения в деятельности разрабатываемые обеспечения разработки любого предприятия; «оторванность» разрабатываемые обратной работы стратегического планирования от разделов качестве оторванность текущего; низкая реализация планов с точки зрения обеспечения необходимыми материальными и финансовыми ресурсами. Практика работы значительной части российских предприятий показывает, что зачастую принимаются к исполнению финансовые планы с дефицитом до 30-60 % [4, с. 456- 458]

Планирование и прогнозирование является одним из важнейших звеньев управления предприятием. Недооценка планирования и прогнозирования в рыночной экономике приводит к неоправданным экономическим потерям, а иногда - и к банкротству.

Поэтому так важно решать проблемы, возникающие в сфере финансового планирования, ведь грамотно организованное финансовое планирование способствует успешному развитию предприятия, завоеванию новых позиций на рынке, а также обеспечивает его финансовую устойчивость.

Литература

1. Асхабалиев, И.Ч., Омарова, З.К. Основные проблемы финансового планирования на предприятии и пути их решения/ И.Ч. Асхабалиев// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №4-1. – 3 с.
2. Буров, В.П. Бизнес-план. /В.П. Буров// Теория и практика: Учебник - М.: Инфра-М, 2010г. – 109с.
3. Воскресенская, Л.Н. Финансовое планирование на предприятии: проблемы и пути решения // Sword. – 2013. – №1-12. – 5 с.
4. Колмыкова, Е.С. Бюджетирование как инструмент финансового планирования /Е.С. Колмыкова// Молодой ученый. – 2014. – №3. – С. 456-458.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

*Филиппова Ю.А., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях формирования национальной экономики возрастает необходимость систематизации теоретических подходов относительно повышения эффективности денежно-кредитной системы государства. Поэтому проблемы совершенствования механизма денежной трансмиссии как канала передачи сигналов прямой и обратной связи между мерами монетарной политики и реальной экономикой, является актуальными.

Сложность понимания этапов, последовательности, согласованности связей и действия трансмиссионного механизма обуславливает неоднозначные трактовки сущности этой дефиниции. Ее исследованию посвящены работы многих ученых, среди которых стоит отметить таких как: Гальчинский А.С., Дзюблюк А.В., Каллаур П.В., Комков В.Н., Черноглазый В.А., Макаренко М.И., Мищенко В.И. др.

Целью работы является комплексное исследование особенностей функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Основоположником идеи трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики считается английский экономист Дж.М. Кейнс, который первым предложил понятие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики как систему переменных, которая через предложение денег влияет на экономическую активность [1, с. 352].

Подытожил исследования классиков экономической теории И. Фишер, когда в начале XX века математически отразил механизм денежной трансмиссии, выведя уравнение обмена. С помощью данного уравнения И. Фишер пытался математически доказать постулаты классической количественной теории денег о прямо пропорциональном влиянии массы денег на изменение товарных цен. Однако в отличие от своих предшественников И. Фишер расширил границы денежной трансмиссии от влияния денег на товарные цены до влияния денег на экономику, то есть номинальный ВВП (PQ).

Следует отметить, что теоретические основы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики зародились еще во времена развития классической количественной теории денег и классической экономической школы, в которых активно исследовалась денежная трансмиссия (от латинского

слова «transmission», означает переход, передача, механизм, с помощью которого передается движение).

Следует отметить, что под трансмиссионным механизмом денежно-кредитной политики нужно понимать процесс целенаправленного воздействия определенного сочетания инструментов денежно-кредитной политики (в зависимости от ситуации на денежном рынке и в экономике) на макроэкономические и социальные переменные путем передачи импульсов изменения монетарных индикаторов через выбранные передаточные каналы, а также путем активизации эффектов прямого и обратного воздействия на поведение экономических агентов с целью достижения задекларированных целей

В теории и на практике функционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики происходит в несколько этапов:

1. Выбор целей денежно-кредитной политики в соответствии с которыми выбирается монетарный режим (таргетирование денежных агрегатов, таргетирование валютного курса, таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика без номинального якоря).

2. Выбор монетарного режима и промежуточных целей денежно-кредитной политики (валютная или курсовая стабильность).

3. Выбор каналов монетарной трансмиссии. На практике, все каналы монетарной трансмиссии являются задействованными в процессе передачи импульсов инструментов денежно-кредитной политики, однако в соответствии с монетарным режимом один или несколько каналов монетарной трансмиссии являются главными. Например, при таргетировании денежных агрегатов, денежный и кредитный канал будут главными, при таргетирования валютного курса - валютный канал и тому подобное.

4. Выбор монетарных индикаторов как объектов воздействия инструментов денежно-кредитной политики. Среди главных монетарных индикаторов стоит отметить: процентные ставки денежного рынка, объем кредитов и денежной массы, ликвидность банков, доходность акций и облигаций, валютный курс.

5. Проявление влияния инструментов денежно-кредитной политики и монетарных индикаторов через каналы трансмиссии на макроэкономические переменные, которое выражается в действии определенных эффектов на доходы, потребление, сбережения и инвестиции. Так, эффект благосостояния возникает вследствие роста ставок доходности по акциям и облигациями, а также вследствие снижения процентных ставок по кредитам и ревальвационных тенденций, приводящих к росту стоимости компаний. Эффект благосостояния усиливается балансовым эффектом, который приводит к росту доходности фирм, росту заработных плат, сбережений и потребления, а также инвестиций.

Важное место в современной денежно-кредитной политике занимает коммуникативная политика в ходе реализации которой центральный банк, путем предварительного объявления своих намерений, может управлять деловыми ожиданиями экономических агентов, и таким образом, не менять значение главных монетарных индикаторов или изменять их в незначительном диапазоне. Эффекты девальвационных и инфляционных ожиданий вместе с изменением баланса экспорта и импорта влияют на валютную стабильность, а вместе с процентными ставками денежного рынка, объемом денежной массы, доходами фирм и домашних хозяйств влияют на уровень цен, которые вместе с курсовой динамикой отражают уровень ценовой стабильности. Все эффекты и каналы в совокупности направлены на стимулирование инвестиций и достижение стратегических целей денежно-кредитной политики - рост ВВП и занятости.

Эффективная структура трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики должна быть направлена на расширение границ теоретического и практического анализа передаточных процессов в сфере реализации денежно-кредитной политики, а также на формирование комплексной оценки денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирования в государстве [2, с.198].

Перспективными направлениями исследования в этой сфере является анализ практической реализации денежно-кредитной политики и повышение действенности ее инструментов, учитывая перманентные кризисные явления.

Следует отметить, что эффективное функционирование трансмиссионного механизма возможно в экономических системах при таких условиях, как наличие либерализованного внутреннего рынка, свободно конвертируемая валюта и достаточный уровень интеграции национальной экономики в мировую финансовую систему.

Перспективным направлением совершенствования функционирования трансмиссионного механизма может быть введение Центральным банком политики кредитного смягчения на основе разработки механизмов предоставления кредитов рефинансирования для финансирования инвестиционных проектов с целью расширения банками долгосрочного кредитования.

Перспективным направлением исследования в этой сфере является исследование практической реализации денежно-кредитной политики и повышение действенности ее инструментов, учитывая перманентные кризисные явления современных банковских систем.

Литература

1. Кейнс Дж.М. *Общая теория занятости, процента и денег* / Дж.М. Кейнс. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
2. Фишер И. *Покупательная сила денег* /И.Фишер.- М.: Дело, 2001.-198 с.

ФАКТОРЫ И ВИДЫ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Чирах Е.В.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

Современный этап развития банковской структуры характеризуется эффективным управлением всеми видами рисков, что вызывает потребность в комплексном подходе к созданию системы управления ними. Следует отметить, что укрепление процесса управления риском является задачей банковского надзора. Банковский надзор способствует созданию наиболее благоприятных условий банковского бизнеса. Его главная цель состоит в обеспечении безопасного и надежного функционирования банковской системы и защиты на этой основе интересов ее кредиторов (вкладчиков).

Рассматривая процесс управления рисками, выделяют четыре этапа анализа данного исследования. Для обеспечения эффективного управления риском в пределах банковского учреждения, необходимо прежде всего осуществить его идентификацию, то есть определить и описать все его характеристики и виды.

Под факторами подразумеваются определенные условия и обстоятельства, которые приводят к возникновению тех или иных рисков в процессе деятельности банковского учреждения. То есть, это источники (факторы) возникновения рисков банковской деятельности. Соответственно факторы кредитных рисков – это причины, влияющие на вероятность полной или частичной потери банком-кредитором суммы выданного кредита и процентов по нему.

В зависимости от сферы возникновения факторы кредитных рисков можно объединить в три группы:

1. факторы, присущие внешней в отношении банков и контрагентов среде;
2. факторы, присущие деятельности заемщика;
3. внутриванковские факторы кредитных рисков.

Факторы также можно подразделить на контролируемые (те, что подпадают под влияние управленческих решений со стороны банка) и неконтролируемые; определенные (в отношении которых имеется полная и достоверная информация) и неопределенные (в отношении которых или нет информации вообще, либо она не является достаточной). Все факторы независимо от группы, к которой они относятся, взаимозависимы и комплексно влияют на уровень кредитного риска.

Стоит отметить, что кредитные риски многогранны, проявляются в различных сферах банковской деятельности и возникают при различных видах банковских операций. Это означает, что кредитный риск касается корреспондентских

счетов и депозитов данного банка в других банках, операций с ценными бумагами, гарантийных операций, а также кредитных услуг (лизинг, факторинг, конфискация) и тому подобное.

Следует отметить, что одним из наиболее эффективных методов противостояния возможному влиянию кредитных рисков выступает формирование резервов под проблемную задолженность. Однако данный метод довольно непопулярен, так как финансовые ресурсы, которые банк может использовать для наращивания размеров активных операций, представлены в виде резервов и не приносят прибыли.

Для снижения кредитных рисков коммерческие банки используют различные приемы и меры защиты от кредитного риска, а именно: диверсификацию, лимитирование, страхование, распределение рисков и тому подобное [1].

Проведенный анализ научной литературы позволил обобщить виды кредитных рисков и предложить их классификацию с соответствующими им факторами (см. табл.1) [2, с. 48 -51].

Таблица 1

Виды и факторы кредитного риска коммерческого банка

Признак	Виды кредитного риска	Факторы кредитных рисков
1	2	3
По сфере возникновения	Внешний	Кризисная ситуация на финансовом рынке, нестабильная законодательная и нормативно-правовая база, рост учетной ставки, рост инфляции, снижение курса национальной валюты, недостаточная государственная поддержка, ухудшение финансового состояния и уменьшение доходов заемщика).
	Внутренний	Риск рыночной стратегии, риск кредитной политики, операционный или селективный риск, структурный риск, риск банковских злоупотреблений недобросовестность менеджеров; низкий уровень мониторинга; отток коммерчески важной информации, недостатки финансового планирования; качество менеджмента).
По характеру охвата	Индивидуальный	Кредитный риск в отношении заемщика, должника, эмитента ценных бумаг, кредитный риск по обеспечению кредита, кредитный риск, связанный со способом обеспечения возврата займа.
	Портфельный	Риск качества кредитного портфеля, риск структуры кредитного портфеля, риск доходности кредитного портфеля, риск портфеля ценных бумаг, риск депозитного портфеля.
По характеру воздействия	Прямой (основной) риск	Факторы, связанные с кредитной политикой банка, недостатки которой выявляются в составлении и оформлении кредитного договора, гарантийного письма, договора страхования.
	Непрямой (сопутствующий) риск	Факторы, связанные с человеческим фактором, форсмажорными обстоятельствами и т.д.

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
В зависимости от групп заемщиков	Кредитный риск по операциям с:	Физическими лицами	потеря трудоспособности, уменьшение доходов, потеря работы, недоступность достоверной информации о кредитной истории заемщика; концентрация кредитных вложений и вложений в ценные бумаги в малоизученных сферах хозяйствования, риск концентрации в разрезе бизнеса; риск концентрации в разрезе родственных и системных клиентов, кредитование инсайдеров на льготных условиях и качество анализа рисков, сопровождающих кредитную операцию; правильность оценки обеспечения и его адекватность предоставленному кредиту.
		Юридическими лицами	
		Банковскими учреждениями	
		Небанковскими финансовыми учреждениями	
		Государством	
Возможность прогнозирования	Прогнозируемый		Качество оценки отдельных заемщиков, несовершенство правовой базы по защите интересов кредиторов.
	Непрогнозируемый		Изменения в экономической системе, которые могут оказать влияние на финансовое состояние заемщика (например, изменение налогового законодательства). Природные катастрофы. Социальные и политические акции.

Текущая ситуация развития российского кредитного рынка неоднозначна. Банк России серьезно обеспокоен риском чрезмерного роста на рынке потребительского кредитования, поскольку банки с повышенной активностью в секторе потребительского кредитования подвержены кредитному риску. В то же время на рынке бизнес-кредитования наблюдается обратная ситуация, поскольку рентабельность и конкурентоспособность многих российских компаний невысоки, многим банкам выгоднее кредитовать физических лиц, учитывая значительную разницу в уровень интереса.

Литература

1. Сысоева, Е.Ф. *Сущность, структура и факторы кредитного риска розничных банковских продуктов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-struktura-i-factory-kreditnogo-riska-rozничnyh-bankovskih-produktov>*
2. Дадыко, С.И. *Управление кредитными рисками банка // Проблемы современной экономики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2015. – С. 48-51.*
3. *Обзор банковского сектора Российской Федерации №206 декабрь 2019 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25270/obs_206.pdf*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В МИРЕ

*Шарый К.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Предпоследнее издание Глобального инновационного индекса, выпущенное в июле 2019 года, содержало оптимистичное сообщение об инновациях во всем мире. С тех пор мировая экономика и инновации столкнулись с беспрецедентной проблемой: пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19).

Современный кризис ударил по инновационной сфере как раз тогда, когда она находилась в самом расцвете. В 2018 г. расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) выросли на 5,2%, что значительно превысило темпы роста мирового ВВП, после существенного подъема, последовавшего за финансовым кризисом 2008-2009 гг. Венчурный капитал и использование объектов интеллектуальной собственности достигли небывало высокого уровня. В последние годы проявилась твердая политическая воля, в том числе в развивающихся странах, к поощрению инноваций, что является относительно новой и многообещающей тенденцией с точки зрения демократизации инноваций и их распространения за пределами ограниченного круга ведущих экономик и кластеров.

В табл. 1 представлены страны-лидеры рейтинга «Глобального инновационного индекса – 2020». Как видно из табл. 1, индекс состоит из 7 показателей. Следует отметить, что Швейцария является топ-страной в инновационном развитии уже 10 лет подряд, начиная с 2011 года. Швейцария является лидирующей страной-инноватором в мире благодаря умеренному налогообложению, надежному и безопасному инвестированию.

Немаловажным фактором является то, что образование и научные исследования являются ключевыми приоритетами швейцарской политики. Также инновационному развитию способствует наличие в государстве кластеров, бизнес-инкубаторов и технопарков, которые функционируют в следующих сферах деятельности: автотранспорт, строительные технологии, информационная сфера, экология, химия, фармацевтика, изготовление эксклюзивных часов, электроника, медицинская техника.

Как видно из табл. 1 только у Швейцарии составляющие элементы Глобального инновационного индекса также занимают лидирующие позиции в общем рейтинге стран. Только показатель «Институты» занимает низшую позицию из всех показателей. Следует отметить, что ситуация с инфраструктурой в стране значительно улучшилась, так как ещё в 2015 году позиция по данному показателю была 15 в рейтинге.

Рейтинг стран «Глобальный инновационный индекс – 2020»

	Позиция (из 131 страны)	Составляющие элементы Глобального инновационного индекса (позиция в рейтинге)						
		1. Институты	2. Человеческий капитал и исследования	3. Инфраструктура	4. Сложность рынка	5. Сложность бизнеса	6. Знания и технологические результаты	7. Творческий результат
Швейцария	1	13	6	3	6	2	1	2
Швеция	2	11	3	2	12	1	2	7
США	3	9	12	24	2	5	3	11
Великобритания	4	16	10	6	5	19	9	5
Нидерланды	5	7	14	18	23	4	8	6
Дания	6	12	2	4	8	11	12	10
Финляндия	7	2	4	9	33	8	6	16
Сингапур	8	1	8	13	4	6	14	18
Германия	9	18	5	12	24	12	10	9
Республика Корея	10	29	1	14	11	7	11	14
Гонконг	11	5	23	11	1	24	54	1
Франция	12	19	13	16	18	21	16	13
Израиль	13	35	15	40	14	3	4	26
Китай	14	62	21	36	19	15	7	12
Ирландия	15	17	22	10	35	14	5	21

Согласно отчету «Глобальный инновационный индекс 2020 г.» (Global Innovation Index – GIИ) все страны разделены на 7 регионов, в каждом из которых есть лидеры (табл. 2.). Следует отметить, что страны-лидеры в общем рейтинге из Европы. Однако большинство лидеров по регионам занимают отнюдь не топ-позиции в общем рейтинге, что свидетельствует о концентрации инновационного развития лишь в отдельных регионах мира.

Таблица 2

Страны-лидеры в области инноваций по регионам

Регион	Страна	Позиция в регионе	Значение индекса (1-100)	Позиция в общем рейтинге
1	2	3	4	5
Европа	Швейцария	1	66,08	1
	Швеция	2	62,47	2
	Великобритания	3	59,78	4
Юго-восточная Азия, Восточная Азия и Океания	Сингапур	1	56,61	8
	Республика Корея	2	56,11	10
	Гонконг (Китай)	3	54,24	11
Северная Африка и Западная Азия	Израиль	1	53,55	13
	Кипр	2	45,67	29
	ОАЭ	3	41,79	34

1	2	3	4	5
Африка к югу от Сахары	Южная Африка	1	32,67	60
	Маврикий	1	34,35	52
	Кения	2	26,13	86
	Объединенная Республика Танзания	3	25,57	88
Центральная и Южная Азия	Индия	1	35,59	48
	Иран	2	30,89	67
	Казахстан	3	28,56	77
Латинская Америка и Карибский Бассейн	Чили	1	33,86	54
	Мексика	2	33,60	55
	Коста-Рика	3	33,51	56
Северная Америка	США	1	60,56	3
	Канада	2	52,26	17

В отчете «Глобальный инновационный индекс 2020 г.» также предусмотрена систематизация стран по группам дохода (табл. 3):

- страны с высоким уровнем дохода (всего 49);
- страны с уровнем дохода выше среднего (всего 37);
- страны с уровнем дохода ниже среднего (всего 29);
- страны с низким уровнем дохода (всего 16).

Таблица 3

Страны-лидеры в области инноваций по группам доходов*

Страны с высоким уровнем дохода	Страны с уровнем дохода выше среднего	Страны с уровнем дохода ниже среднего	Страны с низким уровнем дохода
1. Швейцария (1)	1. Китай (14)	1. Вьетнам (42)	1. Объединенная Республика Танзания (88)
2. Швеция (2)	2. Малайзия (33)	2. Украина (45)	2. Руанда (91)
3. США (3)	3. Болгария (37)	3. Индия (48)	3. Непал (95)

* в скобках указана позиция страны в общем рейтинге

Подытоживая проведенный анализ необходимо отметить, что в целом топ-страны по инновационному развитию не изменяются. На данном этапе в условиях усиления односторонности и национализма важно помнить, что большинство стран, улучшивших свои позиции в Глобальном инновационном индексе с течением времени, существенно выиграли от интеграции в глобальные цепочки создания стоимости и инновационные сети.

Литература:

1. Глобальный индекс инноваций // *The global innovation index [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.globalinnovationindex.org>*.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В XXI ВЕКЕ

*Шарый А.Н.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Ведение малого бизнеса требует сосредоточения внимания на текущих ежедневных операциях. Из-за нехватки времени планировать будущее становится сложнее. Чтобы добиться успеха нужно знать, что впереди, чтобы лучше планировать и предотвращать опасности. Необходимо принимать тот факт, что все постоянно меняется, и использовать это в своих интересах и не сопротивляться изменениям.

Своевременное инвестирование в будущие тенденции гарантирует, что ваш бизнес получит выгоду уже завтра. К главным тенденциям развития малого бизнеса следует отнести:

1. Удаленная работа (ввиду того, что вводятся нормы социального дистанцирования и компании просят сотрудников работать из дома; удаленная работа, безусловно, является одной из главных бизнес-тенденций на 2020 год).

2. Бизнес использует gig-экономику (многие предприятия могут быть не в состоянии нанять постоянных сотрудников. Малым предприятиям может быть особенно сложно найти и нанять нужных специалистов, у них также могут быть особые требования и проблемы, требующие помощи экспертов. Поэтому неудивительно, что главная проблема для малого бизнеса – это найм новых сотрудников.).

3. Искусственный интеллект не возьмет на себя обслуживание клиентов (ИИ не следует рассматривать как что-то, что заменит человека-работника, скорее, его следует рассматривать как сотрудника, который сделает нас более эффективными и поможет нам улучшить качество обслуживания клиентов.).

4. Помощь ботов (Существует множество каналов и точек соприкосновения, через которые клиент может связаться с компанией. Клиенты также могут связаться с бизнесом в любое время, и ожидается быстрый ответ. Но для малого бизнеса это может быть сложно, никто не может смотреть все свои каналы круглосуточно. Чат- боты и голосовые боты могут использоваться для ответа на часто задаваемые вопросы, особенно во время чрезвычайной ситуации, когда запросы клиентов могут быть высокими. Это помогает как бизнесу, так и клиентам - клиенты получают немедленный ответ, а агенты могут избавиться от повторяющихся запросов.).

5. Акцент на индивидуальное обслуживание клиентов (По данным Gartner, к 2020 году интеллектуальные механизмы персонализации, используемые для распознавания намерений клиентов, позволят цифровым компаниям увеличить свою прибыль до 15%).

6. Бизнес способствует благополучию сотрудников (здоровье имеет первостепенное значение. Не только физическое, но и психическое здоровье. Несмотря на все преимущества удаленной работы, она не лишена недостатков.

Поскольку сотрудники работают из дома в течение длительных периодов времени, практически не общаясь с людьми и не проводя виртуальных встреч в течение всего дня, это, как правило, отрицательно сказывается на психическом здоровье.)

Индекс ведения бизнеса (Doing Business Index) – индекс для сравнения простоты предпринимательской деятельности между странами мира, составляемый Всемирным банком на основе годовых данных. Общий индекс базируется на десяти внутренних индикаторах. В исследовании «Ведение бизнеса» анализируются аспекты регулирования бизнеса, затрагивающие небольшие отечественные фирмы, расположенные в крупнейшем деловом городе 190 стран. «Doing Business» охватывает 12 областей регулирования бизнеса (табл. 1).

Таблица 1

Области регулирования бизнеса для рейтинга «Doing Business Index»

Показатели	Набор индикаторов	Что измеряется
Открытие бизнеса	Регистрация предприятия	Процедуры, время, стоимость и минимальный оплаченный капитал для создания компании с ограниченной ответственностью
	Наем работников	Гибкость в регулировании занятости
Получение местоположения	Получение разрешений на строительство	Процедуры, время и стоимость для выполнения всех формальностей по строительству помещения, а также контроль качества и безопасность, механизмы в разрешительной системе строительства
	Подключение к системе энергоснабжения	Процедуры, время и стоимость подключения к электросети; надежность электроснабжения; прозрачность тарифов
	Регистрация собственности	Процедуры, время и стоимость передачи собственности и качество системы управления земельными ресурсами
Доступ к финансам	Получение кредитов	Законы о движимом залоге и системы кредитной информации
	Защита миноритарных инвесторов	Права миноритарных акционеров в сделках с заинтересованностью в корпоративном управлении
Работа с повседневными операциями	Налогообложение	Платежи, время, общая ставка налогов и взносов для соблюдения фирмой всех налоговых правил, а также процессы оборота отчетности
	Международная торговля	Время и затраты на экспорт продукта сравнительного преимущества и импорт автозапчастей
	Заключение контракта с правительством	Процедуры и время для участия и заключения контракта на выполнение работ посредством государственных закупок и государственных закупок нормативно-правовая база
Работа в безопасной деловой среде	Разрешение неплатежеспособности	Время, стоимость, результат и коэффициент возмещения в случае коммерческой несостоятельности, а также сила правовой базы для несостоятельность
	Обеспечение исполнения контрактов	Время и стоимость разрешения коммерческого спора и качество судебных процессов для мужчин и женщин

В табл. 2 приведен рейтинг «Ведение бизнеса – 2020». Следует отметить, что у топ-стран по легкости ведения бизнеса не все показатели также занимают ведущие позиции [1].

Таблица 2

Рейтинг стран «Ведение бизнеса – 2020»

Страна \ Показатель	Рейтинг	Регистрация предприятия	Получение разрешений на строительство	Подключение к системе энергоснабжения	Регистрация собственности	Получение кредитов	Защита миноритарных инвесторов	Налогообложение	Международная торговля	Обеспечение исполнения контрактов	Разрешение неплатежеспособности
Новая Зеландия	1	1	7	48	2	1	3	9	63	23	36
Сингапур	2	4	5	19	21	37	3	7	47	1	27
Гонконг	3	5	1	3	51	37	7	2	29	31	45
Дания	4	45	4	21	11	48	28	8	1	14	6
Республика Корея	5	33	12	2	40	67	25	21	36	2	11
США	6	55	24	64	39	4	36	25	39	17	2
Грузия	7	2	21	42	5	15	7	14	45	12	64
Великобритания	8	18	23	8	41	37	7	27	33	34	14
Норвегия	9	25	22	44	15	94	21	34	22	3	5
Швеция	10	39	31	10	9	80	28	31	18	39	17

Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны нельзя недооценивать, необходимо внимательнее создавать условия для его развития.

Подытоживая, следует отметить, что для успешного функционирования предприятия необходимо внедрять различные инновационные технологии в управленческий процесс, чтобы избежать ошибок в финансовой отчетности и облегчить ведение самого процесса. Для процветания малых предприятий условия деятельности должны быть более свободными от чрезмерного контроля чиновников.

Литература

1. Глобальный индекс инноваций // *The global innovation index* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.globalinnovationindex.org>.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ НА ЭКОНОМИКУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Шилина А.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов,
ученый секретарь Ученого совета
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Государственные финансы являются важнейшим звеном финансовой системы, обеспечивающим органы государственной власти и местного самоуправления средствами для выполнения функций, предусмотренных Конституцией и другими законодательными актами. Через государственные финансы происходит регулирование экономической жизни страны.

Нестабильная ситуация в экономике, сложившаяся в силу многих обстоятельств, таких как политическая обстановка, внешнеэкономическая конъюнктура, проблемы с промышленным развитием страны и многие другие, а также влияние мирового финансового кризиса, оказывают негативное влияние на экономику страны, и, конечно, на состояние финансовой системы республики.

Поэтому рассмотрение влияния государственных финансов на экономику ДНР в современных условиях выступает очень важной проблемой.

Самые известные работы российских экономистов и юристов И. Янжулы, И. Озерова, И. Кулишера, Л. Ходского, В. Лебедева, С. Иловайского и другие, раскрывают понятие государственных финансов с различных сторон.

Целью исследования является раскрытие сущности государственных финансов и их влияние на экономику Донецкой Народной Республики.

Государственные финансы - это инструмент, с помощью которого государственные органы аккумулируют средства и осуществляют денежные расходы и, следовательно, создают условия для выполнения государством своих функций.

В то же время, концентрируя в своих руках и расходуя огромные финансовые ресурсы, государственные органы являются крупным независимым участником в экономических и финансовых процессах страны.

Объем государственных финансов определяется функциями и ролью государства в обществе:

первая из них – экономическая, она заключается в финансировании регулирующей деятельности государства в национальном хозяйстве;

вторая функция – оборонная, которая состоит в финансировании армии, полиции;

третья – социальная – заключается в оказании поддержки малообеспеченным слоям населения, финансировании пособий по безработице, инвалидам и больным;

четвертая функция, которую выполняют финансы – это экологическая функция.

Она заключается в предоставлении субсидий для разработки и внедрения в производство новых технологий, снижающих его вредное воздействие на окружающую среду.

Реализация этих четырех функций возложена на современную финансовую систему, структура которой зависит от конкретных задач.

Финансовая система представляет собой совокупность функциональных звеньев, где особыми методами и в особых формах формируется и используются фонды денежных средств (рис. 1) [1, с. 303].

Рис.1. Составляющие финансовой системы

Центральное место в финансовой системе любого государства занимает государственный бюджет. Денежные средства на выполнение этой задачи берутся именно из государственного бюджета.

Государственный (республиканский) бюджет - важное звено финансовой системы страны. Накапливая средства с помощью республиканского бюджета, государство посредством финансовых механизмов выполняет политические, экономические и социальные функции, возложенные на него обществом, а именно, содержание государственного аппарата, армии, правоохранительных органов, выполнение социальных программ и др. Вместе с тем, с учетом экономических процессов, происходящих в структурных звеньях экономики, бюджет дает четкую картину того, насколько доступны средства государству от разных хозяйствующих субъектов, и показывает, соответствует ли размер централизованных ресурсов государства объему его потребностей.

Большое влияние на развитие Донецкой Народной Республики осуществляется через государственные финансы. Следовательно, посредством

деятельности государства идет распределение государственных финансов по следующим направлениям (табл. 1) [2].

Таблица 1

Структура расходов бюджета ДНР на 2019 год

Статья расходов	Доля, %
Социальная защита	39,8%
Образование	17,8%
Здравоохранение	12,8%
Силовой блок и судебную власть	9,2%
Другое	20,4%

Анализируя табл. 1 можно отметить, что наибольший удельный вес в системе государственных расходов занимают расходы на социальную защиту населения, т.к. в условиях перехода к рыночным отношениям расходы на социальную защиту населения являются приоритетными и возрастают в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги.

Цели развития Республики заложены в стратегических программах восстановления и развития экономики и социальной сферы на 2020 год. Основными из них являются:

формирование условий для устойчивого роста заработной платы, сбалансированной повышением производительности труда и качества рабочей силы;

расширение и укрепление внешнеэкономических позиций Республики, а также активная поддержка республиканских предприятий на внешних рынках;

повышение доли предприятий, возобновивших свою деятельность, в общем количестве действующих предприятий Республики;

физическое и стоимостное увеличение объемов производства предприятиями республики;

создание условий для развития предпринимательства и конкуренции;

выхода предприятий на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией с высокой долей добавленной стоимости.

Донецкая Народная Республика находится на стадии стабилизации и реабилитации как государство, а также продолжает активно развиваться. В республике налаживается производство традиционных видов продукции, открываются остановленные предприятия и растет сельскохозяйственное производство. Активное лидерство в области построения собственной финансовой системы должно стать основой для дальнейшего интенсивного развития экономики в долгосрочной перспективе.

Литература

1. Балихина, Н.В. *Финансы и кредит: уч. пособие* / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. – Москва: ЮНИТИ, 2015. – 303 с.

2. Александр Ананченко представил Программу развития ДНР Главе Республики [Электронный ресурс]:. – 2020. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/news/aleksandr-ananchenko-predstavil-programmu-razvitiya-dnr-glave-respubliki/>

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДНР

*Яковлева В.Н., ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Мировые исследования многих экономистов-практиков свидетельствуют о существенном воздействии транспортного фактора на экономическое развитие и формирование рыночных институтов. История человечества показывает, что транспорт всегда стимулировал социально-экономическое формирование стран и регионов, а изменения в экономических отношениях и нужд населения, научно-технический прогресс, в свою очередь, содействует развитию транспортной инфраструктуры.

Целью данной работы является исследование транспортной инфраструктуры и разработка рекомендаций, на которых должны основываться инновации в транспортной отрасли, применение государственно-частного партнерства (ГЧП), как наиболее перспективной и комплексной формы взаимодействия власти и бизнеса.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, источники финансирования, инвестиционные программы, инвестиционные ресурсы, инвестиционные проекты.

Развитие железнодорожной отрасли является важным и перспективным направлением экономических преобразований и введения рыночных механизмов управления в целях повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта и государства в целом. Соответственно, целесообразно проанализировать всемирный опыт инвестирования в железнодорожный транспорт за рубежом. Современная наука и практика разработали различные формы, методы и модели инвестирования в железнодорожный транспорт. Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли современные отечественные и ряд других ученых и практиков [1, С.22].

Проблемам развития железнодорожного транспорта и аспектам образования и функционирования стратегических партнерств посвящено много работ, значительный вклад в развитие государственно-частного партнерства внесли отечественные и зарубежные ученые как современного так и прошлых периодов, а именно В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев и другие.

Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики утвержден перечень разработанных Минтрансом мероприятий по обновлению железнодорожного транспорта, сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений Республики на 2020 год.

Документ разработан в целях обеспечения финансирования и реализации запланированных на 2020 год мероприятий по модернизации железнодорожного транспорта и восстановлению автомобильных дорог общего

пользования государственного и местного значения Донецкой народной республики и искусственных сооружений.

В перечень основных мероприятий, утвержденных постановлением, входят: реконструкция пункта пропуска "Успенка", реконструкция инфраструктуры железнодорожного транспорта, обновление и ремонт тягового оборудования, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений.

В настоящее время железнодорожный транспорт и дорожная сеть являются важнейшими элементами транспортной инфраструктуры и экономики Донецкой народной республики. Обеспечение их устойчивого развития будет способствовать стабилизации и переходу к экономическому подъему, повышению уровня и улучшению условий жизни населения республики [2].

Мировая практика в области инвестиций в железнодорожный транспорт показывает нам, что для привлечения различных источников инвестиций в железнодорожный транспорт необходимо использовать различные формы, методы и модели инвестирования со стороны частных инвесторов. В этой связи сделки (проекты) ГЧП являются новым эффективным способом инвестирования, который целесообразно было бы использовать при инвестировании средств в железнодорожную отрасль [3, с. 65].

Проанализировав работы ученых и практиков по теме ГЧП, можно сделать вывод, что сегодня понятие ГЧП трактуется в двух значениях: ГЧП как принцип взаимодействия бизнеса и государства и ГЧП как правовая форма взаимодействия.

Анализируя работу В. Г. Варнавского, можно выделить ряд ключевых признаков и характеристик ГЧП в узкой экономической трактовке, которые являются основными в каждом реализуемом проекте: сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; взаимодействие сторон закрепляется на официальной, правовой основе; финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях; проект должен функционировать в течение фиксированного периода, который фиксируется в контракте, в основном долгосрочных договорных отношениях. По истечении этого срока объект либо передается государству, либо партнерство может быть продолжено на основании нового договора [4, с. 28 -29].

В условиях потребности больших объемах финансовых ресурсов и одновременно недостатка собственных ресурсов на обновление инфраструктуры железнодорожного комплекса, концепция государственно-частного партнерства представляет собой альтернативу приватизации жизненно важных объектов государственной собственности, имеют стратегическое значение и применяется при ограниченности финансовых возможностей государства для развития железнодорожного транспорта. Перспективы применения ГЧП для обновления инфраструктуры отечественного железнодорожного комплекса достаточно широки.

Одним из путей решения проблем критического износа инфраструктуры ДНР является взаимодействие железнодорожной отрасли, государства, бизнеса

и частных инвесторов. За последние два года (2017г-2019г.г.) получают развитие интеграционные процессы предприятий и их объединения с помощью глобальных информационных систем в стратегические альянсы и другие союзы разных типов.

Так с целью создания благоприятного инвестиционного климата в ДНР осуществлялись разные мероприятия, в том числе информационного и нормативно-правового характера. На сегодняшний день сделан значительный прорыв в обеспечении нормативно-правовой базы для осуществления государственно-частного партнерства, а именно – принят Закон ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» » (С изменениями, внесенными Законом от 01.02.2019 № 11-ПНС) Принят Постановлением Народного Совета 11 августа 2017 года. [5].

В результате достойной реформы законодательства, регулирующего отношения государства и бизнеса, должны быть разработаны различные формы ГЧП, которые, в свою очередь, будут иметь положительные социально-экономические и иные последствия в виде создания новых рабочих мест, увеличения доходов бюджетов различных уровней, достижения различных общественно полезных целей в конкретных случаях реализации ГЧП.

Исходя из вышеизложенного сделаем вывод, что привлечение инвестиционных ресурсов – актуальная и крайне важная задача для поддержания и наращивания экономического потенциала Донецкой Народной Республики. Необходимо учитывать высокую степень износа производственных средств железнодорожного транспорта и стратегическую значимость развития железнодорожного транспорта для реализации транзитных возможностей страны. Установление партнерских взаимовыгодных отношений между всеми участниками транспортно-логистического процесса являются ключевым инструментом реализации проектов развития ДНР.

Литература

1. Артыкова С. Н. *Инвестиционная политика в сфере железнодорожных пассажирских перевозок // Наука и современность. — 2015. — № 36. — С. 26*
2. *Категория: Новости, Опубликовано: 09 июня 2020, Короткая ссылка: <http://donmintrans.ru/3299>.*
3. *Навроцкая Н. А., Сопилко Н. Ю. Трансформация инвестиционно-производственного пространства как условие экономической интеграции // Вопросы региональной экономики. — 2013. — Т. 15. — № 2. — С. 63–69.*
4. *Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев и др. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 287 с.*
5. *Закон ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» от 11.08.2017 № 188-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа.: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakondonetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalnochastnom-partnerstve>.*

СЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Березкина Т.Д.,
аспирант кафедры «Финансы и кредит»
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля», г. Луганск*

В результате произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота ЛНР также, как и ДНР (Донецкая Народная республика), была вынуждена отделиться и заявить о своей независимости. На сегодняшний день самопровозглашенные республики Донбасса имеют статус непризнанных, что, безусловно, оказывает влияние на формирование финансовой в целом и банковской в частности систем, а также на перспективы экономического успеха данных территорий.

Изучением проблем формирования банковских систем непризнанных государств занимались многие современные ученые-экономисты, среди них стоит выделить Колоскову Н.В., Человскую Е.И., Подмаркову И.П., Аборчи А.В., Волощенко Л.М., Филиппова Ю.А. Но в виду индивидуальных особенностей возникновения и экономического развития новых территориальных образований эти вопросы остаются теоретически малоизученными и требуют дальнейшего исследования.

Финансовая система ЛНР получила официальный старт в ноябре 2014 года, когда в соответствии с указом Главы Луганской Народной Республики от 25.11.2014 года № 51/1/01/11/14 были образованы исполнительные органы государственной власти, в том числе и Министерство финансов [1]. Украинские банки летом 2014 года прекратили свою работу на территории Донбасса, также как и выполнение взятых ранее обязательств перед бизнесом и населением, перекрыв системы платежей и лишив тем самым республики устойчивого финансового состояния. Поэтому остро стал вопрос формирования собственной банковской системы как основного звена в управлении экономикой и обеспечения самодостаточности молодого государства. 25 декабря 2014 года Совет Министров ЛНР в соответствии с действующим на тот период времени законодательством для обеспечения функционирования расчетной системы на территории Луганской Народной Республики принял решение (пост. №02-04/21/14) о создании Расчетно-кассового центра (РКЦ), функции которого были определены в утвержденном Положении о Расчетно-кассовом центре Луганской Народной Республики. Основными задачами РКЦ стали создание благоприятных условий для формирования доходов республиканского бюджета и открытие счетов бюджетным предприятиям, учреждениям, организациям [2]. 27 декабря 2014 года Министерство финансов принимает необходимые для реализации РКЦ поставленных задач следующие нормативные акты: Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской

Народной Республики (прик. №7), Положение о ведении кассовых операций на территории Луганской Народной Республики (прик. №8), Инструкцию о безналичных расчетах на территории Луганской Народной Республики (прик. №9) [1].

С целью полноценного становления и развития банковской системы на территории Луганской Народной Республики Совет Министров ЛНР своим распоряжением от 24 марта 2015 года №02-05/40/15 переименовал Расчетно-кассовый центр в Государственный банк Луганской Народной Республики (Госбанк ЛНР) и утвердил постановлением №02-04/72/15 Положение о Государственном банке Луганской Народной Республики [2]. С этого момента функции и поставленные перед Госбанком ЛНР были значительно расширены и направлены на осуществление основных видов банковских операций: приём платежей, в т.ч. коммунальных и бюджетных; выплату пенсий, социальных пособий, стипендий, зарплат; осуществление валютно-обменных операций; открытие счетов и обслуживание юридических и физических лиц; проведение платежей по ВЭД клиентов; приём торговой выручки и предоставление услуг по ее инкассации; а также выпуск собственных пластиковых карт и т.д.

На протяжении 2015 - 2019 годов Госбанк ЛНР проводил активную политику развития: нарастил клиентскую базу, наладил работу с Центральным Республиканским банком ДНР, Международным Расчетным банком Южной Осетии, запустил процессинг пластиковых карт, осуществил перевод бухгалтерского учета банковских операций на план счетов Центрального банка РФ, произвел выпуск и реализацию памятных знаков, разработал и предоставил новые удобные условия работы в системе «Клиент — Банк» и мобильном приложении «Госбанк 24», установил значительное количество банкоматов, POS- и торговые терминалов, терминалов самообслуживания, создал и усовершенствовал внутрикорпоративную систему информационной коммуникации. Данные меры позволили вывести на новый уровень управление банковскими процессами, качество обслуживания клиентов, безналичных расчетов и международных переводов. В 2020 год Госбанк ЛНР вошел с охватывающей всю республику сетью отделений, широким размещением операционного банковского оборудования и планами по проведению глобальной информатизации структурных подразделений банка.

17 октября 2019 года Народным Советом был принят Закон №103-III «О Государственном банке Луганской Народной Республики» (далее – Закон), который определил особый независимый статус, цели деятельности, функции и полномочия Госбанка ЛНР [3].

В соответствии с пп. 8-11 статьи 4 главы 1 Закона Госбанк ЛНР наделен полномочиями: принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче им лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать действие и отзываться выданные лицензии; осуществлять банковский надзор за деятельностью данных организаций; осуществлять регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций и агентов финансового рынка в соответствии с законодательством.

Данные нормы позволяют заключить, что с принятием Закона в ЛНР продолжено формирование полноценной банковской системы, а Госбанк занял главное (центральное) место в этой системе – место регулятора. По состоянию на 01 октября 2020 года с соблюдением требований Закона Госбанком ЛНР приняты решения о государственной регистрации и выдаче лицензий на осуществление банковских операций Филиалу № 2 Коммерческого банка «Международный расчетный банк» (Общество с ограниченной ответственностью, Республика Южная Осетия) и двадцати двум небанковским кредитным организациям, а также внесена информация о шестидесяти предпринимателях в Реестр агентов финансового рынка [2]. Данный аспект свидетельствует о том, что в Луганской Народной Республике находит развитие двухуровневый тип банковской системы.

Госбанк ЛНР в 2020 году, применяя предусмотренное п.2 статьи 4 главы 1 Закона право размещения денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, запустил программу потребительского кредитования для физических лиц, официально трудоустроенных в бюджетной сфере при условии получения заработной платы на счет, открытый в Госбанке не менее 12 месяцев.

Необходимо отметить, что Госбанк ЛНР на данный момент времени является единственным действующим на территории республики банком, который осуществляет банковские операции для юридических и физических лиц. При отсутствии конкуренции в банковской среде невозможна альтернатива для клиентов в выборе выгодных условий обслуживания и прогресс в развитии банковской системы.

Важно помнить, что непризнанность республики – это значительный фактор, который создает ряд рисков и проблем, не позволяющих полноценно развиваться региональному коммерческому банковскому сектору. При всех трудностях и ограничениях необходимо понимать важность определения и решения проблем создания частных банковских структур и формирования эффективной банковской системы в непризнанных республиках, учитывая, что сегодня в мире банки выступают ведущим механизмом в управлении экономикой, координируют многие экономические процессы, становятся целыми экосистемами. Но даже те этапы становления, которые пройдены банковской системой ЛНР за шесть лет, однозначно имеют объективно положительное значение для экономической ситуации в республике, вселяют оптимизм и уверенность в построении современного и устойчивого, при этом динамичного банковского сектора с рыночной структурой и естественной конкуренцией среди коммерческих банков. Это должно стать одной из важнейших задач для Госбанка ЛНР на ближайшие годы.

Литература

1. *Министерство финансов Луганской Народной Республики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://minfinlnr.su/>, свободный.*
2. *Государственный банк Луганской Народной Республики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://gosbank.su/dokumenty/>, свободный.*

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ ТЕРРИТОРИЙ

*Бойко С.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговая система является наиболее эффективным средством регулирования социального и экономического развития государства, на основе обеспечения эффективной бюджетной политики с помощью соответствующих методов, инструментов и механизма по управлению функционированием налоговой системой. Решение основных проблем дальнейшего развития налоговой системы зависит от научно-методического анализа различных подходов к данной теме в публикациях прошлых лет и возможностей применения информационных технологий на основе существующих достижений по применению искусственного интеллекта в деятельности институциональных структур.

К сожалению, на данный момент отсутствует научно-обоснованная формулировка понятия «эффективность налоговой системы», что предусматривает разработку соответствующих показателей и критериев оценки эффективности налоговой системы. Безусловно, и государство и население интересуется в первую очередь эффективностью и качеством выполнения бюджетообразующих функций налоговой системы.

Систематизацию взглядов на понятие «эффективность налоговой системы» следует начать с основной стратегии Федеральной налоговой службы на 2019-2023 гг. [4]. Для характеристики эффективности налоговой системы определены основные стратегические направления: обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах; создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей; снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие открытого диалога с бизнесом и обществом; укрепление и совершенствование кадрового потенциала. Эффективность налоговой системы означает эффективную организацию системы сбора обоснованного размера налоговых изъятий. Критерий эффективности налоговой системы – это признак, отражающий способность налоговой системы качественно выполнять свои функции. Критерии эффективности налоговой системы можно сгруппировать исходя из требований эффективности сбора налогов и справедливости налогового изъятия [2].

По мнению Еримизиной М.И., оценка эффективности функционирования налоговой системы и работы контрольных органов налоговой службы предполагает анализ следующих групп показателей: показателей роста налоговой базы и налогового потенциала; показателей реализации налоговым

механизмом фискальной функции налоговой системы; показателей реализации учетно-консалтинговой функции налоговой системы; показателей реализации налоговым механизмом контрольной функции [3].

В своих трудах Григорьева К.С., Гринкевич А.М. рассматривают эффективность налоговой системы как минимум с двух точек зрения. Первый подход – как отношение полученного результата к затратам, сопоставление результатов функционирования налоговой системы, выражающихся в объеме полученных налоговых поступлений, доначислений налогов и затрат государства, связанных с содержанием налоговой службы, организацией налогового администрирования, предоставления налоговых льгот. Второй подход предполагает определение эффективности налоговой системы путем оценки степени приближения достигнутого результата ее функционирования намеченным целям [1].

Большинство методик оценки эффективности налоговой системы основаны на анализе влияния налоговых поступлений на рост ВВП, однако присваивать все заслуги налогам нецелесообразно, поскольку это противоречит принципам: системности, комплексности, рациональности.

Таблица 1

Анализ годовой экономической эффективности работы налоговых органов РФ

Показатели	Отчетные периоды						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Фактические поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ, млрд. руб.	11327,2	12670,2	13788,3	14482,9	17343,4	21328,5	22737,1
ВВП на душу населения, тыс. руб.	520,87	791,10	675,39	529,05	619,26	784,25	731,18
Фактические расходы на содержание налоговых органов	117,3	134,1	132,8	147,5	161,0	165,6	157,89
Коэффициент инфляции	6,45	11,36	12,9	5,4	2,5	4,3	3,0

[Составлено по данным: 4]

Как видно из табл. 1, за анализируемые 7 лет наблюдается рост более чем в 2 раза фактических поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ. Наибольший скачок роста наблюдается по итогам 2017 и 2018 гг. В тоже время фактические расходы на содержание налоговых органов увеличились в 1,5 раза, что говорит об оптимизации работы налоговой системы и сопоставимо с таким же ростом ВВП на душу населения. Резкое повышение коэффициента инфляции в 2014 году привело к существенному повышению ВВП на душу населения и фактических расходов на содержание налоговых органов по результатам данного периода. Дальнейшая стабилизация экономического положения в стране и снижение коэффициента инфляции, безусловно, оказывало влияние на анализируемые показатели. Современный

процесс характеризуется тем, что наступила эпоха развития и практического применения электронных цифровых технологий. В последние годы Федеральная налоговая служба сделала большой шаг в развитии электронных цифровых информационных технологий.

На основании анализа опубликованных научных трудов сделаны выводы в отношении основных проблем разработки методов оценки эффективности налоговой системы на уровне тирретий. Эффективная работа, выполняемая налоговым инспектором, оценивается путем взаимосвязи между фактически полученными платежами и налоговыми начислениями за тот же отчетный период. Чем ближе значение фактической суммы полученных налоговых платежей к значению налогов и сборов, взимаемых в отчетном периоде, тем эффективнее работа налоговой службы. С этой точки зрения необходимо проводить оценку тех форм и методов работы, которые позволяют достичь определенных результатов.

Основная сложность заключается в объективной оценке налогового потенциала – как основы для начисления налогов и сборов. Выбор показателей, характеризующих работу налогового органа, во многом влияет на объективность оценки его эффективности, основными из которых являются: фактические поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет государства, фактические расходы на содержание налоговых органов. Рациональная организация работы налоговых органов является ключевым фактором, влияющим на эффективность их функционирования. Это позволит значительно увеличить поступления в бюджет страны, что невозможно без полной и всесторонней оценки результатов резервов, влияющих на эффективность работы. Для Донецкой Народной Республики такой подход весьма актуален, так как на данном этапе происходит становление налоговой системы, а также в кризисные годы от налоговой системы зависит обеспечение социальной защиты населения, снижение безработицы, положительные социально-экономические показатели, повышение эффективности труда.

Литература

1. Григорьева К.С., Гринкевич А.М. *Оценка эффективности налоговой системы Российской Федерации*. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – 320 с.

2. Гурова С.Ю., *Эволюция понятий «налоговая система» и «система налогов» в контексте развития налогообложения в российской федерации* / Гурова С.Ю., Шипеев Я.Г. // *Вестник Российского университета кооперации*. 2019. – № 1 (35). – С. 34-37.

3. Еримизина М.И., *Интегральная оценка эффективности функционирования налоговой системы республики Крым* / Еримизина М.И., Костюк Е.Ф. // *Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности. Сборник материалов Международной научной конференции*. – 2019. – С. 38-43.

4. *Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ*. – <http://www.nalog.ru>.

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

*Бойко С.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
Плеханова Н.А., обучающаяся ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговая система может, как стимулировать, так и препятствовать тому или иному направлению деятельности, в том числе и инновационному. К сожалению, изменения в налоговом законодательстве не всегда отражают специфику того или иного сектора экономики, что приводит к сбалансированному подходу в применении налогового механизма к конкретной отрасли (торговле, промышленности, инновационной деятельности). Предоставление налоговых преференций путем использования специальных механизмов налогового стимулирования будет поддерживать инновационное развитие России, компаний, занимающихся инновационной деятельностью, и привлекать представителей компаний к участию в финансовой поддержке этой деятельности.

В настоящее время Российская Федерация проводит особую инновационную политику, которая является важнейшим направлением государственной политики с целью повышения ее конкурентоспособности на национальном и мировом рынках. Необходимость осуществления инновационной политики также отображена в стратегических документах государства, которые определяют развитие научно-технической и инновационной сферы.

На рис. 1 представлены основные формы инновационной деятельности, а также отображено место налогового стимулирования в развитии инновационной деятельности, по мнению автора. Для реализации представленных форм инновационной деятельности необходимо тесное сотрудничество государства, научных и образовательных организаций и представителей бизнеса в этой сфере.

В целом российские компании недостаточно вовлечены в инновационные процессы. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ), представив данные опроса руководителей российских высокотехнологичных компаний о наиболее востребованных мерах государственной поддержки инноваций. Выяснилось, что наибольшим спросом пользовались целевые субсидии в рамках государственных и федеральных целевых программ: в 2017-2019 годах их получали 25,7% инновационных компаний [4, с. 81].

Рис. 1. Место налогового стимулирования в развитии инновационной деятельности

В то же время, как показывают результаты опроса, традиционная стратегия российских компаний – замещение собственных (или привлеченных) финансовых ресурсов на инновации бюджетными. Это совершенно нерационально для государства, так как практически не коррелирует с задачами самоорганизации инновационной деятельности и повышения уровня инновационной активности. Вторая по популярности – это информационная и консультационная поддержка: за три года за ней обратились 23% компаний. Эта доля кажется не очень убедительной в контексте интенсивной цифровизации государственных услуг и бизнес-процессов.

Спрос на меры по стимулированию инноваций не имеет ярко выраженной институциональной и отраслевой специфики, т.е. является целевым. Топ-5 самых востребованных инструментов на самом деле не зависит от размера или отрасли компании. Малый бизнес немного больше заинтересован в финансовой поддержке, чем в среднем по выборке, в то время как средний бизнес заинтересован в поддержке экспорта продукции. Для средних и крупных предприятий налоговые льготы на исследования и разработки остаются важным инструментом регулирования в сфере инноваций, несмотря на сложность их администрирования [1].

Как показывает практика и анализ тенденций последних лет, компании в таких секторах, как электрическое оборудование, ИКТ и химическая промышленность, с меньшей вероятностью будут использовать меры государственной поддержки. Производители машин и оборудования являются наиболее активными потребителями поддержки, основными получателями субсидий государственных и федеральных целевых инновационных программ и льготных кредитов из Фонда промышленного развития. Инфраструктурные меры чаще всего используются в авиационном секторе. Наиболее активно механизмы господдержки используют крупные компании, а вот доля малых и средних предприятий составляет меньше 50%.

Несмотря на довольно широкий спектр существующих инструментов для поощрения инноваций, максимальный спрос на данную меру составляет около 25%, а в среднем не превышает 10%. Практика одновременного участия в различных инициативах («пакетная поддержка») не распространена среди высокотехнологичных компаний. Следует отметить, что самый высокий уровень инновационной активности (около 30%, по данным Росстата) демонстрируют компании высокотехнологичной обрабатывающей промышленности. Причем их вклад в ВВП составляет всего около 1%, что свидетельствует о необходимости пересмотра руководящих принципов инновационной политики [2].

В условиях современных экономических тенденций управление в сфере осуществления инновационной деятельности хозяйствующих субъектов требует кардинальных изменений и доработок, особенно в части налогового стимулирования. В дальнейшем целесообразно рассмотреть все существующие и потенциально возможные инструменты стимулирования и предложить улучшенную классификацию инструментов налогового стимулирования инноваций, а в последующем и механизм налогового стимулирования инновационной деятельности, который возможно применять на территории ДНР в том числе.

Литература

1. Бойко С.В. Методические подходы к исследованию налогового регулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов // Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2020. – № 1 Стр. 12-20.
2. Корчин, О.П. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Корчин О.П., Макарова И.В., Юрасов А.Б. — Москва : Русайнс, 2020. — 269 с.
3. Мошкова Д.М. Особенности налогового стимулирования инновационной деятельности в РФ: Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2019. С. 110-116
4. Орлова М.Е. Инструменты налогового стимулирования инновационной деятельности / М.Е. Орлова, Ф.А. Мухаметов// Интерактивная наука, 2016. С 124-127

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДНР В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

*Бойко С.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
Семерова А.В.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговая система является важнейшим регулятором экономических отношений. Она включает в себя налоги, пошлины, сборы и иные платежи. В современном государстве к основным финансовым ресурсам относят налоговые доходы, грамотное планирование которых можно считать основой эффективного государственного управления. На данный момент, развитие связей с общественностью в области налогообложения и постоянное совершенствование законодательства о налогах и сборах, указывает на необходимость анализировать существующие законодательные изменения и понимание организационных, а также экономических механизмов, используемых государством для осуществления своих интересов при реализации налоговых льгот. Именно налоговые поступления показывают положение страны на мировом уровне и формируют доходы бюджетной системы. Основная задача налоговой сферы состоит в обеспечении необходимого объема бюджетных доходов, которые требуются для финансирования социальных услуг населения.

Налоговая система является одним из важнейших регуляторов экономических отношений. Разнообразные аспекты данной темы получили достаточно серьезное развитие в работах отечественных и зарубежных исследователей: Р.Ф. Галимзянова, А. Горбунова, Т.А. Козенковой, А.Н. Медведева, А.И. Погорлецкого, Д.Н. Тихонова, Д.Г. Черника. Такие авторы как А.Ю. Тимофеев, Е.С. Матющенко, О.А. Таран рассматривали проблему несовершенства и перспектив развития налоговой системы в ДНР.

Налоговая система в ДНР продолжает свое развитие. Каждый год правительство вносит свои правки и доработки в законодательную базу. Цель налоговой системы ДНР – содействие предпринимательской активности, стабилизация материального производства, повышение его эффективности и, на этой основе, удовлетворение государственных и социальных потребностей. Налогообложение ДНР представляет собой совокупность республиканских и местных налогов, систематизация которых представлена на рис. 1 [1].

Далее рассмотрим структуру наполняемости бюджета ДНР в 2019 г. За счет налоговых поступлений (рис. 2).

Рис. 1 Структура республиканского и местного бюджетов ДНР [1]

Рис. 2. Структура наполняемости бюджета ДНР в 2019 г. за счет налоговых поступлений [2]

Из рис. 2. видно, что социальное страхование (27,3%) занимает наибольший удельный вес в общей структуре. На втором месте находятся налог на прибыль (13,9%), после следуют походный (13,4%) и акцизные налоги (10,7%), налог с оборота (7,9%) и упрощенный налог (6,1%) [2].

В налоговой системе ДНР существует масса недостатков, существенным из которых является несовершенство законодательства не только налогового, но и законодательства, связанного с управлением хозяйствующими субъектами.

Попытки ухода от уплаты налогов является одной из основных проблем Правительства ДНР. Перед ним стоит серьезная задача – четко определить грань между добросовестными и недобросовестными методами снижения налогового напора, возможности налогового планирования, не повторяя

ошибок прошлых лет, избегая неточностей и преднамеренных искажений законодательства, которое было ранее. Налогообложение можно понимать как экономическое явление, которое изменяется и развивается вместе с развитием государства и общества в нем. На современном этапе к основным направлениям совершенствования налоговой системы ДНР можно отнести: снижение общей налоговой нагрузки; работа над полнотой налогового законодательства; увеличение доходов бюджета за счет сокращения теневого бизнеса; льготное налогообложение для производителей потребительских товаров, а также небольших производственных и инновационных компаний, которые неконкурентоспособны на рынке труда не только внутри страны, но и за рубежом; улучшение потока налоговых документов; применение в работе налогового паспорта субъекта ДНР.

Всевозможные кризисные явления, в том числе и пандемия, являются толчком к разработке различных мер поддержки населения и предприятий. Для организаций и индивидуальных предпринимателей ДНР целесообразно применять такие меры поддержки как: приостановление проверки и мер взыскания, продление срока сдачи отчетности и представление документов по требованию. Кроме того, гражданское население нуждается в медицинской и гуманитарной помощи, психологической поддержке, во временном приюте, денежной компенсации, непрерывной оплате труда, даже при отсутствии возможности посещать рабочее место. На подобные мероприятия и, в целом, для ликвидации последствий кризисов, правительство выделяет не малый объем денежных средств, поэтому необходимо иметь определенный резерв в бюджете, как следствие, возникает необходимость стимулировать развитие предприятий, которые занимаются выпуском медицинских товаров, средств индивидуальной защиты, продовольственных товаров. Разработка сбалансированной налоговой системы, учитывающей всевозможные риски, является предметом дальнейших исследований в ближайшей перспективе.

Литература

1. *Итоги работы Министерства доходов и сборов за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/novosti/2691-itogi-raboty-ministerstva-dokhodov-i-sborov-za-2019-god>.*
2. *Прокофьева Р.В. Налоговая система Донецкой Народной Республики: перспективы развития // Интерактивная наука. 2018. С. 1-4.*
3. *Савина Л.Л. Обеспечение макроэкономического равновесия на основе совершенствования налоговой системы / Савина Л.Л., Нефедова А.А. // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – №62-6. – С. 74-80.*
4. *Balatsky E.V. Evaluation of Russian economic sectors' sensitivity to tax burden / Balatsky E.V., Ekimova N.A. // Journal of Tax Reform. – 2020. – Т. 6. № 2. – С. 157-179.*

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТНЫХ УСЛУГ

*Бондаренко В. В.,
магистрант кафедры
«Финансы и кредит» Луганского государственного
университета имени В. Даля
г. Луганск*

*Куценко Н. А., канд. экон. наук, доцент кафедры
«Финансы и кредит» Луганского государственного
университета имени В. Даля
г. Луганск*

На сегодняшнем этапе развития экономических отношений банковская система находится в условиях глобализации финансовых рынков, характеризуется увеличением ассортимента небанковских продуктов, внедрением современных информационных технологий, консолидацией коммерческих банков. В конкурентных условиях существования коммерческие банки требуют углубленных научных исследований по обеспечению их конкурентоспособности [1].

Растущая конкуренция банковских учреждений обуславливает необходимость их адаптации к условиям рыночной среды. Кроме того, одним из приоритетных направлений банковской деятельности является обеспечение ее необходимыми ресурсами депозитных средств, которые определяют стратегические направления развития их деятельности и экономики страны в целом. Как правило, на первом месте стоит проблема формирования оптимальных по объему и терминами депозитных ресурсов в банковской сфере, что дает возможность полагать про необходимость повышения конкурентоспособности банка на рынке депозитных услуг [2].

Рассмотрим позиции лидирующих банков по объему депозитного портфеля на 1 января 2020 г. на рис. 1.

Исходя из рис. 1. можно сделать вывод, что на 1 января 2020 г. удельный вес депозитного портфеля в банковском секторе РФ занимают привлеченные средства ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Альфа-банк».

Необходимо отметить, что разработка депозитной политики с целью повышения конкурентоспособности банка заключается в усовершенствовании механизма диверсификации депозитного портфеля, гибкости формирования депозитной политики банка в комплексе с кредитной политикой, что в свою очередь зависит от качества формирования банком оптимальных стратегических направлений развития на рынке депозитных услуг.

Рис. 1. Рейтинг банков по объему депозитов физических лиц на 1 января 2020 г., млрд. руб.

Механизм управления конкурентоспособностью банка определяется как совокупность элементов, взаимодействие которых должны обеспечить воздействие на факторы конкурентоспособности банка, направленные на создание и поддержание устойчивого конкурентного преимущества банка [3].

Поскольку управление конкурентоспособностью банка является подсистемой банковского менеджмента, то первичными целевыми ориентирами для формирования механизма управления конкурентоспособностью банка является миссия и стратегические цели его деятельности, создаваемые непосредственно системой стратегического планирования банка в целом.

В контексте данной темы выделяют следующие рычаги управления конкурентоспособностью банка: стратегический, тактический и оперативный. Все уровни управления конкурентоспособностью банка, т.е. цели, критерии и пути их достижения на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления, должны быть согласованы и непротиворечащие друг другу.

С целью формирования механизма управления конкурентоспособностью банковское учреждение определяет состав ресурсов, к которым относятся материальные, нематериальные, трудовые, финансовые, информационные ресурсы, а также определяет способность менеджмента эффективно использовать имеющиеся ресурсы и осуществляет организационное обеспечение, с целью поддержания конкурентных преимуществ.

Целесообразно для каждого уровня управления определять частные и интегральные показатели конкурентоспособности банка на депозитном рынке

[4]. По нашему мнению, на оперативном уровне таким показателем является конкурентоспособность банковских депозитных услуг, на тактическом уровне – показатели, характеризующие эффективность использования ресурсов банка для завоевания плановой части депозитного рынка, стратегический – комплекс показателей, определяющих конкурентный потенциал банка.

Следует отметить, что при проведении анализа конкурентоспособности банка на рынке депозитных услуг широко применяются традиционные логические способы обработки и изучения информации (сравнения, графический, относительных и средних величин, аналитических группировок, экспертные оценки).

Для изучения влияния факторов на конкурентоспособность банка и выявления резервов ее повышения применяется детерминированный и стохастический факторный анализ, методы оптимизационного решения экономических задач и тому подобное [5]. Выбор инструмента анализа зависит от цели и сложности исследования, имеющегося информационного и технико-технологического обеспечения, под которым следует понимать совокупность полной, достоверной, сопоставимой информации о состоянии внутренней и внешней среды, необходимой для эффективного применения функций управления [6].

Учитывая вышесказанное, депозитная политика коммерческого банка должна быть построена таким образом, чтобы, с одной стороны, учесть интересы вкладчиков, а другой – обеспечить стабильную и достаточную ресурсную базу для банковского учреждения и быть экономически эффективной.

Литература

1. Васюренко А. В. *Банковские операции: учеб. пособие.* / В. Васюренко. - 6-е изд., Перераб. и доп. - К.: Знание, 2018. - 318 с.
2. Виноградова А. В. *Оптимизация депозитной политики коммерческого банка // Вестник алтайской науки.* – 2016. – № 3.
3. Герасимович А. М. *Анализ банковской деятельности: учебник* / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеенко, И. М. Парасий-Вергуненко и др.; [Под ред. А. М. Герасимовича.] - К.: КНЭУ, 2017. - 599 с.
4. Горбатенко М. М. *Депозитная политика современного коммерческого банка // Проблемы экономики и менеджмента.* – 2017. – № 5.
5. Горошин В. А. *Проблематика оценки финансовой устойчивости коммерческого банка [Текст] / В. А. Горошин // Молодой ученый.* – 2019. – №10. – С. 263-266.
6. *Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие / О. И. Лаврушин.* – М.: КНОРУС, 2020. – 300 с.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ РФ И США

*Кравцова И.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Одним из важнейших налогов в налоговой системе страны является налог на прибыль – он составляет внушительную часть бюджета государства. Уже несколько десятилетий он занимает одну из главных позиций развития корпораций.

В Российской Федерации налоговая ставка на прибыль составляет 20%. Довольно тяжело объективно сказать большая ли это налоговая нагрузка либо нет, для многих организаций данный вид налога содержит в себе ведущую часть налогов, не считая налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Налогообложение прибыли – одно из составляющих деятельности прямого налогообложения, прямого воздействия на субъект хозяйствования, для выполнения фискальной функции.

Налог на прибыль обладает самой богатой историей, он зародился в Российской Федерации в конце 19 века и выступал в форме «дани». В течение времени он совершенствуется и изменяется. Несмотря на то, что прошло уже более ста лет, суть, принципы и мнение жителей страны остались прежними. На данный момент можно отследить определённую схожесть формирования налоговой базы в 1990-е годы и современный период. Объём взимаемого налога напрямую зависит от количества доходов лица.

В европейских странах и Соединенных Штатах Америки в теории финансовой грамотности отсутствует такая формулировка понятия, как «налог на прибыль». Они пользуются другой дифференциацией системы налогообложения доходов [1].

Цель работы заключается в определении и сравнении главных особенностей и принципов налогов на прибыль российских и зарубежных организаций.

Зарубежное налогообложение доходов корпораций состоит в целенаправленном ориентированном воздействии на организации для извлечения денежных средств в сторону страны и осуществлении функции регулирования налоговой системы. Одним из главных различий налогообложения российских и зарубежных организаций является направленность, также имеется ряд принципов по территориальности и резидентству.

Согласно принципу территориальности, для юридических лиц, налогообложение является обязательным лишь для доходов, полученных на территории данного государства. Из чего можно сделать вывод, что прибыль,

полученная за пределами данной страны, не включена в налогооблагаемую базу.

Во многих экономически развитых странах увеличение капитала также связано с налогообложением и существует определённый налог на прирост. Но, в Соединённых Штатах Америки он зависит от законодательной базы подоходного налога [2].

Налогообложение прироста контролирует полученную прибыль при продаже капитального актива и имеет большую степень регулирования в сравнении с корпоративными налогами. Несмотря на различные способы налогообложения капитала разных стран, они имеют общую цель.

Можно выделить главные отличия налогообложения, и представить их в виде рис.1.

Рис.1. Отличительные особенности налога на прибыль РФ и США

Производя анализ налоговой политики развитых зарубежных стран, можно заметить, что её главное направление – повышение уровня налогов, которые выплачивают юридические лица. Причина данного явления состоит в низком удельном весе налога на корпорации в бюджете стран. В сравнении с Россией ставки налогообложения в США и прочих странах мира намного выше. Это говорит о том, что у правительства стран различные взгляды на образование частей налогового дохода бюджета.

Налоговая политика РФ и США кардинально различается. В Соединённых Штатах Америки огромную роль в налоговой системе занимают уже несколько десятков лет косвенные налоги, в свою очередь внимание к прямым налогам снижено. В Российской Федерации же только начале 20-го века появилась и вошла в действие вторая глава Налогового Кодекса РФ [3].

Это обусловлено нестабильной экономической ситуацией и проблемами посткризисного периода. Важно подчеркнуть, что Россия имеет свою экономическую историю, свое, отличное от Европы и США, развитие финансовой системы, поэтому трудно сказать отстает или преуспевает РФ в повышении эффективности налоговой системы. Но, вместе с тем, нельзя не заметить, что прогрессивное налогообложение практикуется уже почти во всем мире, в то время как в России преобладает пропорциональная система налогообложения.

На данный момент устремленность к повышению косвенных налогов становится довольно актуальной в экономике России, несмотря на то, что прямые налоги неизменно остались на предыдущем уровне (табл. 1).

Таблица 1

Максимальные налоговые ставки налога на прибыль в РФ и странах мира

Государство	Ставка, %
Россия	20
Япония	40
США	39,2
Канада	38
Франция	36
Италия	33
Германия	30

Анализируя показатели табл. 1, можно сделать вывод о том, что самыми высокими налоговыми ставками среди развитых стран обладают:

- Япония (40 %);
- США (39,2 %);
- Канада (38 %);
- Франция (36 %).

Самой низкой ставкой среди данного ряда стран принадлежит Германии – 30%. В Российской Федерации в сравнении с другими странами действует довольно низкая налоговая ставка для налога на прибыль (20 %).

Литература

1. Антонова О.В. *Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие* / О.В. Антонова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2019. – 130 с.
2. Шувалова Е.Б. *Налоговые системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие* / Е.Б. Шувалова, В.В. Климовицкий, А.М. Пузин. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2016. – 134 с.
3. Гончаренко И.А. *Сравнительное налоговое право (налоговое право РФ и зарубежных стран): учебно-методический комплекс* / И.А. Гончаренко. – М.: МГИМО, 2017. – 568 с.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Кравцова И.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела*

Коровко В.М

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

На основе мирового опыта, современная Россия приспосабливается к развитию и регулированию цифровых услуг и технологического сектора, в частности. Уровень конкурентоспособности Российской Федерации в мире среди 63 стран имеет негативный рейтинг. Показатель страны находится ниже среднего значения и имеет тенденцию к снижению (рис. 1).

Рис. 1. Значение Всемирного рейтинга цифровой конкурентоспособности

Развитие технологического сектора в РФ должно в перспективе повысить цифровую конкурентоспособность страны. Инновационный сектор экономики должен создавать более 10% российского ВВП.

Показатели деятельности технологического сектора в России представлены в табл.1.

Таблица 1

Основные показатели деятельности организаций технологического сектора России

Показатель	Всего		
	2017	2018	2019
Число организаций, тыс. ед.; на начало года	119,5	120,8	116,5
Валовая добавленная стоимость, млрд. руб.	2376,4	2586,3	2774,1
Численность занятых, тыс. чел.	1219,6	1183,4	1173,9
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	474,0	603,7	753,3

На основе данных табл. 1 можно сделать выводы о том, что число организаций технологического сектора уменьшилось за три года. Однако, численность занятых и инвестиции в основной капитал возросли. Это говорит о том, что отрасль актуальна, но не испытывает достаточной поддержки со стороны государственного сектора для своего развития.

Лидером российского технологического сегмента является «Национальная компьютерная корпорация», которая выступает производителем компьютерных технологий и сервисных центров в мире. На втором месте, «Ланит» – одна из крупнейших бизнес-групп на российском рынке информационных технологий. Она предоставляет широкий спектр ИТ-услуг, обеспечивающих этапы реализации проекта, от разработки и внедрения до обучения персонала и технической поддержки (табл. 2).

Таблица 2

Крупнейшие представители российского технологического сектора

№	Название компании	Совокупная выручка компании в 2019 г., с НДС, тыс. руб.	Рост выручки 2019/2018, %	Штатная численность сотрудников компании
1	НКК	215 674 290	3,7%	4 371
2	Ланит	173 767 327	5,8%	8 630
3	ЕРАМ Systems	148 477 544,54	28,8%	32 560
4	Softline	108 834 000	14,8%	4 700
5	Марвел КТ	97 517 347	13,9%	880

Можно отметить, что в 2019 году общий оборот 100 крупнейших российских технологических компаний увеличился на 22% и составил 1566 млрд. рублей. В долларовом выражении он увеличился на 17,6%. 78% оборота компаний, приходится на ИТ-услуги. Крупнейшие клиенты – государственные учреждения, финансовый сектор и телекоммуникации. В 2020 г. был принят Законопроект [1], который способствует развитию технологической отрасли в России. Согласно законопроекту, Россия планирует предоставить местным технологическим компаниям более 76 млрд. руб. (1,1 миллиарда долларов) в виде ежегодных налоговых льгот, чтобы помочь диверсифицировать экономику страны и уйти от добычи нефти и газа. Меры поддержки включают снижение налога на прибыль с 20% до 3% для производителей программного обеспечения, разработчиков электроники и снижение вдвое социальных налогов до 7,6%, начиная с 2021 года [2].

Льготы будут применяться только к предприятиям, которые получают не менее 90% своего дохода от продажи программного обеспечения, а также от услуг по разработке, внедрению и поддержке программного обеспечения. В случае утверждения изменений в налоговом законодательстве, меры могут стимулировать экспорт российского программного обеспечения, повысить конкурентоспособность отечественных ИТ-компаний и поддержать местных разработчиков. В то же время эти меры могут побудить большее количество российских компаний, которые в настоящее время зарегистрированы за рубежом, вернуться домой. Новый налоговый режим будет более

благоприятным для ИТ-компаний, чем в популярных ИТ-юрисдикциях, таких как Индия и Ирландия. Падение цен на нефть в начале 2020 года привело к резкому падению курса рубля и показало необходимость диверсификации и ухода от энергетического сектора, на который приходится почти половина доходов бюджета страны. Согласно законопроекту, Россия будет стремиться поощрять местное программирование, восстанавливая налог на добавленную стоимость на иностранное программное обеспечение и лицензии.

Таким образом, можно выделить преимущества и недостатки направлений налоговой поддержки технологического сектора РФ:

преимущества:

обеспечение защиты фискальных интересов России в будущем;

ФНС России уже имеет соответствующий опыт налогового администрирования цифровых транзакций иностранных компаний в России;

односторонний налог – дополнительный аргумент повысить важность позиции России в ОЭСР;

недостатки:

дополнительные государственные расходы на налоговое администрирование из-за перехода от одного налога к другому;

возникновение внешнеполитических рисков (экономических санкций) из-за одностороннего введения цифрового налога;

растущая неопределенность для международного бизнеса (цифровой налог в России будет чем-то отличаться от цифровых налогов в других странах, при этом он нестабилен и может претерпеть значительные непредсказуемые изменения в будущем);

рост социальных потребностей в получении услуг быстрым, доступным и качественным способом может привести к неудовлетворенности населения.

Литература

1. Законопроект № 990337 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7>

2. Братцев В.И. Цифровизация налогообложения и стимулирующая основа развития реального сектора экономики / В.И. Братцев, А.В. Ройбу // Вестник Российского экономического университета им. Плеханова. – 2018. – №.5 (101). – С. 10-12.

3. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 10-55.

4. Якушев Н.О. Технологическое предпринимательство в России: проблемы оценки / Н.О. Якушев // Вопросы территориального развития. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 6-12.

5. Якушев Н.О. Роль технологического предпринимательства в развитии региона / Н.О. Якушев // Стратегии бизнеса. – 2020. – Т. 8. – С. 165-173.

МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

*Кравцова И.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела*

Шишкин Н.А.,

Попова М.В.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Уклонение от уплаты налогов – это незаконная деятельность, при которой физическое или юридическое лицо умышленно уклоняется от уплаты действительного налогового обязательства. Лица, уличенные в уклонении от уплаты налогов, как правило, подвергаются уголовному преследованию и существенным штрафам [1].

Уклонение от уплаты налогов осуществляется различными способами: непредставление отчетности о доходах; занижение дохода; внесение мошеннических изменений в бухгалтерские книги; ведение нескольких наборов учетных записей; ведение деловых операций под разными названиями; открытие банковского счета на подставное имя; завышение отчетности о расходах; фрагментация доходов; трансфертное ценообразование и т.д.

В основном причины уклонения от уплаты налогов можно разделить на две – неналоговые факторы и налоговые факторы.

К неналоговым факторам относятся уровень образования, ценовая политика правительства, государственные правила и нормативы, заработная плата в государственном секторе, политика государственных расходов и другие.

Налоговые факторы включают налоговую ставку, налоговую базу, налоговую структуру, систему штрафов, вероятность обнаружения, величину строгости штрафа и возможность применения штрафа в случае обнаружения уклонения от уплаты налога. В основном налоговые факторы больше связаны с уклонением от уплаты налогов на доходы от незаконной деятельности, тогда как неналоговые факторы связаны с незаконной деятельностью.

Виды уклонения от уплаты налогов представлены на рис.1.

Рис.1. Виды уклонения от уплаты налогов

Одностороннее уклонение – это уклонение налогоплательщика от уплаты налога.

Двухстороннее уклонение – это уклонение от уплаты налогов с помощью налоговых чиновников.

Трехстороннее уклонение – это уклонение от уплаты налогов с помощью сговора налоговых аудиторов и налогоплательщиков.

Многостороннее уклонение – это уклонение от уплаты налогов всех вовлеченных сторон, от правительства до налогоплательщиков.

В основном, существует три эффекта уклонения от уплаты налогов в экономике:

потеря доходов для государств;

перераспределение доходов, влияющее на эффективность распределения ресурсов в экономике;

создание неправильной статистики ведет к ошибкам в государственной политике [2].

Поэтому государства активно ведут поиск направлений борьбы с уклонением налогов.

Примером может служить, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в программном документе «Действия правительства по борьбе с уклонением от уплаты налогов, несоблюдением требований законодательства и агрессивном налоговом планировании» представило комплекс мер для снижения уровня уклонения от уплаты налогов предпринимателей, а именно:

расширение полномочий HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs, доходы и таможня Её Величества) по сбору данных на торговых эквайеров и агрегаторов, которые обрабатывают платежи по кредитным и дебетовым картам от имени розничных торговцев (закон о финансах 2013 года), деловых посредников, поставщиков электронных платежных услуг с сохраненной стоимостью (закон о финансах 2016 года) и предприятий денежного обслуживания (закон о финансах 2017 года);

решение проблемы мошенничества с онлайн-продажами со стороны несоответствующих требованиям зарубежных трейдеров путем предоставления HMRC возможности нести солидарную ответственность за неуплаченный НДС зарубежного бизнеса, который продает товары в Великобритании через веб-сайт онлайн-рынка (закон о финансах 2016 года) и введения схемы должной осмотрительности для британских домов исполнения (закон о финансах (№2) 2017 года) [3].

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии предоставляет комплекс мер для снижения уровня уклонения от уплаты налогов предпринимателей, а в Тайване практически решена проблема уклона от уплаты налогов потребителей.

Поскольку не все потребители хранят свои квитанции, правительство Тайваня решило эту проблему весьма интересным способом: при покупке какого-либо товара покупателю предоставляется специальный чек UF-32473705

– это уникальный номер, который идентифицирует транзакцию и это также лотерейный номер.

Раз в два месяца правительство выбирает шесть случайных трехзначных чисел. Если какая-либо из шести цифр совпадает с последними тремя цифрами одной из квитанций, можно сдать квитанцию на денежный приз в размере 200 NT\$ (7 долларов США). Кроме того, выбираются три случайных десятизначных числа. Если какое-либо из этих чисел совпадает с одним из чеков, можно выиграть NT\$200,000 (US\$6700).

Эта система, предназначена для того, чтобы возложить бремя налогообложения на торговцев. Теоретически Тайвань теперь может сократить налоги на доходы физических лиц, потому что они получают сотни миллионов долларов дополнительных доходов от системы, которая обходится им только в десятки миллионов [4].

Таким образом, рассмотрено понятие уклонения от уплаты налогов, способы уклонения от уплаты налогов, а также современные меры, которые государство может использовать для борьбы с незаконным уклонением от налогообложения.

В настоящее время чаще всего применяются общепринятые меры: ужесточение контроля, снижение налогового бремени и т.д. Институциональные методы пока только зарождаются, но в будущем могут повлиять на улучшение ситуации с уклонением от налогов на более глубинном, фундаментальном уровне, чем стандартные методы.

Важно, чтобы государство не было нейтральным наблюдателем подобных процессов, а активно и целенаправленно поддерживало рыночные институты, которые стимулируют взаимный контроль субъектов народного хозяйства за добросовестной уплатой налогов.

Литература

1. *Julia Kagan reviewed by Janet Berry-Johnson.* – [Electronic resource].
– URL:
<https://www.investopedia.com/terms/t/taxevasion.asp#:~:text=While%20tax%20evasi on%20requires%20the%20use%20of%20illegal,mechanism%2C%20such%20as%20 an%20individual%20retirement%20account%20%28IRA%29>
2. *Tax Evasion: Methods of Tax Evasion.* – [Electronic resource]. – URL:
<https://dotnepal.com/tax-evasion-methods-of-tax-evasion/>
3. *HM Treasury.* – [Electronic resource]. – URL:
<https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-2017-government-action-to-tackle-tax-avoidance-evasion-non-compliance-and-aggressive-tax-planning>
4. *Philip Naudus.* – [Electronic resource]. – URL:
<https://www.quora.com/What-are-some-of-the-best-methods-to-prevent-tax-evasion>
5. *Абдулмананов П.Г. Проблемы и перспективы укрепления налоговой дисциплины.* – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
<https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-ukrepleniya-nalogovoy-distsipliny>

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЛИЗИНГА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Кравцова Л.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия и инноватики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк*

Промышленные предприятия Донбасса оказались в сложном положении с одной стороны в связи с активными военными действиями и экономической блокадой, осуществляемой Украиной, а другой – почти тридцать лет не происходило комплексного обновления основных фондов. Устаревшее оборудование и технологии производства тормозят поступательное развитие экономики ДНР. Например, на угледобывающих предприятиях износ оборудования выработал 2 – 3 нормативных срока эксплуатации [1, С.25]. Для обеспечения стабильного развития необходимо обновление основных производственных фондов предприятий Республики, что требует привлечения инвестиций.

Успешное развитие инвестиционной деятельности в ДНР должно активно дополняться новыми финансовыми механизмами, которые обеспечат закрепление денежных потоков в промышленном секторе экономики и повысят эффективность вложений. Одним из таких инструментов является лизинг [2].

Лизинг – это вид посреднической предпринимательской деятельности, осуществляемый институтами финансово-кредитной системы, направленный на инвестирование свободных или же привлеченных финансовых средств на принципах кредита, при котором по договору финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести оговоренное договором имущество у определенного продавца и в последствии предоставить данное имущество арендатору на срок и за плату, указанные в договоре .

В научном сообществе проблемы эффективного внедрения лизинга широко обсуждались в работах М.Х. Амшоковой [3], О.Р.Березовской [4], Д.В. Газмана [5], Н.И. Дорожкиной [6], Т.С.Ершовой, Е.В. Заричанской [2], К.О. Кондауровой [7], Н.М. Турбиной, Е.А. Штеле, и др.

Цель работы анализ опыта использования лизинга в России и разработка мероприятий по активизации лизинговых отношений в ДНР

Модернизация экономики, являясь важнейшим инструментом становления ДНР, должна базироваться на обновлении технической базы производства с привлечением лизинга, как основной формы инвестиций, утверждают ученые ДОННТУ [2].

Российские ученые Н.М.Турбина и Н.И. Дорожкина считают, что лизинг может успешно работать только на основе мер государственной поддержки, определенных таможенных, валютных и налоговых льгот, предоставляемых государством при заключении лизинговых договоров [6].

По нашему мнению следующие факторы, сдерживают внедрение лизинга в ДНР:

- несовершенство налогового и лизингового законодательства. Только с 01.07.2020г. вступил в силу закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)» № 133-ПНС от 24.04.2020г [8];

- практически отсутствует инфраструктура лизингового рынка в ДНР. Распоряжением Правительства ДНР от 07 августа 2020г. создана ГУП «Республиканская лизинговая компания», целью и предметом деятельности которой является удовлетворение общественных потребностей юридических лиц и физических лиц в предоставлении услуг в сфере финансовой аренды (лизинга) в ДНР» [9];

- банковская система ДНР имеет одноуровневую централизованную систему и характеризуется государственной монополией на банковское дело [10, С.315].

Преимуществом лизингодателя при лизинговых операциях является то, что они покупают у предприятия-производителя оборудование по рыночной цене, а сдают его в аренду лизингополучателю по цене как минимум на 30 – 40% дороже, что и является прибылью лизингодателя.

Следующее преимущество для лизингодателя отсутствие потери от неплатежеспособности клиента. Лизингодатель может потребовать возврата переданного в аренду имущества, т.е. реализуется принцип обеспеченности кредита.

Еще одним преимуществом для лизингодателя является то, что начисленная амортизация на имущество, не облагается налогом, а следовательно, может стать средствами для приобретения нового оборудования.

С точки зрения лизингополучателя преимущества лизинговых отношений состоят в снижении единовременных капитальных затрат и уменьшении налогооблагаемой прибыли, так как арендная плата относится на себестоимость продукции.

Для ускорения внедрения лизинга в экономику ДНР предлагаем внедрить мероприятия:

- снизить налоги лизинговых компаний;
- освободить лизингодателей от уплаты налога на прибыль;
- установить ответственность лизингодателя за качество поставленной техники и ее гарантийного обслуживания;
- разработать систему оплаты лизинговых платежей один раз в год после реализации продукции;
- согласовать порядок учета основных средств для бухгалтерского и налогового учета.

Таким образом, воздействие лизинга на социальный и экономический потенциал развития Республики и промышленных предприятий значителен и имеет перспективы занять ведущее место при инвестировании в целях технического перевооружения и модернизации производства. Особенно при условии, что в настоящее время, ни традиционное банковское кредитование, ни самофинансирование предприятий не возможны в условиях ДНР.

Подводя итог, можно утверждать, что, лизинг имеет такие преимущества: возможность применения ускоренной амортизации; налоговые льготы; удобные схемы приобретения основных средств, что делает лизинг максимально эффективным и гибким инструментом развития и расширения бизнеса.

Литература

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.
2. Ершова Т.С., Лизинг как важная составляющая инвестиционного механизма обновления технической базы производства / Т.С.Ершова, Е.В. Заричанская // Финансы, учет, банки: материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых, г. Донецк, 4-5 декабря 2019 г. / ГОУ ВПО «ДонНУ».- Донецк: ДонНУ, 2019. – С. 225-227.
3. Амшокова М.Х. Возможности использования лизинга при обновлении предприятиями основных фондов / М.Х. Амшокова // Современные научные исследования и инновации. 2018. №12. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61586> (дата обращения 07.07.2020)
4. Березовская О.Р. Определение сущности лизинга и оценка его использования в экономике / О.Р. Березовская // Инновационная экономика. – 2012. – № 3. – С. 183-189.
5. Газман В.Д. Преодоление стереотипов в лизинге // Вопросы экономики. – 2017. – №2. – С. 136-152.
6. Турбина Н.М., Н.И. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений / Турбина Н.М., Н.И. Дорожжина // Социально-экономические явления и процессы. –2017. – Т. 12. № 4. –С. 61-65.
7. Штеле Е.А. Возвратный лизинг как альтернатива банковскому кредиту / Е.А.Штеле, Кондаурова К.О. // В сборнике: Актуальные вопросы развития экономики. Материалы международной научно-практической конференции. –2016. –С. 140-145.
8. Сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-finansovoj-arende-lizinge/>
9. Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 07 августа 2020 г. № 191 «О создании ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» / https://pravdnr.ru/nra_group/02_rasp-prav/
10. Волощенко Л.М. Банковская система Донецкой народной республики: состояние и перспективы развития с учетом опыта Турецкой Республики Северного Кипра / Л.М.Волощенко, Т.С.Кузьмина // Друкерровский вестник. 2019. – № 1. – С.309 – 319.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

*Кравцова Л.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия и инноватики
Моисеенко Д.С.,
студент бакалавриата,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк*

Стабильность и устойчивое развитие промышленного предприятия предполагает создания гибкого и соответствующего современным требованиям экономического механизма управления. Главным требованием эффективного управления является соблюдение согласованной работы структурных подразделений предприятия, что обеспечивается выполнением основных функций: планирование, организация, мотивация и контроль. Одним из актуальных составляющих финансового планирования является бюджетирование. Система бюджетирования формируется на каждом предприятии в соответствии с поставленными целями, достижение которых осуществляется через решение системы соответствующих задач, варьирующихся в зависимости от временного горизонта (долгосрочный или краткосрочный период) и окружающей среды. Все это предполагает проведение исследования по проблемам внедрения бюджетирования на предприятии и определяет актуальность темы.

Проблемам бюджетирования посвящены работы ряда отечественных и зарубежных ученых: В.Ивашкевича, С.Шевченко [1], В.Труниной, Е.Кузьминой, Д.Хоупа, Р.Фрейзера. Ю.Бригхема [2], В.Хруцкого, В.Гамаюнова [3] и многих других.

В экономической литературе бюджетирование исследуется с разных концептуальных позиций. Одни ученые рассматривают бюджетирование как процесс планирования с помощью бюджетов (смет) и других экономических показателей [1]. Другие считают, что бюджетирование – система согласованного управления подразделениями в условиях динамично меняющегося бизнеса, позволяющего координировать деятельность подразделений с использованием центров ответственности (центр доходов, центр прибыли, центр затрат, центр инвестиций) [4].

Основная задача бюджетирования заключается в повышении эффективности работы предприятия на основе целевой ориентации и координации работы структурных подразделений предприятия, повышении гибкости в функционировании хозяйствующего субъекта.

Использование системы бюджетирования на предприятии позволяет:

- интегрировать стратегическое и оперативное планирование;
- повысить адаптивность управления предприятием;
- проводить сценарный анализ;
- выбрать оптимальный вариант стратегии развития предприятия;

- повысить прозрачность и доступность информации;
- проводить оценку финансовой стабильности предприятия.

Бюджетирование является базой для повышения эффективности и качества принятия управленческих решений, что позволяет внедрить режим экономии материальных и финансовых ресурсов, определять причины отклонения показателей от запланированных.

Изменение внешней среды и появление новых методических подходов к управлению предприятием влияют на требования к работе системы бюджетирования. В первую очередь это – возрастание роли стратегических задач и повышение гибкости системы управления. Создание отлаженного механизма бюджетирования предполагает последовательность действий, состояний, инструментов и правил, которые направлены на достижение контрольных и целевых показателей деятельности предприятия.

Механизм бюджетирования на предприятии включает четыре блока:

- организационный – выделения центров финансовой ответственности (ЦФО), которые, как правило, формируются в соответствии с организационной структурой управления предприятия;
- экономический – разработка принципов (согласование и постоянство целей, соподчиненность, установление приоритета в отношении задачи координации бюджетирования, ответственности и др.), методов (сверху-вниз, снизу – вверх, комбинированный) и инструментов (электронные таблицы) бюджетирования;
- правовой – создание внутренних регламентов на предприятии по формированию, внедрению и функционированию системы бюджетирования;
- мотивационный – установление зависимости оплаты труда и системы нематериального поощрения работников ЦФО от выполнения плановых заданий.

Анализ работы предприятий Донецкой Народной Республики показал, что бюджетирование недостаточно эффективно внедряется и используется, поскольку это сложный и длительный процесс. Одна из основных причин неудачного внедрения бюджетирования заключается в том, что некоторые предприятия подходят к данной теме не комплексно, решая лишь конкретные задачи, например, контроль над движением денежных средств. В то же время, практика показала, что для эффективного бюджетирования целесообразно формировать все основные формы бюджетов.

В процессе создания и функционирования системы бюджетирования перед предприятием возникает значительное количество проблем, которые имеют организационные, поведенческие и информационные аспекты.

В качестве основных проблем бюджетирования на промышленных предприятиях ДНР можно обозначить следующие:

- процесс бюджетирования имеет значительны плановый горизонт, что снижает его эффективность;
- отсутствие единой системы плановых и отчетных документов по центрам ЦФО, что затрудняет получение достоверных данных по всему предприятию (объединению предприятий);

- отсутствие оптимальной системы согласования бюджетов;
- несовершенство информационного обеспечения процесса бюджетирования (сбор, передача, обработка, хранение и выдача результатов расчетов конечному пользователю);
- несогласованность оперативных бюджетов и стратегических планов предприятия.

Для устранения вышеперечисленных проблем необходимо провести следующие мероприятия:

- организационного характера: уточнить роль и определить функции всех участников бюджетного процесса, внедрить автоматизированную систему формирования, управления анализа выполнения и контроля бюджетов;
- экономического характера: повысить качество аналитической информации, сократить сроки бюджетирования, внедрить процедуры риск-менеджмента в процесс бюджетирования;
- правового характера – согласовать внутренние регламенты по ЦФО на предприятии.

Таким образом, внедрение системы бюджетирования на предприятии позволит:

- обеспечить прозрачность и предсказуемость потока денежных средств, усилить контроль руководителей за движением денежных средств;
- увеличить эффективность использования и одновременно снизить риск управления свободными денежными средствами;
- консолидировать деятельность всех структурных подразделений и направить ее на достижение целей предприятия;
- обеспечить мотивацию и усилить ответственность работников ЦФО, передав им ряд управленческих задач.

Следовательно, механизм бюджетирования позволит оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и плановую работу руководителей и экономистов.

Литература

1. Шевченко С.А. Бюджетирование инновационной деятельности промышленных предприятий / С.А.Шевченко, В.Ф. Трунина, Е.В. Кузьмина // Вестник Челябинского государственного университета.- 2015. - №8(363). - С. 127-134.
2. Бригхэм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. – СПб.: Питер, 2013. – 592 с.
3. Хруцкий, В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика. Практическое пособие / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. - М.: Юрайт, 2017. – 462с.
4. Щиборц, К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России / К.В. Щиборц. - М.: Дело и Сервис, 2005. – 542с.

МИРОВОЙ ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВ В ЭКОСИСТЕМЫ

*Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В современном мире традиционное банковское обслуживание трансформируется в связи с возросшими потребностями и ожиданиями клиентов, новыми инновационными технологиями. Клиенты требуют не только финансовые, а также нефинансовые услуги. Банковский бизнес успешно трансформируется в экосистему.

Деятельность банка как экосистемы представляет собой интегрированную сеть взаимодействующих с банком компаний, которые предоставляют потребителям различные услуги и продукты, как правило в цифровом формате, через этот банк.

Банковская экосистема – взаимосвязанный набор услуг, где клиенты могут удовлетворять разнообразные потребности в едином интегрированном месте.

Прообразом банковских экосистем является создание финансовых супермаркетов, где клиентам был представлен широкий спектр услуг, не только банковских, но и предложений компаний-партнеров.

Экосистема похожа на финансовый супермаркет – банк не просто отдельно продает свой продукт, а он встроен в цепочку взаимоотношений других экономических контрагентов [4].

Экосистема – это гораздо больше, чем финансовый супермаркет, поскольку предлагаемый сервис становится крайне простым и понятным для потребителя, клиент получает в одном месте на одной платформе все услуги, в которых у него есть потребность в текущий момент.

В мире наблюдается активная трансформация банков в экосистемы. Это может быть, как создание партнерства с финтех-компаниями для интеграции технологических решений в банковских продуктах, так и приобретение доли в бизнесе финтех-компаний («Hongkong & Shanghai Banking Corporation» и датская компания TradeShift). Отдельные банки трансформируют бизнес в формат платформы или агрегатора, развивают их в сфере нефинансовых услуг (Santander Tradehub в Испании). Есть примеры, когда участники отрасли консолидируют свои усилия для разработки решений и новых продуктов: от решений в области торгового финансирования МСБ в Европе (как Digital Trade Chain) к проектам, связанным с системой SWIFT.

Можно рассмотреть примеры банковских цифровых экосистем в мире.

Банк Internationale Nederlanden Groep (ING) не просто предоставляет ипотечные кредиты клиентам, но и пытается удовлетворить полные потребности клиентов в течение всего процесса покупки жилья, включив их в контакт с нотариусом и другими субъектами. В Нидерландах и Польше ING уже внедрил эти идеи, подключив клиентов к третьим сторонам-участникам, а

бесплатное мобильное приложение Yolt в Великобритании, разработанное банком ING – еще один альтернативный вариант функционирования банка как экосистемы. Программа позволяет пользователям распоряжаться своими денежными средствами в расчетах, предоставляет пользователям возможность контролировать расходы на коммунальные платежи и соединяет их с более дешевыми поставщиками, что позволяет сэкономить на жилищно-коммунальных услугах [3]

Одним из лучших примеров функционирования экосистемы за рубежом является Rakuten Ichiba, единственный в Японии сетевой розничный рынок, выступающий в виде приложения, который обеспечивает оборот электронных денег, которые можно использовать в сотнях тысяч магазинов, виртуальных и реальных. Rakuten Ichiba также выдает кредитные карты, предлагает финансовые услуги, которые варьируются от ипотеки до брокерских операций с ценными бумагами [1].

Distributed Credit Chain (DCC) – яркий пример банковской экосистемы Китая. Расширяя возможности кредитования с помощью технологии блокчейн, DCC стремится трансформировать финансовые операции между кредиторами и заемщиками, предприятиями и частными лицами, по регионам и отраслям. Благодаря глобально распределенной банковской экосистеме, DCC действует с целью разрушить монополию традиционных финансовых учреждений и вернуть доходы от финансовых услуг всем поставщикам и пользователям, которые участвуют в таких услугах. Распределенное банковское обслуживание в конечном итоге будет способствовать достижению инклюзивной системы финансов [2].

Грузинский TBC Bank – это экосистема, которая предусматривает кредитование малого и среднего бизнеса и открытия текущих счетов. Чтобы сократить время, TBC Bank предлагает удаленный процесс оформления документов клиентов и открытие текущего счета в течение 5 минут. Заказчик заполняет анкету из десятка вопросов, а текущий счет открывается за 5 минут без посещения филиала банка. Банк TBC осуществляет предоставление нефинансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Главная цель банка заключается в том, чтобы облегчить деятельность бизнеса в Грузии и усилить развитие предпринимательства в стране. Именно благодаря созданию экосистемы банк планирует увеличить количество клиентов среднего и малого бизнеса [4].

ANZ Банк в Новой Зеландии прошел путь преобразования с традиционного банка в цифровой, экосистемный. Он ориентируется на стартапы, используя ежемесячную абонентскую плату за свою доходную модель. ANZ – экосистема, которая сотрудничает с другими банками, технологическими компаниями и университетами в Австралии и Азии, например, сотрудничает с Noncho для бизнес-настроек, Xero для учета и др. Цель ANZ банка – как экосистемы, заключается в том, чтобы привлекать клиентов и удовлетворять свои финансовые потребности за счет полезных продуктов и услуг, которые легко понять, приобрести и управлять. ANZ является проектом экосистемы на основе облачных технологий [5].

Так, в 2014 году, ANZ сотрудничал с Массачусетским технологическим институтом, с Wells Fargo и испанским банком BBVA для общего развития бизнес-курса для руководителей банка, ориентированного на то, как создавать высокоскоростные организации. Примером банка как экосистемы является и американский банк FOTON. Это децентрализованная виртуальная крипто-банковская экосистема, обеспечивающая мгновенные платежи с помощью технологии блокчейн и бесконтактных платежей. Предназначена для работы с мультивалютными операциями, имеет встроенную систему обмена для крипто- и фиатной валюты и мгновенные бесконтактные платежи по всему миру [6].

Российские банки имеют все предпосылки для создания собственных экосистем. Банки РФ за несколько предыдущих лет закрыли около 3200 филиалов, отделений, дополнительных офисов и других подразделений (≈10% от общего количества). Основные факторы, влияющие на сокращение сети – цифровизация, развитие сервисов для дистанционного банкинга и оптимизация расходов банковского бизнеса. Скоростной перевод бизнес-процессов в цифровой формат помог кредитным организациям в РФ всего за несколько лет добиться того, чтобы большинство повседневных операций выполнялись удаленные цифровые каналы, что важно в условиях COVID-19.

Это позволило вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей. В 2019 году Россия расположилась на первом месте в мире по уровню проникновения бесконтактных платежей с помощью Apple Pay, Samsung Pay и т.п., а также заняла третью позицию по уровню проникновения финтех-сервисов.

За последнее десятилетие прибыль банковского сектора выросла в 4,5 раза (1,7 трлн рублей по итогам 2019 года в долларовом выражении), несмотря на медленные темпы роста экономики. К концу 2019 года у банков в РФ осталось 30,4 тыс. структурных подразделений (в сравнении с 31,2 тыс. в 2018 году). К весне 2020 года прогнозируется снижение до 30,3 тыс.

Внедрение банковских экосистем неизбежно и Россия имеет большой потенциал к внедрению. Эффективная работа собственной экосистемой платформы дает безграничные преимущества банка перед его конкурентами.

Такая платформа в перспективе позволит клиентам выполнять повседневные операции удобно, быстро и главное в доступном формате.

Литература

1. M. Dietz, M. Lemerle, A. Mehta and others Remaking the bank for an ecosystem world 2017 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/remakingthebank-for-an-ecosystem-world>
2. Distributed Credit Chain. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dcc.finance/>
3. Ecosystems: the future for banks?. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://view.ingwb.com/ecosystems-the-future-for-banks>
4. Olena Gryniuk SME Banking Ecosystem at TBC Bank in Georgia? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://smebanking.club/sme-bankingecosystem-at-tbc-bank-in-georgia/>
5. FOTON – is the financial ecosystem of the future. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fotonbank.io>

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕОБАНКОВ

*Ковалева Ю.Н. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
Карчевский Р.М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Прямой или виртуальный банк (directbank, branchlessbank, virtualbank, internetonlybank) – это банк без всякой филиальной сети, который предлагает свои услуги через Интернет-банкинг, а также может предоставлять доступ к средствам через банкоматы, почту и мобильные телефоны. В Великобритании их относят к Челенджер-банкам (challenger в переводе с английского – «тот, кто бросает вызов»), так как сначала такие учреждения ставили целью захватить клиентов, которые были недовольны уровнем обслуживания в традиционных кредитных учреждениях. Виртуальные банки существуют только в Интернете, оказывают ряд или полный перечень услуг классического физического банка, проценты у них выше, а плата за услуги ниже учитывая низкие затраты банка. Особенностью необанков является то, что кроме традиционных банковских услуг они стремятся использовать и новейшие инструменты, например, P2Pкредитование, краудфандинговые платформы, финансовых роботов-консультантов, криптовалюту. По сути необанки – обычные банки, но без массовых физических отделений с классическим набором обслуживания, для предоставления банковских услуг, которые используют мобильные приложения и сайты.

Необанки или сами получают банковскую лицензию, или оперируют на базе одного из существующих банков, фактически покупая оптом услуги в финансовой организации, выступая «финансовым посредником», и продает их в розницу своим клиентам. Первый вариант приемлем для большинства финансовых стартапов в Великобритании, которая последние несколько лет взяла курс на либерализацию финансовой отрасли. Второй – для компаний из других юрисдикций, где получение лицензии является слишком дорогим и кропотливым процессом.

К 10 крупнейшим мировым необанкам относятся: «Ally», «В», «BankMobile», «CBDNow», «Chime», «Digibank», «Fidor», «Finn», «FirstDirect», «GoBank» (табл.1). Цифровой банк представляет собой приложение для смартфона и большинство операций осуществляются исключительно через это приложение. Перед такими банками, количество которых постепенно возрастает, возникает проблема привлечения потребителей, поскольку пользователи уверены стоит ли менять банк с репутацией на новый ИТ-стартап. Поэтому в 2021 году угрозы для традиционных банков нет, однако COVID-19 вносит коррективы в деятельность традиционных банковских учреждений (табл. 2).

Крупнейшие необанки мира

Банк	%	12-мес депозит	Снятие средств (\$)	Поддержка 24/7	Живой чат	Мобильное приложение	Удаленный контроль вклада
Ally Bank	0.60%	0.65%	0	+	+	+	+
Discover Bank	1.7%	2.0%	0	+		+	+
Synchrony Bank	1.80%	2.05	0	+	+	+	+
FNBO Bank	0.50%	0.31%	0	+	+	+	+
Axos Bank	1.30%	1.01%	0	+	+	+	+
Radius Bank	1.25%-1.65%	1.55%	0	+	+	+	+
Bank5 Connect	0.55%	0.60%	0	+	+	+	+
Barclays Bank Delaware	0.50%	0.30%	0	+	+	+	+
Citizens Access	0.60%	0.60%	0	+	+	+	+
TIAA Bank	1.10%	2.10%	0	+	+	+	+

Таблица 2

Преимущества и недостатки небанков

Преимущества	Недостатки
Они существуют в условиях современных интерфейсов для клиентов банка, а также оперативная и качественная поддержкой 24/7 клиентов - является важным конкурентным преимуществом	Банковские отношения. Традиционный банк предоставляет возможность развивать личные отношения с этим банком. Знакомство с людьми в отделении может стать преимуществом, когда нужна ссуда или специальная услуга, которая обычно не предлагается публике. Проще получить поддержку банка, если кто-то, кто понимает бизнес.
Необанки быстро реагируют на вызовы со стороны клиентов, тем самым расширяют и совершенствуют продуктовый ряд	Проблемы с определенными транзакциями. Традиционный банк может проводить заседания и привлекать экспертов для решения конкретной проблемы. Кроме того, международные операции могут проводиться сложнее (или не проводиться вообще) в некоторых прямых банках.
Необанки опережают традиционные банки за счет снижения или отсутствия комиссионных для клиентов - они не тратят деньги на обслуживание отделений, на операционную деятельность банка.	Ограниченное количество услуг. Некоторые прямые банки не могут предлагать все комплексные финансовые услуги, такие как страховые и брокерские счета, которые предлагают традиционные банки. Традиционные банки иногда предлагают специальные услуги лояльным клиентам, например, особые ставки и инвестиционные советы без дополнительной оплаты.
Более высокие процентные ставки, более низкий уровень комиссий (или вообще их отсутствие) и высший класс обслуживания и поддержки.	Безопасность. Учетные записи могут подвергаться фишингу, хакерским атакам, вредоносным программам и другим неавторизованным действиям

Необанки настолько популярны, что мировые финансовые столицы, такие как Лондон и Нью-Йорк, «заманивают» уже созданные необанки выгодными условиями по регистрации и налогообложению. В 2017 г. банк Англии впервые

выдал лицензию полностью мобильному банку – Atom Bank. Онлайн-банк ING Direct – самый популярный цифровой банк Испании. Ally Bank – самый популярный цифровой банк США. На постсоветском пространстве самыми известными необанками (банками без отделений) являются Monobank и Тинькофф – онлайн-платформы, который предлагают кэшбек от стоимости товаров и услуг. Преимущества Monobank и Тинькофф: низкая процентная ставка; длительный льготный период; отсутствие абонплаты и обязательных страховок; предусмотрен кэшбек и начисление процентов на остаток денег на счете. Недостатки: высокая комиссия за выдачу кредитных средств наличными; высокие штрафные санкции. ИТ - компании также составляют конкуренцию банкам и в сфере мобильных платежей. Поскольку данный сектор существует довольно долго, то там уже есть лидеры этого сегмента. В США и Европе это PayPal, созданный еще в 1998 году, сегодня с ним конкурируют ApplePay (с 2014 г.) и AndroidPay (с 2015 г.). В Китае на рынке мобильных платежей доминируют Alipay (от крупнейшего в мире онлайн ритейлера Alibaba) и WeChat (мессенджер от Tencent, китайского ИТ-гиганта, который по стоимости приравнивается к Facebook). Функцию перевода средств запустил также Facebook в своем Messenger. Пользователи без комиссии могут переводить средства один другу. Технологические компании также активно действуют и в индустрии, например, Uber и AirBnb в сфере услуг такси и аренды жилья соответственно. И это лишь некоторые примеры. Таким образом, необанки – это обновленные и модернизированные банки с усовершенствованным современным функционалом, формами коммуникации и передачи данных, включая такие основные элементы, как Интернет (сайты, личные кабинеты) и мобильный банк (приложения, сообщения). На их появление повлиял ряд факторов: массовость использования сети Интернет и мобильной связи; развитие цифровых технологий; изменение потребностей банковских клиентов, ожидания удобства и скорости нового банкинга, желание надежности и безопасности; многие отечественные клиенты отказываются от традиционных банковских услуг в силу тяжелого материального положения, конкуренция банковского сектора и финтех-компаний-конкурентов. Современные технологии постепенно меняют банковскую сферу. Банкиры должны определиться со стратегией своего существования в будущем или их функции возьмут на себя ИТ- компании и тогда они станут лидерами отрасли. Наличие необанков стимулирует увеличению безналичных расчетов, снижению уровня коррупции

Литература:

1. «Virtual bank» financial-dictionary. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Direct+banking>.
2. «Number of clients of the global direct banking industry from 2010 to 2020 (in millions)» statista.com. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/713911/number-of-clients-of-direct-banksworldwide/>
3. «25 Digital-Only Banks to Watch» the financial brand.com. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://thefinancialbrand.com/69560/25-direct-online-digital-banks/>
4. Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ili-tupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoy-sistemy>

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БАНКОВ В ЭКОСИСТЕМЫ

*Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела*

Шишкин Н.А.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Современная Digital-трансформация – это изменение мышления бизнеса в новых условиях цифровой экономики. Лучшие компании (прежде всего, банки), так называемая «цифроэлита» (Digirati), сочетают активность в сфере цифровых технологий и сильное руководство, осуществляя переход от простого использования ИТ к масштабным изменениям бизнеса.

Экосистема – это сетевое сообщество, члены которого комбинируют свои ресурсы на взаимовыгодных принципах ради совместного достижения инновационных результатов. Банковская экосистема – взаимосвязанный набор услуг, где клиенты могут удовлетворять разнообразные потребности в едином интегрированном месте. В современном мире банк становится «единым провайдером» для клиента, поскольку делает возможным доступ физического или юридического лица ко всем необходимым ему услугам.

Создание экосистем – это будущее современных банков.

Банковская экосистема – эра взаимодействия новейших технологий и большого количества данных. В современных условиях происходит стремительное развитие интернет-технологий (к 2030 году проникновение интернета составит 80%) в т.ч. и в финансовую сферу. Современные потребители нуждаются не только в финансовых, но и нефинансовых услугах – это обусловило необходимость создания экосистем, платформой построения которых могут быть разные субъекты – ИТ-компании, финансовые учреждения, предприятия сферы услуг.

Любой банк может создать собственную экосистему, но только в крупном банке, у которого достаточный поток клиентов, налажена система взаимодействия с партнерами, имеет современные технологии биометрической идентификации, интеграции с социальными сетями, интернет-банкинг, мобильные приложения и который имеет возможность покрыть расходы на экосистему, будет экономически выгодно переходить на такую модель работы. Таким крупным банкам РФ, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, не составит особого труда интегрироваться в экосистему. В Украине критериям создания экосистем соответствуют «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «Райффайзен банк Аваль», «ОТП банк».

Однако, небольшой банк, который имеет свою определенную узкую специализацию может создать свой продукт или предоставлять эксклюзивную услугу, тем самым став одним из партнеров крупного банка и стать частью экосистемы (примерами могут служить Тинькофф Банк, Monobank). Предпосылки создания банковских экосистем представлены в табл.1.

Предпосылки создания банковских экосистем

глобализация экономического пространства, размытие границ между экономиками развитых стран	мирового пространства, между странами	развитие технологий, позволяющих банкам эффективно взаимодействовать с клиентами и партнерами, высокий процент использования новых информационных технологий как основа существования сети цифровых экосистем в экономике
значительная доля инвестиций в научно-исследовательские проекты и технологические стартапы, посвященные искусственному интеллекту, роботизации, технологии больших данных	мировых научно-исследовательские проекты и стартапы, искусственному интеллекту, роботизации, технологии больших данных	потребность клиентов в получении различных продуктов и услуг, хорошего качества, с минимальными усилиями
физическое уменьшение информационных технологий, тотальный переход в сферу мобильных сервисов и приложений	уменьшение технологий, в сферу мобильных сервисов и приложений	готовность современного молодого поколения предоставлять банкам, компаниям доступ к своим персональным данным для получения персонализированных продуктов и услуг;
дискретное хранения массивов данных дискретно в различных физических точках, повсеместное использование облачных технологий	колоссальных массивов данных дискретно в различных физических точках, использование облачных технологий	появление нео (Челленджер) банков, которые предоставляют современный клиент-ориентированный сервис
более 50% всех процессов жизнедеятельности человека в финансовой, бизнес, социальной и бытовой сфере происходят в виртуальном пространстве	всех процессов жизнедеятельности человека в финансовой, бизнес, социальной и бытовой сфере происходят в виртуальном пространстве	

Именно цифровая трансформация банков поможет сохранить клиентов, расширить банковский бизнес за счет использования современных каналов, которые позволяют более тесно сотрудничать с клиентами и четко понимать их предпочтения, уменьшить операционные расходы и повысить конкурентоспособность за счет современных цифровых услуг, привлекательных для новых клиентов.

Новая экосистема ставит конечного потребителя на первое место, а потому банкам придется перестраивать свои внутренние процессы и услуги, быть более клиентоориентированными в цифровой экосистеме. Под влиянием этих процессов банки становятся технологическими компаниями, а технологические компании – банками. В частности, сегодня популярны концепции «Банк как услуга» и «Банк как платформа», предусматривающих

осуществление традиционными банками преобразований своего физического бизнеса. Современные мировые банки активно идут по пути создания новых банковских экосистем, собственных цифровых фабрик.

В Deutsche Bank существует собственный центр развития цифровых банковских продуктов – Digital Factory во Франкфурте. Разработчики программного обеспечения, ИТ - специалисты и финансовые эксперты из 14 стран совместно работают над созданием цифровых продуктов с использованием самых современных методов, которые выходят далеко за рамки традиционных финансовых услуг. Такой подход позволил создать экосистему инноваций, которая соединила три ультрасовременные лаборатории, на базе которых банк сотрудничает с стартапами всего мира, цифровую фабрику и новый центр исследования и разработки. Один из крупнейших банков Канады – банк Новой Шотландии, или Scotiabank, разрабатывает проект новой цифровой фабрики, которая будет создавать и внедрять цифровые инновации и решения для клиентов банка.

В Центральной и Восточной Европе цифровой банк SEB Банка запустил инновационный центр и лаборатории для улучшения использования потребительского опыта путем включения внешних предприятий и внутренних экспертов в создание новых продуктов, цифровое улучшение стандартных операций. Tatra банка внедрил множество интерактивных онлайн-функций, включая текстовый чат, опрос, калькуляторы, Google Maps и интеграции с внешними источниками, такими как Dow Jones, Reuters и CNN. Tatra также использует AI и роботизированную консультацию. Американский Citi – лучший потребительский банк в Северной Америке, имеет признание в сфере цифровых решений в Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке, Ближнем Востоке.

Таким образом, создание банковских экосистем – это неизбежное будущее современных банков. Эффективная работа собственной экосистемной платформы дает безграничные преимущества банка перед его конкурентами и в перспективе позволит клиентам выполнять повседневные операции удобно, мгновенно, в доступном формате.

Литература

1. Добрынин А.П. Цифровая экономика – разные подходы к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA) / А.П. Добрынин // *INTERNATIONAL JOURNAL OF OPEN INFORMATION TECHNOLOGIES*. – 2016. – № 4. – с. 4-11.
2. Кореновская В.О. Цифровой банкинг: риски финансовой диджитализации / В.О. Кореновская // *Проблемы экономики*. – 2017. – № 3. – С. 254-265.
3. Скиннер Крис. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им / К. Скиннер. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 320 с.
4. Jim Marous. *The Financial Brand and Owner/Publisher of the Digital Banking Report*. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://thefinancialbrand.com/66885/open-banking-digital-ecosystem-trends/>
5. Дяченко О. Финансовая экосистема: все в одном. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://nbj.ru/publs/upgrade-modernizatsija-i-razvitie/2018/05/07/finansovaja-ekosistema-vse-v-odnom/index.html>

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Корнев М.Н. д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Бюджетная политика, реализуется через формирование оптимального по объему и сбалансированного по структуре государственного долга, резервов для обеспечения макроэкономической устойчивости в кризисных условиях, управление контрциклическим или циклическим развитием, рациональное использование средств. Законодательство различных юрисдикций, определяет необходимость составления ежегодных финансово-бюджетных отчетов, но не соответствия отчетного периода календарному году. Фискальная политика требует ведения бухгалтерского учета и администрирования налогов на годовой основе, которая обычно соответствует финансовому году. Как следствие, классификация предусматривает следующие отчетные периоды: финансовый (бюджетный), налоговый (фискальный) и календарный годы. Повышение эффективности экономики и государственного управления зависит от особенностей и продолжительности финансового года. Подобно хозяйствующим субъектам, государствам на макроуровне присущи собственные циклы деловой активности, характеризующиеся получением существенной части доходов или, наоборот, значительными расходами. Правительства устанавливают дату окончания финансового года после таких платежных пиков, чтобы избежать крайне неустойчивых колебаний, которые вызывают дефицит или профицит бюджета в конце отчетного периода. В противном случае, прогнозирование и планирование государственного бюджета, а также инвестиций будет недостаточно оперативным. Так, в условиях ограниченного доступа к рынкам капитала в начале года правительство конкретной страны может, определить финансовый год – отличающийся от календарного (табл. 1).

Таблица 1

График финансового года разных стран

Период	Страны
1 января – 31 декабря	Все страны Латинской Америки, франкоязычная Африка, большинство стран Европы и многие страны Юго-Восточной Азии
1 апреля – 31 марта	Многие страны, исторически связанные с Соединенным Королевством, в том числе Бруней, Канада, Индия, Сингапур, Южная Африка, а также Великобритания
1 июля – 30 июня	Австралия, Египет, Кения, Новая Зеландия, Пакистан, Танзания и многие страны южного полушария
1 октября – 30 сентября	США (федеральное правительство), Таиланд, Тринидад и Тобаго и Лаос
21 марта – 20 марта	Такие страны, как Иран и Афганистан

Источник: составлено автором на основе данных [1]

Как следует из табл. 1., григорианский календарь используют примерно 70 % стран-членов МВФ, а даты окончания 1-го, 2-го и 3-го кварталов календарного года используются в большинстве других стран. В качестве альтернативы страна может установить налоговый год, который отличается от финансового, как в Великобритании, например.

В аграрных странах потоки государственных доходов и расходов будут зависеть от сезона сбора урожая, а также от климатических особенностей. В Монголии государственные инвестиционные проекты могут быть реализованы только в течение четырехмесячного окна, когда температура почвы выше нуля °С. График бюджетного года должен гарантировать наличие достаточного инвестиционного финансирования в это время. Если бюджетный период заканчивается во время продолжительного курортного (отпускного) сезона, закрытие счетов финансового года может быть более сложным из-за нехватки персонала.

В процессе перехода от одного технологического уклада промышленного производства к другому, финансовый год хозяйствующих субъектов играет все более существенную роль и требует согласования с бюджетным планированием и управлением государственными финансами. Прогнозирование и регулирование экономического роста будут более оперативными, если оптимизированы финансово-бюджетные процессы всех секторов экономики. Налоговая политика в значительной степени поддерживает деятельность частного сектора, но при условии совпадения фискальных циклов. Однако, преимущества такой координации сокращаются если у предприятий разные финансовые периоды. Поэтому, большинство крупнейших компаний мира чаще всего используют календарный год в качестве финансового. Налоговый год является частью бизнес-цикла государства, но также связан с бизнес-циклом предприятий. Изменения налогового года могут иметь разрушительные последствия для организаций, особенно транснациональных корпораций. Для правительства может быть предпочтительнее изменить не налоговый, а финансовый год. С другой стороны, в таких странах, как США и Великобритания, налоговые органы позволяют предприятиям самостоятельно определять свои налоговые периоды. В этом случае налоговый год будет менее важным для характеристики финансового.

Соблюдение договоров, в странах Европейского союза, различных экономических и таможенных союзов обуславливают необходимость согласования и оптимизации финансового года м периодом статистической отчетности. Консолидация финансово-экономических показателей различных иерархических уровней хозяйствования будет более эффективной. Единый график подготовки годового бюджета, макроэкономической статистики и данных национальных счетов также требует более качественную характеристику экономических процессов и явлений и, как следствие, совершенствование механизмов реализации государственной политики. В настоящее время большинство стран формируют статистику национальных счетов и платежного баланса на основе календарных периодов, но некоторые используют финансовый год (Австралия, Гаити и Непал).

В свою очередь, разработка эффективного бюджета, требует согласования финансового года с планом законодательной работы правительства –

законодательным календарем. Финансовый год не должен начинаться до утверждения бюджета. Китай является исключением из этого правила, которое вызывает значительные трудности в исполнении бюджета. По традиции, Всекитайское собрание народных представителей утверждает государственный бюджет только в конце марта. Тем не менее, китайский финансовый год начинается 1 января. В течение первых трех-четырёх месяцев года откладываются многие программы, в частности, инвестиционные проекты, государственные трансферты и расходы в новых интеграционных условиях.

Для Донецкой Народной Республики значительным достижением в антикризисном регулировании бюджетной политики стало принятие Закона от 28.06.2019 г. №46-ІІНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [2], который с учетом местных особенностей определил продолжительность финансового года с 1 января по 31 декабря текущего периода. Данный Закон устанавливает: механизмы и общие принципы функционирования бюджетной системы, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений; порядок формирования доходов бюджетов, резервных фондов государственных органов и местного самоуправления, возникновения республиканских и муниципальных обязательств, предоставления бюджетных кредитов и организации финансового контроля.

За последние десятилетия только некоторые страны изменили периоды своего финансового года. Так, Соединенные Штаты в 1976 г. перенесли его с 1 июля - 30 июня на 1 октября - 30 сентября, чтобы дать Конгрессу больше времени на разработку и рассмотрение федерального бюджета. Новая Зеландия в 1989 г. изменила финансовый год с 1 апреля по 31 марта – на 1 июля - 30 июня, чтобы согласовать с доступностью макроэкономических данных и данных платежного баланса на конец года, а также для согласования финансового года с Австралией. Тимор-Лешти в 2009 г. изменил свой финансовый год с 1 июля по 30 июня на календарный год, чтобы обеспечить сопоставимость с циклом публикации основных макроэкономических показателей. В 2016 г. Фиджи решили изменить финансовый год на период с 1 августа по 31 июля для согласования бюджетного процесса с деловым циклом бизнеса.

Таким образом, изменение финансового года для координации бизнес-циклов не всегда требует изменения механизмов сбора налогов или исполнения бюджета. Однако сами бизнес-процессы должны усиливать необходимость трансформации во времени. При этом требуется оценить эффективность изменений конфигурации бюджетного процесса и системы бухгалтерского учета, а также уровень разрушительных воздействий на деловой цикл и на экономику в целом.

Литература

1. *Guohua Huang, Holger van Eden The Timing of the Government's Fiscal Year [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2016/10/the-timing-of-the-governments-fiscal-year-.html> (дата обращения: 19.10.2020 г.).*

2. *Закона ДНР от 28.06.2019 г. №46-ІІНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-46-iihc-20190628/> (дата обращения: 19.10.2020 г.).*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ МНОГОВЕКТОРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

*Корнев М.Н., д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела
Посадская Т.С.,
преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Концепция многовекторного динамического моделирования в стратегии развития Российской экономики требует повышения эффективности народного хозяйства с учетом интеграционных процессов, обусловленных историческим ходом событий и географическим расположением государства. Это является предпосылкой определения приоритетных форм участия и взаимодействия России с другими странами путем создания единого таможенного, торгового, рыночного, транспортного и валютно-финансового пространства.

В современных условиях требуют решения вопросы диагностики экономического развития на основе научно обоснованных методов анализа, оценки и стратегического прогнозирования неизбежных циклических спадов, которые до сих пор остаются не до конца исследованной проблемой.

Поэтому ориентация страны на многовекторную интеграцию требует разработки концепции многовекторного динамического моделирования стратегии развития народного хозяйства путем преодоления международных и внутригосударственных структурных противоречий; диссипативности основных параметров конвергенции России с другими странами на основе принципов равноценности различных форм эффективного взаимодействия разнородных экономических систем.

Формирование эффективной структуры экономики определяется согласованностью межнациональных интересов стран, различных по уровню развития и степени интеграции в Мировую экономическую систему. Многовекторная интеграция предусматривает появление новых форм пространственно-временной организации и обретение необходимого запаса устойчивости в преодолении глобальных и локальных циклических спадов и кризисов. Критерием выбора приоритетных направлений в развитии интеграционной стратегии России становится повышение эффективности взаимосвязей в системе международной кооперации и специализации с учетом динамики структурных сдвигов национальной экономики. При этом особую актуальность приобретают задачи по синхронизации макроэкономических, монетарных и фискальных показателей, нормативно-правовой базы, а также механизма регулирования внешнеэкономических отношений России с другими

странами не только в современных условиях, но и в долгосрочной перспективе. Поэтому целью статьи. Разработка теоретических и прикладных положений по стратегии интеграционного развития российской экономики на основе объективных законов рынка.

Теоретическое и методическое обеспечение концепции многовекторного динамического моделирования [1] стратегии развития России в мировой экономике заключается в обосновании и поиске вариантов сопоставимости основных параметров, которые играют роль индикаторов эффективности воспроизводственного процесса с оценкой таких показателей, как ВВП, уровень инфляции, сальдо платежного баланса, уровень безработицы, государственный долг, бюджетный дефицит и др.

Необходимо отметить, что примерно 80% мирового ВВП создается всего в 15 странах с общей численностью населения 54,5%, а 1/5 – в 263 странах, соответственно – 45,5%. Причем, 160 стран в сумме составляют менее 1% мирового ВВП. Интенсивность структурного сдвига произошла под влиянием глобальных изменений, что за последние 10 лет привело к концентрации капитала в развитых странах.

Согласно прогнозу темпов роста мировой экономики к 2050 г. развивающиеся страны будут прогрессировать и сокращать отставание от развитых, тем самым увеличивая удельный вес до половины мирового ВВП. Доля Китая в мировом ВВП достигнет 20%, Индия выйдет на 2-е место, Индонезия – на 4-е. Доля стран G7 снизится наполовину, ЕС – до 10% [2]. Интенсивность структурных сдвигов в результате глобальных изменений в мировой экономике в течение последних 10 лет вызвала рост концентрации капитала в развитых странах, что подтверждается статистическими данными [3, 4].

При использовании теории системной динамики хозяйственная деятельность описывается в виде математической модели, в которой все задачи и процессы представлены как система взаимосвязанных исчисляемых показателей. Создание подобной визуализированной модели позволяет прогнозировать возможные направления развития. Одно из важных преимуществ модели состоит в построении ожидаемого поведения системы вне исторических и государственных границ ее функционирования, накопленных за предыдущий период.

Таким образом, в результате обобщения концептуальных положений исследования экономических систем предложены теоретико-методологические принципы по формированию системообразующих и системообеспечивающих производственных структур в стратегии интеграционного развития с критериями оптимального соотношения между основными макроэкономическими, монетарными, фискальными, социальными, институциональными и правовыми параметрами комплексной синхронизации состояния российской экономики к экономикам других стран.

Новые концептуальные подходы, обеспечивающие сбалансированное взаимодействие экономических систем в процессе интеграции, предусматривают разработку соответствующих методик, методологии и моделей, разработанных на основе оптимизации пропорций макроэкономических показателей, темпов их изменений, что предопределяет различные ресурсные возможности межгосударственных отраслевых коопераций и специализаций, обеспечивающих рост производства развивающихся стран с одновременным повышением эффективности международных экономических связей.

В результате экспериментальной реализации разработанной системно-динамической модели станет возможным оценить параметры изменений основных макроэкономических показателей развития экономики России, а также последствия внедрения многовекторной стратегии интеграционного развития с учетом степени конвергенции с различными экономическими системами.

Одновременно необходимо расширить сферу применения методов системно-динамического моделирования и методов интегрального математического моделирования, синтез которых позволит рассчитать интегральный коэффициент конвергенции как величины отклонения от заданного целевого значения, что свидетельствует о недостаточной эффективности сближения экономик в современных условиях по выбранному вектору интеграции и необходимость своевременного пересмотра внешней экономической политики государства.

Литература

1. *Метод системной динамики в оценке организационного развития / Н.В. Горбатовская // Вестник Хмельницкого национального университета. Серия Экономика. – 2010. – №6, Т.4. – С. 276-280.*
2. *Группа Всемирного банка: офиц. сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vsemirnyjbank.org/> (дата обращения 27.10.2020 г.)*
3. *Федеральная служба государственной статистики «Трудовые ресурсы. Занятое население по видам экономической деятельности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения 20.10.2020 г.)*
4. *Мировая экономика в цифрах 2017 г. и прогноз изменений на 2020 и 2030 гг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://golos.io/ru--yekonomika/@romapush/mirovaya-ekonomika-v-cifrakh-2017-g-i-prognoz-izmenenii-na-2020-i-2030-gg> (дата обращения 20.10.2020 г.)*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Корнев М.Н. д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела
Семенова А.О.*

*обучающаяся ОП бакалавриата,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Ресурсы коммерческого банка являются совокупностью собственных и привлечённых денежных средств, используемых для осуществления финансово-банковских операций. В качестве микроэкономического фактора ресурсы банка оказывают прямое влияние на ликвидность, платежеспособность, объем деятельности и, следовательно, на уровень рентабельности коммерческого банка. В современных кризисных условиях повышение эффективности использования ресурсов коммерческих банков – важная и актуальная задача устойчивого развития банковской системы Российской Федерации.

Основным источником ресурсов коммерческих банков является заемный капитал, на который приходится до 80% всех активов кредитного учреждения и который по способу формирования можно разделить на средства, полученные от клиентов или привлеченные на межбанковском рынке. Существенная часть мобилизованных средств приходится на депозитные ресурсы (более 70%), а меньшая – на недепозитные источники [1].

Следует отметить, что при формировании ресурсной базы коммерческого банка целесообразно использовать различные методы повышения эффективности привлечения и инвестирования капитала (табл. 1).

Таблица 1

Методы формирования капитала банка

Способы формирования ресурсной базы коммерческого банка	Методы повышения эффективности использования капитала
Привлечение депозитов (срочных и до востребования)	За счет новых клиентов
	За счет программ лояльности для существующих клиентов
Привлечение на межбанковском рынке (межбанковский кредит)	Установление корреспондентских отношений с новыми банками
	Увеличение лимитов кредитования
	Формирование резерва денежных средств для предоставления в качестве залога
Международные займы (в том числе еврооблигации, синдицированные кредиты)	Развитие механизмов привлечения международных займов на основе услуг профессиональных консультантов
	Повышение международных кредитных рейтингов банка на основе активизации сотрудничества с транснациональными рейтинговыми агентствами

Кредитные линии (в т. ч. иностранные кредитные линии (ИКЛ) под покрытие агентствами по страхованию экспортных кредитов)	Привлечение к сотрудничеству различных контрагентов
	Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам структурирования сделок
	Увеличение объемов и сроков предоставления кредитных линий
Выпуск долговых ценных бумаг	Оперативное управление ликвидностью на рынке ценных бумаг
Использование нераспределенной прибыли и целевых фондов	Системное совершенствование банковских услуг с учетом развития цифровых и информационных технологий
	Предложение новых банковских продуктов, в т. ч. связанных с биржевой деятельностью

Источник: составлено авторами на основе [2]

Использование данных методов повышает эффективность формирования ресурсной базы и положительно влияет на основные финансовые показатели деятельности банка.

Основной задачей повышения эффективности использования ресурсов банка является управление процентными доходами и расходами как переменными формирования чистой прибыли и состоящими из следующих элементов:

- управление процентной ставкой;
- управление ликвидностью;
- управление активами и пассивами [2].

Управление активами и пассивами – это единый скоординированный процесс управления «всем балансом банка, а не его отдельными частями» [1]. Поэтому, в рамках управления активами и пассивами решаются вопросы обеспечения оптимальной ликвидности банка, поддержания определенного процентного результата и снижения чувствительности кредитной организации к внутренним банковским рискам (ликвидности, кредитным, процентным), соблюдение нормативных требований государственных органов банковского регулирования и надзора.

Управление процентными ставками также является важным элементом формирования процентных доходов и расходов. Помимо прямого контроля над процентными ставками по привлекаемым и размещенным ресурсам, банку необходимо регулировать и процентный риск на основе определения эффективной процентной политики и выбора оптимальных базовых тарифов.

Управление ликвидностью, как процесс определения объективного соотношения между собственным капиталом банка, привлеченными и инвестированными средствами с учетом оперативного структурирования их элементов, становится важнейшим фактором повышения эффективности коммерческого банка.

В настоящее время основным методом формирования ресурсной базы коммерческого банка являются депозитные операции [3]. Как следствие, для

увеличения объема привлекаемых средств необходимо совершенствовать депозитную политику банка, которая должна охватывать ряд областей:

- анализ целевых рынков для минимизации депозитного риска;
- системное исследование депозитного рынка;
- привлечение вкладов физических лиц за счет увеличения доли долгосрочных инвестиций и предоставления более широкого спектра банковских услуг и операций, с одновременным повышением их качества;
- поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости.

Уровень собственного капитала коммерческих банков усиливает значение привлечённых через депозитные счета средств при формировании ресурсной базы и определяет необходимость реализации эффективной депозитной политики в системе банковского менеджмента с учетом системной взаимосвязи с реализацией кредитной политикой. Такой подход обеспечивает ликвидность, финансовую устойчивость и одновременно доходность коммерческих банков [4].

Таким образом, для осуществления своей деятельности коммерческие банки должны иметь в своём распоряжении определённый объем средств. Ресурсная база коммерческого банка – это тот совокупный капитал, который образуется в результате управления собственным капиталом, заёмными и привлечёнными средствами, и используется для осуществления активных операций, обеспечивающих реализацию общественных и собственных коммерческих интересов. Источники формирования банковских ресурсов неоднородны, отображаются в правой части баланса и называются пассивами банка. Повышение эффективности использования банковских ресурсов – важная и актуальная проблема функционирования банковской системы Российской Федерации, которая вызвана кризисной ситуацией в экономике, объективной потребностью в долгосрочных кредитах и общей неуверенностью компаний в перспективах дальнейшего развития. Ограниченность финансовых ресурсов в условиях их крайне неравномерного распределения внутри страны обуславливает особую важность и значимость проблемы эффективности использования банковского капитала.

Литература

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова, – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. – 400 с.
2. Никифорова, Н.А. Управленческий анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Никифорова, В.Н. Тафинцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 468 с.
3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учеб. пособие / А.М. Тавасиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2018. – 639 с.
4. Куликов, Н.И. Банковские ресурсы, их формирование и эффективное использование: монография / Н.И. Куликов, Н.П. Назарчук. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 108 с.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

*Корнев М.Н. д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела*

*Олейник А.Н.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Как показывает мировая практика, основной причиной банкротства коммерческих банков являются не эффективное управление рисками ликвидности, которые составляют фундаментальную характеристику функционирования кредитных учреждений. Чем более непостоянны банковские потоки кредитов и депозитов, тем больший ресурс ликвидности целесообразно задействовать коммерческой организации.

Анализ отечественных и зарубежных определений ликвидности, показал значительный разброс подходов к понятию сущности этой категории.

Ликвидность – способность превращаться в денежные средства в короткий период и без финансовых потерь. Говоря о ликвидности бухгалтерского баланса, можно сказать, что это – средство покрытия срочных обязательств по пассиву с помощью реализации активов [1].

Ликвидность банка – средство реализации комплексности обязательств перед всеми контрагентами за счёт достаточности собственного капитала, результативного распределения средств по счетам актива и пассива баланса, а также умение привлечения финансовых ресурсов путем проведения операций с ценными бумагами [2].

Как видим, в экономической литературе понятие «ликвидность банка» имеет довольно широкий спектр определений, экономическое содержание которого изменяется под влиянием особенностей трансформации финансово-банковской системы в тот или иной период развития. Сложилось несколько подходов, характеризующих ликвидность как «запас», как «поток» или более емкие, рассматривающие данное понятие как «прогноз». При этом наряду с ликвидностью банка в используются термины «ликвидность баланса» и «ликвидность банковской системы» [3]. Однако, неизменным остается взаимосвязь ликвидности банка со своевременным и полным выполнением своих обязательств.

Учитывая, что коммерческие банки выполняют такие функции, как посредничество в кредите и платежах, стимулирование накоплений в экономике, а также осуществляют перераспределение инвестиционных ресурсов из менее в более эффективные сегменты рынка, нестабильное состояние банковской системы и проявления кризисных явлений в этой сфере негативно отражаются на состоянии всей экономики. Как следствие, поддержание ликвидности коммерческих банков на должном уровне является, одной из ключевых задач для антикризисного управления экономикой. С другой стороны, низкая ликвидность снижает конкурентные преимущества

самого банка, ограничивает его возможности как кредитной коммерческой организации и ведет к потере рыночного сегмента.

Для сохранения ликвидности баланса коммерческий банк непрерывно ведет контроль уровня достаточности капитала на корреспондентских счетах, текущих средств в кассе и быстрореализуемых активов, тем самым управляя показателями ликвидности.

Основные подходы к управлению ликвидностью банка представлены на рис. 1.

Рис. 1. Подходы к управлению ликвидностью банка

Источник: составлено авторами на основе [2; 3]

Все коммерческие банки РФ реализуют политику управления ликвидностью баланса с помощью расчёта необходимых коэффициентов (нормативов). С их помощью Центральный банк России осуществляет надзор над ликвидностью коммерческих банков. Данные нормативы представлены в табл. 1.

Нарушение коэффициентов Н2 и Н3 свидетельствует о недостаточном запасе ликвидности кредитной организации. Несоблюдение норматива Н4 характеризует злоупотребления банком размещением в долгосрочные активы краткосрочных пассивов.

Нарушения коммерческими банками нормативов влечет штрафные санкции и запрет осуществления некоторых видов банковских операций. Систематически повторяющиеся превышения заданных Банком России коэффициентов приводит к отзыву лицензий. Стоит отметить, что специализация банков обуславливает необходимость диверсификации нормативов ликвидности для различных видов кредитных организаций.

Нормативы ликвидности банка

Показатель	Расчет	Пояснение
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)	$\frac{La_M}{Oв_M} \times 100\% \geq 15\%$ <p>где: La_M – высоколиквидные активы; $Oв_M$ – обязательства до востребования.</p>	Сокращает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня
Норматив текущей ликвидности (Н3)	$\frac{La_T}{Oв_T} \times 100\% > 50\%$ <p>где: La_T – ликвидные активы; $Oв_T$ – обязательства до востребования</p>	Сокращает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней
Норматив долгосрочной ликвидности Н4	$\frac{Kp_d}{K + OД} \times 100\% \leq 120\%$ <p>где: Kp_d – кредиты, выданные банком, в том числе в драгоценных металлах, с оставшимся до погашения сроком свыше года; $OД$ – обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком погашения свыше года.</p>	Сокращает риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы

Источник: составлено авторами на основе [1]

Так для банков, занимающихся инвестиционной деятельностью, норматив Н4 может стать «тормозом» в развитии долгосрочных капиталовложений, тогда как для финансовых организаций, не ориентированных на стратегическое инвестирование этот норматив не является значимым, так как они его перевыполняют. Банки, обслуживающие международные расчеты, предоставляющие и получающие кредиты у банков-нерезидентов, зависимы от изменения валютных курсов, что не учитывается при расчете обязательных нормативов ликвидности. Таким образом, в современных условиях все кредитные организации управляют ликвидностью с учетом нормативов, установленных Центральным Банком. Недостатки регламентированного коэффициентного метода, могут быть нивелированы при использовании банком для оценки ликвидности комплексного оперативного анализа денежных потоков.

Литература

1. Ефимова О.В. Анализ показателей ликвидности / О.В. Ефимова // *Бухгалтерский учет*. – 2018. – № 6. – С. 54–58
2. Роуз, П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз / М.: Дело. – 2017. – 744 с.
3. Солонина, С.В. Теоретические аспекты управления ликвидностью в коммерческом банке / С.В. Солонина // *Научный вестник Южного института менеджмента*. – 2020. – № 1. – С. 61-69.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Морозова К.А. обучающаяся ОП бакалавриата
Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Кредитование – одна из основных операций банков, которая неразрывно связана с сопутствующими угрозами по обеспечению баланса между уровнем риска и доходностью. Кредитная политика коммерческого банка является совокупностью долго- и краткосрочных стратегий по привлечению и инвестированию (размещению) капитала и может рассматриваться на макроэкономическом уровне как регулирование банковской системы в целом или на микро-, как функционирование отдельного банка (табл. 1)

Таблица 1

Подходы к определению кредитной политики банка

<i>Источник / Автор</i>	<i>Определение</i>
Финансово-кредитный словарь; Экономический словарь	Составная часть экономической политики, представляющая систему мер, осуществляемых в кредитно-денежной сфере центральным банком и направленная на формирование необходимых условий предоставления и использования кредитных средств народным хозяйством
Косой М.А.	Кредитная политика – государственная политика на макроуровне, а банковская – микроуровень экономике, т. е. конкретного банка.
Брук Н.	Интеграция организационных потребностей, правил, законов и управленческой философии, потребность в которых возрастает по мере расширения, децентрализации и повышения самостоятельности банка
Панова Г.С.	Стратегия и тактика банка по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка
Лаврушин О.И.	Деятельность, регулирующая стратегические отношения между кредитором и заёмщиком, направленная на реализацию свойств кредита и его роли в экономике
Шаповалов В.А.; Тихомирова Е.В.; Абалкина Т.А.	Совокупность основополагающих принципов, критериев, стандартов и лимитов, используемых для принятия управленческих решений в области кредитных отношений банка с другими кредиторами и заёмщиками с целью эффективного управления кредитными продуктами банка, а также воздействия на экономику разных уровней. Кредитная политика является неотъемлемой частью процесса планирования в банке, которое начинается с определения глобальной миссии и переходит в установление конкретных процедур и правил осуществления операций на различных уровнях управления

Источник: составлено авторами на основе [1]

При разработке и управлении кредитной политикой банка необходимо учитывать ряд факторов, которые имеют непосредственное влияние на эффективность деятельности конкретного финансового учреждения (рис.1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность кредитной политики банка
Источник: составлено авторами на основе [2]

В Российской Федерации одним из наиболее востребованных, но в то же время и рискованных банковских продуктов является кредитование физических лиц, на которое устойчиво повышался спрос на протяжении последних десятилетий (табл. 2). Обращает на себя внимание, что по состоянию на конец 2019 г. более 1/2 общего объема кредитования составило необеспеченное потребительское кредитование, в том числе кредитные карты.

Таблица 2

Кредитный портфель банковского сектора РФ и уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц (за вычетом ипотечного кредитования), трлн. руб.

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Общий объем кредитного портфеля (КП)	2,3	3,6	5,4	6,9	7,4	6,3	6,0	6,7	8,2
Ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней (СПП)	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	0,9	1,0	0,7
Доля СПП в КП, %	9,6	6,2	5,3	7,2	10,7	15,3	14,3	15,0	8,2
Темп роста КП (цепной), %	-	161	147	129	107	85	95	112	123
Темп роста КП (базис 2011 г.), %	-	161	238	306	328	279	266	298	366
Темп роста СПП (цепной), %	-	104	126	174	160	122	89	117	67
Темп роста СПП (базис 2011 г.), %	-	10	131	229	366	446	397	465	311

Источник: рассчитано авторами на основе данных [3]

Как следует из табл. 2, общий объем кредитного портфеля вырос почти в четыре раза. Обращает внимание, что пиковые значения роста этого показателя 2013-2018 гг., происходят одновременно с увеличением доли ссуд с просроченными платежами в трое. Так, задолженность перед банками

стремительно росла в период 2014-2018 гг. при отсутствии устойчивого роста реальных доходов населения. В 2017 г. долг по потребительским кредитам составляла более 20 % доходов физических лиц, а уже по итогам 2018 г. – более 1/3. Ускоренный рост кредитного портфеля ведет к чрезмерному увеличению долговой нагрузки населения по необеспеченным кредитам. Для сдерживания необеспеченного потребительского кредитования с высоким уровнем процентной ставки в 2019 г. Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска. В результате при расчете нормативов достаточности капитала коммерческим банкам приходится учитывать кредиты с коэффициентом от 150% до 230% в зависимости от установленной по кредитному продукту процентной ставки (ранее данный коэффициент колебался в диапазоне от 120% до 200%). С учетом новых требований регулятора чтобы сохранять текущие темпы предоставления кредитов, коммерческим банкам необходимо наращивать собственный капитал, либо переориентировавшись на менее рискованных заемщиков. Также с 01.10.2019 г. введен в действие обязательный для расчета коммерческими учреждениями показатель долговой нагрузки клиентов (ПДН), отражающий долю расходов, которую заемщик тратит на обслуживание кредитов, который определил уровень закрединности населения равный 30% совокупных годовых доходов. В абсолютном выражении в 2019 г. средняя кредитная задолженность на домохозяйство увеличилась в 1,2 раза по сравнению с 2018 г. Усиление контроля над кредитными организациями, в том числе за кредитной политикой, со стороны Банка России и отзыв лицензии, привели к существенному сокращению количества кредитных организаций. Так, в период с 2013 до 2019 гг. ликвидированы 539 банков, из них у более 80 % отозваны лицензии в связи с нарушением действующего законодательства.

Таким образом, анализ современного процесса кредитования в коммерческих банках отразил необходимость совершенствования управления качеством кредитной политики как на макро-, так и на микроуровне в направлении оптимизации принимаемых банками рисков. В то же время определение эффективной кредитной политики представляет сложную многоплановую задачу, решение которой лежит в плоскости использования современных концепций анализа банковской деятельности и применении интегрированного подхода к управлению активами, пассивами и собственным капиталом банка.

Литература

1. Аликаева, М.В. *Кредитная политика как инструмент деятельности коммерческого банка* / М.В. Аликаева, М.С. Оборин, А.А. Шинахов // *Сервис в России и за рубежом*. – 2017. – Т. 11, № 6 (76). – С. 152-167.

2. Фролова, Н.Д. *Управление качеством кредитного портфеля российских коммерческих банков на примере потребительского кредитования* : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10: защищена 21.05.2020 г. / Фролова Надежда Дмитриевна. – М., 2020. – 155 с.

3. *Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]*. – *Официальный сайт*. – Режим доступа : <https://www.cbr.ru/> (дата обращения: 25.10.2020 г.).

ТЕНДЕНЦИИ ПАДЕНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Перловская Н.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск*

Страхование представляет собой мощный инструмент страховой защиты предпринимателей и граждан от рисков, связанных с ограничением активности и снижением ожидаемых доходов. В Российской Федерации страховой бизнес составляет весомый сектор экономики, который не только стимулирует развитие других видов бизнеса, но и занимает значительную часть в валовом внутреннем продукте страны, способствует решению проблемы занятости населения. Вместе с тем, ограничения связанные с пандемией, которые затронули в 2020 году все сферы жизни, не обошли стороной и страховой рынок, оказав существенное влияние на результаты деятельности страховщиков. На 1 января 2020 г. в России работали 178 страховых организаций, за год заключено 207,8 млн. договоров страхования, из них около 90% пришлось на договоры с гражданами [1]. В пятерку крупнейших субъектов на рынке страховых услуг входят «СОГАЗ» – 23,2% рынка премий; «Сбербанк Страхование» – 11,7%, «Альфа Страхование» – 11,1%, «Ингосстрах» – 7,6, «Ресо» – 7% [1].

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране, в апреле 2020 года, рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование и предложило два сценария реализации на страховом рынке до конца 2020 года, отмечая при этом, что точному прогнозированию препятствуют крайне высокая неопределенность и изменчивость ситуации с эпидемией [4].

Согласно позитивному сценарию, в 2020 году страховой рынок сократится на 17 %. Объем премий составит не более 1,23 трлн. рублей. Премии по non-life-страхованию снизятся на 16 %. По негативному сценарию агентства «Эксперт РА» в 2020 году страховой рынок сократится на 27 %, откатившись до уровня пятилетней давности. [4].

По итогам первого полугодия 2020 года, и нарастающих негативных тенденций в распространении короновирусной инфекции, следует отметить наиболее вероятным второй сценарий развития страхового рынка. По официальным данным Центрального банка Российской Федерации, величина страховых премий уже сократилась на 13,3%, до 312,8 млрд. рублей. Наибольшие темпы снижения были отмечены в страховании жизни и здоровья заемщиков, что вызвано снижением интереса к долгосрочному кредитованию в условиях неопределенности (рис.1). [1].

СБОР ПРЕМИЙ (ВСЕ КОМПАНИИ), МЛРД. РУБ.

Рис. 1. Прогноз сбора страховых премий по всем видам страхования в 2020 году (на основе данных [1])

Фактором, который оказал существенное влияние на снижение премий в инвестиционном страховании жизни, стала реализация программы информированности клиентов об особенностях приобретаемых продуктов, что в свою очередь сократило число продаж полисов с многочисленными скрытыми платежами. Данные о показателях убыточности по видам страхования приведены на рис. 2.

Рис. 2. Скользящие коэффициенты убыточности (на основе данных [1]).

В II квартале 2020 г. сократились взносы по добровольному медицинскому страхованию на 14,6%, до 32,2 млрд. руб. Основная причина – снижение спроса на такие программы: количество заключенных договоров сократилось вдвое. В начале 2021 г. ожидается еще больший обвал рынка ДМС, в связи с сокращением расходов предприятий, поскольку перезаключение крупных корпоративных договоров традиционно приходится на I квартал [1].

Динамика имущественных видов страхования была разнонаправленной. С одной стороны, в связи с перезаключением части договоров выросли объемы

взносов по страхованию имущества юридических лиц, с другой – объемы взносов в страховании грузов и прочего имущества физических лиц по итогам первого полугодия 2020 г. сократились на 2,4 и 2,1% соответственно. Спрос на эти виды страхования сократился еще более существенно – на 12,6 и 17,5%.

Снижение экономической активности в целом, привело с одной стороны к сокращению страховых взносов, а с другой – к уменьшению страховых выплат в связи с сокращением числа страховых случаев. В частности, сокращение страховых случаев привело к уменьшению объемов выплат по договорам ОСАГО на 13,2% при снижении числа страховых выплат на 23,8% [1]. Поддержкой рынка страхования в этом сегменте может стать индивидуализация тарифов, которая даст возможность страховщикам устанавливать дополнительные коэффициенты за возраст автомобиля и его пробег, стаж водителя [3].

По итогам первого полугодия 2020 г., несмотря на увеличение убыточности, рентабельность российских страховщиков выросла и достигла 33,7% [1]. Однако причин для оптимизма в данном росте мало – основную часть дохода страховщикам принесли возросшие процентные доходы и доходы от операций с иностранной валютой, что обусловлено прибылью от переоценки валютных активов.

В сложившейся ситуации удержать рынок страхования от обвала достаточно трудно. Страховые организации идут на разработку новых продуктов и программ удержания клиентов. Наиболее результативными могут стать [2]: развитие IT-систем страховых организаций (разработка мобильных приложений для активизации продаж); упрощение процесса урегулирования убытков; разработка программ страхования от перерывов в производстве; развитие продуктов с франшизой для корпоративных клиентов; расширение программ лояльности клиентам; оптимизация программы перекрестных продаж; персонализация страховых продуктов.

Литература

1. *Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков // Банк России. – [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://www.cbr.ru/analytics/>*
2. *Обзор рынка страхования в России. KPMG. - [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-insurance-survey-2020.pdf>*
3. *Федеральный закон от 25.05.2020 №161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».*
4. *Эксперт РА. Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020й: падение при всех сценариях – [Электронный ресурс] – режим доступа: https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ins_market_forecast_2020/*

ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В АНТИКРИЗИСНОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

*Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Банковские системы в мировой экономике характеризуются финансовой зависимостью от внешних шоков и ограниченными возможностями абсорбирования рисков. С наибольшей силой это проявляется в периоды кризисов, когда банки сталкиваются с угрозой потери капитала и ликвидности. Наряду с уменьшением поступлений клиентских средств усиливается их отток, приобретающий во многих случаях хаотичный характер.

Высокие темпы роста проблемной и просроченной ссудной задолженности усиливают давление на показатели достаточности капитала. В периоды кризисов вследствие кредитного сжатия и ухудшения качества ссудных портфелей происходит значительное, а во многих случаях обвальное снижение доходов банков. Вследствие этого повышается вероятность образования убытков и угрозы банкротства.

Как показывает мировой опыт, экономические и финансово-банковские кризисы, дополняют и даже усиливают друг друга. При этом в числе наиболее пострадавших секторов уже на первой фазе экономического кризиса во многих случаях оказывается именно банковская система. Как следствие, во избежание угрозы системных рисков регуляторами при участии центральных банков почти всегда в первоочередном порядке принимаются меры по купированию и преодолению кризисных процессов именно в финансово-банковском секторе.

Охвативший практически все страны мира экономический кризис, источником которого послужили вызовы 2020 г., обусловившие введение в национальных масштабах карантинных мер и режима самоизоляции (локдауна), привел к снижению деловой активности во многих сферах реальной экономики вплоть до прекращения деятельности.

В сложившихся условиях существенное значение приобрели бесперебойное функционирование систем расчетно-кассового обслуживания и оказания всего комплекса финансовых услуг – от проведения платежей до оказания кредитной поддержки. Выполнение этих функций главным образом зависит от эффективного функционирования банковских систем, как антикризисного фактора преодоления социально-экономических последствий рецессии.

Текущие вызовы по своим масштабам и географическому охвату являются беспрецедентными и не знают себе равных. Так, процент стран, одновременно переживающих рецессию, выше, чем когда-либо в истории – 92,9%. Во времена Великой депрессии (1929-1931 гг.) этот процент доходил до 83,8%, а в период глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. и того меньше – 61,2% [1, с. 13-15].

Причины кризиса выходят за рамки традиционных представлений о финансовых и экономических циклах. Пандемия послужила не только «спусковым крючком» реализации кризисного потенциала, который уже сложился к 2020 г. на мировом фондовом рынке, но и выступает мощным автономным фактором резкого ухудшения глобальной макроэкономической ситуации, что определяет необходимость преодоления рецессии и поддержания финансовой устойчивости в условиях глобальной нестабильности.

К настоящему времени условия развития мировой экономики складываются таким образом, что только относительно небольшая группа стран в 2021 г. может преодолеть кризис по «V»-образному сценарию. Для большинства других стран наиболее вероятным является «L»-образный сценарий с неясной по срокам перспективой выхода на устойчивую динамику ВВП [2].

Отличительной особенностью текущего кризиса в России от прежних является участие банковского сектора в реализации общегосударственных мер по преодолению последствий вызовов для населения и бизнеса. Принят специальный закон об кредитных каникулах, введен регламент беспроцентных займов на выдачу заработной платы, запущены «антикризисные» программы кредитования системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса по пониженной ставке, а также льготного ипотечного кредитования [2].

Значительную роль в сохранении системной устойчивости банковского сектора играют регуляторные послабления и действия Банка России по поддержанию текущей ликвидности. К 2020 г. большинство российских банков подошли с запасом капитала в результате оздоровления банковского сектора к концу 2019 г. Тем не менее, в российской банковской системе сохраняется достаточно высокий уровень проблемной задолженности (9-10% кредитного портфеля).

Для сохранения доступа к наиболее важным услугам в ситуации вынужденной самоизоляции банки предлагают новые возможности использования онлайн-сервисов, в том числе по управлению счетами, конвертации валют, платежам и переводам. В результате, несмотря на экстремально высокие риски, банковский сектор обеспечивает бесперебойное функционирование национальной платежной системы и обслуживание клиентов по всем финансовым услугам. При этом, значительная часть банков имеет ограниченные возможности для создания дополнительного запаса капитала и пополнения текущей ликвидности. Прибыль, показатели рентабельности капитала и активов крайне неравномерно распределены между различными группами банков. По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА», в результате снижения денежных потоков и роста потерь от реализации кредитных рисков, медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций по итогам последних четырех кварталов установилась на уровне 5,35%, существенно сократившись относительно предшествующих сопоставимых периодов (7,86% в 2018 г. и 6,98% в 2019 г.).

Особо стоит отметить значение и роль региональных банков. Наличие эффективных региональных банков, которые участвуют в программах

государственной поддержки на федеральном и местном уровне, позволяет расширить клиентскую базу, повысить качество и уровень доступности банковских услуг для населения и, что особенно важно, для малого и среднего бизнеса (МСБ). Однако, в настоящее время по многим госпрограммам установлены рейтинги, которые не позволяют «сильным» региональным банкам принимать в них участие и реализовать свои конкурентные преимущества. Банк России поддерживает расширение доступа банков к таким программам. Поэтому пересмотрел критерии предоставления капитала рефинансирования без предоставления поручительства для банков осуществляющих кредитование субъектов МСП – при наличии кредитного рейтинга не ниже «А-» по шкале национальных рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России. Целый ряд инициатив Банка России нацелен на стимулирующее регулирование деятельности кредитных организаций: нулевой уровень значения национальной антициклической надбавки; пересмотр сроков начала применения норм порядка резервирования сделок слияния и поглощения, вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30), дифференцированных надбавок за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО; перенос даты предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).

Таким образом, антикризисные меры по развитию финансово-банковского сектора, можно разделить на четыре основные группы: предоставление ликвидности и смягчение денежно-кредитных условий; поддержка банковского сектора и его заемщиков; стабилизация финансовых рынков и поддержка небанковских финансовых институтов; поддержка платежных систем. Сами банковские организации приняли меры по поддержке платежей, в основном направленные на активизацию цифровых каналов и смягчение шоков в сегменте денежных переводов за счет снижения комиссий и упрощение процедур дистанционной идентификации клиентов. В целом более половины реализованных инициатив, направлены на поддержку банковского сектора, среди них почти 2/3 представляют собой пруденциальные меры, принятые органами регулирования и надзора, чтобы не только стимулировать деятельность кредитных учреждений, но и дать время платежеспособным заемщикам справиться с последствиями вызовов, в т.ч. шоками спроса и предложения.

Литература

1. A World Bank Groupe «Global Economic Prospects», June 2020, Washington, DC: World Bank. – 238 pp. – Электронный ресурс. – Режим доступа : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748> (дата обращения 10.10.2020 г.).

2. Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности : аналитические материалы II съезда Ассоциации банков России. – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf (дата обращения 10.10.2020 г.).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

*Харченко Е.В.
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
г. Луганск*

Банковский сектор является основой финансовой системы и одним из ведущих секторов услуг в экономике любой страны. Технологический прогресс привел к революционным изменениям в стиле работы банков.

Каждое финансовое учреждение в мире хочет добиться мирового уровня по качеству продуктов и предоставления услуг любыми разрешенными способами. Они хотят предоставлять более качественные услуги и продукты по низкой цене, чтобы быть конкурентноспособными и занимать новые ниши. Они осознали, что могут получить конкурентное преимущество благодаря знаниям и навыкам своих сотрудников. Чтобы добиться успеха в бизнесе и получить конкурентное преимущество, они очень озабочены удовлетворением и мотивацией своих сотрудников. Этот факт вводит понятие и необходимость эффективной системы управления производительностью. Управление производительностью можно рассматривать как проактивную систему управления производительностью сотрудников для мотивации отдельных лиц и организации к желаемой производительности и результатам. Речь идет о достижении синергетического согласования между индивидуальными и организационными целями для достижения лучших результатов. На это направлены такие действия, как постановка совместных целей, постоянный обзор прогресса с последующим частым общением, комментариями и инструктажем для повышения производительности, выполнение программ продвижения сотрудников и вознаграждения за достижения. Процесс управления эффективностью начинается с приходом нового сотрудника в банк и заканчивается, когда этот сотрудник покидает банк. Управление эффективностью состоит из служебной аттестации и оценки эффективности. Оценка эффективности - один из наиболее широко используемых методов, гарантирующих ценность работы сотрудников.

Успех и устойчивость организаций в XXI веке во многом зависит от эффективности так называемого «человеческого капитала». Основные компетенции сотрудников и групп играют важную роль в достижении организационных целей, тем самым повышая эффективность организации. Вопросы, связанные с выявлением реальных исполнителей, обеспечением конкурентоспособной компенсации для их удержания и мотивации, а также повышения квалификации и компетентности сотрудников для поддержания конкурентоспособности бизнеса, создают серьезные проблемы для корпораций. Таким образом и возникла необходимость в эффективной системе управления производительностью. Эффективное использование системы управления

производительностью имеет решающее значение для повышения эффективности организации, с тем чтобы достичь конкурентных позиций в определенной нише. С повышением значимости системы управления производительностью в различных секторах компании более оперативно работают над повышением системы управления эффективностью в банке. Поскольку процесс управления производительностью начинается с прихода нового сотрудника в систему и заканчивается только когда сотрудник покидает организацию, то он имеет большой вес в процессе управления людьми в организации. Производительность сотрудников в банковском секторе не только способствует укреплению экономической базы страны, но и помогает банкам получить конкурентное преимущество.

Повысился вклад человеческого капитала и в эффективность предпринимательской деятельности банковского сектора. Система управления производительностью – это сочетание ориентированного на процессы и людей подхода, направленного на обеспечение соответствующего корпоративного права путем привлечения сотрудников. Считается что стратегическое управление служебной аттестацией, планирование карьеры и участие сотрудников является весьма желательным для эффективного осуществления организационной стратегии и достижения желаемых целей. Банки как государственного, так и частного сектора зачастую используют комбинированный метод оценки служебной деятельности (ежегодный конфиденциальный доклад, обзор на местах, расследование критических инцидентов, простой рейтинг и т.д.) для повышения точности результатов, связанных с производительностью.

Оценка эффективности имеет жизненно важное значение в любой организации, и для получения истинных результатов в банке необходимо обязательно использовать различные системы измерения эффективности. Банковский сектор постоянно развивается, и за счет использования различных инструментов для усложнения работы можно добиться лучших результатов. Результаты показали, что есть возможности для улучшения по всем параметрам. Некоторые рекомендации по улучшению параметров приведены ниже:

- организация не должна использовать скрытые системы или инструменты, которые перекрывают или снижают производительность любого сотрудника;
- необходимо, чтобы сотрудники знали различные методы измерения производительности, поскольку результат показал, что сотрудники не знают об инструментах управления производительностью, которые организация использует именно для их оценки, и организация должна сообщить им о различных инструментах оценки производительности и обучить их этим системам;
- каждая система оценки отличается от других методов, поэтому следует четко указать, что все сотрудники оцениваются одинаково;
- у каждого сотрудника должны быть равные возможности для самовыражения, и его результаты не должны оставаться конфиденциальными;

- обратная связь по результатам аттестации необходима, чтобы сотрудник узнал о своих способностях и возможностях, а также о пробелах и недостатках. Это определенно улучшит их производительность в следующий период времени. Большинство сотрудников заявляют что мотивация, удовлетворенность работой и лояльность сотрудников зависят от служебной аттестации;

- сотрудники должны знать методы измерения производительности, по которым они будут оцениваться или оцениваться, чтобы они могли получить представление об этом процессе и подготовиться к нему;

- если сотрудники демонстрируют хорошие результаты, руководство будет мотивировать их денежными и прочими вознаграждениями, что в итоге приведет к лояльному отношению с организацией;

- должны быть отдельные правление и группа, лучше всего внешние, для анализа служебной аттестации, чтобы исключить возможность предубеждения и предвзятости;

- руководство должно позволить сотрудникам рассказать об аттестации и сообщить руководству, удовлетворены ли они результатами и в чем они не уверены;

- ответы на вопросы анкеты показывают, что оценка эффективности тесно связана с мотивацией, удовлетворенностью работой и лояльностью сотрудников;

- если руководство признает усилия сотрудников и одновременно ими восхищается, руководство создает имидж лояльности для сотрудника, чтобы он оставался в организации.

Чаще всего аттестация деятельности в банках проводится ежегодно. Если этот процесс проводится раз в полгода, то руководство может сообщить сотрудникам об их сильных и слабых сторонах, необходимости их обучения и развития, а также основных направлениях улучшения. Так что сотрудники могут исправиться к тому времени, и они действительно могут работать лучше, чем в период предыдущей служебной аттестации. Если персонал организации не удовлетворен оценкой эффективности, то это в конечном итоге отрицательно скажется на результатах деятельности организации.

Литература

1. Романенко А.М. *Золотое колесо стратегии. Как запустить процесс непрерывного развития компании* / А.М. Романенко // СПб.: Издательство «Питер». — 2020. — 192 с.;

2. Исаков С.Н. *Персональный менеджмент в банке* / С.Н. Исаков // М.: «ЛитРес: Самиздат». — 2018. — 161 с.;

3. Шохин Е.И. *Финансовый менеджмент* / Е.И. Шохин // М.: Кнорус. — 2012. — 480 с.;

4. Лаврушин О.И. *Основы банковского дела* / О.И. Лаврушин // М.: Кнорус. — 2013. — 392 с.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

*Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела,
Гармаш А.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Управление ликвидностью относится к наиболее важной функции регулирования деятельности кредитных организаций. Ликвидность, как способность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, наряду с платежеспособностью является важнейшим фактором устойчивости финансовой системы. Кризисная ситуация в управлении ликвидностью отдельного кредитного учреждения может стать причиной ухудшения качества финансовых активов, что вызывает потерю доверия ко всему банковскому сектору. Для банковского сектора и экономики в целом обеспечение оптимального уровня ликвидности активов, – задача эффективного удовлетворения потребностей в капитале, размещении средств и своевременных расчетах различных хозяйствующих субъектов. В результате, управление ликвидностью коммерческих банков имеет существенное значение для поддержания стабильности, рентабельности и устойчивости всей финансовой системы.

Проблемам теории и практики управления ликвидностью в условиях нестабильности развития финансово-банковской и социально-экономической системы, посвящено немало публикаций, в т.ч. и зарубежных учёных Долана Э.Дж., Роуза П.С., Рида Э. Среди российских экономистов следует отметить: Киселева Д.А., Поморину М.А., Лаврушина О.И., Коробову Г.Г., Панову Г.С., Иванову В.В., Левину Ю.Б., Тагирбекову К.Р. Антипову О.Н., Жукова Е.Ф. и др.

Актуальность теоретико-методического и прикладного развития антикризисного управления ликвидностью в современных условиях обусловлена беспрецедентной волатильностью финансового сектора и экономики в целом.

В условиях экономических кризисов усиливается опасность дефицита текущей ликвидности в банковской сфере. Именно так произошло в России в 1998 г., в периоды кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. Текущая ситуация, несмотря на глубокий спад деловой активности, характеризуется минимальным риском потери ликвидности на уровне банковской системы в целом и одновременно большинства кредитных организаций, что вызвано использованием Банком России различных инструментов поддержания ликвидности и запасом ликвидных активов на балансах кредитных организаций. Так, в 2017 г под влиянием в основном независимых от Банка России факторов, произошел переход к структурному профициту ликвидности, который сохраняется до настоящего времени. Вследствие изменения параметров проводимой налогово-бюджетной политики и «кредитного сжатия» в российской

экономике данный процесс приобрел устойчивый характер. Особенно существенным он стал в середине 2018 г. и в конце 2019 г. – достигнув 3,5-4,0 трлн руб.

На протяжении августа 2020 г. структурный профицит ликвидности, отражающий потребность и возможность для банков размещать средства в Банке России, составил более 2 трлн руб. По оценкам Банка России, к концу года структурный профицит ликвидности может снизиться до 1,4 трлн руб. за счет расширения объемов налично-денежного обращения. Однако еще до конца 2020 г. Банк России ожидает частичное возвращение ранее высвободившихся средств в банки [1]. Структурный профицит ликвидности характеризуется опережающим ростом остатков на счетах кредитных организаций в Банке России по сравнению с объемами рефинансирования, а также заметным снижением кредитного мультипликатора. В первом полугодии 2020 г. кредиты, полученные банками от Банка России, не превышали 2,6 трлн руб., за исключением апреля, когда эти заимствования достигли 3,3 трлн руб. В целом, за указанный период удельный вес кредитов, привлеченных от Банка России, не превышал в среднем 2,5% валюты баланса банковского сектора. В то же время остатки капитала кредитных организаций на корреспондентских и депозитных счетах, а также в средствах, вложенных в облигации банка России, редко опускались ниже 5 трлн руб. (рис. 1)

Рис. 1. Средства кредитных организаций в Банке России [1]

Остатки на корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций в центральных банках классифицируются как избыточные резервы, хотя такое определение считается условным. Их наличие является «симптомом» повышенных кредитных и рыночных рисков, слабости и неразвитости межбанковского рынка. Размещение части ликвидных активов на

корреспондентских счетах в центральном банке снижает риск потери ликвидности, особенно в условиях макроэкономической нестабильности.

Именно поэтому значительная часть российских банков, в основном малых и средних, держит остатки на бесприбыльных корреспондентских счетах в качестве «защитного буфера» от потери ликвидности на случай внезапного оттока клиентских средств. Возможности заимствований на межбанковском рынке и через систему рефинансирования Банка России для многих кредитных организаций либо весьма ограничены, либо вовсе отсутствуют. С другой стороны, поведение банков объясняется стремлением получить прибыль путем размещения части ликвидных активов на приносящих доходность безрисковых депозитных счетах.

В абсолютном выражении самые большие объемы средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России принадлежат крупнейшим банкам: на долю системно значимых кредитных организаций (СЗКО), включая Сбербанк и ВТБ, приходится почти 3 трлн руб. (66%). В то же время в структуре балансов ситуация совершенно иная. Удельный вес ликвидных активов на балансах малых и средних банков варьируется от 20 до 40%, что обусловлено стремлением минимизировать риск потери текущей ликвидности. На балансах крупных банков (прежде всего СЗКО), обслуживающих существенные потоки платежей и проводящие преобладающий объем депозитно-кредитных операций, их доля составляет примерно 5-10%. Следует отметить, что наличие структурного профицита ликвидности само по себе не является панацеей избежать потери платежеспособности. К тому же ликвидность в российском банковском секторе распределена крайне неравномерно. В этой связи для отдельных групп банков структурная ликвидная позиция может испытывать колебания от дефицита к профициту и наоборот. Особенно это свойственно текущей ситуации, которая характеризуется глобальной макрофинансовой нестабильностью [1-2].

Таким образом, на банковскую систему оказывают влияние различные факторы, которые имеют особое значение для антикризисного управления ликвидностью. Только при условии комплексного, использования всей совокупности подходов можно с определённой степенью эффективности управлять ликвидностью банков. Поэтому, Банк России с момента начала пандемии оперативно использует различные финансовые инструменты, в т. ч. поддержки рублевой и валютной ликвидности как банковского сектора в целом, так и отдельно взятых кредитных организаций, включая аукционы РЕПО «тонкой настройки», аукционы РЕПО сроком до одного года и валютные свопы.

Литература

1. *Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности: аналитические материалы II съезда Ассоциации банков России.* – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf (дата обращения 20.10.2020 г.).

2. *Доклад о денежно-кредитной политике* // Банк России. – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://www.cbr.ru/about_br/publ/ddkp/ (дата обращения 20.10.2020 г.).

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

*Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела,
Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Современные цифровые технологии в развитии налоговой системы способствуют оптимизации фискальной деятельности благодаря эффективному управлению финансовыми потоками, сокращению трудоёмкости процедур подачи и получения необходимой информации налогоплательщиками. Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование за последние пять лет в Российской Федерации (РФ) удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным и эффективным. Этому способствует виртуальная транзакционная среда в виде замкнутой цифровой экосистемы, в которой фиксируются все сделки хозяйствующих субъектов, что делает экономику «прозрачной» и позволяет автоматически начислять и удерживать налоги даже в момент совершения операций. Одним из основных трендов развития налоговых администраций также является оперативная и бесконтактная работа с добросовестными налогоплательщиками, которые могут выполнять свои обязательства «в пару кликов» [1].

В Донецкой Народной Республике, по состоянию на конец 2019 г., количество плательщиков увеличилось на 5,4%, в том числе физических лиц (предпринимателей) – на 6%, юридических – на 2,4%. Для повышения эффективности налогового администрирования Министерство доходов и сборов развивает сервис «Личный кабинет плательщика», позволяющий предоставлять отчётность в электронном виде. Наблюдается рост и количества оформленных грузовых таможенных деклараций и в целом внешнеторгового оборота на 2%, а доначисления по итогам товароведческой экспертизы и химических исследований выросли в более чем в 4 раза по сравнению с 2018 г. [2].

Процесс налоговой цифровизации предусматривает разработку и внедрение на основе государственных IT-платформ веб-сайтов, персональных электронных и индивидуальных проактивных сервисов, мобильных приложений электронного документооборота и отчетности, взаимодействующих с налогоплательщиками в автоматическом режиме и в реальном времени [1].

Развивающиеся страны выступают в основном рынками для глобальных цифровых платформ, а их пользователи вносят значительный вклад в формирование доходов. С целью повышения эффективности налогообложения

цифровых платформ в условиях стремительно развивающейся диджитализации экономики и общества пересматриваются фискальные механизмы.

Выделяются разные количество и структура функций налогового администрирования, с основными – планированием, контролем, регулированием и принуждением. Налоговый контроллинг считается целесообразным к применению для предотвращения налоговых преступлений юридическими и физическими лицами, поскольку этот инструмент позволяет применить законные пути оптимизации налогообложения и управления налоговыми поступлениями [4].

В частности, в РФ цифровизация работы налоговых органов позволила на одном только проекте для самозанятых (приложение «Мой налог») дополнительно задекларировать 20 млрд руб. дохода с более 20 млн чеков в 2019 г. [3], а поступления в бюджет увеличить почти вдвое.

Данные об исполнении федерального бюджета при внедрении цифровых инструментов налоговыми органами для работы с предприятиями, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет
Российской Федерации за 2006-2019 гг.

Показатель	Среднее значение, %			Среднее значение, млрд руб.			Индекс роста 2019/ 2006 гг.
	2006- 2010 гг.	2011- 2015 гг.	2016- 2019 гг.	2006- 2010 гг.	2011- 2015 гг.	2016- 2019 гг.	
Доходы, всего	100,0	100,0	100,0	7795,8	13079,9	17048,0	2,6
Нефтегазовые доходы	43,6	48,8	40,3	3409,0	6385,1	6 939,5	2,7
Ненефтегазовые доходы:	56,4	51,2	59,7	4386,8	6694,8	10108,5	2,5
<i>Связанные с внутренним производством</i>	22,5	21,6	29,8	1740,8	2838,8	5085,7	3,0
НДС (внутренний)	15,1	15,5	19,9	1163,7	2027,5	3389,9	3,1
Акцизы	1,3	3,1	5,0	104,6	416,7	837,3	8,7
Налог на прибыль	6,1	3,0	4,9	472,6	394,7	858,5	1,8
<i>Связанные с импортом</i>	18,5	18,4	17,9	1454,6	2395,8	3031,1	2,6
НДС на ввозимые товары	11,7	12,8	13,6	926,9	1672,6	2315,1	3,3
Акцизы на ввозимые товары	0,3	0,4	0,5	25,7	57,8	81,7	3,4
Ввозные пошлины	6,4	5,1	3,8	502,0	665,4	634,3	1,5
<i>Прочие</i>	15,4	11,1	12,1	1191,4	1 60,1	1991,8	1,6

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных [3]

Как видим, доходы бюджета РФ в период 2006-2019 гг. увеличились более чем в 2,5 раза, в основном за счет нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений. В самой структуре бюджета нефтегазовые поступления сократились на 10 %, а рост ненефтегазовых был обеспечен акцизами, внутренним и внешним НДС.

Для облегчения работы Федеральной налоговой службы (ФНС) по контролю денежных потоков в розничной торговле введены такие цифровые

инструменты, как онлайн-кассы и сервис «API Проверка чеков» (по состоянию на декабрь 2019 г. зарегистрировано 865 тыс. налогоплательщиков и 3,1 млн контрольно-кассовых аппаратов, а ФНС России имеет сведения о 69,5 трлн руб. выручки, из которых НДС составил более 8 %). Технология онлайн-касс способствует оптимизации отчетности благодаря переходу на упрощенную систему налогообложения (доходы). Что касается процессов налогового администрирования в мировой экономике, то с целью предотвращения вывоза денежных средств за рубеж более чем с 70 юрисдикциями заключены договоры об электронном обмене налоговыми данными [1; 3].

Перспективным проектом в развитии налогового администрирования является создаваемый ФНС России совместно с Федеральной таможенной службой национальный сегмент системы мониторинга импортных товаров по 10 товарным группам: транспортные средства промышленного назначения и промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.

Таким образом, в настоящее время формируются качественно новые подходы к развитию налогового администрирования, что позволяет практически отказаться от традиционных форм проверок. Все транзакции автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и анализа с четкой градацией налогоплательщиков по уровням риска, что перспективно и для повышения эффективности налогового администрирования в Донецкой Народной Республике.

Литература

1. *Налогообложение в условиях цифровой реальности: вызовы налогового администрирования и решения для бизнеса [Электронный ресурс]. – Палата налоговых консультантов. – Режим доступа: <http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4443> (дата обращения: 20.10.2020 г.).*

2. *Народный Совет Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/evgenij-lavrenov-dolozhil-ob-itogah-raboty-ministerstva-dohodov-i-sborov-za-2019-god/> (дата обращения: 20.10.2020 г.).*

3. *Минфин России. Краткая информация об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute/?id_65=80041-yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzheta_dannye_s_1_yanva_rya_2006_g. (дата обращения: 20.10.2020 г.).*

4. *Деева, Т.В. Тенденции развития удаленного налогового контроллинга в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 / Т.В. Деева // Креативная экономика – 2020 г. – № 7, Т. 14. – С. 1401-1412.*

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

*Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела,
Шалимова Ю.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Современный этап развития банковского сектора характеризуется усилением конкуренции, и как следствие необходимостью предоставления инновационных финансовых продуктов, разработанных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Цифровизация призвана кардинально трансформировать бизнес-процессы банков, на основе роста объема рынка дистанционных мобильных и бесконтактных платежей, P2P сервисов и виртуальных валют, применения блокчейн технологий и искусственного интеллекта. Переход в сферу интернет-пространства позволил банковской отрасли существенно сократить издержки и повысить эффективность деятельности.

Особое место среди финансовых дистанционных технологий на современном этапе занимает мобильный банкинг, как подвид услуг, оказываемых с помощью специализированных интернет-приложений. Важно отметить, что уровень развития мобильного банкинга настолько существенен, что большинство клиентов выбирает себе банк в зависимости от удобства и качества приложений. Цифровые технологии и программы в значительной степени расширяют перечень преимуществ и повышают конкурентоспособность кредитной организации на рынке банковских услуг. Учитывая сложившуюся ситуацию, на фоне пандемии COVID-19, большое значение приобретает разработка и внедрение принципиально новых цифровых подходов к антикризисному управлению в банковском секторе.

Возникшие вызовы отразились на финансовых предпочтениях российских клиентов. В период пандемии 43% пользователей предпочитали безналичные платежи, а почти $\frac{1}{4}$ и вовсе перестали использовать наличные средства. Около половины клиентов стали более активно пользоваться бесконтактными картами, а 16% впервые использовали данный вид услуг [1].

Аналитики компании Сargemini провели опрос среди клиентов, который показал, что после пандемии 57% пользователей предпочтут интернет-банкинг и все чаще будут использовать мобильные приложения и чат-боты для взаимодействия с банком. Треть потребителей банковских услуг не довольны традиционным обслуживанием и планирует перейти в финтех-компании (рис. 1).

Логичным следствием пандемии стало и обострение конкуренции в области развития цифровых сервисов: подавляющее большинство банков приняли меры по расширению функционала мобильных приложений, что стало основным ресурсом максимального использования инновационных технологий,

их постоянного обновления и модернизации. В функционал приложений стали включать не только возможность дистанционного оформления банковских продуктов, но и получение справок, выписок, историй операций. Это обусловило рост интереса к Системе Быстрых платежей (СБП) и другим продуктам, которые позволяют физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.

Рис. 1. Динамика предпочтений потребителей банковских услуг во время пандемии

Источник: составлено авторами на основе [1]

Перспективным направлением развития цифровизации является предоставление финансовых услуг без непосредственного участия в этом процессе самих банковских учреждений. На рынок выходят так называемые FinTech компании, разрабатывающие уникальные цифровые предложения, которые обеспечивают гибкие и часто более выгодные условия использования инновационных продуктов [2]. Например, разработка мобильных сберегательных приложений и программ, позволяющих анализировать доходы и соответственно определять уровень возможных сбережений, а также эффективность их инвестирования. Посещение банковского отделения и даже самостоятельный поиск вариантов вложения денежных средств уже не являются необходимыми, поскольку виртуальный финансовый консультант предоставляет соответствующие услуги мгновенно и самостоятельно ежемесячно резервирует необходимую сумму средств для сбережения.

С индексом проникновения FinTech услуг (82 %), Российская Федерация является одним из мировых лидеров развития данной отрасли экономики, уступая Индии и Китаю (рис. 2). Показательным является резкое увеличение данного коэффициента в период 2017-2019 гг. почти в два раза. Тенденции

проникновения различных FinTech сервисов в развитых и развивающихся странах обусловлены, в первую очередь, разной эффективностью классических банковских услуг, т.к. FinTech рынок практически зеркально отображает уровень развития финансовой системы.

Рис. 2 Уровень проникновения финтех в различных странах, 2019 г.
Источник: составлено авторами на основе [3]

Таким образом, в современных условиях банки сталкиваются с множеством рисков: конкуренция, социально-экономические сдвиги, изменения регулятивных требований. Цифровые банковские технологии и услуги позволяют ответить на возникающие вызовы и обладают существенным потенциалом развития, как для самих финансово-банковских учреждений, так и для экономики в целом, что подтверждено отечественными и зарубежными исследованиями. Динамика трансформаций банковского сектора Российской Федерации определяет предпосылки дальнейшей цифровизации с учетом необходимости повышения эффективности функционирования финансового сектора.

Литература

1. COVID-19 ускорил цифровизацию в банках [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://frankrg.com/20386>. – Загл. с экрана.
2. Дмитриева, Г.С. Финансовый сектор экономики цифровые технологии в банковском секторе экономики / Г.С. Дмитриева // Известия Санкт-петербургского государственного экономического университета. – 2020. – №1 (121). – С. 49-53.
3. Индекс проникновения услуг финтех 2019 [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fai-2019-rus/\\$FILE/ey-fai-2019-rus.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fai-2019-rus/$FILE/ey-fai-2019-rus.pdf). – Загл. с экрана.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Тезисы докладов

IV Международной научно-практической конференции

18 ноября 2020 г.

г. Донецк

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании материалов обязательна.

Материалы приведены на языке оригинала.

Ответственный за выпуск: Саенко В.Б.

Литературный редактор: Иванова Т.Л.

Кондрашова Т.Н.

Петрушевская В.В.

Шелегеда Б.Г.

Технический редактор: Зубрыкина М.В.